

RENDRE TANGIBLE L'INTANGIBLE :

Émergence de nouveaux possibles
pour soutenir l'expérience d'apprentissage ?

*Recherches par le design
d'Interactions Humain-Machines hybrides
en Éducation et Formation*

HDR - Note de synthèse

Stéphanie FLECK

Maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation
Université de Lorraine, Unité de Recherche PErSEUs (UR7312) & Inspé de Lorraine

Sous la supervision du Pr. Jacques AUDRAN

Membres du Jury :

- Pr. Stéphane SIMONIAN (Université Lumière Lyon 2, ECP)
- Pr. Caroline LADAGE (Aix-Marseille Université, ADEF)
- Pr. Françoise POYET (Université Lyon 1, ELICO & Inspé)
- Pr. Eric SANCHEZ (Université de Genève, TECFA)
- Pr. Laurence NIGAY (Université de Grenoble Alpes, LIG)
- Pr. Christian BASTIEN (Université de Lorraine, PErSEUs)

“

Naturally nothing can possibly be learned from an experiment that turns out just as was anticipated. It is by surprises that experience teaches all she designs to teach us

- CHARLES PEIRCE

COLLECTED PAPER
1974

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS	13
INTRODUCTION	17
CHAPITRE 1. EXPÉRIMENTER ET EXPÉRIENCIER POUR APPRENDRE	23
1.1. Les objets de l'expérience	24
1.1.1. Les objets conceptuels	24
1.1.2. Les objets expérimentiels	25
A. Les objets expérimentés : l'expérience est un fait observé	25
B. Les objets expérimentés : l'expérience est un fait vécu	27
1.1.3. Être et Avoir	31
1.2. L'interaction, au cœur du processus d'apprentissage	32
1.2.1. L'interaction, un processus ancré	33
1.2.2. La physicalisation, une forme d'action transformative	35
A. Un processus de distribution de ses expériences	35
B. Un processus qui a le pouvoir d'influencer les expériences d'autrui	36
1.3. Quand l'essentiel reste intangible en contexte d'apprentissage	38
1.3.1. Des objets d'apprentissage trop abstraits	38
A. Des objets de connaissance imperceptibles	38
B. Les compétences : des savoirs agir implicites	42
1.3.2. Des objets physiques qui empêchent	45
CHAPITRE 2. EMERGENCE DE NOUVEAUX POSSIBLES ?	53
2.1. Des technologies numériques inadéquates aux contextes d'éducation et formation	55
2.1.1. Du point de vue matériel	55
2.1.2. Du point de vue de l'apprenant	56
2.1.3. Du point de vue de l'enseignant	57
2.1.4. Aller au-delà des écrans	58
2.2. Investir le champ de l'interaction Humain-Machine	61
2.2.1. Qu'est-ce que l'IHM ?	61
A. Différencier Interface vs Interaction Humain-Machine	61
B. Considérer la double boucle interactionnelle humain-machine	63
2.2.2. L'expérience, une ambition commune	64
A. L'expérience utilisateur	64
B. L'utilisabilité	65
2.2.3. Tirer parti de l'émergence d'un monde hybride	67
A. La réalité mixte et la réalité étendue (RM-RX)	67
B. Les interfaces utilisateurs tangibles (TUI)	69
2.3. Métisser les recherches en IHM et en Sciences de l'Éducation et de la Formation	73
2.3.1. L'IHM, un domaine de recherche à investir par les SEF	73
2.3.2. Dépasser des approches encore trop cloisonnées	74

CHAPITRE 3. RENDRE TANGIBLE L'INTANGIBLE **79**

3.1. Hybrider l'environnement pour rendre tangibles les objets d'apprentissage	80
3.1.1. De quelle tangibilité parle-t-on ?	80
3.1.2. Explorer différentes formes d'hybridation physique-numérique	81
3.1.3. Renforcer les connaissances sur leurs potentiels pédagogiques	83
3.2. Rendre tangible une expérience d'apprentissage « thanks to » une IHM	85
3.3. Repenser les espaces d'opportunités de faire et vivre des expériences	88
3.3.1. Faire que l'individu se « saisisse » des objets d'apprentissage	88
A. Questionner l'espace de perception pour communiquer autrement	89
B. Questionner l'espace d'action pour donner la capacité d'agir	90
C. Questionner l'espace de l'étaiyage pour soutenir les potentiels	91
3.3.2. Stimuler les interactions sociales pour un apprentissage collaboratif	92
A. Envisager l'apprentissage collaboratif	93
B. Repenser l'espace des interactions sociales pour apprendre ensemble	93
C. Penser des environnements hybrides collaboratifs	95

CHAPITRE 4. UNE MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE ORIGINALE **103**

4.1. Passer de l'ingénierie à la recherche par le design	104
4.1.1. Passage d'une vision causale à une vision probabiliste	105
4.1.2. Une approche singulière du design d'expériences d'apprentissage	106
4.2. Une méthodologie métissée de recherche par le design	107
4.2.1. La recherche par le design en éducation	107
4.2.2. Une approche métissée de recherche par le design	108
4.2.3. Une approche itérative générative	111
4.3. Une approche écosystémique	115
3.3.1. Domaine E1 : La cognition incarnée et incorporée	116
3.3.2. Domaine E2 : La cognition située	117
3.3.3. Domaine E3 : La cognition étendue et distribuée	118
3.3.4. Domaine E4 : La cognition est expérientielle	119
4.4. Une approche méthodique	120

CHAPITRE 5. UNE APPROCHE PARTICIPATIVE **125**

5.1. La conception centrée-utilisateurs	126
5.1.1. Le design POUR	129
5.1.2. Le design AVEC et PAR	130
5.2. Des utilisateurs pas comme les autres en éducation et formation	133
5.2.1. Utilisateurs, Apprenant et Enseignant	133
A. Des enjeux spécifiques	133
B. Utilisateur ET apprenant (enseignant)	135
C. Quand les mots et les références manquent aux novices	139
D. Les participants et leurs activités doivent être situés	142
5.2.4. Le groupe en tant qu'utilisateur	144
A. Répondre au défi de l'hétérogénéité	144
B. Le groupe au cœur de l'exercice des compétences	145
5.2.3. L'enseignant, le grand oublié	146
A. Considérer les besoins en termes d'orchestration pédagogique	146
B. Considérer les cultures et réalités professionnelles et personnelles	150

CHAPITRE 6. APPORTS EN SCIENCES DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION **159**

6.1. Direction 1- Cohésive : Développement de moyens et méthodes spécifiques à la recherche par le design d'expériences en éducation	160
6.1.1. Soutenir la participation d'enfants au sein de la DBR	160
A. Impliquer des enfants en tant qu'utilisateurs – testeurs	160
B. Permettre aux élèves d'être co-concepteurs	166
6.1.2. Développement d'un écosystème de recherche par le design	168
A. Poursuite du développement d'une plateforme de recherche par le design en laboratoire	168
B. Poursuite du développement de Class'Lab et de tiers lieux dédiés	169
6.1.3. Encadrer le design d'IHM pour l'éducation et la formation.	173
6.1.4. Encadrer et outiller l'étude des expériences d'apprentissage	175
A. Mieux distinguer les niveaux d'expertise des participants	175
B. Identifier les schèmes d'action mobilisés au cours des interactions d'apprentissage	176
C. Identifier des objets d'apprentissage incorporés	178
6.2. Direction 2 - Utilitariste : Mettre la recherche par le design d'expériences d'apprentissage au service de grands enjeux sociétaux	179
6.2.1. Soutenir la transformation des formes scolaires.	179
6.2.2. Relever les défis de formation reliés à la transition vers une économie circulaire	181
6.3. Direction 3 - Poïésique : Offrir de nouvelles formes d'expériences d'apprentissage	183
6.3.1. Rendre tangibles les opportunités de s'accomplir	183

CONCLUSION **187**

Présentation du volume 3 **189**

BIBLIOGRAPHIE **191**

TABLE DES FIGURES & TABLEAUX

Figure 1. Œuvre de Istvan Orosz – Anamorphose (https://istvanorosz.com/).	26
Figure 2. La Joconde de Léonard de Vinci. Illustrations issues de l'article de Gril (2015).	28
Figure 3. Découvrir, explorer, enquêter pour trouver des réponses à ses questions génère souvent chez les apprenants des sentiments d'émerveillement, d'intérêt et de curiosité comme l'illustrent le visage et l'attitude de ces deux élèves lors d'une session d'apprentissage avec Teegi.	30
Figure 4. Schématisation de l'interaction humain-milieu selon le modèle du système ouvert.	32
Figure 5 : Cartographie du champ de la « grounded cognition » selon Pezzulo et al. (2013).	34
Figure 6. Modélisation de la notion d'espaces d'interactions alimentant les processus intermédiaires personnels et d'autrui d'interactions, conceptualisation, et la physicalisation. On observe entre les mondes physiques, subjectifs et formalisés, une chaîne de causalités circulaires co-transformatives, où agir sur l'un a le potentiel d'agir sur l'autre.	36
Figure 7. Proposition de modèle systémique de l'expérience mettant en évidence les processus intermédiaires indispensables à l'apprentissage :	37
Figure 8. Trois situations illustrant la complexité de physicaliser certains objets d'apprentissage et donc de soutenir leurs expériences. Dans ces trois cas, les apprenants ont du mal à « voir ce qu'il faut voir » au travers des artefacts sans l'aide d'un tiers expert. De plus, les manipulations/interactions de/avec ces artefacts, pourtant nécessaires à la construction d'objets expérimentiels, leur sont peu intuitives.	39
Figure 9. Modélisation de la chaîne de transposition didactique (d'après Chevillard, 1991; Develay, 1992; Perrenoud, 1998).	40
Figure 10. CalMe et MeTAC, deux environnements d'apprentissage destinés à autoriser et étayer les pratiques pédagogiques collaboratives en classe et l'exercice de compétences transversales par les élèves en hybridant l'environnement habituel des élèves.	44
Figure 11. Exemples d'activités d'apprentissage en groupe observées au cours du projet e-TAC soulignant l'omniprésence des artefacts matériels, le plus souvent non interactifs, dans les situations d'enseignement-apprentissage. Leur présence dans l'environnement d'apprentissage influence la qualité des expériences A- Encombrement des espaces, B- Artefacts barrières (ici volontaires) à l'interaction sociale, C- Inadéquation au travail de groupe, D- Inégalité d'accès aux artefacts pour agir et au sens de lecture.	45
Figure 12. Représentation schématique de l'influence des artefacts sur l'organisation des aires interactionnelles et donc l'accès à l'apprentissage des apprenants.	46
Figure 13. (A) Une classe informatique en octobre 1987, Source Le progrès (B) Une classe actuelle, Source Adobe Stock ; (C) La classe et le tableau en 1968, Source IMAGE'Est ; (D) « Ce numérique qui donne envie de passer au tableau » Une école équipée de TBI dans l'Hérault en 2015, Source Midi Libre.	54
Figure 14. Pourcentage d'enseignants (N=972) ayant répondu aux questions relatives aux compétences du socle commun de connaissance et de culture que le numérique permettrait de développer chez leurs élèves	57
Figure 15. Perception des enseignants du premier degré (N= 2334) sur « le numérique » comme outil pédagogique. Source PROFETIC 2019 (Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, 2019)	58
Figure 16. Exemple de modélisation de deux espaces d'opportunités d'interactions en fonction de la nature des Interfaces.	59
Figure 17. Illustration de la distance avec les objets d'apprentissage maintenue par les IHM à travers les écrans. Il peut s'agir ici des PC, tablettes, smartphones ou encore des visiocasques de réalité virtuelle.	60
Figure 18. Illustration des notions d'Interface, Interaction et Système interactif en IHM selon un point de vue technocentré. (Source Bulletin du #GTNum InteractionHybridation – Auteure M. Voillot dans Kubicki et al., 2023b)	61
Figure 19. Modèle des objets mixtes constitués à la fois de propriétés physiques et de propriétés numériques et dépendant des modalités reliant les propriétés des objets physiques à celles des objets numériques. D'après (Coutrix & Nigay, 2006)	62
Figure 20 Modélisation de la double boucle interactionnelle mise en place lors des interactions humain-machine.	63
Figure 21. Les quatre domaines d'influence de l'expérience dite utilisateur : les caractéristiques de l'utilisateur, les propriétés de la machine, l'espace d'interactions et le contexte d'usage.	64
Figure 22. Les trois dimensions de l'utilisabilité d'un système déterminant la qualité de l'interaction et donc de l'expérience de son utilisateur.	66
Figure 23. Différences entre la réalité augmentée, la réalité mixte et la réalité virtuelle selon la représentation issue du continuum de Milgram & Kishino (1994) - (Source : Osorto Carrasco & Chen, 2021).	67
Figure 24. Les propriétés des systèmes de réalité mixte et les perceptions des utilisateurs reliées (en bas à droite) d'après Skarbez et al. (2021).	68

Figure 25 Le paradigme des interfaces tangibles (adapté de Ishii, 2008a). (A) correspond au paradigme le plus classiquement rencontré, au sein duquel la perception de l'interaction se fait à travers un écran (e.g., PC, tablette, tableaux interactifs, etc.) et s'opère via des périphériques le plus souvent multiplexés dans l'espace et dans le temps (e.g., clavier, souris, haut-parleurs, etc.). (B) correspond au paradigme des interfaces tangibles, où l'interaction se fait en partie dans l'environnement physique de l'utilisateur et via des artefacts incarnant tout ou partie de l'information numérique (e.g., données numériques, tâches numériques à réaliser)	69
Figure 26. Hybridation entre une interface numérique et un objet musical aboutissant à une nouvelle génération d'expérience de création sonore (Source Bulletin du #GTNum InteractionHybridation- Auteure M. Voillot dans Kubicki et al., 2023a)	70
Figure 27. Frise de 36 des interfaces tangibles produites depuis 1995 par le Tangible Media Group au MIT issue de Fleck, Riviere, et al. (2018)	71
Figure 28 : Les grands axiomes du concept de Tangibilité (d'après Fleck, 2020).	80
Figure 29 Exemples divers d'interfaces hybridant les mondes physiques et numériques.	82
Figure 30.Exemples de deux situations de travail en TP sur des exercices similaires. Dans l'une les étudiants s'entraînent sur des problèmes de réglages et d'interférences d'ondes lumineuses avec un interféromètre classique et dans l'autre, ils effectuent les mêmes tâches, mais avec Hobit.	87
Hobit est un banc d'optique augmenté qui permet de visualiser la lumière et permet aux étudiants et/ou l'enseignant d'ajouter des augmentations pédagogiques (indications chiffrées et textuelles, schémas interactifs et animations) via la RA spatiale. Celles-ci sont projetées au sein même de l'espace d'action. L'objectif est d'aider les étudiants à comprendre l'impact de leurs actions sur le phénomène observé. Ce qui n'est évidemment pas visible sur un banc classique.	87
Figure 31. Emboîtement des espaces d'opportunités d'expériences d'apprentissage à considérer dans les travaux en design d'IHM pour l'apprentissage en contexte d'éducation et formation.	88
Figure 32. Trois propriétés de l'espace de perception tangible	89
Figure 33. Trois propriétés de l'espace d'action tangible	90
Figure 34. Trois propriétés de l'espace d'étayage tangible	92
Figure 35. Espaces d'opportunités d'interactions d'un PC et d'un environnement tangible, augmenté et collaboratif tel que MeTAC. - voir Figure 36 à 39 et annexes 3 p. 87.	95
Figure 36. Deux élèves de CM2 en pleine investigation pour trouver comment doivent être placés le Soleil, la Terre et la Lune pour que, depuis la Terre, un observateur puisse voir la pleine Lune.	96
Figure 37. Helios - Version finale - Extraits de la déclaration d'invention et exemples d'utilisation en classe lors des tests Angleterre (En haut - Manchester -UK) et en France (Flirey - Fr)	96
Figure 38. Différents artefacts tangibles permettant des interactions « ensemble » et avec la réalité augmentée proposée par MeTAC.	97
Figure 39. Exemple d'utilisation de MeTAC en classe de Cycle 3 - L'activité développée et implémentée ici est une forme d'escape game pour l'apprentissage du vocabulaire de base en Allemand appelé « Reise-Pinguin ».	97
Figure 40. Détail de l'utilisation de MeTAC en classe de Cycle 3 durant le serious game « Reise-Pinguin ». En explorant de manière collaborative, en s'entraînant (un élève explore, un élève écoute les pistes sonores, un élève récupère les objets, etc.) les élèves s'imprègnent de la langue allemande et découvre les premiers mots de vocabulaire de manière active.	98
Figure 41. Exemple de DBR en éducation fondé sur une approche en résolution de problème et gestion de projet. (Easterday et al., 2014).	104
Figure 42. Domaines de design identifiés en lien avec les processus intermédiaires à l'apprentissage (A, en haut) exposés en chapitre 1:	109
Figure 43. Modèles génératifs de design d'IHM.	111
Figure 44. Schématisation du processus général de DBR mis en œuvre dans le cadre des travaux présentés dans cette synthèse. Cette dernière combine et enrichit les modèles précédents en mettant en saillance à la fois les aspects spirales, et hétéro et autoalimenté/contrôlé/régulé du processus.	112
Figure 45. Modèle d'interactions transformatives fondé sur le modèle dit des 4E de la cognition d'après Gallagher (2020).	115
Figure 46. Grasp-ITXmod est une interface cerveau machine destinée à soutenir l'apprentissage d'une tâche d'imagerie motrice kinesthésique en stimulant leur plasticité cérébrale .	116
Figure 47. Évaluation comparative de l'utilisabilité d'Helios au Li'l@b incluant également l'étude pilote de POP-IT. La session est divisée en deux étapes. (1 - à gauche) Les élèves résolvent un problème d'astronomie à l'aide d'Helios (2- à droite) Les élèves évaluent l'utilisabilité d'Helios à l'aide d'un formulaire papier ou d'un POP-IT, dont l'interface est présentée dans cette illustration. (Veytizou et al., 2018)	118
Figure 48. Les possibilités d'attraction, d'étayage et d'affordance environnementales et leurs influences sur les expériences.	119
Figure 49. Modèle d'alignement constructif - d'après Biggs (1996)	120
Figure 50. Intrication des méthodologies de design au sein de la DBR orientée vers le design d'expériences d'apprentissage tangible supportée par des IHM.	121

Figure 51. Les trois grands processus de conception centrée-utilisateurs. POUR. Aidés d'experts en sciences humaines et sociales, les experts de la conception conçoivent pour les utilisateurs. - AVEC. Les experts de la conception et des sciences humaines et sociales conçoivent avec les utilisateurs. - PAR. La conception est réalisée en partie par l'utilisateur aidé et accompagné par les experts de la conception et des sciences humaines et sociales (D'après Charrier, 2016).	127
Figure 52. Les différents rôles endossés par les participants à la Conception centrée-utilisateurs (depuis Druin, 2002; Guha et al., 2013). Ces rôles peuvent changer en fonction de la maturité des produits de la conception, mais aussi des étapes au sein de la DBR depuis l'amont à l'évaluation. Dans le cadre du Design POUR, seuls les rôles de testeurs et évaluateurs sont endossés par les participants. Dans le cadre du design AVEC, les participants peuvent également endosser le rôle de conseillers et de co-concepteurs. Dans le cadre du design PAR, le participant est co-concepteur uniquement.	128
Figure 53. Processus de DBR humain-centrée et située en contexte	128
Figure 54. À gauche : illustration du premier prototype d'Helios, une interface en réalité augmentée tangible destinée à l'apprentissage par investigation des principes de base de l'astronomie en cycle 3. a- ordinateur portable ; b- webcam ; c-marqueurs tangibles ; d- consignes pédagogiques.	130
Figure 55. Continuum d'implication des participants au design dans le cadre du design centré sur l'utilisateur. Dès que le participant est un contributeur direct à la conception, il s'agit de conception participative. Dès qu'il est co-auteur, il s'agit de co-Design.	131
Figure 56. Modèle du co-design comme objet de recherche et méthode de formation professionnelle.	132
Figure 57. Modèle dit des capacités, d'après Vidal-Gomel & Delgoulet (2016).	134
Figure 58. Modèle des espaces d'opportunités d'interactions soutenant les possibilités d'apprendre.	135
Figure 59. (Gauche) Nature et durées des comportements reliés aux catégories d'identités « i » endossées par des élèves-testeurs de l'interface Teegi lors d'une session de médiation scientifique dans le cadre scolaire au sein du l'l@b. Play= Joueur ; Explore= Explorateur ; Learn = Apprenant ; Other/Autres = comportements non explicitement discriminables et les comportements de décrochage (e.g., se mouche, regarde ailleurs), etc. (Droite) Exemple d'interactions menées par deux élèves avec Teegi, ici dans leur rôle d'apprenants : l'un manipule les membres de Teegi et l'autre observe les conséquences sur sa tête lumineuse, dans le but de découvrir les aires cérébrales associées au mouvement des membres supérieurs. (Fleck et al., 2018)	137
Figure 60. Illustrations de moments lors des sessions de conception participative AVEC enfants explorant, concevant et exposant leurs produits de conceptions d'artefacts destinés à les soutenir lors de leurs activités de travail en groupe.	139
Figure 61. Exemples de sessions de conception participative impliquant respectivement :	142
Figure 62. Résultats de la perception de la désirabilité de l'interface CARDS estimée via le questionnaire simplifié d'Attrakdiff (Lallemant et al., 2015a) après avoir réalisé une activité de catégorisation de médias. « En général, j'ai trouvé le système... ». L'évaluation est effectuée selon une échelle de discrimination à 7 points (-3) Compliqué/Simple (+3)). Les attributs de Q1 à 4 = qualités pragmatiques, Q5 à 8 = qualités hédonistes ; Q9 et 10 = attrait global du système. (données sources intégrées dans l'étude Girardeau et al., 2019)	143
Figure 63. Fréquence déclarée du travail en groupe d'élèves par des enseignants du premier degré enseignant au cycle 3 et de collège (Massou et al., 2021)	144
Figure 64. Schématisation simplifiée de l'espace d'interactions au sein du territoire de la classe fonctionnant en groupes (ici pour une classe de 30 élèves) ici spécifiquement centré sur l'enseignant. L'enseignant se doit d'avoir accès un espace de perception étendu à la totalité de l'espace classe (bleu très clair) pour assurer la supervision de tous les élèves, tout en interagissant avec les élèves d'un groupe (bleu plus soutenu) et l'interface qu'ils utilisent aussi (violet) pour l'aide et l'accompagnement pédagogique, et cela tout en étant sollicité par les élèves des groupes à proximité (bleu) pour des demandes d'aides. Cette illustration met bien en évidence la nature multidirectionnelle des interactions de l'enseignant pouvant souvent conduire à des problèmes d'orchestration de classe, de charge mentale et générant un fort besoin de contrôle.	147
Figure 65. Le TanlSe - une interface tangible pour contractualiser et réguler ses activités en classe (Faedda et al., 2021).	149
Figure 66. VoluMe - une interface tangible pour réguler l'effet Lombard (Zollinger & Brumm, 2011) au sein de la classe.	149
Figure 67. Illustration de quelques éléments du kit de sonde culturelle et de focus group par cartographie de l'idéal créé dans le but d'accéder aux représentations plus authentiques et personnelles des enseignants vis-à-vis de leurs activités et rôles professionnels.	151
Figure 68. Résultats de l'analyse qualitative et subjective du corpus de verbes exprimés à l'écrit via les différents supports de la sonde culturelle et cartographie de l'idéal.	153
Figure 69. Session de retours qualitatifs sous la forme de focus groups impliquant ici 4 élèves de CM2 et trois expérimentateurs intéressés chacun par une question spécifique liée à l'expérience d'utilisation, au design tangible et à l'amélioration de l'utilisabilité du système interactif CalMe. Ces sessions se sont tenues au sein du l'l@b co-conçu en partenariat avec Canopé 57. Un total de 48 enfants a participé à ces ateliers.	161
Figure 70. Exemples d'objets inspirants et d'interfaces tangibles qui invoquent de la métacognition et l'utilisation de gestes pour matérialiser un choix personnel. (Depuis Veytizou et al., 2018)	164
Figure 72. Élèves et facilitateurs en cours de prototypage lors du hackathon « changer la ville » organisé par l'atelier Canopé 57/PerSEUS/ collège Paul Valéry de Metz -Borny/Collège Jean de la Fontaine de Saint-Avold dans le cadre du projet e-TAC	

Figure 71. Méthode générique de créativité collective marquée par un processus successif de divergence puis de convergence, constituant ce que Kaner (2014) appelle le diamant de la prise de décision. La zone centrale appelée par cet auteur la zone de « grognements » est marquée par une forme de saturation et de tarissement du processus de divergence. L'émergence de ce temps permet au facilitateur d'identifier le moment d'inciter les participants à engager la phase de convergence. 167

Figure 73. Illustration des moyens de recherche et développement dédié au design d'IHM tangible au sein de l'unité de recherche PErSEUs. A. Espace dédié à la fabrication additive et mécatronique, ici utilisé pour la fabrication d'un périphérique de Grasp-IT (Sense-IT) correspondant à un joystick gonflable. B. Exemple d'impression 3D de support tangible pour le jeu « Heros » destiné à l'apprentissage de la littérature en cycle 3, et support à la réalité augmentée spatiale au sein de MeTAC. C. Exemple d'interface éditée au sein de l'unité, le TanISe. 169

Figure 74. Exemples illustrant la grande diversité d'activités déployées au sein du li'L@b. On note le caractère ouvert de cette plateforme, fondée sur la participation horizontalisée de tous les protagonistes de la DBR, qu'elles que soient leurs statuts (porteurs de projets, chercheurs, facilitateurs de l'atelier, élèves, enseignants, formateurs Inspé, étudiants, familles, représentants des mondes industriels, des collectivités territoriales, etc.) 170

Figure 76. Exemples d'installations éphémères de class'Lab. En haut à gauche, une partie des élèves de la classe 5e du collège Jean de la Fontaine à Saint-Avold - Moselle - et leur enseignant de technologie participants au design AVEC et POUR eux au sein du projet e-TAC. On note que les systèmes de captation ont pu être fixés au plafond et restent très discrets. En bas, détail sur une des caméras ZOOM Q2N utilisées. Installation via des pieds flexibles au sein de classes d'écoles primaires. On note que l'activité des élèves n'est pas entravée. 172

Figure 77. Évolution des événements de désynchronisation neurologique (ERD) mesurée par électroencéphalographie au cours de 26 sessions de tâches d'imagination motrice sur trois périodes étalée sur 5 mois (sans feedback) dans la bande alpha/mu+beta. La couleur bleue correspond à une forte réponse de cette zone cérébrale à l'activité du sujet. Le chiffre en haut indique le nombre de jours et en bas le numéro de la session (pour plus de détails, voir Rimbert & Fleck, 2023 en annexes 4.1 p. 99). On observe une concentration progressive de l'intensité de la désynchronisation au fur et à mesure des répétitions. Ce phénomène est anticorrélé au sentiment de se sentir compétent et reste stable même après une pause courte ou longue, témoignant de l'influence de l'expérience d'entraînement sur les fonctions cérébrales qui réclament de moins en moins d'énergie au sujet pour réussir la même tâche. 178

Figure 78. Présentation des grands axes de recherches liés au groupe interdisciplinaire 4 du projet CIRSET pour soutenir le développement d'une société de l'économie circulaire et une gestion durable des métaux critiques 182

Figure 79. Intrication des formes d'expériences au sein de l'expérience d'apprentissage soutenu par un artefact physique et les directions possibles lors du processus de DBR. Toutes ces expériences existent séparément tout en étant sous l'influence réciproque. 184

Tableau 1. Petit Inventaire des avantages et limites potentiels des interfaces tangibles pour l'éducation identifiés dans les travaux antérieurs les plus fréquemment invoqués encore aujourd'hui pour les TUIs 84

Tableau 2. Guidelines de conception pour un apprentissage plus tangible (Antle et al., 2013) 84

Tableau 3. Tableau récapitulatif, en fonction des trois grands temps de la DBR, des objets étudiés et générés (P) au cours des processus, des grandes typologies de moyens et méthodes associées, et des principaux éléments nutritifs et de contrôle (ENC) des processus identifiés. 115

Tableau 4. Différences de capacités entre les novices et les experts (depuis Dreyfus & Dreyfus, 2005; Kirschner & Hendrick, 2020) 138

Tableau 5. Grille d'encodage proposée pour caractériser les comportements liés à la résolution de problèmes en équipe 140

Tableau 6 : Extrait du référentiel de compétences professionnelles communes à tous les professeurs en lien avec la compétence P4 « Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe [classe] favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves » (France - Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 26 mars 2015)

REMERCIEMENTS

Je souhaite en premier lieu remercier les membres du jury pour l'honneur qu'ils m'ont fait en acceptant d'y participer.

Ce mémoire d'Habilitation à Diriger des Recherches n'aurait pu aboutir sans la contribution à différents degrés de personnes que je tiens également à remercier.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Professeur Jacques Audran. En acceptant de coordonner cette HDR, il m'a offert l'opportunité de bénéficier de son expertise considérable. Sa bienveillance constante, sa disponibilité, et ses conseils précieux m'ont aidé à avancer, à me relancer lorsque le chemin semblait trop escarpé et à enrichir mes réflexions.

Je remercie également le Professeur Christian Bastien pour sa confiance. Le Professeur Christian Bastien m'a ouvert les portes de PErSEUs et de l'IHM. Il a été d'un soutien constant et sa vision a été déterminante dans l'orientation prise par mes travaux.

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à Martin Hachet, Directeur de Recherche Inria, et au Professeur Gilles Simon, pour nos collaborations fructueuses. Au-delà de leurs expertises scientifiques, leurs grandes qualités humaines ont contribué à faire de nos échanges des expériences particulièrement enrichissantes.

Je remercie chaleureusement David Bertolo, Stéphane Faedda pour leurs encouragements constants. Je dis ici l'immense plaisir de pouvoir travailler avec eux.

Merci également à mes co-auteurs et à tous les collègues impliqués dans les différents projets, pour les travaux réalisés ensemble.

J'ai aussi une pensée particulière pour mes collègues de PErSEUs et de l'Inspé, et je les remercie de leurs soutiens et encouragements.

Ces remerciements ne seraient pas complets si mes pensées n'allaient pas vers tous les étudiants, enseignants, et élèves que j'ai eu la chance d'accompagner tout au long des différents moments de mon itinéraire.

Enfin, je remercie Sébastien et mes enfants, Clémentine, Marjolaine, Lila et Iris, qui illuminent tous les jours ma vie.

INTRODUCTION

Comme le définissait Marguerite Altet en 2011, « les pédagogues de l'apprentissage ne s'intéressent pas seulement à l'acquisition de contenus, au dire médiatisé, mais au pouvoir faire et aux démarches que mettent en œuvre les apprenants. Ils s'intéressent aux expériences pour faire apprendre et aux moyens pour que ces derniers puissent apprendre ». Influencés par mon parcours singulier et mes convictions renforcées par mon passage au sein de l'ICEM (voir Volume 1), mes travaux s'inscrivent pleinement dans ce périmètre de l'apprentissage en cherchant les moyens de « fabriquer » des opportunités d'expériences d'un nouveau genre.

Deux exemples illustrent mieux que beaucoup de mots, ce qui motive mon travail.

Rendre tangible l'intangible

Le premier est issu d'une expérience personnelle, glanée au cours des innombrables expériences de classes effectuées dans ma carrière. En tant que formatrice à l'Inspé, et lors de la mise en place des actions du dispositif « La main à la pâte » en Moselle et de la Maison pour la Science, j'ai eu l'occasion d'accompagner un grand nombre d'enseignants, en particulier du premier degré, pour intégrer les sciences dans leurs pratiques de classe.

Lors de l'accompagnement d'une enseignante de grande section de maternelle, très désireuse d'intégrer les sciences vivantes dans sa classe, j'ai réalisé une première séance en classe avec elle un après-midi. L'objectif était de l'accompagner lors de la mise en œuvre de ses premières séances, afin qu'elle ne se sente pas seule face à cette nouveauté. Le premier atelier proposé avait pour but d'étudier avec les élèves, âgés de cinq ans, les préférences alimentaires des escargots et leur mode de locomotion. De mon côté, cela m'a permis de connaître et de comprendre l'approche pédagogique de l'enseignante, afin de lui proposer une « entrée » dans ce dispositif qui soit adaptée à son mode de fonctionnement.

Avant l'atelier, j'interroge des élèves sur quel cahier ils doivent prendre, tant leur enseignante en a mis en place de différents (cahier de vie¹, cahier d'entraînement, cahier d'artiste, etc.).

Plusieurs m'indiquent que c'est le vert et une élève avec un grand sourire me dit :

- Tu sais, c'est mon cahier préféré
- Pourquoi ?
- Parce que c'est celui de découverte du monde et moi j'ai envie de découvrir le monde

Cette simple expression du désir de découverte incarne tout ce qui porte mon projet. Comment faire rentrer le monde dans la classe ? Comment permettre les découvertes, l'exploration, les confrontations ?

En effet, comme le soulignera le premier chapitre, les opportunités pour les apprenants de vivre leurs propres expériences sont souvent limitées en classe en raison du manque d'éléments concrets. Dans de nombreux cas, les phénomènes et/ou les concepts visés restent implicites, imperceptibles et/ou difficilement manipulables. En d'autres termes, beaucoup d'objets d'apprentissage sont intangibles. Ce manque de tangibilité crée souvent des obstacles à l'apprentissage. En limitant notamment les possibilités d'interaction, cela entrave ainsi l'accumulation d'expériences nécessaires à leur acquisition. C'est particulièrement le cas dans les domaines de l'enseignement des sciences et technologies, mais aussi dans tous les autres domaines enseignés, où de nombreux phénomènes ou concepts sont invisibles ou très abstraits pour les apprenants. C'est aussi le cas de l'enseignement des compétences (de collaboration, de catégorisation informationnelle, de créativité, etc.) qui sont des objets particulièrement incorporés (*embodied*) et implicites. Comme le souligne (Coulet, 2011) « la prise en compte des processus exprimant la compétence reste, pour le moins, largement métaphorique. »

Aussi, ce manque d'éléments tangibles au sein de l'environnement physique et social de l'apprenant limite son « pouvoir » d'apprendre, ses confrontations, ses expériences au sens de *experiment* en anglais. Tout cela, générant alors souvent une perte de sens, que l'on peut entendre ici autant en termes d'intelligibilité que d'intérêt, et fait courir le risque de voir s'éteindre ce désir de découverte.

¹ Pour en savoir un peu plus sur ce type de support d'apprentissage :

https://sites.ac-nancy-metz.fr/dsden54-gtd/sites/maternelle54/IMG/pdf/Presentation_cahier_vie.pdf
<https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=9844>

Envisager l'apprentissage comme une expérience

Le second exemple qui vient illustrer ce qui porte mon projet est issu de l'ouvrage de Géraldine Hatchuel (2018) « *Design d'expérience. Scénariser pour innover* ».

« En décembre 2012, je cherchais un cadeau pour l'anniversaire de Quentin. Mon ami est un jeune photographe qui est en train de se lancer dans un projet d'exposition. Notre première idée est apparue de façon évidente : un bouquin sur un grand photographe, René Burri par exemple, puisque Quentin s'intéresse particulièrement aux mouvements dans la photo. Il venait d'emménager dans un nouvel appartement. Avec quelques amis nous décidons alors de joindre nos efforts pour lui offrir quelque chose de marquant. Nous évoquons également un objet ou un meuble qui l'aiderait à se sentir vraiment chez lui dans sa colocation. Et nous voilà partis pour les puces de Saint-Ouen. Sur place, nous croisons une petite brocante de quartier qui nous 'fait de l'œillade' comme disent les Canadiens. Après quelques longs moments à piétiner dans ce bric-à-brac, je m'allonge pour me poser un instant sur un rocking-chair en rotin, façon grand-mère. Elle est toute en longueur et offre la possibilité de s'étirer le mollet. Je me laisse aller... je rêve... je repense au cadeau... il y a bien ce livre sur les grands photographes du siècle... un très beau livre... mais cette chaise est si confortable ... ! Elle est idéale pour se détendre avec un bon bouquin. Mais voilà que tout d'un coup, mon raisonnement s'inverse : cette chaise n'est pas un livre, mais elle est une composante formidable à l'expérience de lecture ! Ce qu'il faut pour Quentin, c'est un espace-temps pendant lequel il est confortablement installé, apaisé, au chaud et où il peut lire comme nulle part ailleurs ! le cadeau est tout trouvé : nous lui achèterons cette chaise en rotin pour admirer du René Burri comme il ne l'a jamais fait ! »

Comment faire pour qu'apprendre soit cette forme d'expérience sensible alors que tant de classes ressemblent encore à des autobus remplis de passagers assis, regardant le monde défilé, sans pouvoir le vivre ? Comment faire pour qu'apprendre soit une expérience qui nourrit le plaisir, la curiosité, pour que cette envie d'apprendre perdure soit, à son tour, nourrie ?

Comment offrir ce cadeau d'une expérience qui s'inscrira dans le temps ?

Tout cela demande de penser plus encore que des contenus, des supports et/ou des tâches. Cela demande aussi de donner de l'importance à l'autre, au sensible, à l'agir et au vécu en classe avec et parmi les autres, à ce qui nous imprègne, à ce qu'on en retire, en bref, à l'expérience au sens de *experience* en anglais.

C'est toute cette quête qu'embarque le design d'expériences invoqué ici.

Les travaux sur lesquels s'ancre cette synthèse, menés en collaboration et coopération avec de nombreux chercheurs-designers (i.e., chercheurs, jeunes chercheurs, enseignants, élèves, ingénieurs, etc.), cherchent donc les moyens de pousser plus loin les opportunités d'expérimenter et expérimenter le monde.

Ce projet propose de repenser la nature des expériences d'apprentissage en modifiant l'environnement disponible par l'hybridation des mondes physique et numérique. Il engage ainsi les sciences de l'éducation et de la formation dans une approche prospective appelée récemment de ses vœux par Boissière & Bruillard (2021) dans leur livre « *L'école digitale. Une éducation à apprendre et à vivre* ».

Repenser l'interface entre les mondes physique et numérique pour interagir autrement

Les technologies numériques sont souvent invoquées comme des solutions pour soutenir l'apprentissage, la motivation des apprenants, proposer des expériences ludiques, voire pour être des leviers d'innovations pédagogiques.

En effet, les technologies numériques actuellement présentes en classe donnent à percevoir cet « autre monde », réduit les distances avec les savoirs et parfois les autres, ouvrant à de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités de communiquer. Cependant, les opportunités d'interagir avec et/ou à travers elles restent dépendantes de la forme et des fonctions et fonctionnalités de leur interface. Il ne suffit pas que les savoirs soient là, derrière cette interface qu'est le plus souvent l'écran, pour que cela « fasse » apprendre.

Longtemps l'utilisation pédagogique des technologies numériques à des fins d'apprentissage a été limitée par ce qui était rendu faisable avec les technologies existantes au sein des classes, historiquement conçues pour d'autres besoins que ceux propres à l'éducation et la formation. Mon travail de recherche propose de faire un pas de côté face à cette approche en cherchant comment adapter les technologies numériques à la pédagogie et non plus l'inverse. Plus que ce qu'elle contient, c'est la nature de l'interface et les interactions qu'elle induit qui nous intéressent ici. L'interface étant cette forme de frontière plus ou moins perméable et malléable entre deux mondes, physiques et numériques, qu'il est proposé ici de rediscuter.

Ancrés dans une épistémologie pragmatiste et énonciviste, ils placent l'interaction en tant qu'objet frontière pour faire le pont entre différentes disciplines. Ils croisent et imbriquent ainsi les perspectives en écho avec le pluriel des sciences de l'éducation et de la formation, avec pour ambition d'étendre les opportunités de pouvoir avoir et pouvoir vivre des expériences en classe (Chapitre 1).

Pour cela, les sciences de l'éducation et de la formation se saisissent ici de questions de recherche liées aux Interactions Humain-Machine (IHM - Chapitre 2) au même titre que l'informatique, les sciences cognitives, les sciences psychologiques et l'ergonomie avant elles. Un tel projet demande, en effet, de réinterroger la nature physique, interactive et pédagogique des espaces et artefacts d'apprentissage, avec pour ambition que l'interaction humain-machine puisse entremêler les réalités matérielles et sociales, mais aussi conceptuelles et expérientielles. Ce rapprochement entre les deux domaines de recherche que sont les sciences de l'éducation et de la formation et l'IHM, pousse le design d'IHM à sortir d'une vue trop technocentrée et individualiste, en intégrant que l'apprentissage est un processus systémique tout à la fois incorporé, social et situé ; et pousse les sciences de l'éducation et de la formation à considérer l'artefact numérique non comme un contenant d'informations, mais comme un vecteur d'expériences sous toutes ses formes, et à s'emparer de leur conception.

Mon travail investigate de nouvelles formes d'hybridations, alternatives aux modèles classiques fondés sur l'hybridation distance/présence. Mes travaux explorent ainsi depuis 10 ans les possibilités de changements de paradigmes interactionnels proposés par des technologies numériques de réalité hybride (e.g., réalité mixte, étendue, interactions physiologiques, interfaces utilisateur tangible, etc.), pour rendre plus tangible ce qui ne l'est pas et étendre les possibilités de découvrir le monde. Il repose la question sans cesse soulevée de savoir si ce type de technologie hybridant les mondes physique et numérique pourrait soutenir le « pouvoir apprendre » (Chapitre 3 et volume 3).

Ce projet invoquant des technologies émergentes, place la recherche face à la nécessité d'engager une approche par le design. Il façonne une approche de recherche par le design métissée et humaniste, considérant l'acte de design technologique comme un acte pédagogique qui engage les chercheurs-designers dans leurs responsabilités (Chapitre 4). Si, comme l'indique Marguerite Altet (2011), « *l'intention de faire apprendre est inhérente à l'activité d'enseigner* », alors designer des IHM pour faire apprendre doit s'envisager comme tel, soulevant irrémédiablement d'innombrables contraintes, transformées ici en opportunités de recherches participatives (Chapitre 5). Il requestionne les méthodes et les collectifs de design, l'évolution des formes scolaires, et donnent une place au sentiment d'apprendre (Chapitre 6). Ce projet, je l'espère, contribue aussi au développement d'un territoire de recherche en sciences de l'éducation et de la formation original.

« À une pensée qui isole et sépare, il faut substituer une pensée qui distingue et relie. À une pensée disjonctive et réductrice, il faut substituer une pensée du complexe, au sens originaire du terme *complexus* : ce qui est tissé ensemble. »

- Morin, E. (2014)

Chapitre 1

Invariant 13 : Les acquisitions ne se font pas comme l'on croit parfois, par l'étude des règles et des lois, mais par l'expérience. Étudier d'abord ces règles et ces lois, en français, en art, en mathématiques, en sciences, c'est placer la charrue avant les bœufs.

—C. Freinet (1964)

Experience involves bruteness, constraint, 'over-and-againstness'. Experience is our great teacher. And experience takes place by a series of surprises.

—G. Pappas, (2014)

Under such condition, doing becomes a trying; an experiment with the world to find out what it is like; the undergoing become instructions - discovery of the connection of things

- J. Dewey, (1916/1944)

CHAPITRE 1.

EXPÉRIMENTER ET EXPÉRIENCIER POUR APPRENDRE

Ce premier chapitre inscrit ma recherche par le design pour l'apprentissage principalement dans le champ épistémologique pragmatique de l'expérience.

Cependant, comme l'indique Yves Lochard (2007), « *choisir le camp de l'expérience constitue un défi* ». En effet, ce concept est interrogé par un grand nombre de domaines, selon différentes perspectives qui peuvent être à la fois philosophiques (ici essentiellement pragmatiques et phénoménologiques), sociologiques, cognitivistes, didactiques, pédagogiques, anthropologiques, psychologiques, ergonomiques, et même biologiques. Il en résulte une forme de dispersion des références et parfois de sens (*experiment vs experience*), (e.g., Bachelard, 1934; Bandura, 1969; Barcenilla & Bastien, 2009; Barsalou, 2010; Bateson, 1975; Bruner, 2011; Cariou, 2015; Connac, 2017; Damasio, 2017; Dewey, 1963; Duncan & Barrett, 2007; Freinet, 1964; Gallagher & Zahavi, 2020; Gibson, 1969; Hassenzahl & Tractinsky, 2006; Hutchins, 2010; Kahneman & Tversky, 1973; Karapanos, 2013; Kolb, 1984; Maturana & Varela, 2012; Peirce, 1878, 1879).

Aussi, en écho avec le pluriel des sciences de l'éducation et de la formation (SEF), ce chapitre tente de croiser et d'imbriquer les perspectives. Il a pour objectif d'exposer les liens entre expériences et apprentissage et les multiples formes des objets de l'expérience. Il propose un espace intellectuel à large empan. Il aboutit à la mise en saillance de la place centrale jouée par l'interaction humain-milieu dans l'expérience d'apprentissage et la place (et les limites actuelles) que peut prendre la physicalisation pour rendre tangible ce qui ne l'est pas aux yeux [sens] des apprenants.

1.1. LES OBJETS DE L'EXPÉRIENCE

Si l'on se fonde sur les approches issues du pragmatisme de Dewey, « apprendre » et « acquérir par l'expérience » sont des synonymes. Aussi, penser l'expérience reviendrait à penser l'apprentissage. Cependant, agir sur l'expérience d'apprentissage demande de bien cerner quels en sont les objets¹ et les processus sous-jacents. En effet, les objets de l'expérience sont multiples. Ils caractérisent tout à la fois ce sur quoi porte notre attention, ce qui affecte les sens, les produits issus d'un processus de pensée, qu'ils soient mentaux et matériels, ce qui nous transforme. Face à une telle multiplicité, il convient donc de tenter de mieux les cerner.

1.1.1. Les objets conceptuels

Si l'on se penche sur sa définition générale, un objet conceptuel est une entité abstraite qui n'existe que dans le domaine des idées ou de la pensée. Ces objets mentaux se différencient en cela des objets physiques qui ont une existence perceptible par les sens dans le monde physique². Les objets physiques étant, par exemple, des éléments matériels ou virtuels, ou encore des événements concrets (e.g., un vase, un oiseau, une poignée de main, des paroles, une image virtuelle de fleurs).

Du point de vue de Karl Popper (1979) et sa théorie philosophique des trois mondes d'objets, un objet conceptuel représente la connaissance objective et s'oppose à la subjectivité humaine. Du point de vue des didactiques, un objet conceptuel est une représentation mentale abstraite et générale, objective et stable, et qui est accompagnée d'une expression verbale ou symbolique. Au centre des travaux de G. Vergnaud, P. Pastré, B.M. Barth, pour ne citer qu'eux (Barth, 2004; Pastré, 2011; Vergnaud, 1989, 1996, 2013), ces objets sont issus du processus cognitif volontaire dit de **CONCEPTUALISATION** ; expérience mentale qui procède par abstraction et manipulation de modèles mentaux (Bryce & Blown, 2016), et objectivation via, notamment, la confrontation de leur validité. Pour ces auteurs, ces constructions intellectuelles sont des produits autant individuels que sociaux qui visent la définition, la compréhension du réel, la résolution efficace de problèmes, mais aussi et surtout permettent l'organisation, la stabilisation et la communication des connaissances.

Selon Pastré (2011), plus proche de mon positionnement, les objets conceptuels « *permettent à un sujet de mieux s'adapter au réel, de mieux adapter le réel à lui-même* ». Ils représentent la forme la plus formalisée de la connaissance et possèdent un pouvoir descriptif et explicatif. Ils influencent et modifient nos habitudes de penser comme d'agir (Rozier, 2010).

Une fois formalisés, stabilisés et validés socialement (i.e., indexés sur un jugement de valeur, e.g., conforme, vrai-faux, utile) au sein d'un espace de référence (e.g., espace académique, professionnel), ils représentent le champ dit des savoirs (i.e., savoirs factuels, d'actions) (Barbier, 2018). Par conséquent, ces objets sont au cœur de l'acte d'enseigner et représentent un grand nombre des contenus transmis/construits au sein des institutions ayant des missions d'éducation et formation.

Cependant, ces objets conceptuels représentent souvent un obstacle pour l'apprenant, non seulement en raison de leur caractère abstrait, général et formalisé, mais aussi en raison de l'accumulation préalable d'expériences plus subjectives et sensibles, du développement de ressources nécessaires pour les établir. Il apparaît nécessaire de partir de ce qui est amont de leur genèse pour soutenir la conceptualisation.

¹ Les objets sont entendus ici comme les choses matérielles ou immatérielles que nous pouvons percevoir, penser ou vouloir; en ajoutant l'idée de perception, d'imagerie mentale et de désir, cette vision plus humaniste modifie légèrement la définition d'objet en tant qu'« entité existante » donnée par Chevallard, Y. (2003) dans : *Approche anthropologique du rapport au savoir et didactique des mathématiques. Rapport au savoir et didactiques*, 81-104.

² La physicalité ici s'inscrit dans la définition donnée en anthropologie cognitive par P. Descola, c'est-à-dire l'ensemble des expressions perceptibles d'une entité telles que la forme extérieure, les propriétés physiques, les processus physiologiques, mais aussi le tempérament ou la façon d'agir dans le monde. In Bessis, R. (2006). *La syntaxe des mondes. Une lecture de Par delà nature et culture de Philippe Descola. Multitudes*, 24(1), 53-61. <https://doi.org/10.3917/mult.024.0053>.

1.1.2 Les objets expérientiels

Du point de vue des constructivistes, la conceptualisation et les objets conceptuels qui en découlent résultent de multiples confrontations avec le réel. Ce qui est déjà connu peut, sous l'influence des interactions avec le milieu, être radicalement restructuré faisant émerger de nouvelles structures et représentations mentales, qualitativement différentes, entraînant un changement conceptuel (Vosniadou, 2007). Les changements conceptuels prennent ainsi un ancrage sur de multiples objets intellectuels plus subjectifs (Kolb & Kolb, 2009; Kolb, 1984; Tsai et al., 2013).

Ces objets subjectifs, réunis ici sous le terme d'objets expérientiels, sont l'ensemble des constructions non seulement mentales, mais plus globalement corporelles, subjectives et personnelles issues de l'**INTERACTION**, volontaire ou non, d'un individu avec et au sein du monde physique. Ce sont des objets pour lesquels les éléments de langage manquent parfois (voir la notion de connaissances implicites selon Tricot & Musial, 2020).

Ces objets expérientiels issus des transactions unissant l'individu et son environnement (Gégout, 2023) sont et font l'expérience incorporée d'un individu et le transforment.

Ils peuvent être considérés de deux natures : les objets expérimentés et expérientiés.

A. Les objets expérimentés : l'expérience est un fait observé

Les objets expérimentés sont des objets mentaux, mais aussi corporels (e.g., gestes automatisés) produits des **interactions volontaires avec l'environnement**. Ces dernières ont pour origine un environnement considéré comme étonnant ou problématique par la personne (Thievenaz, 2017, 2019) et sont issues du processus d'enquête (*Inquiry* en anglais) tel que considéré par Dewey dès 1938 (Dewey, 1993) et au cours duquel l'apprenant essaye et éprouve (Brubacher, 1980).

Parmi ces processus, les plus invoqués en éducation sont le tâtonnement expérimental et l'expérimentation :

- Au cœur de la pédagogie Freinet, le Tâtonnement Expérimental (TE) décrit le processus par lequel, lorsqu'il est placé dans un environnement matériel et humain favorable, un individu cherche à acquérir des connaissances par tâtonnement (*Fleck, 2005 - Annexes A4.6*). Selon Freinet (1966), le TE est une méthode naturelle d'apprentissage guidée par des besoins tels que la satisfaction de la curiosité ou de l'obtention d'un résultat spécifique. Comme l'explique Le Bohec (2000), le TE se manifeste à un moment précis lorsque l'on a besoin de quelque chose et que l'on est conscient de ce que l'on cherche : « *on a un but [apprendre à skier, à poser de la tapisserie, faire une tarte aux pommes...], on n'a plus à hésiter, on se remet résolument au travail. Inutile d'insister* ».

Ce processus fonctionne alors par inférences abductives (Peirce, 1879). À ce titre, le TE peut être considéré comme une heuristique. C'est-à-dire une stratégie contingentée qui ignore une partie de l'information afin de prendre des décisions plus rapidement, plus économiquement et/ou avec plus de précision que les méthodes complexes (Gigerenzer & Gaissmaier, 2011; Kahneman & Tversky, 1973). L'apprenant construit ainsi plus ou moins consciemment des connaissances et les intègre par des voies qui lui sont propres. Ces mêmes approches sont également invoquées dans les approches dites du *learning-by-doing*, *experiential learning*, *hands-on learning*, *action-learning* ou *problem/project-based learning*, etc.

- L'expérimentation est un processus distinct du TE. En effet, l'expérimentation nécessite un doute, une hypothèse préalable à toute action et « *consiste à recourir à des expériences méthodiques pour en tirer des leçons, apporter une preuve, découvrir une vérité, afin d'établir une loi générale* » (Labelle, 2004). L'expérimentation, contrairement au TE est un processus qui ne va pas de soi. Elle est dirigée par la recherche de la preuve et/ou la force d'une hypothèse (Cariou, 2015) et conduit à ce que Dewey nomme l'assertabilité garantie.

Pour Lin, Davis et Belle (2004) repris par Cariou (2015) c'est « *un processus intentionnel de diagnostic des problèmes, de critique des expériences réalisées, de distinction entre les alternatives possibles, de planification des recherches, de recherche d'hypothèses, de recherche d'informations, de constructions de modèles, de débat avec des pairs et de formulation d'arguments cohérents.* »

Son caractère plus méthodique et hypothético-déductif fait qu'elle est parfois considérée parmi les premières étapes vers la conceptualisation. Cette approche est ainsi fréquemment invoquée dans l'enseignement des disciplines scientifiques en contexte scolaire sous la dénomination de démarche scientifique d'investigation (Minner et al., 2010; Saltiel et al., 2009; Zogza & Ergazaki, 2013), mais dont l'impact en termes d'expérience épistémique¹ questionne selon ses modalités de mise en œuvre (Bächtold et al., 2022; Perron et al., 2020).

Dans ces deux cas, la mise à l'épreuve des faits observés, l'analyse de ces derniers et des procédures et la formalisation permettront le passage d'objet expérimenté en objet conceptuel. Selon Vergnaud (1989), les objets expérimentés peuvent prendre une forme opératoire ou prédicative. La forme opératoire de la connaissance correspond aux schèmes² (e.g., opératifs, figuratifs, exécutifs) qui permettent d'agir en situation (faire des gestes, parler, etc.). La forme prédicative de la connaissance permet, quant à elle, d'énoncer les propriétés des objets de pensée par un langage, c'est-à-dire avec des mots, symboles, codes, etc. (e.g., le niveau de l'eau diminue quand il fait chaud).

Figure 1. Œuvre de Istvan Orosz – Anamorphose (<https://istvanorosz.com/>). Dans cette œuvre fondée sur un principe d'illusion d'optique produite par anamorphose, le miroir cylindrique transforme l'illustration placée devant lui pour en donner une perspective différente à l'observateur. Elle illustre les différences i) de perceptions en fonction des points de vue, mais aussi ii) de significations données à ces perceptions. L'image sur le cylindre, par sa proximité avec le monde physique connu, peut être nommée, elle fait donc plus sens à l'observateur que l'image présente sur le plan. Elle témoigne également de la force qu'exerce un objet physique fabriqué sur la perception d'une personne, son pouvoir d'évocation.

¹ C'est à dire qui produits des connaissances reliées à des savoirs institutionnalisés

² Un schème est une structure ou organisation des actions telles qu'elles se transforment ou se généralisent lors de la répétition de cette action en des circonstances semblables ou analogues. Il est orienté-but, constitué de règles d'action, dépendant des prises d'informations et de contrôle, d'invariants opératoires et des possibilités d'inférence en situation.

Les objets expérimentés, issus de la confrontation, donnent **DU** sens¹ à la perception² par les sens³ des objets physiques (voir les travaux de Gori et al., 2022 sur la perception sensorielle et l'apprentissage) via, entre autres, des processus tels que la catégorisation, l'inférence. Ils fournissent pour cela aux objets physiques des interprétations logiques, sémiotiques, une forme de validité par l'expérience, et autorisent leur reproduction. C'est ce que le psychologue et philosophe, membre de l'école de Palo Alto, Paul Watzlawick (1988) a qualifié de réalité de premier ordre.

Cette manière d'envisager la connaissance, dominante dans de nombreux contextes d'éducation et formation, est associée aux modèles de pensées rationnelles et empiriques. Malgré tout, ces objets restent très individuels et subjectifs, et l'empreinte des sensibilités⁴ (*sensibility* en anglais). De ce fait, ils sont fortement sujets aux biais de perception, psychologiques et cognitifs (voir, par exemple, les travaux de Kahneman, 2003) et se rapprochent en cela des objets expérimentés (voir Figure 1)

B. Les objets expérimentés : l'expérience est un fait vécu

Les objets expérimentés sont des objets mentaux et incorporés qui restent mal définis encore aujourd'hui. Ils restent encore peu envisagés comme des connaissances sans doute du fait de la longue dualité entre affects et cognitions. Si les objets expérimentés ci-dessus sont considérés comme contribuant au développement de la cognition, ceux-ci semblent plutôt associés au développement personnel. Ainsi, le verbe « expérencier » a été proposé en éducation par Labelle (2004) pour qualifier l'apprentissage que l'on tire de l'expérience, « *la conscience du vécu* » transformative de l'individu et exprimer « *le sens que la personne donne à sa soif de vivre et d'exister* ».

Les objets expérimentés sont les entités mentales qui donnent **UN** sens⁵ aux choses. Du point de vue du constructivisme de l'école de Palo Alto invoqué précédemment, ces objets mentaux correspondent à ce qui est nommé réalité subjective ou réalité de deuxième ordre par Watzlawick (1988). Watzlawick illustre sa théorie par l'exemple de l'Or. Ce métal peut être décrit par sa structure, ses propriétés physiques. L'Or apparaît ainsi ici sous sa forme d'objet expérimenté. Cependant, l'Or peut aussi se définir par sa valeur et sa finalité, qui peuvent être différentes d'un individu, d'un groupe social à l'autre, et variables dans le temps. Ce sens donné aux choses correspond à cette réalité de deuxième ordre.

Une étude relativement récente (Plass & Kalyuga, 2019) argumente que la compréhension des processus cognitifs ne peut faire l'impasse sur la prise en compte des facteurs émotionnels et socioaffectifs reliés aux expériences. Co-existants avec les objets expérimentés, les objets expérimentés nous renseignent autrement sur le monde. Ils contribuent à donner à la perception des objets physiques (i.e., de soi, des autres, des artefacts⁶, etc.) une valeur et/ou une finalité. En ce sens, ils sont une forme de connaissance. Tout comme les précédents, ils sont intimement liés au contexte matériel, social et culturel au sein duquel évolue la personne. Cependant, ces objets mentaux se différencient des objets expérimentés, car ils sont plus fortement imprégnés de sensibilités⁷ (*sensitivity* en anglais), d'implicites et d'affectivité, mais aussi de valeurs symboliques, de règles et de normes sociales sous-jacentes, en bref, d'humanisme.

1 Est entendu ici comme faire sens, être intelligible, compréhensible, que l'on considère comme « vrai » à tort ou à raison

2 La perception est l'opération par laquelle l'esprit prend connaissance du réel et forme une représentation d'objets ou de propriétés présents dans son environnement sur la base d'informations fournies par ses sens.

3 Entendu ici par les éléments captés et traités par la sphère sensorielle du corps humain

4 La sensibilité est ici considérée comme la capacité de percevoir, d'éprouver et réagir à des sensations fournies par l'intermédiaire d'un système nerveux et de récepteurs différenciés et spécialisés, de l'état et des modifications du milieu extérieur ou intérieur.

5 Est entendu ici comme avoir un sens, donner de la valeur ou une finalité aux choses

6 La notion d'artefact est entendue ici comme tout produit, phénomène, fabriqué ou transformé par l'Homme

7 La sensibilité est considérée ici comme la faculté de ressentir des impressions, d'éprouver des sentiments, de les traduire positivement ou négativement. Elle est souvent associée à la créativité.

Les objets expérimentés reposent sur deux typologies de processus mentaux et incorporés : la formation des sentiments et impressions personnelles, et celle des objets culturels.

- Les sentiments et impressions personnelles sont issus du traitement cognitif des perceptions et des émotions physiologiques ressenties au cours des interactions avec notre environnement interne et/ou externe (incluant l'*appraisal*¹ voir Scherer et al., 2001). Particulièrement subjectifs, ce sont des objets mentaux très personnels, plus immédiats et spontanés que tous les précédents. Ils sont surtout produits de manière quasi irréprouvable. Ils correspondent à une représentation mentale associant une valence et/ou une valeur (positive/neutre/négative ; bon/mauvais) et à une forme de connaissance plus ou moins claire et diffuse des choses (e.g., le sentiment esthétique face au visage de la Joconde, voir Figure 2) composée d'éléments intellectuels, émotifs et moraux (Cosnier, 1994). Ces sentiments et impressions sont des réponses à des incidents produits par des stimuli environnementaux. Ils sont influencés par nos expériences passées, en cours et/ou espérées (voir, par exemple, l'effet d'inhibition latente, le sentiment d'impuissance apprise, l'effet de primauté). Ils peuvent avoir des intensités et des durées variables.

(A) Schéma des différents éléments du système : panneau, châssis-cadre et cadre

(B) Typologie des craquelures de la couche picturale de la Joconde

(C) Face arrière de la Joconde

(D) Face avant de la Joconde

Figure 2. La Joconde de Léonard de Vinci.

Illustrations issues de l'article de Gril (2015).

Il ne suffit pas de décrire, qualifier, explorer une peinture pour en faire une œuvre. Ce sont les objets mentaux expérimentiels grâce, par exemple, au sentiment de beau, à l'attrait partagé, son esthétique mystérieuse, son impression de réalisme et la fascination populaire derrière une figure iconique qui font qu'un panneau de bois recouvert de peinture peint au XVIe siècle passe au statut de chef-d'œuvre. Les objets de culture et les sentiments sont des formes de connaissances qui donnent de la valeur aux choses.

¹ L'*appraisal* est une évaluation très rapide et souvent non consciente d'un stimulus ou d'un événement particulier sur un ensemble de critères cognitifs qui détermine nos sentiments. Scherer, K. R., Schorr, A., & Johnstone, T. (2001). *Appraisal processes in emotion: Theory, methods, research*. Oxford University Press.

Ils peuvent être parfois très persistants, voire réactivés même en l'absence du déclencheur émotionnel initial (Cosnier, 1994), comme c'est le cas des saveurs par exemple. Ces sentiments liés à des expériences sensorielles influencent également les processus de réminiscence très bien mis en évidence par Proust (1913).

Les sensations ne sont pas les connaissances (Byrne, 2016), mais elles nourrissent leur construction. Pour Damasio, ces objets mentaux ancrés sur les émotions et les processus perceptifs sont une forme de connaissances qui aident à se réguler, à s'adapter à l'environnement et qui façonnent l'action humaine, tels l'apprentissage ou la création (Damasio, 2017). Comme le décrit très bien Thievenaz (2017) pour le sentiment d'étonnement et son rôle sur l'apprentissage par l'enquête, ces objets mentaux plus ou moins conscients sont très influents. En effet, ils ont le pouvoir d'activer ou désactiver, de déterminer les comportements, les questionnements et les décisions individuels (Carroy, 2016; Toniolo, 2009). Ils orientent notre jugement et façonnent nos opinions (e.g., effet de halo, Nisbett & Wilson (1977) - voir également les travaux autour de POP-IT - chapitre 6). Ils sont et font également l'expérience personnelle du plaisir et du déplaisir. Ils déterminent ainsi le plaisir au cours d'un jeu ou de posséder un bel objet (sentiments dits hédonistes), la satisfaction de travailler ensemble ou le sentiment d'être fiers et compétents (sentiments dits eudémoniques), et peuvent ainsi faire naître ou éteindre des besoins, des motivations personnelles (Bouffard & Vezeau, 2010; Daneels et al., 2021; Hassenzahl, 2003).

- Les objets de culture sont, quant à eux, issus du processus qualifié d'« enculturation ». Ce dernier confère à l'individu la capacité de s'adapter et de maîtriser sa culture (Herskovits, 1955), et il favorise le processus de socialisation (Bandura, 1969; Grusec & Hastings, 2014). Selon la théorie de l'apprentissage social, ils se construisent par imprégnation sociale, modelage, sur une base vicariante, en observant autrui (Bandura, 1969). Ainsi, il nous arrive fréquemment d'être sensibles au comportement d'autrui et d'apprendre de cela sans toujours recourir à la réflexion comme l'indique Toniolo (2009).

Les objets de culture sont les traces mentales et corporelles de la dynamique de la culture qui entoure un individu, les valeurs et les normes appropriées ou nécessaires à cette culture et à ses visions du monde. Ainsi les objets de culture sont des significations symboliques partagées, des croyances, habitudes, rituels, etc., transmis socialement (e.g., culture scolaire, d'entreprise). Ils sont issus de stimuli provenant de l'environnement social produit par l'Homme, et sont valorisés par les membres d'un même groupe social, induisant chez eux des attitudes et comportements communs reconnus et reproduits (Plivard, 2014). Ils déterminent les normes, représentations, habiletés et comportements sociaux. Parce que ces formes de cognitions sont, au moins en partie, déterminées ou régulées par le contexte social des individus, elles sont plutôt étudiées en sociologie de la connaissance et/ou psychologie/cognition sociale ; domaines d'étude des processus par lesquels les personnes donnent du sens à eux-mêmes, aux autres, au monde qui les entoure, ainsi qu'aux conséquences de ces pensées sur le comportement social (voir Ric & Muller, 2017).

Contrairement aux objets expérimentés qui réclament une intention d'agir et l'action, ces objets expérimentés n'ont pas pour origine un besoin conscient de l'individu. Ils sont des formes de connaissances situées (Lave & Wenger, 1991) **produites d'un traitement cognitif en réaction à la perception de stimuli issus du monde physique.**

Ils façonnent les attitudes, la prise de décisions, les préférences, les croyances ou encore l'amorçage comportemental (Corneille, 2010; Fishbein & Ajzen, 1977). Par conséquent, ils sont les leviers de la conation, c'est-à-dire de la fonction qui assure le déclenchement, l'orientation et l'arrêt des conduites (Olson & Kendrick, 2008). Ils influencent donc ce par quoi et pourquoi un individu s'engage, déterminent le passage à l'acte, dimensions particulièrement importantes face à l'apprentissage. Ils façonnent également le vivre ensemble et la perpétuation des cultures.

Ainsi, si l'on adhère à la vision transactionnelle de l'expérience, liant échanges volontaires, transformation et ajustement au milieu, il est difficile de ne pas considérer les sentiments/ impressions personnels et les objets de culture comme des produits de l'expérience, mais également comme des leviers nécessaires à l'apprentissage. Les objets expérimentés sont des formes de connaissances qui revêtent ainsi une importance tout aussi stratégique que les objets expérimentés dans l'apprentissage (Bouffard & Vezeau, 2010; Chateau et al., 2014).

De ce que nous vivons et percevons, de ce que nous faisons et imaginons, tout peut devenir expérience, mais l'expérience n'est pas Tout. L'expérience résulte d'une incorporation particulière et singulière acquise, apprise, transmise, éprouvée. Consciemment ou inconsciemment elle contient le sens subjectif (ou valeur) que l'on donne et que l'on capitalise durant son parcours existentiel des objets, situations, événements, émotions, images, récits, gestes, souvenirs, ...»

– **Cadière, (2017)**

Figure 3. Découvrir, explorer, enquêter pour trouver des réponses à ses questions génère souvent chez les apprenants des sentiments d'émerveillement, d'intérêt et de curiosité comme l'illustrent le visage et l'attitude de ces deux élèves lors d'une session d'apprentissage avec Teegi (Voir Annexes 2 et A4.3). Cette version de Teegi est un automate dont le « chapeau » s'illumine lorsque l'on manipule ses mains, ses pieds, lui ferme les yeux et potentiellement lorsqu'on génère un bruit ou des paroles. Il est conçu pour rendre tangible au grand public la structuration des aires cérébrales en illuminant de manière différenciée ces dernières relativement à la fonction manipulée (e.g., lorsqu'une personne manipule sa main droite, l'aire motrice située à gauche de sa tête s'illumine).

1.1.3. Être et Avoir¹

Au travers de cette forme d'inventaire typologique, qui ne vise pas l'exhaustivité, la coexistence et la production parfois synchrone de toutes ces formes de connaissances apparaît indéniable. Il transparait aussi l'idée d'une absence de hiérarchie ou de primauté entre ces objets au profit d'une interdépendance où les objets expérientiels sont à la fois les prémices et en interaction dynamique avec les objets conceptuels. Tous ces objets issus de l'expérience sont et/ou devraient, en situation d'enseignement-apprentissage, être des **objets d'apprentissage**.

Ainsi, le processus de conceptualisation fera passer certains objets expérientiels subjectifs, « *fruit intériorisé et global de l'expérience individuelle* » (Connac, 2017) en un savoir formalisé, notamment, par un travail intellectuel autour d'un cadre théorique (Robbes, 2019). De plus, les objets expérientiels et objets conceptuels sont combinables dans des activités de pensées. Si selon Astolfi et al. (1997) le sens est donné par l'apprenant, selon de Robillard (2020), le sens donné (i.e., comprendre les choses) ne peut être conçu indépendamment de ce qui l'ancre dans son histoire (i.e., sa source et sa finalité) qui rend possible et nourrit le sens. Ce sont les objets expérientiels et conceptuels qui constituent progressivement l'être et l'avoir de l'expérience.

Les expériences participent, chacune à leur manière, à la compréhension et à la transformation adaptative, non réversible de soi et du monde. Elles contribuent à la motivation, à la construction et à la régulation des comportements, des compétences, à la socialisation, au bien-être, etc. Ces acquisitions façonnent également progressivement la capacité d'incorporer, conceptualiser et réinvestir des ressources multiples (e.g., connaissances propres à un domaine, rituel et norme sociale favorables au vivre ensemble, attitudes, habiletés, gestes techniques, connaissance de ses émotions en situation). Elles permettent d'avoir la capacité de les opérationnaliser pour agir sur le monde et l'adaptation aux changements.

Tous ces objets expérientiels et conceptuels, mais aussi physiques ont donc le potentiel d'augmenter, chacun à leur façon, ce que Pascual-Leone nomme la puissance mentale (Pascual-Leone, 1970) ainsi que l'empowerment² (Adams, 2017). Ils façonnent ce qu'il est. Ce n'est donc pas seulement l'âge de la personne qui déterminera ses capacités, mais aussi la qualité, la diversité et la quantité de ses expériences (Kirschner & Hendrick, 2020). L'apprentissage ne peut donc se réduire à la réception d'informations, à une suite d'actions en situation ou au seul traitement cognitif.

Chercher des moyens pour que les apprenants puissent acquérir et vivre des expériences d'apprentissage multiples et enrichies est donc l'ambition première de mes travaux. Pour cela, mes travaux abordent plus particulièrement les processus intermédiaires d'apprentissage que sont l'interaction et la physicalisation.

¹ Ce titre fait aussi référence au documentaire de Nicolas Philibert, sélectionné officiellement au festival de Cannes en 2002, et dont la bande-annonce est accessible en cliquant sur le titre ou ici https://youtu.be/Fu7_LRxDNsU?feature=shared

² L'empowerment est un concept difficile à traduire en un seul mot en français. Il correspond à un processus englobant les idées de développement, d'autonomie, de contrôle et d'autodétermination, mais aussi de considération. Adams en 2017, définit l'empowerment comme « *the capacity of individuals, groups and/or communities to take control of their circumstances, exercise power and achieve their own goals, and the process by which, individually and collectively, they are able to help themselves and others to maximize the quality of their lives* ». Adams, R. (2017). *Empowerment, participation and social work*. Bloomsbury Publishing.

1.2. L'INTERACTION, AU CŒUR DU PROCESSUS D'APPRENTISSAGE

Bien qu'ils puissent paraître distincts selon les perspectives prises pour comprendre ce qu'est la connaissance, les objets expérientiels et conceptuels ont tous en commun leur ancrage dans les interactions humain-milieu. Selon Astolfi et al. (1997), l'expérience « *c'est l'interaction qui se transforme en pensée* ». L'interaction se révèle être le processus central pour « alimenter » l'apprentissage (Figure 4).

La notion d'interaction fait référence ici à toutes les actions réciproques entre sujets et/ou objets au cours desquels des informations sont partagées ainsi que l'ensemble des relations d'influence des objets sur les sujets et réciproquement (effets et impacts, ainsi que les rétroactions, produits par les activités de l'un sur l'autre) (Marc & Picard, 2016; Robert & Chenorkian, 2014). Ce sont, par exemple, des échanges et influences entre deux personnes, mais aussi une personne et un ordinateur, on parle alors d'interaction humain-machine (IHM). L'interaction humaine s'ajuste ainsi en fonction des propriétés, actions ou réactions des éléments présents dans le milieu (e.g., les végétaux, les animaux, les autres, les artefacts). Elle fournit comme l'indique Zimmerman (1983) des familiarités avec les tâches et les objets.

Figure 4. Schématisation de l'interaction humain-milieu selon le modèle du système ouvert.

L'interaction entre un système, ici un humain, et le milieu extérieur à ce dernier correspond au processus qui définit un système ouvert. Cette notion s'oppose à celle de système isolé qui n'échange ni énergie, ni matière, ni information avec son environnement.

Ces processus d'échanges, via la boucle perception/action, conduisent ainsi à des changements d'état du système lui-même (e.g., émotions, cognitions), mais aussi du milieu (e.g., les autres, les objets). L'interaction est ainsi un processus profondément transformatif.

1.2.1. L'interaction, un processus ancré

De ce fait, la construction de toutes les formes d'objets mentaux décrites précédemment est tributaire du contexte au sein duquel se tient l'interaction. Apprendre est un processus en mouvement constant, inhérent à la perméabilité de l'humain à son milieu (Gibson, 2000). Il est donc le fruit d'un processus écosystémique¹ ancré de multiples façons (Barsalou, 2008).

Les interactions sont non séparables de la perception et de l'action² (Figure 4). Les interactions (nature, quantité, qualité, finalité) sont également dépendantes de la nature, l'accessibilité, la quantité et la qualité des ressources présentes dans l'environnement, des contingences, des cultures, etc. Tout cela façonne les sens que les individus donnent à ces ressources expérimentées et/ou expérimentées. Pour ces raisons, les connaissances sont dites écologiquement situées³ (Barsalou, 2010; Gibson, 1969; Lave & Wenger, 1991).

De plus, si ces cognitions sont indissociables des stimuli issus de l'environnement, elles dépendent également du traitement à la fois sensitif et cognitif des informations perçues⁴ (voir Figure 5), telles que la gnose⁵ et la sémiose⁶, mais aussi l'imprégnation⁷ (Lurçat, 1985), l'habituation⁸ (Blumstein, 2016; Thompson, 2009) ou encore l'attention⁹, la catégorisation, la mémoire, etc. Les connaissances, en plus de leur ancrage dans les interactions avec le milieu, sont donc aussi ancrées dans les modalités et processus sensorimoteurs (voir Figure 4) associés aux interactions (Barsalou, 2008; Pezzulo et al., 2013). Elles apparaissent fortement dépendantes du pouvoir irrésistible du corps de percevoir et d'agir. L'utilisation de processus mentaux conscients est l'action incarnée et incorporée¹⁰ d'un sujet percevant (Kastrup & Sampaio, 2012).

En écho à la partie précédente, de nombreux travaux expérimentaux font ainsi preuve que l'apprentissage demande (1) l'existence d'un lien entre perception & action ; un nombre croissant d'études a en effet montré que le traitement cognitif est facilité lorsqu'il existe une « résonance » entre la pensée et l'action (voir par exemple, Suggate et al., 2017 autour de l'apprentissage de la motricité fine), (2) l'incorporation des états corporel et émotionnel associés à l'expérience sensorimotrice, et que ces mêmes états sont ensuite recombinaisonés lorsque la connaissance est utilisée pour percevoir, reconnaître et interpréter les mêmes éléments (Damasio, 2017; Gallagher, 2005; Gallagher & Zahavi, 2020; Goldin-Meadow & Wagner, 2005; Pezzulo et al., 2013).

1 C'est-à-dire, les mécanismes ou les événements reliant les organismes à leur environnement

2 Dans ce document, une tâche est définie comme ce qu'il est demandé de faire ; une activité comme ce qui est réellement fait pour exécuter la tâche ; une situation comme le contexte dans lequel l'activité est réalisée ; une opération comme les actions mises en œuvre par un sujet au cours de son activité. Ces définitions se fondent sur Coulet, J.-C. (2016). Les notions de compétence et de compétences clés: l'éclairage d'un modèle théorique fondé sur l'analyse de l'activité. *Activités*, 13(13-1).

3 Pour aller plus loin, voir les théories éponymes de John Brown (*situated cognition*) ou de Jean Lave et Etienne Wenger (*situated learning*)

4 La perception, ou esthésie est ici entendue comme le processus spontané de recueil ET de traitement de l'information sensorielle, lui-même dépendant de la réaction du système neurosensoriel à un stimulus. Elle permet de prendre connaissance de la présence et des caractéristiques des objets extérieurs par l'organisation des données sensorielles. La perception est donc un processus irrésistible, tout à la fois conscient et inconscient (voir Paragraphe 1.3.2).

5 Faculté permettant de reconnaître, par l'un des sens (toucher, vue, etc.), la forme d'un objet, de se le représenter et d'en saisir la signification

6 C'est-à-dire, la signification donnée à un « signe » au sens de Peirce, en contexte

7 « L'imprégnation est une forme d'apprentissage caractérisée par le fait que la personne apprend sans savoir qu'elle apprend ni, souvent, ce qu'elle apprend » selon Lurçat, L. (1985). *Imprégnation et transmission à l'école maternelle. Revue française de pédagogie*, 39-46.

8 L'habituation correspond à une forme d'accoutumance à un stimulus dès lors qu'il est répété ou prolongé conduisant à la réduction ou la disparition de la réponse à ce dernier, c'est une forme d'apprentissage largement étudié en éthologie

9 L'attention est la capacité à sélectionner et à se concentrer sur les stimuli les plus importants. Elle implique le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les autres.

10 La double signification portée par le terme anglais *embodied cognition* est ici privilégiée. En effet, que la cognition soit incarnée et incorporée met pleinement en avant l'idée de capacité du corps à apprendre, à intégrer les fruits de l'expérience (sensations, cognitions), mais aussi à se façonner en fonction de ces dernières.

Selon ces théories énoncées, également dites ancrées de la cognition (ou *grounded cognition*), les interactions dynamiques et continues corps-environnement sont les racines de la cognition. Ces interactions sont les bases communes des comportements et de l'émergence de compétences cognitives et sociales complexes. Elles poussent à intégrer aux visions constructivistes, des visions biologiques et écologiques de la cognition (Bateson, 1975; Hutchins, 2010; Maturana & Varela, 2012; Varela & Shear, 1999).

Figure 5 : Cartographie du champ de la « grounded cognition » selon Pezzulo et al. (2013). La cognition ancrée est le nom d'une approche de la cognition qui s'oppose aux modèles dualistes et computationnels. Ce modèle la décrit comme « ancrée de multiples façons, y compris par des stimulations, des actions situées et, à l'occasion, par des états corporels » (Barsalou, 2008)

Pour Dewey, la construction de la connaissance sous toutes ses formes consiste en un processus « *continu de déséquilibres et de restaurations d'équilibre* » que constitue la vie elle-même (cité par Firode, 2018). Les processus intermédiaires que sont l'INTERACTION, la CONCEPTUALISATION, mais aussi la PHYSICALISATION (voir Figure 6 et ci-après) associés à la construction des connaissances forment les moteurs de ce processus autopoïétique¹ (Kawamoto, 2011).

Considérer l'interaction sous le prisme de la cognition ancrée redonne au corps sa place en tant qu'interface et instrument d'apprentissage. Cela impose de le considérer comme tel, de ne pas limiter le territoire des connaissances au seul processus mental abstrait, mais de considérer l'expérience d'apprentissage en tant que processus dynamique et écosystémique qui convoque le corps complet en interaction avec son milieu.

De plus, cela institue la cognition comme un système naturel où le « percevoir », le « faire » et le « comprendre » s'autoalimentent avec pour finalité la régulation et le développement de l'individu (Damasio, 2017; Maturana & Varela, 2012)

¹ « Un système autopoïétique est organisé (défini comme une unité) comme un réseau de processus de production (transformation et destruction) de composants qui (i) régénèrent continuellement par leurs transformations et leurs interactions le réseau qui les a produits, et qui (ii) constituent le système en tant qu'unité concrète dans l'espace où il existe, en spécifiant le domaine topologique où il se réalise comme réseau » - Varela cité par Kawamoto (2011)

1.2.2. La physicalisation, une forme d'action transformative¹

Toute connaissance est représentation et transformation

– Walsh & Renaud, (2010)

Les objets mentaux précédemment décrits en partie 1.1 peuvent « reprendre » une forme physique en étant « incarnés », réifiés, inscrits sur ou dans un support (Catinaud, 2015). Ainsi, les concepts, les faits observés et intégrés, les sentiments et impressions personnelles, les éléments de culture peuvent être représentés, mimés, reproduits, exprimés, exposés, etc. Il est alors possible de les « faire connaître » via une action intentionnelle sur et dans le monde physique. Cette transformation en **objets physiques** (via des paroles², gestes, artefacts matériels tels des écrits ou des images virtuelles, etc.) est nommée ici la **PHYSICALISATION**.

A. Un processus de distribution de ses expériences

Ainsi, codés, matérialisés via des actes ou artefacts, ils peuvent dire ou indiquer quelque chose, notamment grâce aux langages, signes et symboles, aux formes, aux mouvements, etc. Ce processus permet alors aux objets conceptuels et expérientiels d'être rendus visibles, manipulés, communiqués, évalués, enseignés, à nouveau transformés, etc. (Barbier, 2018; Marton, 2014; Tsai et al., 2013). Cette opération permet ainsi, non sans difficultés, de distribuer la cognition dans/via des objets physiques. En effet, pour Hutchins, la cognition n'implique pas seulement l'individu, mais aussi des artefacts externes, des équipes de travail composées de plusieurs personnes et des systèmes culturels d'interprétation de la réalité (mythique, scientifique ou autre). Elle est donc également présente et transférable dans l'environnement par le biais de moyens sociaux et technologiques, dont les technologies numériques font partie. On parle ainsi de cognition étendue et/ou distribuée (*Extended or distributed cognition*) (Clark, 2012; Hutchins, 2000).

La physicalisation par un individu via des artefacts physiques n'est pas toujours un acte intentionnel de communication, mais toujours un acte intentionnel de façonnage sur la base des objets de connaissance qu'il possède (e.g., concepts, habiletés, cultures). Elle aboutit à ce que Chevallard (2003) nomme une « œuvre » : « *toute œuvre, c'est-à-dire tout produit intentionnel de l'activité humaine, est un objet* ». L'objet physique ainsi façonné trace une forme de réinvestissement des expériences qu'une personne a acquises. Par ce biais, elle permet d'élaborer des outils, des espaces d'interactions transformés, instrumentés (Verillon & Rabardel, 1995), des dispositifs (Linard, 2002).

Comme l'indique Albergo (2010) « *ces objets constituent, avec l'activité des acteurs intervenants et utilisateurs, un environnement à la fois médiatisé par la transposition sur un support et un médiateur aussi bien de que par la relation humaine.* »

En cela, la physicalisation est associable au design, du latin *de-signare* signifiant marquer d'un signe, qui vise la conception à dessein d'objets offrant de nouvelles possibilités, la transformation d'objets physiques en signifiants (Vial, 2014). Elle est aussi associable au didactique tel que vu par Chevallard (2011) dans sa théorie anthropologique du didactique « *Le didactique est cette dimension des sociétés humaines – et peut-être animales ! – présente en toute situation où se manifeste une intention, portée par une personne ou une institution (V), de faire quelque chose (un « geste didactique ») pour que quelque personne ou quelque institution (U) apprenne quelque chose (l'enjeu didactique)* ».

Dans l'approche proposée ici, le design et le didactique fusionnent lorsque physicaliser a pour but de faire apprendre.

¹ qui a la faculté de, qui sert à transformer

² La production de langages oraux est une transformation du monde physique. En effet, la phonation correspond à la déformation de l'air liée à la propagation de l'onde sonore produite par la vibration des cordes vocales sous la seule pulsion de l'air pulmonaire, réceptionnée par l'organe auditif de l'interlocuteur ou un capteur artificiel (microphone, module de reconnaissance vocale, etc.)

Figure 6. Modélisation de la notion d'espaces d'interactions alimentant les processus intermédiaires personnels et d'autrui d'interactions, conceptualisation, et la physicalisation. On observe entre les mondes physiques, subjectifs et formalisés, une chaîne de causalités circulaires co-transformatives, où agir sur l'un a le potentiel d'agir sur l'autre.

B. Un processus qui a le pouvoir d'influencer les expériences d'autrui

Le processus de physicalisation peut ainsi faire que des objets mentaux conceptuels et expérientiels puissent être perçus, ressentis, investis, par soi ou d'autres, seul ou collectivement. En façonnant, contraignant les espaces d'interaction (tant matériellement que culturellement), la physicalisation proposée peut déterminer les processus inférentiels d'enquêtes, de sémiologie et le cours des interactions (Deely, 2005; Peirce, 1878). Elle est le pendant de l'affordance, c'est-à-dire « la perception immédiate par un être vivant d'une possibilité offerte par un environnement en vue d'une action pour répondre à un besoin précis » (Simonian, 2020 en référence à Gibson, 1979).

Les objets physiques générés ont ainsi le potentiel d'influencer la nature et/ou la qualité de l'expérience d'autrui ou de ses propres expériences (voir Figure 6), et donc les apprentissages.

L'objet physique issu de la physicalisation est alors le contenant et le vecteur d'expériences.

En fonction de la qualité des situations au cours desquelles ces objets physicalisés sont ré-expérimentés, ré-expérientiés, reconstruits, recombinaés, etc., ils génèrent à leur tour des expériences variées et contribuent à la transformation (durable ou non) de celui qui s'en saisit (soi, autrui). Par exemple, de nombreux travaux portant sur les changements conceptuels¹ chez les apprenants démontrent qu'ils sont étroitement liés aux ressources présentes dans l'environnement (e.g., Bruner, 2011; Vosniadou, 1992, 1994, 2017; Vygotsky, 1980). Les objets sont ici physicalisés via des explications verbales, des exposés, mais aussi des documents, des modèles physiques et autres artefacts à disposition de l'apprenant, incluant des artefacts numériques.

Ces objets physicalisés distribuent des fragments de culture, génèrent également des sentiments. C'est le cas par exemple lorsque l'objet physique attire, étonne, influence les attitudes, donne le sentiment d'être efficace à celui /celle ou ceux qui le rencontre et/ou l'utilise.

¹ c'est-à-dire, la transformation des représentations mentales (i.e., des objets expérientiels)

Les redondances interactionnelles, notamment soutenues par des objets physicalisés, vont raffiner ces objets expérientiels. Elles vont soutenir la production d'objets conceptuels, les stabiliser. Ils seront alors à leur tour réutilisables dans des contextes variés, et augmentés de manière itérative.

Tous ces processus que sont l'**INTERACTION**, la **CONCEPTUALISATION** et la **PHYSICALISATION** sont donc des processus intermédiaires d'apprentissage. Ils transforment les objets physiques en objets mentaux et inversement. Ils transforment les expériences en ressources permettant de s'adapter à et d'adapter, transformer le monde et les autres (Figure 7).

Figure 7. Proposition de modèle systémique de l'expérience mettant en évidence les processus intermédiaires indispensables à l'apprentissage :
 1-L'interaction
 2-La conceptualisation
 3-La physicalisation

Mes travaux questionnent la physicalisation d'objets conceptuels et expérientiels pour que les artefacts générés soient source d'expériences d'apprentissage en contextes d'éducation et de formation. Ils questionnent pour cela en particulier les processus de design, incluant le didactique, les propriétés des artefacts et les relations sujets-artefacts du point de vue des apprenants, mais aussi du point de vue des designers, tant l'interdépendance entre les deux est saillante.

Ils se focalisent en particulier sur les moyens de « fabriquer » de l'interaction et d'étendre les opportunités de faire avoir et faire vivre des expériences. Ils explorent pour cela le potentiel de technologies numériques émergentes en contexte d'apprentissage. Au travers de ce médium, ils explorent comment la physicalisation peut étendre les opportunités d'interagir avec les connaissances, mais aussi avec les autres en diminuant le caractère intangible de certains objets d'apprentissage.

1.3. QUAND L'ESSENTIEL RESTE INTANGIBLE EN CONTEXTE D'APPRENTISSAGE

Les objets d'apprentissage en contexte formel et non-formel¹ d'éducation et formation (e.g., école, lycée, université, centre de formation professionnelle, musées, centre de médiation, de rééducation, etc.) sont des objets conceptuels ou expérientiels. C'est-à-dire des savoirs, compétences et cultures, spécifiques aux domaines d'activités humaines, témoins de l'héritage de multiples expériences situées culturellement et dont l'étendue et la complexité ne font que croître.

La (re-)construction de ces objets est nécessaire aux apprenants pour connaître, faire, être et vivre ensemble dans un monde en constant changement. Ce transfert culturel requiert donc la conception et la mise en œuvre de dispositifs d'enseignement-apprentissage spécifiquement dédiés.

Si, pour Bruner, cité par Kirschner et al. (2022), « any idea or problem or body of knowledge can be presented in a form simple enough so that any particular learner can understand it in a recognizable form », en contexte d'éducation et formation, malheureusement, la physicalisation de beaucoup d'objets expérientiels ou conceptuels s'avère bien plus complexe !

1.3.1. Des objets d'apprentissage trop abstraits

A. Des objets de connaissance imperceptibles

De nombreuses situations d'enseignement-apprentissage exigent en effet de l'apprenant qu'il aille au-delà des apparences fournies par son environnement physique direct pour accéder aux informations nécessaires à leur construction (Marton, 2014). Soit l'objet d'apprentissage reste imperceptible, impalpable, soit il est inaccessible au sein de l'environnement, de la classe par exemple. C'est le cas dans toutes les disciplines constitutives de l'école.

Si l'on prend le cas de l'enseignement des sciences et technologies, domaine qui a été particulièrement exploré dans mes travaux (voir Annexes 2 et Figure 8), c'est par exemple le cas pour l'apprentissage de l'astronomie, de l'optique, des fonctions du corps humain, où les concepts (e.g., la notion d'onde) ou les phénomènes physiques (e.g., le trajet de la lumière) ou physiologiques (e.g., le fonctionnement des aires cérébrales) ne sont pas perceptibles par les sens et restent donc souvent inintelligibles (Fleck & Hachet, 2016). Il peut en être de même pour les habiletés techniques (e.g., maîtriser les réglages de précision). Ici, les objets qui les constituent sont souvent implicites du fait de leur nature incorporée. Ils le sont d'ailleurs parfois même pour les personnes qui les mobilisent ou les enseignent (Baartman et al., 2007; Coulet, 2011; Tricot, 2018). De plus, certains objets d'apprentissage, bien qu'accessibles dans le milieu, posent des problèmes de risques (e.g., manipulation de lasers), d'éthique (e.g., observer le système cérébral et tester son fonctionnement sur un humain vivant), ou d'échelles, rendant impossible toute interaction par l'apprenant (e.g., il n'est pas possible de manipuler directement des molécules ou des astres).

Ces objets d'apprentissage conservent donc un caractère impalpable pour l'apprenant. Or, un manque d'ancrages environnementaux affecte la nature et la qualité des expériences et donc de l'apprentissage (Kirschner & Hendrick, 2020). Ils demandent donc de repenser la manière de les rendre physiques, perceptibles et expérimentables, en d'autres termes tangibles.

¹ Pour plus de détails sur les distinctions et nuances entre apprentissages formel, non-formel et informel, n'hésitez pas à consulter le site :

<https://oce.uqam.ca/apprentissage-formel-informel-non-formel-des-notions-difficiles-a-utiliser-pourquoi/>

Figure 8. Trois situations illustrant la complexité de physicaliser certains objets d'apprentissage et donc de soutenir leurs expériences. Dans ces trois cas, les apprenants ont du mal à « voir ce qu'il faut voir » au travers des artefacts sans l'aide d'un tiers expert. De plus, les manipulations/interactions de/avec ces artefacts, pourtant nécessaires à la construction d'objets expérimentiels, leur sont peu intuitives.

(A) Comprendre les phénomènes astronomiques est généralement très complexe. Pour aider les élèves à découvrir et comprendre ces phénomènes, des modèles physiques sont couramment utilisés en classe de Cycle 3¹. Généralement auto fabriqués par l'enseignante, ils cherchent à aider les élèves à visualiser l'influence de la lumière solaire sur la formation des ombres propres et portées sur Terre et la Lune, l'origine du jour et de la nuit, des phases de la Lune, et des éclipses. Or, ils demandent un usage dans la pénombre. De plus, sans l'aide de l'enseignante, les élèves se trouvent très souvent en difficulté pour expérimenter par eux même, d'autant que pour eux une boule en polystyrène est une boule de polystyrène pas la Terre. - Voir le projet Helios, en Annexes 2, p. 19, et 4.5., p.107-

(B) Au lycée, en IUT et en licence de sciences, les bancs d'optique sont très souvent utilisés en TP de mesure physique. Le TP le plus déployé est destiné à l'apprentissage de l'interférométrie de Michelson (Optique ondulatoire). Or, ici, les étudiants se trouvent très souvent en difficulté face au caractère intangible du phénomène d'interférence. De plus, ils ne trouvent généralement pas comment régler l'interféromètre, car ce dernier ne possède aucun repère sur ses instruments de réglage et optiques. Aussi, ils échouent à effectuer les manipulations attendues pour rendre les observations possibles. Ils doivent trouver un appui sur les documents de cours et perdent beaucoup de temps. Enfin, l'enseignant est très souvent obligé de faire du « SAV », car l'interféromètre se trouve dérégulé, voire endommagé. - Voir le projet Hobit, en Annexes 2, p.38, et 4.2. p. 101-

(C) Percevoir, comprendre et contrôler sa propre activité cérébrale est particulièrement complexe, notamment car aucun retour sensoriel de cette activité n'est perceptible sans l'aide d'un système d'enregistrement (e.g., EEG). Or, en contexte médical, les patients, par exemple après un AVC, ont besoin de comprendre les examens médicaux qu'ils subissent et les résultats de ces examens. Ils doivent, dans certains cas (voir [Le Franc et al., 2022](#); [Rimbert et al., 2020](#); [Rimbert et al., 2016](#)), également apprendre à stimuler la plasticité cérébrale de leur propre aire motrice pour pouvoir récupérer rapidement de l'autonomie. Tout cela est un défi pour un grand nombre de personnes, pourtant ces problématiques n'avaient jamais été abordées comme un problème l'apprentissage. Les interfaces qui permettent au professionnel d'expliquer les données issues de l'EEG sont destinées aux professionnels et donc peu compréhensibles pour le patient comme le montre l'illustration ci-dessus. De plus, stimuler sa propre activité cérébrale est une activité inconnue de la très grande majorité et les dispositifs pour entrainer les patients à ce type de tâche manquent, justifiant un axe de mes travaux de recherche. - Voir les projets Teegi V1 et Grasp-IT, Annexes 2, p.48, et 4.3. p. 103 -

¹Le cycle 3 correspond aux classes de CM1/CM2 et 6e en France. Il concerne des élèves de 9 à 11 ans.

a. Des objets éloignés

Face à ce niveau d'abstraction et/ou à ces impossibilités d'interactions directes, tous les objets d'apprentissage précédents nécessitent donc le plus souvent une physicalisation intentionnelle complexe par un tiers (voir paragraphe 1.2.2 ci-dessus). Les objets d'apprentissage sont alors souvent proposés déjà transposés aux apprenants (voir Figure 9, et Astolfi et al., 1997; Chevallard, 1991; Paun, 2006) et médiatisés via des artefacts langagiers ou matériels choisis, ou produits par l'enseignant. Il s'agit de discours, gestes, démonstrations, livres, schémas, maquettes, scénarii, etc., eux-mêmes parfois à nouveau médiatisés par des technologies numériques de l'information et de la communication (TIC¹, e.g., diaporama, vidéo, animations, livre numérique, simulations, etc.). Or, comme l'indique Catinaud (2015), « si le support de la connaissance constituait à lui seul la connaissance explicite, il suffirait de prendre n'importe quel livre et de l'ouvrir pour en saisir le contenu. »

L'opération de physicalisation est assez complexe pour le concepteur-médiateur (qui peut ne pas être un enseignant; e.g., un ingénieur pédagogique, un concepteur informatique en Edtech, etc.). En effet, la physicalisation pour enseigner et faire apprendre implique des opérations telles que l'identification des connaissances, leur transposition didactique (Figure 9), incluant leur explicitation via leur formalisation dans un langage symbolique et/ou graphique facilitant leur utilisation subséquente.

CHAINE DE TRANSPOSITION DIDACTIQUE

Figure 9. Modélisation de la chaîne de transposition didactique (d'après Chevallard, 1991; Develay, 1992; Perrenoud, 1998). La transposition en didactique est l'ensemble des processus de transformation, d'interprétation et de ré-élaboration du savoir scientifique constitué pour qu'il soit enseigné (Paun, 2006). « Un contenu de savoir ayant été désigné comme savoir à enseigner subit [...] un ensemble de transformations adaptatives qui vont le rendre apte à prendre sa place parmi les objets d'enseignement. Le "travail" qui d'un objet de savoir à enseigner fait un objet d'enseignement est appelé la transposition didactique. » (Chevallard, 1991)

¹ Ensemble d'outils et de ressources technologiques permettant de transmettre, enregistrer, créer, partager ou échanger des informations. Ce sont notamment les ordinateurs, l'internet (sites Web, blogs et messagerie électronique), les technologies et appareils de diffusion en direct (radio, télévision et diffusion sur l'internet) et en différé (podcast, lecteurs audio et vidéo et supports d'enregistrement) et la téléphonie (fixe ou mobile, satellite, visioconférence, etc.). source http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide-to-measuring-information-and-communication-technologies-ict-in-education-en_0.pdf

Ce déplacement nécessite plus ou moins d'ajustements. La modélisation des connaissances ou l'ingénierie ontologique sert à définir les contenus, les tâches¹ et les scénarii d'apprentissage. Cela demande au concepteur-médiateur des connaissances à propos du contenu et des stratégies pédagogiques (ou PCK pour *Pedagogical Content Knowledge* en anglais - Shulman (1986, 1987)). Une formation en didactique et en orchestration pédagogique est ici un atout dans cet exercice. Selon Perret-Clermont & Giglio (2017), s'approprier des savoirs pour les transposer s'accompagne pour le concepteur-médiateur nécessairement d'une forme de « traduction », tirant un savoir de son contexte initial (celui de sa genèse) pour le « translater » (le faire passer) dans le contexte cible.

Ce déplacement effectué par le concepteur-médiateur peut parfois faire que les savoirs finalement enseignés se retrouvent éloignés des réalités et des besoins des apprenants. Les choix pédagogiques et notamment la nature de l'événement d'apprentissage induit par les choix d'enseignement (Leclercq & Poumay, 2008) peuvent eux aussi restreindre la richesse des interactions (e.g., usage dominant de pratiques fondées sur la réception/mémorisation). Du fait de leur transposition, les objets conceptuels sont souvent proposés (imposés) de manières décontextualisées. Par conséquent, ces objets d'apprentissage physicalisés apparaissent parfois peu attractifs, éloignés des préoccupations des apprenants, de leurs réalités, et détachés de l'expérience qu'ils possèdent déjà (Dillenbourg et al., 1995; Lave & Wenger, 1991; Stein, 1998).

b. Des objets inaccessibles

De plus, la physicalisation en éducation et formation se fonde sur un usage particulier et quasi omnipotent du langage (langues, signes, symboles). Être en mesure d'accéder au sens est alors le principal problème pour beaucoup d'apprenants. Bien que nommés signifiants² par G. Vergnaud (1989), ces derniers ne donnent pourtant pas forcément le sens recherché. « *Les signes sont, certes, d'indispensables adjuvants à la compréhension, mais aussi, et tout autant sinon parfois plus, des obstacles* » (de Robillard, 2020).

Cette forme de physicalisation par le langage demande en effet aux apprenants de mobiliser des capacités d'apprentissage dites secondairement acquises (e.g., lecture, écriture, mathématiques). Malheureusement, si l'on s'appuie sur la vision évolutionniste proposée par Geary (2008), les capacités cognitives humaines ont été conditionnées de manière primordiale pour percevoir et contrôler les ressources sociales, biologiques et physiques de l'écosystème. Aussi, les compétences qui sont secondairement acquises (e.g., lire, écrire) sont beaucoup plus coûteuses mentalement et demandent donc la mise en place d'un important guidage et des aides de tutelle pour être maîtrisées et mobilisées dans des situations construites (Bruner, 2011; Kirschner et al., 2006; Sweller, 2016, 2020; Wood et al., 1983). Cela est encore plus complexe dès lors que l'apprenant ne parle pas parfaitement la langue utilisée, ne possède pas les codes culturels, ou lorsqu'il est handicapé par des troubles sensoriels - vue, audition -, ou cognitifs par exemple.

L'usage quasi exclusif du langage rend de fait les objets d'apprentissage moins tangibles, car uniquement manipulables mentalement et tributaires de la présence d'une culture commune entre les apprenants et l'enseignant/ou le support sélectionné.

¹ Les tâches ici font référence à ce qui est prescrit, « le but à atteindre et les conditions dans lesquelles il doit être atteint », alors que l'activité correspond à ce qui est effectivement mis en œuvre par l'apprenant pour effectuer la tâche.

² Selon Vergnaud (1989), il s'agit de l'ensemble des formes langagières ou non qui permettent de représenter symboliquement le concept, ses propriétés, les situations et les processus de traitement.

B. Les compétences : des savoirs agir implicites

Si une autre typologie d'objets reste aussi particulièrement imperceptible des apprenants, mais aussi de leurs enseignants, en contexte d'éducation et formation, ce sont bien les compétences transversales (parfois également dénommées compétences du XXI^e siècle, ou compétences clés) également très explorées dans mon travail (e.g., être habile dans la collaboration, la catégorisation d'informations, ou l'autorégulation - voir Annexes 3 p. 87 et Figure 10). Or, dans la continuité des recommandations de l'OCDE et de l'UNESCO, les programmes éducatifs de la maternelle à l'université, les programmes de formation professionnelle et tout au long de la vie, soulignent dans le monde entier la nécessité de développer ces compétences reliées à l'*empowerment* dont chacun a besoin pour s'épanouir et se développer à titre personnel, et pour s'intégrer socialement et être un citoyen actif (OCDE, 2019; Scott, 2015, Hart & Ouellet, 2014). Au sein du système scolaire français, le socle de connaissances, de compétences et de culture, et les programmes scolaires associés (France - Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 19 novembre 2015, 23 avril 2015, 26 juillet 2018) mettent en avant la nécessité pour l'élève de construire ces compétences transversales. Il s'agit, par exemple, d'amener l'apprenant à « *traiter des informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés et les mettre en forme* » ou également « *de travailler en équipe, partager des tâches, s'engager dans un dialogue constructif [...] mobiliser des raisonnements qui permettent de résoudre des problèmes et mener une démarche d'investigation* ». L'ambition est de permettre aux enfants et aux adolescents d'apprendre à connaître, à faire, à être et à vivre ensemble (Scott, 2015).

a. Un concept abstrait, un potentiel interne

Selon Tardif & Dubois (2013), une compétence est « *un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficaces d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations* ». « *La logique de cette conception fait en sorte que les savoir-faire, comme les savoirs et les savoir-être, sont des ressources mobilisées et combinées au service de la compétence.* »

Selon Coulet (2011), il s'agit d'une organisation dynamique de l'activité (individuelle ou collective) mobilisée et régulée pour faire face à une tâche donnée, dans une situation déterminée. Selon Tsankov (2017), la compétence est un type de comportement qui permet d'apprécier non pas ce que le sujet sait, mais comment, quand et si cette connaissance est appliquée en pratique dans une activité.

Les compétences, quel que soit le regard porté par ces auteurs, sont ainsi a priori immatérielles, intangibles pour les individus en dehors des situations de pouvoir les exercer. Elles s'expriment mal, voire pas du tout par le discours. Seul un travail élaboré de métacognition, très fortement abordé autour des questions reliées au praticien réflexif (Schön, 1994), est favorable à leur conceptualisation et peut conduire à leur mise en mots. Ceci pourrait s'expliquer sans doute, car ce sont des objets expérientiels combinés. Il ne s'agit pas ici seulement d'images mentales telles que celles mobilisées dans les travaux précédemment exposés.

Les compétences sont des objets expérientiels plus incorporés et situationnels. On ne ressent pas une compétence en elle-même. On a le sentiment d'être compétent (ou non). C'est ici une estimation de son potentiel, un jugement personnel qui contribue fortement à la motivation et au sentiment eudémonique (Knoop, 2016). Une compétence ne se manifeste et ne se démontre qu'au travers de l'activité. Ainsi, pour estimer si on a des compétences, seules leurs mises en action en situation vont permettre de les rendre perceptibles et d'estimer une forme de performance reproductible.

Néanmoins, une compétence s'exerce, aux deux sens du terme. C'est-à-dire (1) qu'il est possible de les entraîner, de les perfectionner via de multiples expériences. Mais exercer ses compétences, c'est aussi (2) mettre en œuvre un certain pouvoir d'agir.

b. Les interactions au cœur de l'exercice de ses compétences

Bien qu'en mouvement, le concept de compétence (ou *competence*) semble aujourd'hui faire consensus sur le fait qu'une compétence est le résultat de transactions avec le contexte dans lequel la personne se situe. Cela embarque l'idée de mobilisation et de combinaison dynamique de ressources dans un contexte particulier (Coulet, 2011; Tardif, 2017), en interaction avec le milieu. Les auteurs s'accordent également sur le fait qu'une compétence correspond à la capacité d'une personne à mettre en œuvre, de manière efficace et efficiente, dans une situation donnée, des combinaisons spécifiques de ressources internes pour faire face à une tâche particulière, c'est à dire :

- Des habiletés (ou *skills*, i.e., savoir quoi et comment faire quelque chose, avoir une expertise spécifique qui peut être développée et améliorée au fil du temps),
- Des connaissances (ou *knowledge*, i.e., avoir une forme de familiarité avec un contenu, la compréhension d'un sujet, d'une tâche)
- Des attitudes et aptitudes (ou *abilities*, i.e., le potentiel qui permet de faire quelque chose, qu'il soit physique et/ou mental, et incluant les objets de culture et la manifestation de ses sentiments)

Exercer une compétence, c'est négocier tout à la fois avec des objets expérimentés et de culture déjà en mémoire, ses sentiments face à la situation et en situation, mais aussi avec les ressources disponibles dans le milieu où l'on se situe (voir chapitre 1). En effet, comme l'indiquent Tardif & Dubois (2013) « *les caractéristiques et les contraintes du contexte ne peuvent jamais être ignorées dans le déploiement d'une compétence* ». Ainsi, une compétence s'exprime et/ou se développe en totale dépendance avec le contexte dans lequel se déroule l'activité qui la mobilise (Ardouin, 2004; Binkley et al., 2012; Blömeke et al., 2015; Coulet, 2016; Koeppen et al., 2008; Voogt & Roblin, 2010) ; incluant par exemple les interactions de tutorat que pourrait fournir un adulte ou des pairs (Wood et al., 1983).

Pour compléter, et conformément aux théories de l'activité instrumentée et médiatisée (voir par exemple Engeström et al., 1999; Leont'ev, 1974; Rabardel, 2001; Verillon & Rabardel, 1995), le développement des compétences est régi par l'action à laquelle il est subordonné. Cela demande également des environnements dynamiques qui supportent et garantissent des interactions flexibles vis-à-vis des apprentissages (Tsankov, 2017).

c. Des objets intangibles des enseignants et donc des apprenants

Par leur caractère complexe et intégré, ces objets d'apprentissage restent particulièrement intangibles pour les enseignants, concepteurs-médiateurs, et par conséquent pour les apprenants également.

En témoignent les résultats obtenus dans le cadre de différents projets (e.g. Hobit, Hyschools, Li'L@b, et e-TAC) au cours desquels plus d'une centaine d'enseignants a été invités à co-produire des séquences pédagogiques lors des sessions de conception participative (voir chapitre 5). Or, ces professionnels, du primaire à l'université, n'intègrent que rarement les compétences transversales en tant qu'objectif d'apprentissage, et ce bien qu'ils identifient la pertinence pour leurs élèves qu'elles soient développées au sein de leurs enseignements.

Ici, les objectifs disciplinaires priment systématiquement. Les compétences transversales devant être développées « en même temps » que les compétences et connaissances spécifiques à un domaine disciplinaire donné (e.g., allemand, SVT, histoire-géographie, optique, langues vivantes, technologie, etc.), elles ne sont quasiment jamais indiquées comme objectif d'apprentissage. Pour certains, les compétences transversales sont perçues comme déjà là ou innées. Pour d'autres qu'elles s'acquièrent sur le tas et les situations classiques se suffisent à elles-mêmes, constat également effectué par Prichard et al. (2006).

Toutes les activités proposées restent orientées vers le transfert de connaissances et/ou la production d'un produit (e.g., un diaporama sur la base de documents). Les compétences transversales mobilisées de manière implicite ne sont ici que des moyens d'atteindre des objectifs de compétences et connaissances disciplinaires. Ainsi, le pourquoi et les manières de mobiliser les compétences transversales ne sont pas rendus systématiquement explicites aux apprenants. L'apprentissage n'est également pas lui-même orchestré en vue du développement des compétences des apprenants.

Ces objets d'apprentissage que sont les compétences transversales restent ainsi invisibles, intangibles. Les situations ne sont pas mises au profit de leur développement, ce, car elles le sont aussi pour les professionnels.

Aussi, en accord avec le positionnement de Margarida Romero (2017), ce constat renforce l'idée de la nécessité d'un changement éducatif d'une éducation par le contenu à une éducation par et aux compétences.

Face à ce constat de complexité systémique, placer le développement d'interactions humain-milieu enrichies au centre des objectifs d'enseignement-apprentissage de compétences semble pertinent. Néanmoins, orchestrer des expériences favorables à des interactions régulières, multiples et diversifiées questionne autant les artefacts que les situations pédagogiques à prioriser.

Comme le soulèvent Luis & Lamboy (2015), développer des compétences transversales, tout à la fois sociales, cognitives et émotionnelles nécessite que l'activité pour les construire et les utiliser soit située au sein du groupe et des dynamiques sociales. Il ressort des différents travaux un certain consensus sur ce point. Ici, les pédagogies de la coopération et d'apprentissage collaboratif (CL pour *Collaborative Learning*, voir par exemple, Connac, 2022; Dillenbourg, 1999b; Thousand et al., 2002) peuvent aider les enseignants et les chercheurs-designers à relever ces défis.

Un axe important de mon projet de recherche cible donc les moyens de soutenir l'apprentissage collaboratif pour répondre à l'enjeu du développement de compétences.

Figure 10. CalMe et MeTAC, deux environnements d'apprentissage destinés à autoriser et étayer les pratiques pédagogiques collaboratives en classe et l'exercice de compétences transversales par les élèves en hybridant l'environnement habituel des élèves.

Les résultats des travaux en cours mettent en évidence que ces environnements favorisent les expériences sociales collaboratives, l'accès à des informations difficiles à médier directement dans l'espace physique de la classe et génèrent des expériences émotionnelles plus eudémoniques, comparativement à des dispositifs traditionnels.

1.3.2. Des objets physiques qui empêchent

Les près de 240 séances observées en 5 ans en class'lab¹ dans le cadre du projet e-TAC (Voir Chapitre 6, Annexes 3, p64 et A4.11) ont également mis en évidence de fortes inégalités d'accès aux objets d'apprentissages au cours des travaux de groupe.

Au-delà des problèmes d'accès liés à la maîtrise de la langue cités précédemment, une autre problématique repose dans l'accès aux artefacts supports des contenus au plus grand nombre en classe.

Lors des événements observés, les objets d'apprentissage sont quasi exclusivement physicalisés via des supports papier ou accessibles à travers une interface numérique. Les activités d'exploitation de documents et de création de contenus informationnels (e.g., étude de documents, catégorisation de l'information, création de supports de restitution de recherche, carnet de conception) dominent très nettement les sessions observées, et ce même en langue vivante. Les supports audios et les supports destinés aux activités dites manuelles (e.g., matériel de montage technique, de dessins, etc.) se concentrent sur quelques rares séances.

Dans ce cadre, l'ordinateur occupe une place relativement singulière en tant qu'instrument ubiquitaire au sein de toutes activités destinées à la recherche d'informations (définitions, documents), et lors de la création de productions par les élèves (textes, diaporamas, affiches, etc.). Il est cependant rarement utilisé en dehors de ces séances dédiées (en général les premières et dernières séances des séquences). Cela demande aux élèves de se déplacer de leur espace commun vers le « coin » ou la salle informatique. Ce qui génère une perte de temps pédagogique et des problématiques supplémentaires d'orchestration pour l'enseignant

En effet, au cours des séquences observées, les élèves ont été confrontés à soit pas assez ou alors un très (voire trop) grand nombre d'artefacts dans leur espace commun de travail, comme l'illustre la Figure 11.

Cela a favorisé des comportements d'attente ou de mise en retrait, une division attentionnelle chez de nombreux élèves, notamment lorsque supports papier et numériques étaient utilisés au sein du même espace (e.g., les élèves apportent tous leurs documents au moment de travailler ensemble sur l'ordinateur).

Cette désorganisation artefactuelle a fréquemment induit une confusion dans la manière d'opérer les tâches attendues, une désorganisation des activités et des rôles : qui trie les documents ? Où trouver l'information ? Quel support doit être utilisé en priorité, par qui, et quand ?

Figure 11. Exemples d'activités d'apprentissage en groupe observées au cours du projet e-TAC soulignant l'omniprésence des artefacts matériels, le plus souvent non interactifs, dans les situations d'enseignement-apprentissage. Leur présence dans l'environnement d'apprentissage influence la qualité des expériences A- Encombrement des espaces, B- Artefacts barrières (ici volontaires) à l'interaction sociale, C- Inadéquation au travail de groupe, D- Inégalité d'accès aux artefacts pour agir et au sens de lecture.

¹ Les class'lab sont une forme de living lab conçue spécifiquement dans le cadre du projet e-TAC. Ce sont des salles de classe au sein d'un collège ou d'une école primaire, permettant la captation des activités de classe, le déploiement des « oeuvres » issues des processus de recherche dans le but de les confronter aux conditions réelles et de permettre aux élèves et à leurs enseignants d'être participants à la recherche.

Cela génère aussi un encombrement défavorable à la définition d'un espace commun de négociation, ou « terrain d'entente » (*Common Ground* en anglais) et conduit à de nombreux conflits. Ces espaces d'entente commune se définissent habituellement comme les connaissances, le langage et les croyances partagés que deux agents ou plus doivent avoir pour que la communication ait lieu (Kuziemyk & O'Sullivan, 2015). Ici, ce terrain d'interactions est étendu aux comportements, gestes, actions voire co-actions, considérés comme les témoins de l'expression des compétences des membres du groupe.

Figure 12. Représentation schématique de l'influence des artefacts sur l'organisation des aires interactionnelles et donc l'accès à l'apprentissage des apprenants.

Les artefacts distribués ici de manière anarchique dans l'espace et le temps d'apprentissage ne jouent pas leur rôle de coordinateurs de l'action humaine (Engeström et al., 1999; Hutchins, 2001). La présence d'obstacles aux échanges physiques (e.g., les trousseaux) agit comme des barrières aux interactions (Figure 11B). Elles matérialisent la zone personnelle de l'élève et de ce fait son territoire de travail reste individuel.

Enfin, le positionnement des élèves tout autour des documents limite la possibilité à la moitié des élèves de lire et s'approprier les contenus facilement (Figure 11D). D'autant que les élèves maintiennent leurs habitudes de travaux individuels. Ainsi, il est peu fréquent de voir les élèves se lever pour se placer en face des documents.

Les observations en classe ont permis de caractériser trois types de rôles endossés par les élèves (Voir Figure 12) faisant penser à ceux décrits par Fischer & Hornecker (2012) en espaces urbains :

- Le ou les élèves possédant l'instrument permettant la réalisation de la tâche endossent le rôle d'opérateur (Zone vert franc - Figure 12)
- Le ou les élèves situés à proximité visuelle de l'opérateur endossent le rôle de conseiller (Zone vert clair)
- Les autres élèves, éloignés de la zone d'interaction et empêchés par la difficulté pour lire, entendre et agir avec les autres se retrouvent placés en position de spectateurs (Zone orangée)

Au cours de chacun de ces moments, les interactions avec les savoirs et les autres diffèrent donc d'un apprenant à l'autre, non seulement en fonction de leurs volontés/capacités, mais aussi et surtout en fonction des opportunités ou non d'interactions générées par les artefacts fournis pour apprendre.

Les environnements d'apprentissage collaboratifs, tels que mis en œuvre le plus souvent en classe, sont donc des facteurs négatifs à la conversion des ressources par les apprenants (Fernagu Oudet, 2012).

Les objets physiques, physicalisés, influencent voire déterminent les activités et donc les expériences de chacun. Ils facilitent ou contraignent les possibilités de percevoir les informations qu'ils sont censés distribuer, ainsi que les possibilités d'actions qu'ils sont censés susciter chez tous les apprenants (Figure 12).

Toutes ces impossibilités, restrictions des espaces d'action et de perception pour les apprenants réduisent leurs opportunités d'interagir pour apprendre. Toutes ces incohérences potentielles entre les références concrètes et/ou les objets de culture déjà présents chez eux et les objets d'apprentissage font que ces objets d'apprentissage n'ont que peu de sens pour eux, etc. Tout cela limite donc les opportunités d'expérimenter ou expérimenter ces objets d'apprentissage.

Par conséquent, toutes ces absences de tangibilité vont demander de l'apprenant des compétences d'abstraction fortes, exiger qu'il soit fortement motivé et imposer un engagement dans une action qui requerra de lui un effort cognitif important (Sweller et al., 2011; Tricot & Chanquoy, 1996).

De son côté, pour espérer la mise en action des apprenants face à de tels obstacles, celui qui médiatise et enseigne va devoir effectuer un travail de conception et d'orchestration fastidieux. Cela va demander la mise en place de processus de dévolution¹ et de tutelle complexes pour éviter les stratégies d'évitement et les décrochages (Brousseau, 1990, 1998; Bruner, 2011; Garrison et al., 2010; Garrison & Arbaugh, 2007).

Dans les contextes précédemment décrits, l'expérience acquise est souvent plus limitée voire à l'opposé de celle espérée. Malheureusement, l'expérience vécue peut s'en trouver également dégradée. Ainsi, les sentiments d'ennui et de confusion sont les plus fréquemment ressentis en situation d'apprentissage (D'Mello et al., 2013; Dewan et al., 2019; Youssefi & Fleck, 2023 - Annexe A4.8), sans parler de l'impuissance apprise et du découragement (Maier & Seligman, 1976). Pourtant, de nombreuses études s'accordent sur l'importance de générer des sentiments académiques² positifs pour impacter la motivation, l'autorégulation, le bien-être et la réussite scolaire des apprenants et le développement à venir de la personne (Voir la thèse de Stéphane Faedda³, 2023 ; ainsi que Rienties & Rivers, 2014; So & Brush, 2008 ; Stenbom et al., 2016 ; Tyng et al., 2017)

¹ « La dévolution est l'acte par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité d'une situation d'apprentissage (adidactique) ou d'un problème et accepte lui-même les conséquences de ce transfert. » (Brousseau, 1998)

² Sentiments directement liés à l'apprentissage scolaire, à l'enseignement en classe et à la réussite

³ Thèse en sciences de l'éducation et de la formation, co-dirigée avec C. Bastien - soutenue en déc. 23

“

Je devins
intangible,
invisible,
incompréhensible

- PAUL ELUARD
DONNER À VOIR
1939

Chapitre 2

L'expérience que les ordinateurs nous proposent s'éloigne rapidement de celle qui a été traditionnellement la nôtre avec les autres types d'objets. Ils se présentent comme des entités hybrides à mi-chemin entre deux pôles : le monde matériel des choses et l'univers immatériel des échanges d'information. Entre un monde réel ayant une consistance physique, et un monde virtuel, fruit de subtiles simulations. Entre le monde des présences inanimées et celui des relations intersubjectives. Devant l'émergence de ces nouvelles entités hybrides, notre solide conception traditionnelle de ce qu'est un objet doit être remise en question.

—E. Manzini & A. Pilia (1991)

N'y a-t-il pas un danger, en effet, à établir une relation directe entre les potentialités interactives virtuelles de la machine, qui sont de plus en plus importantes, et les potentialités d'interaction significatives réelles rendues possibles par les programmes dits interactifs ?

—G. Jacquinet & C. Meunier (1999)

Si le numérique est le fruit d'une évolution sociotechnique impulsée par une politique prônant la démocratisation, les environnements numériques d'apprentissage, tels qu'une plateforme d'apprentissage, ne sont pas forcément conçus en fonction des besoins spécifiques des acteurs et, plus généralement, incorporent peu de savoirs pédagogiques ou didactiques.

—S. Simonian (2020)

When an interface is not easy to use, users tend to develop alternative paths to complete a task to accomplish a learning goal. Long recognized in the field of human-computer interaction (HCI), such adjustments, accommodations, and improvisations are the result of design flaws.

—M. Schmidt et al. (2023)

CHAPITRE 2.

EMERGENCE DE NOUVEAUX POSSIBLES ?

Les freins à l'apprentissage et à une expérience épanouissante précédemment identifiés motivent mon projet de direction de recherches.

Ils incitent à chercher des alternatives aux médiations exclusivement par les langages et à transformer le monde physique de manière intentionnelle pour rendre plus tangibles aux apprenants les éléments qui ne le sont pas pour eux. Cette quête de physicalisation alternative a pour objectif d'offrir aux apprenants des possibilités nouvelles de percevoir et agir, d'ouvrir leurs possibilités de tâtonnements, d'expérimentations, d'expériences émotionnelles et sociales et ainsi soutenir la construction expérimentées et expérimentées de ressources tant cognitives, émotionnelles que culturelles favorables à la conceptualisation et à une certaine forme d'accomplissement.

Parce que les moyens manquent aux enseignants face à l'intangible dans les apprentissages et que les objets physiques classiques sont parfois des empêchements, les technologies numériques sont souvent invoquées comme une solution.

Ce second chapitre questionne les technologies numériques en contexte éducatif. Il expose les raisons du positionnement de mes recherches dans le champ du design d'IHM hybrides dans le but de renouveler les moyens de générer des expériences d'apprentissage.

Figure 13. (A) Une classe informatique en octobre 1987, Source Le progrès¹ ; (B) Une classe actuelle, Source Adobe Stock ; (C) La classe et le tableau en 1968, Source IMAGE'Est ²; (D) « Ce numérique qui donne envie de passer au tableau » Une école équipée de TBI dans l'Hérault en 2015, Source Midi Libre³.

Lorsqu'on observe ces situations, il apparaît une faible transformation des environnements et des pratiques au cours du temps et une forte persistance de modèles dits traditionnels eux-mêmes figeant/figés par des habitus scolaires et limitant la diversification des expériences.

¹ <https://www.leprogres.fr/multimedia/2014/09/02/l-ecole-primaire-dans-les-annees-80> - Consulté Sept 23

² <https://www.image-est.fr/actualites-l-histoire-en-images-603-596-0-0.html> - Consulté Sept 23

³ <https://www.midilibre.fr/2015/10/11/ce-numerique-qui-donne-envie-de-passer-au-tableau,1225585.php> - Consulté Sept 23

2.1. DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES INADÉQUATES AUX CONTEXTES D'ÉDUCATION ET FORMATION.

Le déploiement des technologies numériques¹ est en augmentation dans l'ensemble des domaines sociétaux, façonnant des contextes dits de l'ère numérique (Olszewski & Crompton, 2020). Selon l'Insee, en France en 2017, 93% des ménages possédaient un téléphone portable (contre 17% en 2011), 77% un ordinateur (contre 13% en 1995) et 84 % avaient accès à internet à leur domicile, soit deux fois plus qu'en 2006 (Cousteaux, 2019). Ces chiffres continuent de croître actuellement.

Dans la continuité des orientations européennes (European Commission, 2009; European Commission/EACEA/Eurydice, 2013), la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République (France, 2013) a placé l'école dans un mouvement d'innovations pédagogiques, instituant les technologies numériques dans les établissements scolaires comme l'un des leviers prioritaires. L'utilisation efficace des technologies numériques d'apprentissage dans l'éducation est considérée comme un facteur clé pour la réalisation des objectifs éducatifs de la stratégie européenne (European Commission, 2019).

2.1.1. Du point de vue matériel

Paradoxalement, si l'on regarde plus en avant le contexte scolaire, l'Insee met en évidence un sous-équipement relativement au nombre d'apprenants. Les établissements publics du second degré en 2018-2019 en France (collèges, Lycées généraux et professionnels) ne comptaient en moyenne que 3 à 4 ordinateurs² pour 10 élèves. Dans les établissements publics du premier degré, le nombre moyen d'ordinateurs chute encore à environ un ordinateur pour 10 enfants. Ainsi, si l'on compte qu'un ordinateur est utilisé par l'enseignante³, la vingtaine ou trentaine d'élèves d'une classe ne dispose que d'un seul ordinateur. Par conséquent, la transformation numérique se fait essentiellement hors l'école et creuse progressivement l'écart avec les pratiques en contexte scolaire déjà noté en 2015 par l'OCDE (2015). Dans le domaine de la formation (enseignement supérieur, formation tout au long de la vie, etc.), il faut souvent compter sur l'apport par les participants de leur propre matériel.

De plus, il est important de noter que les équipements déployés restent essentiellement fondés sur des technologies numériques conçues entre les années 70 et 80. Leur potentiel transformatif des pratiques et des apprentissages est donc en stagnation depuis 40 ans (voir Figure 13). En effet, ce sont des ordinateurs personnels grand public (ou PC, qui comme leur nom l'indique sont conçus pour le travail individuel) et des tableaux interactifs, qui, lorsqu'ils peuvent en bénéficier, équipent les contextes d'éducation et formation (les tablettes restent très rares – moins de 5% de classes équipées). Cependant, ces technologies numériques ont été essentiellement conçues dans le but de soutenir et optimiser le travail de bureautique, l'accès et la communication d'informations en milieu professionnel. Pourtant, les apprenants ne sont pas des travailleurs qui « savent déjà » pour qui ces technologies numériques sont au service de l'optimisation de leurs activités.

Ces interfaces véhiculent aussi les représentations, témoignant sans doute de celles des concepteurs, que les objets d'apprentissage seraient des « choses » qui existent en soi et que l'on peut transmettre et non comme des objets mentaux qu'il faut physicaliser pour qu'ils existent pour l'autre et qui se (re)construisent par l'expérience. Ces artefacts figent de ce fait une certaine représentation de l'éducation fondée sur le savoir et l'enseignement, la transmission et la réception de ces informations (voir Figure 13).

¹ Dans ce manuscrit, l'appellation « technologies numériques » est préférée à l'appellation « le numérique » pour limiter les aspects réducteurs et maintenir l'idée de la maîtrise humaine des techniques reliée à la notion de technologie. Elle recouvre cependant des solutions très diverses telles que la numérisation des ressources, l'accès à l'information et la démultiplication des moyens de communication grâce à l'internet, l'augmentation des flux vidéo, des capacités des serveurs et des bandes passantes, les smartphones et systèmes mobiles, l'Intelligence dite artificielle et l'apprentissage machine, la réalité étendue (RA, RV, RM), la robotique, les objets connectés, l'impression 3D, etc.

² Le terme « les ordinateurs » est entendu dans l'étude citée comme ordinateur fixe, ordinateur portable et tablette

³ Compte tenu de la forte féminisation du métier (>80%), le terme enseignante est ici privilégié pour qualifier les professeurs des écoles.

2.1.2. Du point de vue de l'apprenant

Contrairement à une représentation courante, il est important de considérer que les utilisateurs des technologies numériques en situation d'enseignement-apprentissage sont aussi des novices dans la maîtrise des interactions avec de telles technologies de l'information et de la Communication (TIC¹). En effet, les apprenants n'ont qu'une très faible expérience d'utilisation de ce type d'interfaces. Pour certains publics, il est même potentiellement plus compliqué de maîtriser les interfaces que le contenu pédagogique visé.

Contrairement au mythe des enfants dits *digital native* (Cordier, 2020; Fluckiger, 2016), les jeunes apprenants utilisent massivement des smartphones et sont habiles dans les interactions tactiles simples, mais il n'en est pas de même avec l'usage d'une souris et d'un clavier. D'autant que les enfants n'utilisent souvent les smartphones et tablettes que pour visionner des contenus télévisuels ou issus des réseaux sociaux (Diter & Octobre, 2022). Comme l'indique Kudlinski (2015), les enfants présentent des performances de pointage avec une souris bien inférieures à celles observées chez les adultes. En effet, ils n'ont que très peu accès à la maison à l'ordinateur domestique quand il y en a un. Il suffit d'aller en classe une fois lors d'un atelier d'écriture d'un texte via un ordinateur pour constater que l'essentiel du temps est consacré à essayer de pointer avec la souris, à trouver les lettres sur un clavier, à chercher et comprendre les menus, et non à produire de l'écrit, ce qui est pourtant l'objectif pédagogique. La charge mentale dédiée à trouver l'utilisation du système numérique vient alors s'ajouter à celle liée à la tâche d'écriture en cours d'apprentissage.

Il est important de noter également que beaucoup d'adultes en formation rencontrent eux aussi des difficultés avec l'utilisation des TIC. Ainsi, bien que les programmes d'apprentissage reliés aux compétences numériques soient présents au sein de l'éducation nationale depuis les années 80 (e.g., « informatique pour tous », B2i, PIX, scratch à l'école), seulement 45 % des 15-39 ans ont des capacités numériques avancées (i.e., recherche d'informations sur le web, communication numérique, usage de logiciels, protection de ses données, etc.), et seulement 10 % des plus de 60 ans en France en 2021 (Bendekkiche & Viard-Guillot, 2023).

Les modalités interactionnelles nécessaires à l'usage d'un ordinateur ou équivalent s'appuient sur le paradigme² d'interaction humain-machine dit WIMP³ (pour en anglais : *Windows, Icons, Menus and Pointing device*, ou Fenêtres, Icônes, Menus et Dispositif de pointage). Or, ce dernier limite la diversité des interactions, freine les tâches d'apprentissage et engendre beaucoup de frustration chez les apprenants, comme le montre l'étude comparative (Papier/Hybride/Tactile/PC) menée en contexte scolaire dans le cadre du projet e-FRAN e-TAC (Fleck et al., *in progress*). De plus, ces dernières sont des vecteurs d'informations souvent fondées sur le langage. Les interfaces dites graphiques (voir ci-après) placent également les informations derrière un écran, augmentant leur décontextualisation, et réduisent les possibilités de physicalisation des objets d'apprentissage. Autant d'éléments identifiés précédemment comme sources d'obstacles pour l'apprenant. De plus, ces technologies ramènent l'enseignant au tableau (ou maintiennent cette habitude) à distance des apprenants (Clayphan et al., 2018; Kershner et al., 2010; Zhou et al., 2022).

¹ Les TIC sont l'ensemble des outils et de ressources technologiques permettant de transmettre, enregistrer, créer, partager ou échanger des informations, notamment les ordinateurs, l'internet (sites Web, blogs et messagerie électronique), les technologies et appareils de diffusion en direct (radio, télévision et diffusion sur l'internet) et en différé (podcast, lecteurs audio et vidéo et supports d'enregistrement) et la téléphonie (fixe ou mobile, satellite, visioconférence, etc.). source http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guide-to-measuring-information-and-communication-technologies-ict-in-education-en_0.pdf

² La notion de paradigme est entendue ici au sens de paradigme d'interaction. C'est un modèle cohérent pour envisager l'interaction avec un ordinateur.

³ La modalité d'interaction WIMP est le paradigme standard d'interaction homme-machine (IHM). Elle est basée sur des écrans présentant une visualisation 2D, des souris ou autres pointeurs, et des claviers. Elle a montré des avantages indéniables dans un certain nombre de domaines. Ce paradigme d'IHM est bien adapté à un grand nombre d'applications éducatives interactives, parmi lesquelles l'édition de textes, la recherche sur le web ou l'expérimentation assistée par ordinateur. D'un autre côté, ce paradigme présente des limites lorsqu'il s'agit d'offrir à l'utilisateur des expériences enrichies.

2.1.3. Du point de vue de l'enseignant

Une importante enquête départementale a été conduite dans le cadre du projet e-TAC en collaboration avec Luc Massou incluant 45% des enseignants de cycles 3 et 4 du département de la Moselle. L'ensemble des résultats de cette enquête est disponible en Open Access au format page web (HTML) ici : [accès aux réponses au questionnaire en ligne.](#)

Cette enquête a interrogé, entre autres, le type de compétences que, selon les enseignants, le numérique permet de développer chez les apprenants. Il apparaît que les enseignants répondants mettent essentiellement en avant des compétences en lien avec des tâches de bureautique et de production (voir Figure 14).

Les autres compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (France - Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 23 avril 2015) (e.g., analyser ses erreurs, exprimer ses sentiments, mettre à distance les préjugés) ne semblent pas pour eux associées aux possibilités offertes par les technologies numériques, mais développées lors des interactions avec le monde physique « réel » et les autres.

Les activités citées en lien avec l'usage des technologies numériques sont essentiellement des activités de production d'objets de communication (60.8%) mobilisant l'écrit (60.5%) tels que la mise au propre de textes, la réalisation d'exposés. Il faut noter ici que la compétence « utiliser un espace collaboratif » renvoie pour eux aux Environnements Numériques de Travail (e.g., mon bureau numérique, One), très déployés dans toute l'académie Nancy-Metz.

Une autre problématique repose sur le fait que près de 50% des enseignants déclarent avoir des compétences insuffisantes dans l'utilisation de tels systèmes numériques (Enquête PROFETIC) et se placent dans la moyenne de la population générale.

Figure 14. Pourcentage d'enseignants (N=972) ayant répondu aux questions relatives aux compétences du socle commun de connaissance et de culture que le numérique permettrait de développer chez leurs élèves

Par conséquent, les enseignants sont 47% à indiquer avoir des besoins élevés en formation sur ces technologies (Ministère de l'Éducation Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2014; Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, 2019).

Enfin, les résultats de l'enquête EPODE conduite en 2018 et publiés en 2020 (l'enquête a été reconduite en 2022, mais les résultats ne sont pas encore disponibles) mettent en évidence que l'utilisation pédagogique du numérique est de loin la dimension jugée la moins prioritaire et la moins faisable par l'ensemble des enseignants interrogés.

Face à ce constat, il n'est donc pas surprenant de constater que seuls 11% des enseignants utilisent les technologies numériques pour développer des interactions (voir Figure 15) et que la manipulation par les élèves de matériel numérique au sein de la classe demeure largement minoritaire (Ministère de l'Éducation Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2014, 2015; Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, 2019).

Figure 15. Perception des enseignants du premier degré (N= 2334) sur « le numérique » comme outil pédagogique. Source PROFETIC 2019 (Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, 2019)

Par conséquent, même si ces technologies de l'information et de la communication humaine soutiennent les activités de recherche informationnelle, de création de supports et de communication, elles semblent inadaptées au reste des réalités et besoins éducatifs d'enseignement-apprentissage. Les cas de non-utilisation et de manque d'utilité des technologies éducatives ont ainsi donné lieu à plusieurs critiques des technologies éducatives (Reich, 2020; Vincent-Lancrin et al., 2019).

Jusqu'à présent, en éducation et formation, les technologies numériques sont le plus souvent conçues et proposées parce qu'elles sont « faisables » plutôt que parce qu'elles sont « utiles » aux apprenants/enseignants (OCDE, 2021).

2.1.4. Aller au-delà des écrans

La machine est pourtant un potentiel vecteur d'expériences d'apprentissage. Son apparence et ses fonctionnalités peuvent, selon la qualité de sa conception, à la fois influencer la perception, les désirs et le pouvoir d'agir de la personne utilisatrice (Sutcliffe, 2022; Tymchenko et al., 2021), et donc instrumenter ses actions (Rabardel, 2005). Elle représente à la fois un support à l'action des apprenants et à celle des professionnels qui les accompagnent. Elle est le vecteur d'informations venant alimenter les boucles interactionnelles Homme-Machine, et potentiellement sociales. La nature et la qualité des modalités d'interactions que propose l'interface déterminent les possibilités de perceptions et d'actions humaines et donc façonnent l'expérience avec/issue de cette dernière.

L'interface, selon sa nature, ses fonctionnalités, ses qualités ergonomiques, ses applicatifs, etc., ne fournira pas les mêmes opportunités d'interactions et donc les mêmes opportunités pour effectuer une activité d'apprentissage (Figure 16).

TYPOLOGIES ET DIVERSITÉ DE POSSIBILITÉS OFFERTES

DEGRÉS DE POSSIBILITÉS OFFERTES

ESPACES D'OPPORTUNITÉS GÉNÉRÉES PAR L'INTERFACE

Figure 16. Exemple de modélisation de deux espaces d'opportunités d'interactions en fonction de la nature des Interfaces. Plus le nombre d'opportunités d'agir et percevoir augmente, plus nombre d'espace (ici modélisés par des carrés) augmente, plus l'étendu des possibilités offertes par chaque espace d'action/perception augmentent plus la taille des espaces d'interactions augmente également.

À gauche, une interface de bureautique via un PC standard. Cette interface offre à son utilisateur deux grandes opportunités d'action : écrire et pointer/naviguer et deux grandes opportunités de perception par la vue et l'audition;

À droite, une interface de réalité augmentée via une tablette tactile destinée à soutenir l'apprentissage de tâches de maintenance au sein d'une usine. Elle offre les mêmes opportunités d'action et de perception, néanmoins elle étend les possibilités de coordination visuomotrice et d'exploration visuelle du monde réel.

Ces opportunités déterminent les activités faisables par le ou les utilisateurs. Ici, ce sont deux interfaces qui sont pensées pour n'être utilisées que par une seule personne.

En situation d'éducation et de formation, les PC offrent l'opportunité à des apprenants voir/lire des informations à travers/sur un écran et, parfois, les entendre via des haut-parleurs, d'écrire, de pointer, naviguer dans un document et les menus. En bref, effectuer des travaux de bureautique.

La RA permet à l'utilisateur de voir le monde réel augmenté d'informations virtuelles superposées. Il peut déplacer l'aire de visualisation et/ou activer des ajouts visuels en pointant avec ses doigts sur des aires d'intérêt. L'utilisateur peut ainsi explorer les différents éléments nécessitant, par exemple, de la maintenance sur une machine-outil et être aidé lors de ces dernières pour gagner en maîtrise. Cependant, l'application est dédiée et l'utilisateur est contraint dans ses manipulations en étant obligé de tenir la tablette.

Espace d'accès aux objets d'apprentissage À TRAVERS ÉCRAN

Figure 17. Illustration de la distance avec les objets d'apprentissage maintenue par les IHM à travers les écrans. Il peut s'agir ici des PC, tablettes, smartphones ou encore des visiocasques.

Néanmoins, face à la problématique du caractère intangible de nombreux objets d'apprentissage précédemment listés (implicites, impalpables, empêchant, distants, etc.), les interfaces fondées sur le paradigme WIMP n'apportent que peu de solutions en laissant les objets cantonnés derrière leurs écrans et, de ce fait, en n'autorisant pas les manipulations et interactions directes, au sein de la classe, avec les objets d'apprentissage (Figure 17).

Or, il ne suffit pas de percevoir pour apprendre. Comme nous l'avons abordé en chapitre 1, sans interaction, sans manipulation, sans action sur les objets physiques, même virtuels, la qualité de l'expérience d'apprentissage s'appauvrit.

Aux vues de l'inadéquation des technologies numériques présentes en contextes d'éducation et formation actuellement, il apparaît nécessaire de s'émanciper de ces solutions technologiques fondées sur des interactions à travers « through » un écran. Les apprenants et les personnes qui les accompagnent n'ont pas besoin de disposer d'outils technologiques « innovants ». À la lumière des constats précédents, proposer des solutions effectivement adaptées aux mondes de l'éducation et de la formation, pensées pour soutenir l'apprentissage, adaptées aux besoins et aux réalités de terrain d'un point de vue pédagogique, c'est sans doute cela qui serait alors innovant.

Cela demande de repenser, renouveler et étendre les possibilités d'interactions que pourraient offrir des technologies numériques en ce sens. Aussi, engager les SEF en IHM apparaît un axe stratégique pour produire des solutions plus adaptées aux contextes d'éducation et formation et répondre aux obstacles identifier.

Mon projet propose d'explorer ainsi les potentialités portées par des technologies alternatives, choisies pour étendre les opportunités de rendre tangible l'intangible et de générer des expériences contribuant à l'empowerment des apprenants.

2.2. INVESTIR LE CHAMP DE L'INTERACTION HUMAIN-MACHINE

Comme présenté en chapitre 1, l'interaction humain-milieu se révèle être un processus central pour « alimenter » l'apprentissage, générer des expériences d'apprentissage, des objets expérimentés et expérimentés, terreau des objets conceptuels. Face à la place grandissante qu'elles occupent aujourd'hui dans les écosystèmes, les « machines » sont partie prenante des transactions entre l'humain et le monde. Au travers des interactions qu'elles proposent, des objets qu'elles physicalisent, elles agissent comme des leviers de transformation (e.g., de soi, des autres, des objets de connaissance et donc d'apprentissage) tant pour celles et ceux qui les conçoivent et les développent (appelés designers dans ce cadre) que pour celles et ceux qui interagissent avec, autour et grâce à elles (appelés utilisateurs).

Face aux enjeux, l'IHM constitue un domaine de recherche stratégique pour répondre aux besoins en éducation et formation.

« Un système informatique interactif sous toutes ses formes est considéré comme une " machine ". Il peut s'agir d'un ordinateur, mais aussi d'une tablette, d'une borne de paiement de parking, d'une console de jeux portable, d'une montre connectée, etc.» —*Dumas & Fleck, 2021*

2.2.1. Qu'est-ce que l'IHM ?

L'interaction Humain-Machine est un domaine de recherche relativement récent comparativement à d'autres (e.g., chimie, astronomie, histoire). Les recherches dans ce domaine ont « pour mission l'élaboration de théories, de modèles, de méthodes et de solutions techniques pour la conception et la mise en œuvre de systèmes interactifs utiles, utilisables et plaisants, et ceci en toute circonstance » (Coutaz, 2013).

L'IHM se consacre donc à la conception et l'évaluation de systèmes informatiques interactifs destinés à l'usage humain visant la génération et l'amélioration des interactions avec des informations et commandes numériques, mais aussi à l'étude des phénomènes associés (Beaudouin-Lafon, 1997). Un certain nombre de concepts et principes sont invoqués par ce domaine, les principaux sont exposés ci-après à but pédagogique et mis en perspective avec les questions d'expérience d'apprentissage.

A. Différencier Interface vs Interaction Humain-Machine

Le « I » de IHM est souvent source de confusion entre l'interface et l'interaction. Il est pourtant important de les distinguer, notamment parce que l'expérience d'apprentissage est générée par les Interactions Humain-Machine, elles-mêmes dépendantes de la nature et la qualité de l'interface (Figure 18).

Figure 18. Illustration des notions d'Interface, Interaction et Système interactif en IHM selon un point de vue technocentré. (Source Bulletin du #GTNum InteractionHybridation¹ - Auteure M. Voillot dans Kubicki et al., 2023b)

Lors de l'interaction avec un écran tactile (e.g. ; un téléphone portable), écarter le pouce et l'index [action de l'utilisateur] sur l'écran tactile d'un téléphone [perception/captation du système différentiel de charges électriques] permet à la solution logicielle de traiter l'information captée, de la transformer en réponse numérique et alors d'agrandir une photo [réaction par restitution d'information visuelle]. L'utilisateur visualisera alors l'agrandissement de la photo [perception de l'utilisateur]

¹ Pour plus de détails quant aux travaux conduits dans le cadre de ce GT pour l'éducation nationale : https://edunumrech.hypotheses.org/files/2023/10/GTnum_PERSEUS_interactionhybridation_portfolio_Oct2023_vf.pdf

Dans un système informatique, l'interface est généralement ce que l'utilisateur retient de la machine. Elle est un objet physique composé d'éléments matériels et logiciels. Selon la qualité de sa conception, l'interface permet à son utilisateur de percevoir et d'agir avec et sur des objets numériques, de façon plus ou moins directe, pour atteindre des buts spécifiques. Par exemple, lorsqu'une élève souhaite produire un texte et qu'elle travaille avec une application de traitement de texte sur son PC, elle doit manipuler des objets physiques réels et virtuels qui constituent l'interface (écran, clavier, souris, par exemple pour une interface de bureau classique) jouant la fonction de supports matériels à l'action (Mitropoulou & Pignier, 2014). L'interface dite graphique (en anglais : *GUI, Graphical User Interface*), ici ce qui est visible à l'écran, lui propose également des éléments graphiques avec lesquels elle pourra interagir grâce à un système de pointage (souris, stylet, dalle tactile, etc.). Les boutons, fenêtres ou menus et tout le contenu affiché à l'écran permettent ainsi de rendre visibles et utilisables les fonctions logicielles.

Les modalités d'interactions H-M varient en fonction des interfaces. Ainsi, les utilisateurs d'un PC peuvent manipuler les éléments de l'interface grâce à des modalités d'interactions s'appuyant sur le paradigme interactionnel WIMP et directement pouvoir percevoir les conséquences de leurs actions. Les utilisateurs de tablettes ou de smartphones vont également naviguer dans des fenêtres, via des icônes, des menus, mais vont pouvoir le faire de manière mobile, et interagir via une grammaire de gestes particulière, directement avec leurs doigts et non un artefact de pointage.

La conception de l'interface façonne ainsi la frontière et les moyens d'action entre les mondes physiques et numériques. Elle est intrinsèquement destinée à la numérisation d'éléments physiques traitables et interprétables par la machine et à la physicalisation d'éléments abstraits pour l'utilisateur, c'est-à-dire des données et/ou de tâches numériques, dans le but de rendre possible l'interaction entre ce dernier et la machine. Elle génère donc également des objets mixtes (Coutrix & Nigay, 2006) en reliant des objets physiques matériels à des objets numériques et inversement (Figure 19).

En contexte d'éducation et formation, comme dans tous les autres contextes d'usage, l'interface est ainsi un vecteur d'informations et le support de l'action de son utilisateur. Sa part physique perceptible et actionnable peut ainsi être le support d'un processus d'appropriation, de transformation d'un outil en instrument (Rabardel, 1995), qui est marqué par les motifs d'intérêt de la personne concernée et par les exigences du contexte. Elle est un vecteur d'interactions.

Figure 19. Modèle des objets mixtes constitués à la fois de propriétés physiques et de propriétés numériques et dépendant des modalités reliant les propriétés des objets physiques à celles des objets numériques. D'après (Coutrix & Nigay, 2006)

B. Considérer la double boucle interactionnelle humain-machine

La notion d'interaction **humain-milieu** a déjà été définie précédemment dans le paragraphe « 1.2.L'interaction, au cœur du processus d'apprentissage ». Un parallèle peut être fait si l'on se place maintenant du point de vue de la machine.

L'interaction **machine-milieu** transforme elle aussi l'état du système, ici informatique.

Cette transformation peut être résumée en trois étapes reliées de manière systémique :

- La perception d'une entrée d'informations (*input*) due à une action de la part de l'utilisateur ou un changement dans l'environnement ambiant, par exemple. Cette perception se fait par des capteurs embarqués ou déportés (e.g., écrans résistifs, capacitifs, capteurs thermiques, de pression, de lumière, de son, de fréquence cardiaque, accéléromètre, gyroscopes, etc.) présents dans des dispositifs d'entrées (e.g., souris, joystick, stylet, écran/dalle tactile, microphone, boîtier de smartwatch, IOT).
- La transformation du signal capté en données numériques, leur traitement par une solution logicielle au sein d'une unité centrale, voire leur stockage.
- Une sortie d'informations (*output*), c'est-à-dire une action au sein ou sur le monde physique via un émetteur (e.g., diode lumineuse, émetteur sonore, système produisant une vibration ou un retour d'efforts, système d'affichage tel un écran, etc.) présent sur ou dans un dispositif de restitution. Cette sortie d'information doit pouvoir être perçue de l'utilisateur pour engager la double boucle d'interactions.

L'interaction Humain-Machine est donc le double processus d'actions/perceptions et d'influences réciproques entre l'utilisateur et l'interface. Elle est, néanmoins, fonction de leurs capacités respectives de perceptions, de traitement-interprétation et d'actions (Figure 20).

Selon Monique Linard (2001) (cité par Peraya, 2019), l'interface constitue donc un espace où coexistent trois univers cognitifs différents : « celui des représentations de la tâche propres au concepteur, celui des représentations graphiques et symboliques (objets, fonctions et procédures) proposées dans l'interface par le concepteur et enfin, celui des représentations mentales et des actions de l'utilisateur quand il met en œuvre les précédentes en fonction de ses dispositions personnelles, des configurations de la tâche et du logiciel »

Figure 20 Modélisation de la double boucle interactionnelle mise en place lors des interactions humain-machine.

2.2.2. L'expérience, une ambition commune

Tout comme lors des interactions sociales où les actions de l'un influencent les perceptions de l'autre, et inversement, une double boucle interactionnelle se met donc en place lors d'une interaction humain-machine, permettant une forme de dialogue co-transformatif entre l'humain et la machine (voir Figure 20).

A. L'expérience utilisateur

Ce système interactionnel, selon qu'il répond ou non aux capacités, besoins et attentes de l'utilisateur de la machine dans un contexte donné, peut être activant, augmentant l'activité humaine, ou inhibant avec pour effet de diminuer voire stopper l'interaction.

Les perceptions, les ressentis et les imprégnations vécus au cours de l'utilisation d'un système (i.e., les objets expérimentés, les sentiments et objets de culture, issus des interactions humain-machine) modèlent la relation qu'une personne développe avec une technologie donnée dans un contexte donné et influencent donc ses interactions en cours ou futures. L'IHM façonne l'expérience que la personne a et vit avec les machines.

Cette typologie d'expérience est couramment nommée expérience utilisateur (ou *User eXperience* en anglais – UX) (Barcenilla & Bastien, 2009; Brangier & Valléry, 2021; Hassenzahl & Tractinsky, 2006; Karapanos, 2013), dénomination aujourd'hui étendue aux services et autres produits. Elle influence et est influencée par 1) la perception des qualités d'un système, qu'il s'agisse de ses qualités pragmatiques (i.e., pratique, fonctionnel) ou hédonistes (i.e., agréable, plaisant) (Hassenzahl, 2003; Hassenzahl et al., 2000), mais aussi 2) le produit de l'usage (e.g., une interaction jugée comme frustrante conduit rarement à un produit fini de qualité, et inversement). Une expérience utilisateur de qualité peut faire naître un désir d'agir. Ce désir peut être anticipé ou remémoré et varier dans le temps de l'usage (Karapanos, 2013). Elle est donc le produit d'un processus interactionnel complexe, et est déterminée par de très nombreuses autres variables que les propriétés du système lui-même (voir Chapitre 1 et Figure 21), rendant particulièrement complexe sa prédiction.

Ly (2019), qui aborde les différents aspects de la transformation numérique, met en avant le design d'UX comme étant l'un des témoins de cette dernière, faisant « passer d'une "approche ingénieur", définie d'en haut à l'avance, à une approche centrée sur le comportement et les besoins de l'utilisateur ».

Figure 21. Les quatre domaines d'influence de l'expérience dite utilisateur : les caractéristiques de l'utilisateur, les propriétés de la machine, l'espace d'interactions et le contexte d'usage.

B. L'utilisabilité

Même si une interface propose de nombreuses possibilités d'interagir, elle doit avant tout être « utilisable » pour influencer positivement l'expérience de son utilisateur. L'utilisabilité d'un système est l'un des principes centraux de la conception d'IHM et invoque des questions propres au champ de l'ergonomie. L'utilisabilité (ou *usability*) d'un système ne doit pas être confondue avec son usage ou son utilité. L'usage, par exemple fait par une enseignante, correspond aux manières qu'elle a d'utiliser un système (e.g., fréquences, habitudes, non-usage, volontaire ou par défaut) pour répondre à un besoin, avec ou sans règles, et ce dans un contexte social spécifique. Quant à elle, l'utilité (*Usefulness*) d'un système est reliée à l'existence d'un besoin, d'une référence à une norme, et au fait qu'il y réponde de manière adéquate.

L'utilisabilité d'une interface ou d'un système (Figure 24) est un concept qui a émergé dans les années 80 dans le domaine de l'IHM (Bennett et al., 1984; Eason, 1984). Elle correspond aux propriétés du système « *permettant son usage par des utilisateurs spécifiés, ce pour atteindre des buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction, dans un contexte d'utilisation également spécifié* » (norme ISO 9241-210, revue et confirmée en 2019). La mesure de l'utilisabilité n'est pas totalement unifiée. De nombreux modèles cohabitent et de très nombreux moyens co-existent (Bastien, 2010; Brooke, 1996; Donker & Reitsma, 2004; Minge et al., 2017). Cependant, ils ont tous en commun trois dimensions : l'efficacité, l'efficience et la satisfaction (voir Figure 22). Nielsen a ajouté le critère d' « apprenabilité » (*learnability*) (Nielsen, 1994). Ici, « *la précision ou le degré d'achèvement par lequel l'utilisateur atteint des objectifs spécifiés* » définit l'efficacité. L'efficience fait référence à « *la relation entre les ressources dépensées, la précision et le degré d'achèvement selon lequel l'utilisateur atteint les objectifs spécifiés* ». La satisfaction représente « *l'absence d'inconfort et le caractère positif de l'utilisation du produit* ». Enfin, le système doit être facile à apprendre afin que l'utilisateur puisse rapidement commencer à travailler avec (Nielsen, 1994). En résumé, le concept d'utilisabilité englobe la performance de réalisation de la tâche, la satisfaction que procure l'utilisation du produit et la facilité avec laquelle on apprend à s'en servir (Baraudon et al., 2021).

Cette dimension permet ainsi de spécifier un système selon sa capacité à rendre réelle l'atteinte des objectifs poursuivis. Une bonne utilisabilité permet également de faire que l'utilisateur soit en mesure de le faire facilement et rapidement, voire de gagner en productivité. Penser l'utilisabilité demande donc de proposer des commandes faciles à mémoriser et limitant les erreurs d'utilisation et offrant des possibilités de progresser dans l'usage. De telles propriétés ergonomiques permettent à l'utilisateur d'être en mesure de réaliser les tâches en limitant la charge mentale extrinsèque dédiée à l'utilisation de l'interface (Oviatt, 2006; Sweller et al., 2011). Cela vise à lui permettre d'atteindre son but en limitant les frustrations liées à l'utilisation du système, en fournissant à l'utilisateur un certain confort d'utilisation par exemple en étant stable, prévisible, rapide et fonctionnel.

Or, le PC et l'application de traitement de texte proposés à des élèves d'école primaire demandent, on l'a vu précédemment, un temps d'apprentissage long aux jeunes utilisateurs pour qu'ils soient capables de les utiliser et soient efficaces. Comme le chapitre 3 l'exposera de manière plus détaillée, le monde de l'éducation repose donc les questions d'utilisabilité de nombreux systèmes.

Estimer l'utilisabilité est un enjeu crucial en éducation et formation pour garantir des expériences de qualité. On distingue généralement deux types de méthodes complémentaires d'évaluation de l'utilisabilité : les méthodes analytiques et les méthodes empiriques (Dumas & Fox, 2009; Kieras, 2009; Ozok, 2009). Les méthodes analytiques évaluent la conception du système. Les interfaces sont ici étudiées selon un ensemble de référents afin de contrôler qu'elles possèdent bien certaines qualités et de détecter les problèmes qu'elles peuvent poser (par exemple, via l'inspection ergonomique, l'examen par des experts). D'autre part, les évaluations empiriques, qui nécessitent l'existence du système réel et la présence d'utilisateurs, consistent à collecter des données sur les comportements et les perceptions des utilisateurs finaux pendant ou après l'utilisation d'un système.

Cette évaluation sur la base des perceptions de l'utilisateur final est le plus souvent réalisée dans le cadre d'un test d'utilisabilité. Cela demande à l'utilisateur d'utiliser le système pendant une période définie. Ses perceptions sont généralement recueillies par le biais de questionnaires remplis après le test d'utilisation et des entretiens, ce qui permet d'avoir des données mixtes. L'utilisabilité d'un système reposera sur l'adéquation et la synergie entre :

- les matériels utilisés (hardware) face aux tâches utilisateurs nécessaires pour lui rendre possible l'entrée d'informations dans le système et pour lui permettre de percevoir les informations produites par le système en retour ;
- les solutions logiciels (software) qui permettront l'acquisition des signaux d'entrée, le traitement sans ambiguïté de ses derniers pour produire un rendu cohérent pour l'utilisateur;
- le type d'activités à soutenir, si l'utilisation s'effectue individuellement ou à plusieurs, en présence, à distance, de manière hybride, les contraintes liées aux contextes d'utilisation (économiques, écologiques, etc.)
- les capacités cognitives et sensori-motrices des utilisateurs, leurs cultures et leurs besoins, de telle manière que l'utilisateur soit en mesure de comprendre ce qu'il doit faire et comment il doit le faire facilement, que le système soit en accord avec ce qu'il en capacité de faire, avec ce qui fait sens pour lui et qu'il lui donne envie de l'utiliser.

Figure 22. Les trois dimensions de l'utilisabilité d'un système déterminant la qualité de l'interaction et donc de l'expérience de son utilisateur.

Ainsi, concevoir des systèmes utilisables visant à soutenir une UX favorable à l'apprentissage demande de se poser des questions centrées sur l'humain. Il est donc fondamental de bien connaître les utilisateurs finaux des systèmes à concevoir, et ce en tenant particulièrement compte du contexte dans lequel ce système doit être utilisé.

En cela, concevoir des IHM respectant les principes d'utilisabilité est, dans une certaine mesure, assez similaire au processus de conception pédagogique centré-apprenant qui demande de proposer aux apprenants des tâches et des supports explicites et tenant compte de leurs capacités cognitives, perceptives et motrices, des outils à leur disposition (ex: opérer des calculs avec ou sans calculatrice) et des savoirs à mobiliser et/ou apprendre.

C'est cet angle, porté par les SEF, qui amène à requestionner la notion de tangible telle que proposée en IHM.

2.2.3. Tirer parti de l'émergence d'un monde hybride

La révolution de l'informatique personnelle, des TIC et des technologies mobiles est passée. Depuis les années 2000 se développent de nouvelles familles de technologies numériques, dites post-WIMP, portées par les recherches engagées en particulier en Interaction Humain-Machine. Ces interfaces cherchent à étendre les possibilités d'interactions sensorimotrices. Leurs avancées technologiques rapides font que les interactions humaines avec le monde physique sont à l'aube d'un changement profond.

La maturité de nombre de ces technologies enracinées dans l'interaction ouvre de nouvelles perspectives pour répondre aux besoins identifiés précédemment. Deux grandes familles ont été explorées dans le cadre de mes travaux : la réalité mixte et étendue, les interfaces tangibles.

A. La réalité mixte et la réalité étendue (RM-RX)

Les technologies dites de réalité mixte sont un bon exemple de technologies illustrant dans quelle mesure cette nouvelle génération de technologie questionne les frontières des mondes physiques et numériques (voir Figures 23 & 24).

La réalité mixte est une famille de technologies en forte évolution qui permet la fusion de mondes réels et virtuels pour produire de nouveaux environnements stimulant essentiellement la sphère visuelle de son utilisateur (e.g., à travers un écran, via un visiocasque de réalité augmentée – RA- ou virtuelle – RV-, par projection 2D ou volumétrique – voir Figure 23), et où des objets physiques et numériques coexistent et interagissent en temps réel.

Figure 23. Différences entre la réalité augmentée, la réalité mixte et la réalité virtuelle selon la représentation issue du continuum de Milgram & Kishino (1994) - (Source : Osorto Carrasco & Chen, 2021).

Par rapport aux écrans standard, la RM-RX offre de nouvelles possibilités de visualisation 3D, des couplages avec d'autres interfaces facilitant la perception multisensorielle et des interactions, manipulations directes avec un monde de connaissances en partie virtuel tout en conservant un accès au monde réel (Figure 24). Les plus étudiées en contexte éducatif concernent les domaines qui reposent sur la modélisation 3D et la perception spatiale, tels que l'architecture, les sciences et les mathématiques (Blum et al., 2012; Chen, 2006; Di Serio et al., 2013; Ibáñez & Delgado-Kloos, 2018; Ibáñez et al., 2014; Kaufmann & Schmalstieg, 2003). Les travaux actuels explorent d'autres pistes d'augmentations sensorielles (e.g., haptique, olfactive), mais aussi des possibilités multimodales d'agir sur le système (e.g., mouvements oculaires associés à un système de pointage manuel), étendant la réalité (RX).

Les évolutions sont très rapides au sein de cette famille technologique. En témoignent les définitions différentes proposées entre les auteurs des Figures 23 et 24, pourtant issues de travaux publiés la même année, attestant du caractère « en mouvement » du concept.

Figure 24. Les propriétés des systèmes de réalité mixte et les perceptions des utilisateurs reliées (en bas à droite) d'après Skarbez et al. (2021).

La dimension Extent of World Knowledge (EWK) est la mesure dans laquelle le système perçoit et restitue le monde de connaissance de l'environnement réel et peut répondre aux changements de cet environnement ; IM ou système's immersion combine les dimensions de fidélité de reproduction (RF) et l'étendue de la métaphore de présence (EPM) en une seule dimension.

Les dimensions décrivent ce que le système est censé faire : capturer le monde et le restituer/modéliser/transformer (EWK) et rendre possibles des interactions au sein du monde virtuel (IM) ; associés à la cohérence des interactions système-humain (Co), ils forment le modèle de l'expérience en réalité mixte).

B. Les interfaces utilisateurs tangibles (TUI)

Beaucoup moins connues que les précédentes par le grand public, une autre famille d'interfaces hybride également les mondes : les interfaces utilisateurs tangibles (ou *Tangible User Interface* en anglais, ou TUI). Elles ont pour origine la volonté de rendre possible le contrôle de données numériques via une représentation de ces dernières dans le monde physique (Fitzmaurice & Buxton, 1997; Hinckley et al., 1994).

En proposant la fusion des mondes physique et numérique, ce paradigme interactionnel ambitionne d'aller au-delà des technologies qui placent littéralement pour les utilisateurs les objets numériques derrière la surface d'un écran (voir Figure 25). En cherchant à matérialiser les objets numériques dans le monde physique, ces interfaces peuvent être perçues comme une forme opposée aux interfaces précédentes centrées sur la virtualisation des objets réels. Ishii & Ullmer (1997) qualifient parmi les premiers cette classe d'interfaces mobilisant des objets et des surfaces pour manipuler et représenter des objets numériques.

Selon Horn & Bers (2019), cela visait à proposer une rupture avec une interaction uniforme générée par les interactions WIMP via des dispositifs d'entrée « à bande passante étroite » comparativement à la richesse des possibilités humaine d'interaction. Ishii & Ullmer (1997) souhaitent ainsi tirer parti des capacités humaines à saisir et à manipuler des objets physiques et s'inspirent aussi de l'histoire ancienne de l'informatique ancrée dans les matériaux physiques (e.g., le boulier).

Toujours selon Horn & Bers (2019), toutes ces idées trouvent leur origine dans le mouvement de l'informatique ubiquitaire de la fin des années 1980 et du début des années 1990, qui imaginait un monde dans lequel les machines s'adaptent de plus en plus aux dimensions, aux capacités et aux structures d'activités humaines, plutôt que l'inverse (Weiser, Gold et Brown, 1999). Les artefacts d'interactions tangibles doivent pour cela servir à la fois de représentation et de contrôle de leurs homologues numériques (Fishkin, 2004). Un exemple simple serait l'utilisation d'un pinceau intégrant des fonctions numériques pour colorer des données d'une application numérique, comme *I/O Brush* – voir vidéo de démo https://youtu.be/04v_v1gnyO8

Figure 25 Le paradigme des interfaces tangibles (adapté de Ishii, 2008a). (A) correspond au paradigme le plus classiquement rencontré, au sein duquel la perception de l'interaction se fait à travers un écran (e.g., PC, tablette, tableaux interactifs, etc.) et s'opère via des périphériques le plus souvent multiplexés dans l'espace et dans le temps (e.g., clavier, souris, haut-parleurs, etc.). (B) correspond au paradigme des interfaces tangibles, où l'interaction se fait en partie dans l'environnement physique de l'utilisateur et via des artefacts incarnant tout ou partie de l'information numérique (e.g., données numériques, tâches numériques à réaliser)

Comme indiqué par *Fleck et al. (2018)* dans le cadre d'une étude liée à la mise en place d'un outil de classification systématique (i.e., taxonomique et phylogénétique) des TUIs, des dizaines de TUIs sont créées chaque année. Le *Tangible Media Group (Massachusetts Institute of Technology, MIT)* dirigé par I. Ishii, fondateur du paradigme, a produit en moyenne 8 nouvelles interfaces utilisateur tangibles chaque année entre 1995 et 2018 de formes et d'applications variées (voir frise Figure 27). De nouvelles typologies de TUIs dites ambiantes ont également ouvert la définition première au-delà des seuls objets matériels (Wisneski et al., 1998). Ces TUI ambiantes, beaucoup plus rares, génèrent des signaux humainement perceptibles telles des lumières, des vibrations, ou des sons qui encodent et représentent là aussi des données numériques, contrôlables via un dispositif déporté.

Les TUIs, contrairement aux interfaces graphiques, ne se limitent pas à des images bidimensionnelles sur un écran. Ici, les données ou les tâches numériques (e.g., pointer, tracer) prennent corps via des artefacts (i.e., des objets physiques fabriqués) qui offrent une représentation de ces dernières au sein du monde physique (Ullmer & Ishii, 2000). Elles se différencient cependant des interfaces qui possèdent des supports matériels simplement manipulables (e.g., souris, manettes, joysticks, clavier ou *graspable user interfaces*). En effet, les supports matériels des TUIs doivent incarner (Fishkin, 2004) une donnée ou une tâche numérique (i.e., l'objet numérique) via un objet physique porteur de sens pour son utilisateur. Cet artefact matériel lui permet alors de littéralement saisir l'information (Shaer & Hornecker, 2010).

Ces interfaces sont fréquemment associées à la réalité augmentée et étendue, permettant une nouvelle forme d'hybridation (Figures 25, 26 & 27). Elles rendent les objets numériques palpables (Schneider et al., 2011) en les faisant exister dans le monde physique.

Les TUIs peuvent permettre de réaliser directement dans le monde réel des tâches jusqu'alors impossibles avec les dispositifs d'interaction plus standards et des usages jusqu'alors impensables dans des domaines d'application très variés (e.g., archéologie - Reuter et al., 2008, géologie - Couture & Rivière, 2007, économie d'énergies - Daniel et al., 2017, etc.).

Ces technologies permettent donc d'intégrer des propriétés dites numériques (capacité de traitement de l'information, de calcul, connexion à un réseau, capacité de communication et de restitution de l'information, etc.) à des objets physiques du monde réel et peuvent donc de rendre l'informatique plus transparente pour leurs utilisateurs.

Figure 26. Hybridation entre une interface numérique et un objet musical aboutissant à une nouvelle génération d'expérience de création sonore (Source Bulletin du #GTNum InteractionHybridation- Auteure M. Voillot dans *Kubicki et al., 2023a*)

Figure 27. Frise de 36 des interfaces tangibles produites depuis 1995 par le Tangible Media Group au MIT issue de Fleck, Riviere, et al. (2018)

La nature même de ces nouvelles générations de technologies numériques, hybridant les mondes physiques et numériques, ouvre de nouvelles perspectives face aux obstacles aux expériences d'apprentissage identifiés précédemment, tant en chapitre 1 qu'en chapitre 2.

Car émergentes, elles demandent néanmoins à être questionnées dans leurs potentiels à proposer une physicalisation pertinente des objets d'apprentissage.

D'un point de vue plus prospectif, mais aussi éthique, des travaux sont ici nécessaires pour penser/concevoir des interactions via ces technologies qui soient effectivement au service d'une expérience d'apprentissage, mais plus encore qui puisse donner le « pouvoir d'agir » en fournissant des moyens aux apprenants d'exprimer et développer leurs potentiels ; en d'autres termes, une expérience d'apprentissage pouvant contribuer à l'*empowerment* des apprenants. Le défi repose sur la conception de moyens pour soutenir la perception des concepts et tâches clés et ainsi rendre plus tangibles un grand nombre d'objets d'apprentissage, d'effectivement apporter les ressources et de guider les apprenants vers et dans l'investigation, le partage de leurs découvertes et connaissances, le désir et le plaisir d'apprendre, etc. .

Mes travaux interrogent pour cela comment penser de tels environnements technologiques numériques, mixant les mondes, pour qu'ils aient ces potentiels pédagogiques au sein même de l'environnement physique et social de la classe.

Ils explorent quelles influences peuvent avoir ces objets sur les expériences d'apprentissage.

Plus largement, ils cherchent à contribuer, au moins en partie, à la transformation de la forme scolaire¹ vers des formes moins individuelles et plus sociales.

Parce que de tels environnements sont destinés à transformer les personnes, leurs cognitions, il est plus que nécessaire dans ce cadre de ne pas aborder la conception de ces IHM indépendamment des sciences de l'éducation et formation.

Toutes les dimensions propres classiquement aux IHM demandent ainsi d'être questionnées en direction des objets d'apprentissage, de leur physicalisation, et des moyens de diversifier, étendre et/ou optimiser les expériences.

¹Selon Reuter, Y., Cohen-Azria, C., Daunay, B., Delcambre, I., & Lahanier-Reuter, D. (2013). *Forme scolaire*. In *Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques* (pp. 107-111). De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.reute.2013.01.0107> la forme scolaire comme une forme spécifique de relations sociales (différente des relations professionnelles, associatives, amicales...). Cette forme associe et met en interaction de multiples dimensions (espace, temps, sujets, objets, activités...). On peut donc parler d'une configuration qui structure de manière singulière la relation d'enseignement-apprentissage, en la différenciant notamment des modes « informels » qu'elle peut prendre (dans la famille, « sur le tas », par l'expérience...).

Selon Vincent Faillet (Source Canoprof, consultée janv. 24) « La notion de « forme scolaire » a été proposée dans les années 1980 par le sociologue et philosophe Guy Vincent. La « forme scolaire » est alors définie comme une relation pédagogique instaurant un temps dédié (par exemple les heures de classe, la récréation ou l'étude), un espace spécifique (par exemple l'école, la salle de classe et son organisation : des rangées de tables, une estrade, un tableau) et des règles (par exemple l'immobilité, le silence, l'écoute et le travail). Une relation sociale qui trouve ses fondations au XVII^e siècle dans les principes édictés par Jean-Baptiste de La Salle dans son ouvrage 'Conduite des écoles chrétiennes'. Ces principes font aujourd'hui encore la réalité et le quotidien de notre école : manuels d'instruction, cours simultanés, « bancs » alignés, ordre et discipline avec des élèves assis, immobiles et silencieux. Le tout formant un paradigme scolaire coercitif peu amène en regard de l'étymologie du mot « école » dérivant du grec *skholê* qui exprime, à l'origine, l'idée de loisir !»

Voir également sur ce sujet Vincent, G., Courtebras, B., & Reuter, Y. (2012). *La forme scolaire : débats et mises au point*. Entretien de Guy Vincent avec Bernard Courtebras et Yves Reuter. *Recherches en didactiques*, 13(1), 109-135. <https://doi.org/10.3917/rdid.013.0109>

2.3. MÉTISER LES RECHERCHES EN IHM ET EN SCIENCES DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

2.3.1. L'IHM, un domaine de recherche à investir par les SEF

Les recherches en IHM sont en expansion depuis leur émergence il y a 60 ans. Une étude portant sur les principales tendances de recherche en IHM¹ depuis leur origine met en évidence que plus de 50% des travaux dans ce domaine ont moins de 15 ans, et que l'éducation et la santé y sont les deux domaines d'application les plus présents (Gurcan et al., 2021). Les recherches en IHM ont produit un grand nombre de connaissances, y compris une meilleure compréhension des phénomènes comportementaux impliqués dans l'interaction entre personne et un ordinateur, la création d'une variété de nouveaux dispositifs et de techniques d'interaction, ainsi qu'un vaste savoir-faire empirique sur le processus de conception (Beaudouin-Lafon et al., 2021). Depuis les années 2000, les recherches en IHM s'intéressent à des modalités d'interactions dites Post-WIMP plus instrumentales (Beaudouin-Lafon, 2000), aux possibilités d'utiliser, mimer voire étendre le monde physique afin de repousser les possibilités offertes par les interfaces traditionnelles, comme illustrées par les exemples précédents de la réalité mixte ou des interfaces tangibles. Depuis 2023, une direction importante est donnée vers l'informatique collaborative².

Bien que fortement associée aux sciences de l'informatique, l'IHM est un domaine fondamentalement interdisciplinaire, impliquant également des recherches en psychologie et ergonomie, en sciences du design, mais aussi en neurosciences et sciences cognitives. De nombreux travaux sont dédiés à la conception-évaluation de systèmes informatiques spécifiquement destinés à l'optimisation des activités de formation, des apprentissages et du développement personnel.

Un groupe spécial d'intérêt (SIG) dédié au design d'interactions pour enfants (*Child-Computer Interaction*, communauté IDC pour *Interaction Design and Children*) existe depuis près de 20 ans au sein de l'ACM. Ce groupe de recherche multidisciplinaire s'intéresse aux phénomènes entourant l'interaction entre les enfants et les outils informatiques (Read & Markopoulos, 2013). Ce champ, qui fait souvent référence à Seymour Papert, Edith Ackermann du MIT en tant que pionniers du domaine, s'intéresse aujourd'hui essentiellement à la conception et à l'évaluation de systèmes informatiques destinés à soutenir l'apprentissage, la socialisation, la collaboration, le bien-être, mais aussi les relations parents/familles. Il développe également des méthodes spécifiques à la conception-évaluation d'environnements interactifs pour, avec et par les enfants (Guha et al., 2008; Hemmert et al., 2010; Iversen, Smith, et al., 2016; Iversen et al., 2017; Kafai, 1998). Enfin, il questionne les technologies (e.g., la réalité virtuelle, les technologies pervasives) et les approches (e.g., environnement ludique, collaboratif) ainsi que les questions d'éthiques reliées (Giannakos et al., 2022; Hourcade, 2015; Van Mechelen et al., 2020).

Or, étonnamment, les sciences de l'éducation et de la formation sont encore peu représentées au sein de la communauté francophone et internationale en IHM.

Pourtant, comme nous l'avons rappelé avec Luc Massou dans le numéro spécial de Médiation et Médiatisation que nous avons coordonné (Massou & Fleck, 2021), les interactions générées par les environnements numériques destinés à l'apprentissage sont à interroger aussi et surtout d'un point de vue pédagogique. Les approches de conceptions d'IHM destinées à l'apprentissage exigent de dépasser des visions encore trop technocentrées.

¹ Étude basée sur une revue systématique de 41 720 articles de journaux soutenue par l'exploration automatisée de textes avec modélisation probabiliste des sujets

² <https://pepr-ensemble.fr/>

2.3.2. Dépasser des approches encore trop cloisonnées

Les domaines restent trop cloisonnés. Ainsi, de nombreux concepteurs/ingénieurs pédagogiques se concentrent sur la création de programmes et de scénarios d'apprentissage et essentiellement pour des environnements dits « en ligne », c'est-à-dire à travers les écrans. Selon Schmidt et al. (2023), ces concepteurs se sont, jusqu'à présent, concentrés sur les théories qui guident classiquement la conception de l'apprentissage (e.g., l'étayage de Bruner, la théorie de l'apprentissage socioculturelle de Vygotsky, etc.). Moins d'importance a été accordée de leur côté à la conception des technologies d'apprentissage du point de vue de l'IHM et de la conception centrée sur l'humain. Les approches en ingénierie pédagogique (ou *instructional design* en anglais) se focalisent ainsi le plus souvent sur la médiation de contenus.

Ils recherchent à ce que l'utilisateur « acquière » quelque chose, qu'il en tire des savoirs, voire des compétences à travers cela. Or, l'ingénierie pédagogique classique peine à faire tomber les obstacles à l'apprentissage face à des objets d'apprentissage intangibles.

Comme exposé en chapitre 1, la part expérimentée de l'apprentissage est aussi souvent négligée, et peu, voire pas du tout, considérée comme un objet nécessaire à la connaissance. Également, nous avons vu tout au long de ce chapitre les problématiques d'utilisabilité et plus largement d'inadéquation des interfaces WIMP les plus courantes par rapport aux besoins et réalités en éducation. Ces problématiques d'IHM sont source d'obstacles à des expériences d'apprentissage de qualité. Elles limitent de surcroît l'intégration dans les pratiques d'apprentissage et d'enseignement de ces technologies numériques.

À l'inverse, l'essentiel des travaux en design d'IHM et d'UX cherche lui à ce que l'utilisateur « soit » quelque chose vis-à-vis de l'interface (e.g., satisfait, content, performant), qu'il vive quelque chose. Le design se fait donc essentiellement en direction d'objets expérimentés (sentiments, habits). En effet, les travaux de Marc Hassenzahl (2003) ont placé les sentiments de l'utilisateur (i.e., les objets expérimentés générés par/lors l'usage d'un système) sur le devant de la scène en design d'IHM. Le design d'UX est historiquement orienté vers des systèmes destinés à des situations de travail ou domestiques, où l'erreur (e.g., le facteur humain, l'erreur système) est à éviter et où la performance via l'optimisation des tâches est souvent ce qui est recherché. En IHM, il n'est aujourd'hui plus question de seulement rechercher une utilisabilité des interfaces d'ordre pratique, mais aussi de fournir du plaisir à leurs utilisateurs. Sans doute influencé par des aspects marketing, le design d'UX met essentiellement l'accent sur la conception de solutions qui fournissent du plaisir immédiat. En bref, qui génère une expérience hédoniste. Cela peut se faire via, par exemple, une proposition esthétique, attractive, une interactivité incitative ou encore ludique. Les travaux en direction de design d'expériences cherchant à influencer positivement et plus durablement le comportement et l'état de bien-être (i.e., une expérience plus eudémonique) des utilisateurs sont plus récents (e.g., Botella et al., 2011; Mekler & Hornbæk, 2016; Oinas-Kukkonen & Harjuma, 2018; Riva et al., 2014; Torning & Oinas-Kukkonen, 2009).

En lien avec l'approche ancrée et systémique de l'apprentissage développée en chapitre 1, les expériences d'apprentissage soutenues par des technologies numériques imposent pourtant qu'elles ne soient pas réduites aux seules expériences d'utilisation, ni réduites à la seule idée d'instruire en considérant que « tirer » quelque chose d'un contenu embarqué/véhiculé par un système est de la seule responsabilité de l'apprenant.

L'interaction soutenue par les technologies numériques ne doit pas se restreindre à ce qui est faisable. La conception se doit d'être orientée vers les apprenants et le soutien à leurs expériences.

De plus, ces évolutions technologiques hybridant mondes physiques et numériques renforcent l'idée soulevée par le philosophe François-Gabriel Roussel (2001) que ces technologies numériques façonnent une réalité alternative qui se distingue de plus en plus des réalités physiques et subjectives (voir Figure 7 et paragraphes 1.1.1 et 1.1.2). Cet auteur qualifie cette forme de réalité de troisième ordre en référence aux travaux de Watzlawick (1988) invoqués en chapitre 1, laissant entendre qu'une autre forme d'objet mental émergerait des interactions avec ces environnements.

Au-delà, nous le savons, les technologies numériques remodelent la nature des environnements qu'ils soient familiaux, de loisirs ou scolaires, questionnent les cultures et transforment les échanges sociaux. Ces transformations influencent le développement humain, incluant celui des enfants et des adolescents (Fitton & Bell, 2014). En effet, si ces technologies peuvent améliorer le développement de connaissances et de compétences en soutenant de nouvelles pratiques (Dede, 2010; Papanastasiou et al., 2018), elles peuvent aussi modifier voire altérer la façon dont l'interaction se produit habituellement (Mercier et al., 2017), conduire à des processus dits de **deskilling** (i.e., de perte progressive de compétences par délégation à la machine, comme pour l'orientation spatiale déléguée au GPS (Berki, 2022)), et accroître les vulnérabilités (Hoffmaster, 2006; Kottow, 2005; Liendle, 2012). Elles font également émerger de nouvelles cultures, de nouveaux besoins. La question des transformations engendrées par de telles hybridations se pose donc également. Des recherches questionnant le design de telles interfaces et des travaux empiriques supplémentaires sont donc absolument nécessaires en SEF.

Aussi, les questions déjà soulevées lors de l'émergence de l'hypermédia par Jacquinet et Meunier (1999) restent aujourd'hui d'autant plus d'actualité. Elles incitent à de nouveaux défis en termes de prospective éducative, tels ceux identifiés par Joël Boissière et Eric Bruillard (2021) (e.g., proposer des « environnements techniques équilibrés » pour l'école, une « personnalisation humanisée », développer les sciences de l'apprendre, etc.). Elles font aussi émerger des questionnements éthiques autour des enjeux d'apprentissage et de développement.

Comme le rappelle Bobillier Chaumon (2021), il convient de prendre garde à une vision trop essentialiste de la technologie, de ce qu'elle est capable de « faire », c'est-à-dire sa valeur, le sens qu'elle prend, dans l'activité.

Pour toutes ces raisons, bien qu'IHM et SEF puissent apparaître distinctes, chercher à dépasser des obstacles à l'apprentissage, à étendre la nature et surtout la pertinence des expériences, permet ET légitime leur convergence.

L'interaction en tant que processus intermédiaire d'apprentissage et générateur d'expériences, incluant celle avec la machine, peut agir comme concept-frontière (Trompette & Vinck, 2009) pour faire se croiser les perspectives et tisser un lien plus étroit entre les interactions humain-machine et les sciences de l'éducation et de la formation. Située à l'intersection des différents champs de recherche concernés par ces questions (i.e., SEF, informatique, psychologie & ergonomie), l'interaction constitue en effet le pont entre eux.

Ces convergences émergentes entre IHM et SEF réclament néanmoins la définition d'une méthodologie originale, métissant les approches issues de ces tous domaines de recherche pour les faire dialoguer.

“

Ce sont ces limbes,
cette frontière
entre le monde
du tangible et de
l'intangible, qui
sont vraiment le
royaume de l'artiste

- **FREDERICO FELLINI**
(S.D.)

Chapitre

3

La réalité technique est d'abord une réalité humaine. [...] le caractère propre de l'objet technique ne réside ni dans sa seule instrumentalité fonctionnelle, ni dans sa seule utilité pratique, ni dans les seules lois scientifiques qui régissent son fonctionnement, ni même dans les seuls schèmes d'usage sociaux que ce fonctionnement détermine, mais bien dans les significations, les valeurs et les concepts que chaque objet technique « incorpore » en tant que « médiateur » entre la nature et l'homme, entre l'effort humain et les forces naturelles. Dépouiller l'objet du sens et des valeurs qui le portent au seul profit de sa fonction utilitaire, c'est rompre cette relation de médiation et en pervertir l'usage.

— **M. Linard (2004)**

L'artefact est un « agent de liaison » qui participe à l'organisation et à la fluidification des relations sujet(s)-environnement.

— **S. Simonian (2020)**

L'outil, qu'il s'agisse du marteau ou de l'ordinateur, de la machine à vapeur ou du train à grande vitesse, n'est pas extérieur à l'humain. Le marteau ne prolonge pas simplement la main de l'homme, il s'intègre entièrement à l'homme, à son mouvement, à sa force et à son travail intelligent en situation. Mais l'homme, utilisant cet outil, se construit à son tour en situation, sans se différencier de l'outil qu'il manipule.

— **P. Jonnaert (2008)**

CHAPITRE 3. RENDRE TANGIBLE L'INTANGIBLE

Mon projet de direction de recherches poursuit l'objectif de dépasser les obstacles précédemment identifiés en chapitres 1 et 2.

Il cherche à tirer parti des technologies de réalité hybride pour fournir aux enseignants et aux apprenants l'accès à des moyens adéquats pour des apprentissages ciblés et permettre des interactions qui resteraient impossibles ou complexes sans une hybridation des mondes physique et numérique.

Mon projet, en explorant la nature, les moyens, les propriétés d'une physicalisation plus tangible ouvre des recherches portant spécifiquement sur une nouvelle forme d'hybridation pédagogique, et proposant une alternative aux modèles d'hybridation courants (Peltier & Séguin, 2021; Peraya et al., 2014).

L'objectif de ce chapitre est de poser les bases issues des différents travaux menés sur cette hybridation pour un design d'IHM tangibles autorisant des apprenants à avoir et vivre des expériences d'apprentissage ciblées. Il repose la question du tangible et questionne les propriétés des environnements d'apprentissage mixant monde physique et numérique, alternatives aux TIC, pour de nouvelles perspectives pédagogiques.

3.1. HYBRIDER L'ENVIRONNEMENT POUR RENDRE TANGIBLES LES OBJETS D'APPRENTISSAGE

3.1.1. De quelle tangibilité parle-t-on ?

D'une manière générale, la notion de tangibilité est ici considérée du point de vue humain et non technologique. Le concept est donc abordé selon un angle légèrement différent de celui classiquement donné en IHM, bien que toujours influencé par la vision de I. Ishii (voir chapitre 2).

Le concept de tangibilité est axiomatique. Il fait référence à toute chose qui peut être touchée, sentie ou perçue par les sens. Un objet tangible appartient ainsi au monde physique (voir chapitre 1). Les artefacts matériels, mais aussi des actions telles que serrer la main de quelqu'un ou sentir une fleur, la chaleur produite par un animal, sont des exemples de choses tangibles. Au contraire, les choses dites intangibles restent impalpables, insaisissables, invisibles (Niedenthal et al., 2005; Yu & Smith, 2012), comme c'est le cas, par exemple, pour les sentiments, les schèmes mentaux, les concepts, les compétences, mais aussi les valeurs, ou encore de nombreux phénomènes tels le champ magnétique, la respiration cellulaire, etc. Un objet tangible est également un objet intelligible, porteur de sens (i.e., fait sens et donne du sens). C'est donc, de par ces propriétés, un objet probant, plus évident² (Figure 28).

Tangible

Physique, Réel

Perceptible, Palpable

Manipulable, Saisissable

Porteur de sens, Intelligible

Probant, Evident

Figure 28 : Les grands axiomes du concept de Tangibilité (d'après Fleck, 2020).

L'exemple de Teegi V1 (Frey et al., 2014) est une bonne illustration des opportunités offertes par des IHM hybrides pour rendre tangible à l'apprenant quelque chose qui ne l'est pas habituellement pour lui (Figure 28 - droite). Teegi, dans sa version 1, est une interface hybride qui permet d'interagir avec sa propre activité cérébrale, qui sans cela, reste imperceptible.

L'activité cérébrale produit des modulations de potentiels électriques. Ces dernières sont captées via un casque d'électroencéphalographie et ces données sont transformées par un algorithme pour être intelligibles et physicalisées via une image 3D interactive.

Cette image est projetée grâce à une technologie de réalité augmentée spatiale sur un support de projection imprimé en 3D ayant une apparence anthropomorphisée et pouvant être manipulée.

L'image évoluera alors en temps réel en fonction des grandes familles d'actions engagées de manière mentale et gestuelle par l'utilisateur.

Cela permet à la personne de visualiser les aires activées lorsqu'elle bouge ou pense à bouger, par exemple, ses mains, ses pieds, etc. Son activité cérébrale lui est donc rendue plus tangible par son intermédiaire.

Ici l'interface hybride incarne l'objet d'apprentissage et offre des interactions permettant de l'expérimenter en lui proposant des actions librement choisies parmi une gamme identifiable.

L'apprenant peut ainsi tâtonner (voir chapitre 1) pour explorer, découvrir, mais aussi confronter et vérifier ses observations en les répétant et les mettant à l'épreuve. Elle permet également à un ou une apprenante de vivre une expérience singulière, d'être étonnée, intriguée, et ainsi expérimenter autrement sa propre physiologie.

¹ Les objets sont, comme en chapitre 1, entendus ici comme les choses matérielles ou immatérielles que nous pouvons percevoir, penser ou vouloir.

² La notion d'évidence peut être ici entendue dans ses acceptions francophones « qui se manifeste sans peine aux sens, qui est saillant » « qui entraîne immédiatement l'accord » ou anglophone « fait, information, qui donne raison de croire que quelque chose est vrai » « preuve »

3.1.2. Explorer différentes formes d'hybridation physique-numérique

Ces nouvelles générations d'interfaces modifient donc les possibilités de transactions avec le réel, ouvrant par là même de nouvelles opportunités en direction de l'apprentissage en étendant les manières de physicaliser et de rendre tangibles des objets d'apprentissage.

Pour cela, mon projet de recherches en direction de ces technologies émergentes explore donc les formes de cette nouvelle forme d'hybridation, alternative aux modèles d'hybridation pédagogique historiquement fondés sur le TIC et l'hybridation présence/distance (Peltier & Séguin, 2021; Peraya et al., 2014).

Les technologies émergentes de réalité étendue, centrées sur les interactions, ne sont plus seulement des contenants d'informations. Comme vu précédemment, elles ont le potentiel de refaçonner l'environnement dans et avec lequel une personne est en interaction en mixant les mondes physique et numérique. Par leur biais, les objets et stimuli issus de deux mondes (physique-numérique, réel-virtuel) sont alors présents dans un seul et même percept. Cette forme de technologie abolit progressivement les frontières matérielles, spatiales et temporelles, voire biologiques.

Il est en effet possible de rendre perceptibles et palpables des objets qui « naturellement » ne le sont pas (e.g., le trajet de la lumière, ses émotions). En effet, cette forme d'hybridation permet d'étendre les possibilités de percevoir au-delà du seul média visumoteur, notamment par des interactions dites multisensorielles (e.g., interfaces olfactives, haptiques, sonifiées), de tirer parti des progrès autour des matériaux et en mécatronique et prototypage rapide (e.g., impression 3D, interfaces déformables), d'étendre les interactions par des processus physico-chimiques (e.g., conductance électrique, thermique) ou des signaux physiologiques (interaction cerveau-machine, *affective computing*), voire permettre un échange mutuel d'informations AVEC -et non via des objets physiques non vivants (e.g., agents conversationnels utilisant l'IA) (Bear & Chen, 2023; Jost et al., 2019; Kumar et al., 2023; Mercado et al., 2021; Putze et al., 2020; Volpe & Gori, 2019; Yadegaridehkordi et al., 2019). Ces technologies de réalité hybride fusionnent ainsi de plus en plus les mondes physiques (biologiques, matériels, énergétique) et numériques (voir Figure 29).

Les travaux récents montrent que ces environnements numériquement peuvent accroître la motivation des étudiants au même titre que l'apprentissage du contenu (voir, e.g., Abid et al., 2019; Akçayır & Akçayır, 2017; Alzahrani, 2020; Bacca et al., 2014; Bhadra et al., 2016; Bujak et al., 2013; Chen et al., 2016; Da Costa et al., 2019; Ferdous et al., 2019; Fleck & Simon, 2013, Fleck & Hachet, 2016; Furio et al., 2017; Ibáñez & Delgado-Kloos, 2018; Ibáñez et al., 2016; Khan et al., 2019; Li et al., 2022; Liang et al., 2021; Papanastasiou et al., 2018; Rodić & Granić, 2022; Veldhuis et al., 2023; Wang et al., 2018).

Elles ouvrent la possibilité d'orienter le design d'expériences pédagogiques vers des directions jamais envisagées jusqu'à peu. Elles offrent ainsi de nouvelles possibilités de physicaliser et interagir avec des concepts et objets expérientiels, de repenser les possibilités de transpositions, modélisations, représentations et transformations des informations à faire apprendre (i.e., les connaissances, attitudes, habiletés, et donc les compétences). Aussi, mettre au service des apprentissages cette nouvelle génération de technologies numériques fondées sur les interactions pourrait compléter les larges possibilités qu'offrent les technologies centrées sur la communication sous-entendue humaine (e.g., Internet, la multimédiation, les échanges et communications à distances, les médias sociaux, etc.) ainsi que les technologies centrées sur la mobilité (e.g., tablettes, smartphones, réseaux de géolocalisation et de communication).

Figure 29 Exemples divers d'interfaces hybridant les mondes physiques et numériques.

(A) **Teegi (V1 - voir Annexes 2, p. 48 et A4.3)** est un dispositif d'interaction cerveau-machine couplé à de la réalité mixte et à une TUI (Frey et al., 2014). <https://team.inria.fr/potioc-dev/fr/research-topics/introspectibles/teegi/>

(B) MoSART permet une interaction mobile, directe et 3D avec des objets réels (Cortes et al., 2018),

(C) **Helios (Voir Annexes 2, p. 19 et A4.1)**, une interface pour apprendre l'astronomie au cycle 3 (Fleck & Hachet, 2015)

(D) Learning matter est une interface pervasive destinée à l'apprentissage des circuits électriques (Voillot & Eliot, 2021) - voir la vidéo <https://vimeo.com/522873074>.

(E) Papart et un système de réalité augmentée rendant le papier interactif (Laviolle & Hachet, 2012),

(F) PrisMe issu de l'environnement **CalMe (Voir Annexes 2 p. 19 et A4.5)** conçu pour soutenir l'apprentissage de la régulation du travail de groupe en classe (Bertolo et al., 2024, accepted paper; Olry de Rancourt et al., 2020)

(G) Lap-Mentor (Symbionix Corp. Cleveland, USA) - Dispositif de réalité virtuelle à retour haptique d'assistance chirurgicale utilisable en formation (Zhang et al., 2008);

(H) Programmable Droplets permet d'interagir avec des gouttelettes d'eau via la technologie de l'électro mouillage sur diélectrique (EWOD) (Umaphathi et al., 2018) - voir la vidéo <https://vimeo.com/263356178>

(I) **Hobit (voir Annexe 2 p. 38 et A4.2)** simulateur augmenté de banc d'optique (Bousquet et al., 2022; Furio et al., 2017).

(J) SABLIER, dispositif d'interaction en réalité virtuelle immersive pour naviguer dans le temps et l'espace (Mahieux et al., 2022)

(K) Sound Explorer, une nouvelle génération d'interface tangible sonore, OVOAM - M. Collagrande <https://www.youtube.com/watch?v=-onok1KEcGM> - Etude en cours

3.1.3. Renforcer les connaissances sur leurs potentiels pédagogiques

Cependant, le caractère dominant des recherches en informatique façonne de ce fait les travaux entourant leur conception, même lorsqu'elles sont destinées à l'apprentissage.

Leur caractère émergent fait que, le plus souvent, les travaux autour des technologies de cette nature sont encore essentiellement dirigés vers des questions de faisabilité technologique (e.g., comment fournir un stimuli sensorimoteur, avec quel émetteur ?). Ils abordent donc les problématiques sous un angle très éloigné des réalités éducatives. Les chercheurs-designers adoptent une vision essentiellement technocentrée (e.g., utilisabilité, innovation technologique) voire naïve sur l'apprentissage (e.g., faire plus « fun ») (Revelle et al., 2005; Rodić & Granić, 2022; Wang et al., 2013; Xie et al., 2008).

Beaucoup de travaux autour des IHM hybrides pour l'apprentissage affirment ou notent de grandes propriétés pédagogiques (voir Tableau 1) sans jamais préciser que tout cela dépend de la qualité du design pédagogique, du contexte d'apprentissage, de l'apprenant lui-même et non seulement de la technologie elle-même.

On regrette également que la majorité des études visant leur évaluation ne repose que sur de très petits échantillons. Ainsi, la plupart ne considèrent que l'objet matériel, ses qualités numériques et techniques, et n'abordent l'évaluation que sous l'angle de l'expérience utilisateur et moins fréquemment des expériences d'apprentissage.

Enfin, les spécificités des objets d'apprentissage, des apprenants face à ces objets et aux obstacles qu'ils engendrent, ainsi que les réalités pratiques et les besoins des enseignants ne sont jamais considérés.

Les questions liées à la physicalisation d'objets et/ou de tâches d'apprentissage ne sont pas, ou peu, abordées, légitimant l'approche suivie dans mes travaux. Tous les états de l'art récents en direction des TUIs regrettent ainsi le fait que l'objet physique tangible soit trop étroitement lié à un domaine d'application et donc peu orienté vers les compétences.

De plus, la plupart des études ne considèrent l'objet physique que comme support à la manipulation d'un objet numérique, et non comme étant l'incarnation d'un objet d'apprentissage et/ou le porteur d'expériences d'apprentissage. Ce qui limite le degré de tangibilité. C'est le cas par exemple des études portant sur des accessoires associés à une table multitouch ou à une table interactive (Jordà et al., 2007; Schneider et al., 2011b; Underkoffler & Ishii, 1998), ou à du matériel de construction basé sur des blocs physiques (Horn et al., 2012; Horn & Jacob, 2007) ou sur des pions dans un système contraint (Ullmer et al., 2005).

Aussi, si les prouesses technologiques de nombre de ces travaux sont indiscutables, les connaissances sur leurs potentiels pédagogiques restent donc vraiment très parcellaires et reposent le plus souvent sur des principes théoriques très généraux ou des conjectures (Antle & Wise, 2013; Antle et al., 2011; Li et al., 2022; Liang et al., 2021; Marshall, 2007; Price & Marshall, 2013; Price et al., 2003; Schneider et al., 2015; Schneider et al., 2011b; Shaer & Hornecker, 2010; Zhou, 2015).

Par conséquent, beaucoup de ces technologies alternatives aux TIC n'offrent qu'À PRIORI des possibilités nouvelles d'apprendre, motivant le développement de travaux plus poussés dans ces directions.

Les cadres de conceptions manquent également. La prise en compte des spécificités des personnes et des contextes, ou même des spécificités didactiques liées aux objectifs d'apprentissage manque très nettement dans toutes ces approches. Les chercheuses canadiennes Antle & Wise se sont démarquées en 2013 en proposant pour la première fois une approche du design d'artefacts pour un apprentissage tangible fondée sur 12 affirmations proposées pour guider la conception de technologies numériques destinées à l'apprentissage (Tableau 2).

Tableau 1. Petit Inventaire des avantages et limites potentiels des interfaces tangibles pour l'éducation identifiés dans les travaux antérieurs les plus fréquemment invoqués encore aujourd'hui pour les TUIs

Propriétés associées au tangible	Avantages Potentiels	Limites Potentielles
Mobilise l'interaction gestuelle, les manipulations	Soutien à l'apprentissage dit actif via la résolution de problèmes (Bonnard et al., 2012; Jermann et al., 2008), la création (Jordà et al., 2007), le tri, la classification, l'ordonnement (Ullmer et al., 2005), permet de modeler et transformer le monde (Zuckerman et al., 2005)	Peut placer l'apprenant dans un « mode action » et donc limiter les possibilités de méta-analyse des contenus (Cuendet et al., 2013)
Mobilise des interactions enrichies, notamment lorsqu'associées à la RA	Rends possible la perception de concepts abstraits (Zhang, 1997) Soutiens la perception de feedback et d'effets de causalité, notamment via l'actuation (Patten & Ishii, 2007) Abaisse le niveau de complexité des règles implicites d'interaction Humain-machine (Hornecker, 2012) Supporte et améliore les tâches collectives (Cuendet et al., 2013; Do-Lenh et al., 2010; Kaufmann & Schmalstieg, 2003; Schneider et al., 2011)	La tangibilisation fournie peut être trop complexe ou éloignée des connaissances initiales des apprenants, d'importantes études centrées sur l'utilisateur sont nécessaires pour fournir des visualisations ou des tâches pertinentes correspondant à la diversité des représentations des personnes (Shaer & Hornecker, 2010) La position des apprenants doit être considérée pour assurer un égal accès à l'interaction (Cuendet & Dillenbourg, 2013)
Génère une expérience émotionnelle enrichie	Génère une expérience plus hédoniste (joie) que les interfaces graphiques (Xie et al., 2008) Stimule la sphère sensorielle, l'incorporation et les interactions multimodales (Shaer & Hornecker, 2010) Soutiens l'engagement et le maintien dans la tâche (Price et al., 2003; Xie et al., 2008)	ABSENT DE TOUTES LES ÉTUDES
Améliore l'activité enseignante	ABSENT DE TOUTES LES ÉTUDES	Risque d'augmentation de la charge liée à l'orchestration pédagogique (Cuendet & Dillenbourg, 2013)

Tableau 2. Guidelines de conception pour un apprentissage plus tangible (Antle et al., 2013)

1	Distribuer l'information à travers différentes modalités [sensorielles] peut augmenter la capacité de la mémoire de travail.
2	Rendre cohérentes les correspondances entre la forme et le comportement des objets physiques et/ou numériques et des entités du monde réel peut réduire la charge mentale dite extrinsèque.
3	La création de tâches authentiques et l'utilisation d'objets personnels peuvent aider les apprenants à se fixer des objectifs individuels significatifs pour interagir avec l'interface.
4	L'utilisation de propriétés spatiales, physiques, temporelles ou relationnelles peut ralentir l'interaction et susciter la réflexion.
5	Distribuer des parties d'opérations mentales à des actions sur des objets physiques et/ou numériques peut simplifier et soutenir les compétences mentales.
6	L'exploitation des schémas-images dans les actions d'entrée peut améliorer l'utilisabilité et l'apprentissage du système.
7	L'utilisation de métaphores conceptuelles basées sur des schémas-images pour structurer les correspondances d'interaction peut amorcer l'apprentissage de concepts abstraits.
8	La conception d'objets permettant une reconfiguration spatiale peut permettre une adaptation mutuelle des idées.
9	L'utilisation de représentations concrètes peut soutenir l'apprentissage de concepts abstraits.
10	La création de configurations dans lesquelles les participants peuvent monitorer les activités et le regard des autres peut favoriser le développement d'une compréhension commune.
11	La répartition des rôles, des informations et des contrôles dans l'environnement d'apprentissage tangible peut favoriser la négociation et la collaboration.
12	La création de schémas de points d'accès contraignants ou co-dépendants peut obliger les apprenants à négocier les uns avec les autres.

Leur approche est fondée sur des théories multidisciplinaires de l'apprentissage et fait encore aujourd'hui référence et de nombreux travaux les invoquent. Or, certaines formulations rendent peu aisée leur opérationnalisation. Par exemple, qu'est-ce qu'une tâche numérique authentique en situation d'apprentissage ? De plus, les auteurs indiquent elles-mêmes que les données empiriques pour appuyer plusieurs de ces affirmations manquent et encouragent à les mettre à l'épreuve.

Comme indiqué précédemment, si l'hybridation présence/distance est très fortement questionnée et explorée en SEF, notamment, par l'ingénierie pédagogique, l'hybridation physique-numérique véhiculée par l'émergence de la réalité hybride n'est, elle, pas ou peu étudiée d'un point de vue pédagogique bien qu'elle engendre de nouveaux questionnements et besoins. Aussi, la question du comment faire pour que ces technologies contribuent effectivement l'expérience d'apprentissage reste encore pour beaucoup de situations obscures. Une partie de mes travaux cherche pour cela à y remédier.

3.2. RENDRE TANGIBLE UNE EXPÉRIENCE D'APPRENTISSAGE « THANKS TO » UNE IHM

Rendre tangible l'intangible via des hybridations des mondes physique et numérique est néanmoins un projet ambitieux. En effet, cet objectif, d'apparence simple, représente un défi particulièrement complexe dès lors qu'on cherche à physicaliser un objet qui est par nature intangible pour qu'il le devienne. Ce challenge augmente a fortiori pour qu'il soit une aide didactique à l'apprentissage, et pour qu'il contribue au développement de la personne, à l'augmentation de son « *pouvoir* ».

Pour cela, et du fait de l'importance de la perception et de l'action dans le processus d'interaction, mes travaux investiguent les moyens d'hybrider le milieu d'apprentissage en l'augmentant et l'étendant avec l'aide des technologies précédentes. Il vise à répondre aux besoins identifiés sur le terrain de donner plus de tangibilité à i) des objets d'apprentissage (e.g., les connaissances et/ou compétences ciblées), ii) aux activités nécessaires à l'apprentissage (e.g., observer, investiguer, collaborer) et, iii) des solutions d'étayages (e.g., guides, amorçages, feedbacks). Cette dernière direction marque ici l'une des principales différences avec les travaux antérieurs.

En effet, en reprenant les propos de Chevallard (2003) et les adaptant au cadre spécifique des IHM tangibles, l'objectif d'une telle physicalisation alternative est qu'en situation d'apprentissage les rapports personnels d'un apprenant, avec les objets d'apprentissage puissent évoluer grâce à (*Thanks to*) l'IHM hybride. En d'autres termes, que les objets expérientiels qu'il possède déjà se transforment, idéalement dans la direction attendue. Via ces IHM, des objets qui n'existaient mentalement pas pour lui se mettent à exister (e.g., il prend conscience de l'existence d'aires cérébrales dédiées, de l'importance d'écouter les autres) ; d'autres cessent d'exister (e.g., les croyances erronées que les phases de la Lune sont dues à l'ombre la Terre sur la Lune) ; pour d'autres enfin son rapport personnel, affectif et culturel, change (e.g., Intérêt nouveau pour un domaine, capacité croissante et plaisir de travailler avec les autres).

Comme l'indique Chevallard, « dans cette évolution, l'invariant est l'individu ; ce qui change est la personne ». Ce que cible ici le design d'IHM tangible c'est donc bien la personne, ce que la transformation de son milieu peut/va/devrait transformer chez elle. Cela engage donc à un design vertueux¹.

¹ qui possède des vertus, une forme de pouvoir et des qualités morales qui cherchent le bien. La notion de vertu est ici abordée selon la proposition d'Aristote, comme ingrédient de l'eudaimonia, c'est-à-dire qui contribue au bien-être. Gallagher, P. (2021). L'évolution historique de la notion de vertu dans la tradition philosophique. Comment cette notion est-elle définie dans la philosophie antique ? *Revue d'éthique et de théologie morale*, 309 (1), 13-25. <https://doi.org/10.3917/retrm.312.0013>

Ce terme est délibérément choisi ici pour ce qu'il porte de sens pour mettre en saillance le fait que concevoir pour l'apprentissage est une responsabilité forte.

En se positionnant dans cette direction, mon projet requestionne d'une certaine façon aussi l'apprentissage assisté par ordinateur (*Computer-Supported Learning* CSL).

En effet, mes travaux recherchent des moyens d'aller au-delà des modèles d'apprentissages « *around* » ou « *through* » une interface (Lehtinen et al., 1999), classiquement mobilisés en CLCS. Dans le cadre d'un apprentissage « *autour/around* », la technologie est l'objet de l'apprentissage. Ici les apprenants découvrent, explorent et apprennent ce qu'est l'interface elle-même. Il peut s'agir, par exemple, de robots éducatifs (Greff, 2016; Lapeyre et al., 2014), de blocs pour l'apprentissage du codage (Bau et al., 2017; Horn et al., 2009). Le caractère tangible de l'expérience supportée par la machine se résume ici à la possibilité offerte d'observer et de pouvoir manipuler l'interface directement.

Dans le cadre d'un apprentissage « *à travers/through* », l'interface est en quelque sorte la porte d'accès à un contenu distant (e.g., e-learning, MOOC, distant teaching, simulateur 2D). Le caractère tangible de l'expérience supportée par la machine dépendra de la qualité de l'utilisabilité et de la possibilité d'accéder facilement aux objets de connaissance à travers elle (malgré elle). Ces interfaces ne sont ici que des contenants.

Ces deux formes n'incarnent rien d'autre que ce qu'elles sont et ne sont pas faites, à la base, pour étayer l'apprentissage qu'elles sont censées soutenir.

Il n'est plus ici question d'adapter la pédagogie pour la rendre compatible avec ces technologies de « l'ère du numérique » comme prôné par Beetham & Sharpe (2019). À l'inverse, mon projet de recherche repose sur l'idée qu'il est possible d'adapter les technologies numériques pour qu'elles soient compatibles avec les réalités et besoins pédagogiques.

Pour les raisons indiquées en chapitres 1 et 2, il est nécessaire d'aller dans une direction moins individuelle, plus expérientielle et plus tangible de l'apprentissage soutenu par les technologies numériques.

Mes travaux empruntent donc une orientation alternative en cherchant les moyens pour faire que l'expérience d'apprentissage se fasse « *thanks to* » l'interface et revenir à une vision plus proche du concept de « *supported* ». L'apprenant se voit rendu mieux capable d'apprendre « *grâce à* » l'interface (voir Figure 30).

Dans une ambition transformative des formes scolaires, il s'agit d'imaginer des interfaces et des interactions qui étendent les espaces d'opportunités d'expérimenter et expérientier pour apprendre.

Dans ce cadre, deux grands lots d'études ont notamment été menés en direction de deux objectifs complémentaires :

- 1) permettre aux apprenants de se saisir des objets d'apprentissage intangibles**
- 2) permettre de faire et vivre des expériences en groupe.**

Figure 30. Exemples de deux situations de travail en TP sur des exercices similaires. Dans l'une les étudiants s'entraînent sur des problèmes de réglages et d'interférences d'ondes lumineuses avec un interféromètre classique et dans l'autre, ils effectuent les mêmes tâches, mais avec Hobit.

Hobit est un banc d'optique augmenté qui permet de visualiser la lumière et permet aux étudiants et/ou l'enseignant d'ajouter des augmentations pédagogiques (indications chiffrées et textuelles, schémas interactifs et animations) via la RA spatiale. Celles-ci sont projetées au sein même de l'espace d'action. L'objectif est d'aider les étudiants à comprendre l'impact de leurs actions sur le phénomène observé. Ce qui n'est évidemment pas visible sur un banc classique.

En dessous, exemples d'augmentations pédagogiques interactives fournies par Hobit.

a) aides visuelles aux réglages, b) animations schématiques permettant d'illustrer l'intensité de la figure d'interférence à un endroit donné (ciblé en pointant avec la souris) et la modulation du contraste, affichées à proximité des phénomènes observés. c) animations schématiques superposant la représentation du trajet de la lumière (conception linéaire) avec le déplacement des trains d'ondes (conception ondulatoire). d) Exemple d'affiche lorsque la source est polychromatique.

À gauche les étudiants perdent énormément de temps dans leurs documents de cours et ne manipulent que très peu l'interféromètre pour résoudre les problèmes d'interférence qui leur sont donnés.

À droite, on observe qu'avec Hobit-augmenté, les étudiants étudient les aspects théoriques en même temps qu'ils manipulent.

Cela a eu pour conséquence d'augmenter le taux de réussite au partielle mois suivant de 50% comparativement aux étudiants ne l'ayant pas utilisé en TP (N=110) (Furio et al., (2016)) - voir détails en Annexes 2 et A4.2).

3.3. REPENSER LES ESPACES D'OPPORTUNITÉS DE FAIRE ET VIVRE DES EXPÉRIENCES

Chercher des moyens d'étendre les capacités d'expérimenter et expérencier en classe impose d'offrir, en principe, les opportunités et la liberté de pouvoir avoir et vivre des expériences. Il s'agit ici de fournir des ressources physiques et sociales et les conditions facilitant de manière effective les apprenants à faire usage de ces ressources à leur disposition pour exprimer et développer les leurs. Il s'agit de permettre aux apprenants-utilisateurs de passer de la mobilisation potentielle de compétences à une possibilité réelle (Falzon, 2013; Verillon & Rabardel, 1995)

Espaces d'OPPORTUNITES

Figure 31. Emboîtement des espaces d'opportunités d'expériences d'apprentissage à considérer dans les travaux en design d'IHM pour l'apprentissage en contexte d'éducation et formation.

Pour cela, mon projet questionne différentes dimensions de l'espace d'opportunité interactionnelle (Figure 31). Ici, l'espace d'interactions humain-machine est relié aux différentes interactions générées entre les utilisateurs et les différents éléments du système.

Ces interactions sont directement influencées par les espaces de perceptions et d'actions que l'IHM fournit aux apprenants (§3.3.1.) et s'étend ensuite aux interactions sociales entre les utilisateurs-apprenants que peut susciter l'utilisation du système à plusieurs (§3.3.2.)

Enfin, un troisième espace correspond à l'aire de perception de ces IHM étendues en permettant d'observer les interactions précédentes directement dans la classe et de les tutorer, pour ainsi faciliter le rôle de l'enseignant mais aussi de l'élève-conseiller.

3.3.1. Faire que l'individu se « saisisse » des objets d'apprentissage

Sur la base de la synthèse de mes travaux, neuf propriétés tangibles sont d'ores et déjà identifiées comme étant à prendre en considération lors de la physicalisation hybride d'objet d'apprentissage. Chacune de ces dimensions évolue sur un continuum depuis un degré faible de tangibilité vers un degré plus élevé de tangibilité pour l'apprenant. Des travaux plus poussés demandent néanmoins d'être engagés à l'avenir pour les affiner. Ces dimensions sont ici regroupées au sein de trois espaces de physicalisation considérés comme stratégiques pour l'apprentissage.

A. Questionner l'espace de perception pour communiquer autrement

Ce premier espace concerne l'amélioration des possibilités de communiquer à l'apprenant des informations. Rendre tangible c'est révéler des informations partiellement cachées ou difficiles à détecter habituellement. L'IHM cherche à faciliter la détection et l'identification de ces informations, par l'apprenant, à limiter sa charge mentale en mettant en saillance les paramètres importants à comprendre et en incitant à une action sur ces dernières. Pour cela, l'interface doit lui permettre de percevoir autrement.

Le plus souvent, cela se fait par le biais d'augmentations visuelles. La modalité visuelle est le quasi unique médium exploré en IHM pour l'éducation C'est le cas par exemple d'interfaces comme Helios, Hobit ou Teegi (voir Annexes 2 & Figure 23. A, C, I). L'objet numérique, ici grâce à des techniques de réalité mixte, permet ainsi d'incarner un objet d'apprentissage via un visuel réaliste ou symbolique, dynamique et interactif. Pour cela, on peut utiliser des images du monde réel numérisées, ici d'astronomie ou de motifs d'interférence optiques, ou des modélisations réalistes issues de données physiologiques pour Teegi, conférant alors aux objets numériques un caractère authentique, fidèle et porteur de sens. L'objet matériel hybridé devenant alors le porteur de message.

Néanmoins, d'autres typologies d'IHM (voir par ex. Gupta et al., 2019; Marichal et al., 2022, *Herrera Altamira et al. 2023a, b*) peuvent être proposées pour communiquer des informations par le biais des autres sens (e.g., le toucher, l'audition, la kinesthésie) et des interactions multimodales comme c'est le cas dans Grasp-IT (Annexe A4.7). Explorer d'autres formes d'augmentations porterait ainsi plus loin les possibilités de percevoir le monde, permettant également à des apprenants empêchés un apprentissage comme les autres.

Figure 32. Trois propriétés de l'espace de perception tangible

Cela questionne ici trois propriétés tangibles (Figure 32). Augmenter la physicalité des informations et leur capacité à être incorporées par l'apprenant questionne ici les moyens technologiques de rendre l'information réelle et perceptible et que celle-ci soit porteuse de sens¹ pour l'apprenant. Les caractères métaphoriques et l'esthétique des IHM sont donc également à penser, notamment pour stimuler la motivation et l'agentivité² de l'apprenant et de l'enseignant en explorant les moyens de mobiliser et générer, « au premier regard » et tout au long de l'interaction, des objets expérimentés (sentiments, objets de culture) porteurs de sens, de valeurs dont on a vu en chapitre 1 le caractère stratégique.

Du côté des enseignants, questionner l'espace de la perception se positionne au niveau de la perception de la valeur professionnelle de ce type de solutions et des bénéficiés de ces environnements numériques (multimédias, rendu graphique, interactivité, attractivité) vis-à-vis des apprentissages tout en rendant possible la mise en œuvre d'activités pédagogiques proches de celles menées habituellement. Autant de facteurs qui facilitent l'appropriation et l'intégration dans leurs pratiques.

¹ Ici, les deux significations du terme « sens » telles que définies en chapitre 1 partie 1.2 sont à considérer

² adaptation de l'anglais « agency », ce terme est la faculté d'action d'un être, sa capacité à agir sur le monde, les choses, les êtres, à les transformer ou les influencer

B. Questionner l'espace d'action pour donner la capacité d'agir

Penser l'espace d'action demande immanquablement de penser l'utilisabilité, que ce soit pour les élèves ou pour leurs enseignants, est donner un gain de temps précieux pour accéder plus vite à l'apprentissage. De plus, les propriétés matérielles de l'hybridation doivent offrir à l'apprenant la possibilité d'agir directement sur les données numériques via la manipulation. En effet, rendre tangible, c'est rendre aussi expérimentables et expérientiables les objets d'apprentissage, pour les rendre probants.

Au-delà, trois propriétés doivent être prises en compte pour un espace d'actions tangibles (Figure 33).

Figure 33. Trois propriétés de l'espace d'action tangible

Rendre possible l'expérimentation et/ou le tâtonnement, comme avec Helios par exemple, cela demande d'explorer les moyens de donner le contrôle de l'activité à l'apprenant. Donner le contrôle revient à faire que si l'utilisateur n'agit pas, il ne se passe rien ou très peu.

Cela demande de penser la rétroaction. Pour cela, agir doit avoir une conséquence visible immédiate, améliorant par là même la perception d'un lien de cause à effet. Ainsi, l'interaction en contexte hybride génère une adaptation mutuelle et synchrone de l'apprenant et de son environnement d'apprentissage, une réaction réciproque.

Rendre tangible un objet d'apprentissage exige de questionner plus encore les moyens matériels et numériques pour rendre accessibles et faisables les activités nécessaires à l'apprentissage (e.g., observer, investiguer, collaborer). Il faut pour cela prendre en compte les capacités effectives des apprenants et aller au-delà de l'utilisabilité de l'interface. Cette dimension a particulièrement été travaillée pour Helios et dans MeTAC en repensant la nature et la diversité des espaces d'accès (e.g., multiplication des artefacts d'interaction, espaces d'interactions étendus). La troisième sous-dimension demande des travaux pour faire que l'action soit située (dans le temps, l'espace, la culture, etc.) et pour que l'activité ait/prene un sens pour l'apprenant.

Cela peut se faire par le biais d'affordances (Norman, 1999, Kirschner et al., 2004, Bottiroli et al., 2010, Simonian 2020) en pensant les propriétés matérielles et les objets de culture que les IHM embarquent. Des éléments issus de la psychologie peuvent être mobilisés pour situer l'action dans l'espace d'interactions H-M et social comme l'effet dit d'ancrage interactionnel, comme c'est le cas avec CalMe ou POP-IT. Ce biais de perception fait que les actions d'un individu sont influencées par un point de référence particulier, ou « ancre », perceptible dans l'espace de travail. Si les affordances sont bien pensées et situées, les IHM peuvent ainsi suggérer leur propre usage et orienter l'action à effectuer pour apprendre, et donc répondre aux besoins de situation et d'accessibilité. L'hybridation permet aussi de colocaliser l'action et l'information, et de fournir des retours sémantiques ou sensoriels en temps réels au sein même de l'espace de travail, permettant également de situer les actions de chacun en rapport aux actions des autres. Ici, la présence matérielle, l'affordance et l'utilisabilité d'un artefact vont attirer, orienter voire déterminer les activités des apprenants vers le but pédagogique poursuivi.

Pensées ainsi, elles outillent autrement les utilisateurs, invitent à agir et surtout requièrent une action de l'apprenant.

C. Questionner l'espace de l'étayage pour soutenir les potentiels

Cet espace est sans doute celui qui différencie le plus l'approche suivie ici des approches habituelles. Contrairement au design d'IHM destiné au monde du travail, du divertissement ou du quotidien, un environnement destiné à l'apprentissage ne doit pas forcément alléger, simplifier ou substituer la tâche de l'utilisateur, elle doit l'étayer.

L'étayage (ou *scaffolding* en anglais) est un concept défini par Bruner (2011), en écho à la zone proximale de développement proposée par L. Vygotski et est repris par les théories de l'apprentissage instrumenté.

Ce terme d'étayage est une métaphore issue des techniques de construction d'un ouvrage. Un étai désigne une pièce de charpente placée temporairement pour soutenir des structures et ouvrages. Il est utilisé pour « épauler », stabiliser, rénover des ouvrages. L'étayage en éducation fait ainsi référence à une forme d'assistance adéquate et temporaire qui permet à un novice de résoudre un problème, d'effectuer une tâche ou d'atteindre un objectif qui dépasserait ses efforts sans assistance (Gonulal & Loewen, 2018). Il correspond à l'ensemble des interactions qui permettent à l'apprenant de construire, stabiliser, renforcer ses apprentissages et qui le rendent capable même une fois l'étayage retiré. C'est un peu comme les petites roues d'un vélo, que l'on retire progressivement plus on gagne en compétence et qui rassurent autant l'apprenant que la personne qui l'accompagne. Les étayages bien que temporaires ont pour fonction de contribuer au développement de la personne, à son autonomisation. Ils ne peuvent donc être réduits à la notion d'aide, à l'adaptation/différenciation ou à la substitution (fait à la place). En effet, l'étayage, en tout cas tel qu'il est envisagé ici, est relié à l'idée du *Care*¹ car pour l'enseignant/le designer, il s'agit de se soucier de l'existence d'un besoin, de « réparer » ce qui fait obstacle à l'apprentissage et de faire vivre mieux les expériences d'apprentissage ET d'enseignement.

Le design d'étayages repose sur une approche centrée sur les apprenants, leurs besoins, en interaction avec les savoirs et les obstacles générés au cours de l'apprentissage. Il vient renforcer la nécessaire recherche de fiabilité et d'utilisabilité des systèmes pour éviter de dégrader la qualité des interactions et donc de l'expérience d'apprentissage. Selon P. Kirschner, reprenant les travaux de Bruner, l'étayage repose sur six dimensions non mutuellement exclusives (Kirschner & Hendrick, 2020; Kirschner et al., 2006) :

- Suscité l'intérêt,
- Réduire le degré de liberté,
- Garder l'attention sur la tâche
- Mettre en évidence les éléments clés
- Contrôler la frustration
- Inciter l'imitation (démonstration)

L'étayage agit ainsi en soutien à la motivation, l'autorégulation des apprentissages et donc l'autodétermination (Butler & Winne, 1995; Gagné & Deci, 2005; Lavigne et al., 2007).

Comme le montrent mes travaux, l'étayage peut en partie être assumé, embarqué par l'IHM. Rendre tangible, c'est rendre l'objet d'apprentissage plus évident et intelligible. Pour cela, trois dernières propriétés du tangible doivent être regardées (Figure 34). L'IHM peut être incitative/*incentive* en stimulant à faire quelque chose (e.g., orienter l'attention, ludifier, générer un effet d'amorçage *-priming effect-* voir Squires et al., 2016). En plus des propriétés d'affordances, l'IHM peut également fournir une part du guidage en temps réels ou décalés dans l'activité.

¹ Selon Zielinski, A. (2010), ce terme trouve son origine dans les travaux conduits durant les années 80 par Carol Gilligan établissant le nouveau paradigme moral du *care* comme « capacité à prendre soin d'autrui », « souci prioritaire des rapports avec autrui ». Pour Joan Tronto, philosophe américaine, le *care* est une : « Activité caractéristique de l'espèce humaine, qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer notre monde, afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes et notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie » Zielinski, A. (2010), *L'éthique du care. Une nouvelle façon de prendre soin*. *Études*, 413(12), 631-641. <https://doi.org/10.3917/etu.4136.0631>

Ici le système peut, par exemple, générer un effet « tunnel »¹, réduire la complexité des activités nécessaires à l'acquisition de l'objet d'apprentissage ciblé, ou intégrer d'autres principes connus des technologies persuasives (Fogg, 2009; Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2018). En mixant des objets numériques, immatériels, à des objets physiques matériels, le tangible peut ainsi jouer un rôle de ressources-barrières, notamment dans la compréhension de la tâche, en guidant cette dernière.

Enfin, une part des besoins en feedbacks génériques peut être assumée par l'IHM. L'hybridation offre le choix de fournir des stimuli (e.g., signaux sonores, vibratoires, ou lumineux) à des moments opportuns, d'afficher dans/sur l'espace de travail physique et social, en temps réel ou de manière décalée, des retours sémantiques (textes, icônes, sons, etc.) qui permettent d'accompagner, encadrer, situer voire encourager les élèves dans leurs apprentissages.

Figure 34. Trois propriétés de l'espace d'étayage tangible

L'enseignant se trouve, comme avec CalMe par exemple (voir Annexes 3, p. 75), accompagné dans la mission de régulation. Il gagne ainsi du temps pour la remédiation et l'accompagnement pédagogique d'élèves ayant des besoins spécifiques. À titre d'exemple, lors d'une session de défi mathématique, le taux de sollicitation par les élèves a baissé de 52 sollicitations par demi-heure à 12. Sa disponibilité temporelle auprès des élèves a été multipliée par 8 (*Bertolo et al., 2024* - accepted paper with revisions). Cela favorise et outille également la mise en place d'approches pédagogiques plus actives (e.g., résolution de problèmes, investigation) nécessaires au développement des compétences dites transversales (ou compétences du XXIe siècle) visées par le socle, généralement conduites en groupe.

3.3.2. Stimuler les interactions sociales pour un apprentissage collaboratif

Une expérience collective synchrone et située au sein d'un même espace physique, faite de regards différents sur des objets communs, aboutit à une production conjointe de connaissances. L'apprentissage des uns étant ainsi distribué aux autres (Hutchins, 2001). On parle alors de construction d'une microculture de groupe ou de mémoire de groupe (Dillenbourg, 1999b), ceci tout en permettant aux enseignants le passage du paradigme de l'instruction à celui de la construction (Petit, 2014).

Ces situations collectives génèrent des expériences cognitives et sociales riches qui vont donc stimuler fortement chez les apprenants des compétences émotionnelles, c'est-à-dire leur « capacité [...] à faire face efficacement aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne [...], à maintenir un état de bien-être mental et à le démontrer au travers d'un comportement adaptatif et positif lors de ses interactions avec les autres, sa culture et son environnement » (Encinar et al., 2017).

¹ L'effet tunnel en technologie persuasive correspond au fait qu'un système soit utilisé pour guider l'utilisateur à travers un processus

A. Envisager l'apprentissage collaboratif

L'activité de groupe est une situation dans laquelle l'individu se construit et où l'interaction sociale joue un rôle facilitateur (Connac, 2022; Henri & Lundgren-Cayrol, 2001). Elle est un terreau fertile pour la mobilisation et le développement des compétences transversales et donc pour augmenter le « pouvoir d'agir », en d'autres termes l'*empowerment* (Maury, 2011). Elle encourage les apprenants à échanger des arguments et à formuler de nouvelles idées ou des solutions aux problèmes en partageant ce qu'ils savent ou en répondant aux malentendus et aux idées fausses, et donc à construire un terrain d'entente et des connaissances communes (Glăveanu, 2011; Roschelle et al., 2010; Roschelle & Teasley, 1995). En présentiel, les apprentissages se font également par imprégnation, en s'observant et en s'imitant les uns les autres, etc. Autant d'interactions dont on a vu l'importance en chapitre 1 pour la construction d'objets de culture.

Les apprentissages conduits en groupe permettent donc dans l'absolu de générer un large spectre d'expériences et donc multiplient les possibilités de construire des objets expérimentés et expérimentés. C'est pour ces raisons qu'elles sont également le fondement des pédagogies coopératives (e.g. pédagogies Freinet, Decroly, institutionnelles).

Néanmoins, comme l'expliquent Laal & Laal (2012), l'apprentissage collaboratif est parfois mal compris. En effet la recherche a démontré que les conditions d'une collaboration efficace sont complexes (Saab et al., 2012). Il ne suffit pas de faire en sorte que les élèves se parlent, que ce soit face à face ou en ligne, pendant qu'ils effectuent leur travail pour qu'ils collaborent et qu'ils en tirent quelque chose.

Pour être optimales, ces situations impliquent que les élèves travaillent ensemble, en binômes ou en petits groupes, pour atteindre un objectif commun (e.g., lorsqu'ils travaillent sur un projet, cherchent à résoudre un problème ou à surmonter un dilemme) en mutualisant (collaboration s.s.) ou en divisant le travail (coopération) et les efforts (Dillenbourg, 1999a, 1999b). L'apprentissage se produit lorsque les élèves s'aident mutuellement à apprendre.

Le groupe se différencie ainsi d'un simple regroupement d'individus dès lors qu'il remplit les conditions suivantes (Chevrier et al., 2000; Gosling & Ric, 1996) :

- la présence de relations interpersonnelles, de processus d'interactions entre individus ou entre groupes,
- la poursuite d'un but commun,
- une participation à des activités communes d'utilisation d'outils culturels
- l'influence, la négociation de sens entre les membres du groupe,
- la mise en place d'une organisation (en matière de rôle ou de norme de groupe).

Les membres de l'équipe doivent compter les uns sur les autres pour atteindre l'objectif. Les membres de l'équipe doivent être convaincus qu'ils sont liés aux autres d'une manière qui garantit qu'ils réussiront tous ensemble (Johnson et al., 1990).

B. Repenser l'espace des interactions sociales pour apprendre ensemble

Tout comme les autres compétences transversales¹, collaborer et apprendre collectivement/du collectif est optimale lorsque la dynamique d'action collective « *tire parti d'un contexte à la fois organisationnel et technologique où les groupes comme les artefacts agissent comme des supports externes à l'augmentation de la connaissance* » (Conein, 2004). La collaboration, en tant que compétence, peut être profondément influencée par l'environnement à la fois physique (e.g., l'espace de la classe, le matériel à sa disposition) et social (e.g., rôle et place de l'enseignant, les interactions entre les membres du collectif) et culturel (e.g., normes, habitudes au sein de la classe) et dans et avec lequel il interagit.

¹ Les notions de compétence et de compétence transversale sont exposées en chapitre 1

Pourtant, les technologies présentes actuellement en contexte d'éducation et formation sont encore aujourd'hui des technologies qui empêchent la mobilisation d'opportunités « réelles » de faire ensemble. De manière surprenante, en situation d'apprentissage collaboratif en présentiel, l'environnement technophysique n'est que trop peu questionné par les enseignants et les chercheurs pour optimiser l'exercice/l'expérience de la collaboration au sein même de la classe.

Le travail collaboratif et l'apprentissage collaboratif assisté par ordinateur (CSCW et CSCL) sont un champ de recherche relativement large, encore fortement dominé par l'usage de collecticiels, de plateforme en ligne et les questions reliées à l'hybridation présence/distance (analyse des traces, sentiment de présence, *analytics*). Ces logiciels, plateformes en ligne, ont pour vocation d'amener leurs utilisateurs à mettre en place et à soutenir des comportements collaboratifs autour de tâches prédéfinies. Ici aussi, ces solutions sont principalement accessibles aux « collaborateurs » à travers (« *through* ») des postes informatiques de type PC voire de Smartphones (Chalon, 2004). Leur avantage est que les utilisateurs peuvent donc se trouver géographiquement éloignés (i.e., non colocalisés), dans des bureaux séparés, à leurs domiciles, dans différents pays, etc., et travailler à des rythmes ou horaires différents (i.e., de manière asynchrone).

Cependant, ces avantages semblent inadéquats aux situations d'apprentissage en présentiel au sein d'une salle de classe où les apprenants ne sont pas à distance des objets d'apprentissage et des autres, et où l'activité des membres du groupe est synchrone.

Lors des situations collaboratives en présentiel, les interfaces de type WIMP, les seules disponibles en classe, trouvent sur ce dernier point fréquemment leurs limites. La disposition écran-clavier-souris limite le nombre d'interactions Humain-Machine lorsque le groupe n'a qu'un seul système, ce qui est fréquemment le cas en contexte scolaire, ou en isolant chacun devant (ou derrière) son écran (voir chapitres 1 & 2). Le fait qu'une seule personne au sein du groupe puisse intervenir sur le système empêche la symétrie et l'égalité (Dillenbourg, 1999a). Un seul individu peut choisir de manipuler sans le consentement des autres collaborateurs ce qui est un problème pour le partage de la représentation des problèmes (Baudrit, 2007a), et peut également créer une forme de hiérarchie entre le « faisant » et les autres intervenants.

De plus, si les processus collaboratifs nécessitent une synchronisation opérationnelle pour soutenir l'avancement des tâches, la coordination et le contrôle conjoint, ils ont également besoin d'une connaissance de la situation pour créer un climat d'apprentissage positif et motivant (Baartman et al., 2007; Georgescu & Bogoslov, 2019; Heras & Ruiz-Mallén, 2017). Les interfaces habituelles limitent également l'imitation ou l'observation réfléchie et plus encore la perception de la présence émotionnelle d'autrui qui sont pourtant toutes nécessaires à la régulation de ses actions et émotions (Cleveland-Innes et al., 2014; Garrison, Cleveland-Innes, & Fung, 2010; Stenbom et al., 2016). En situation d'éducation et formation, l'interaction humaine de tutelle entre l'élève, ses camarades, le professionnel qui l'accompagne et le savoir doit pouvoir être maintenue. Les interactions humaines, telles qu'un sourire encourageant ou un geste de soutien d'un camarade, sont essentielles pour le bien-être émotionnel des élèves.

Tout cela met en évidence que la dynamique collaborative au sein de groupes pourrait/devrait être, elle aussi, étayée en repensant l'environnement au sein et avec lequel les apprenants collaborent.

C. Penser des environnements hybrides collaboratifs

Les IHM hybrides permettent aujourd'hui de questionner les environnements physiques et sociaux de la classe pour soutenir la mise en œuvre d'activités collaboratives en présentiel. Aussi, un environnement hybride bien conçu peut permettre aux apprenants de travailler à plusieurs tout en ayant leur propre point de vue. Ces interfaces peuvent rendre plus tangible la mise en actes collectifs grâce à des affordances d'interactions sociales et de tâches. Elles permettent la manipulation directe et, selon la nature de l'espace d'action, peuvent entraîner l'agir. Alrashed et al. (2015) a montré que l'utilisation d'interfaces tangibles oblige l'utilisateur à tenir compte de l'impact de ses actions sur celles des autres, confirmé par les travaux menés autour de POP-IT (Veytizou et al., 2018) et CalMe (Bertolo et al., under review - voir annexe).

L'IHM tangible agit comme un « ancrage référentiel » (Resnick, 1991), connu pour faciliter la communication en devenant un point d'appui pour la compréhension mutuelle. Les interfaces hybrides tangibles soutiennent également la communication en rendant visible et accessible à chacun l'activité du groupe et des individus au sein du groupe. Ces objets partageables et partagés peuvent devenir des objets de négociation nécessaires à la collaboration (Suthers, 2003a). Les interactions tangibles présentes au sein des espaces sociaux offrent un accès à une représentation commune des situations de travail (Anastasiou et al., 2015). En offrant aux utilisateurs de multiples points d'accès aux interactions et en invoquant la nécessité d'agir, les interfaces hybrides tangibles permettent de penser et de communiquer aussi par des gestes non contraints, de mobiliser des habiletés, des attitudes autant que des connaissances.

L'approche demande de dépasser le seul espace de l'IHM pour penser des espaces étendus d'opportunités où l'IHM influence tout l'espace d'interactions (Figure 35). Elle questionne donc profondément le design et le didactique.

Figure 35. Espaces d'opportunités d'interactions d'un PC et d'un environnement tangible, augmenté et collaboratif tel que MeTAC. - voir Figure 36 à 39 et annexes 3 p. 87.

Figure 36. Deux élèves de CM2 en pleine investigation pour trouver comment doivent être placés le Soleil, la Terre et la Lune pour que, depuis la Terre, un observateur puisse voir la pleine Lune. On remarque à l'écran la fenêtre principale qui permet aux élèves de voir leurs mains en train de déplacer les astres virtuels, on identifie les cônes d'ombre derrière la Terre et la Lune ainsi que l'axe de rotation terrestre. En bas à gauche de l'écran est affichée une fenêtre optionnelle qui donne à voir la vue depuis la Terre d'un petit observateur (rectangle noir - ciel nocturne -, on y distingue la Lune en bas à droite). Devant l'ordinateur se trouve le disque de rotation de la Terre qui peut être placé sous le plot « Terre » pour faciliter le geste de rotation antihoraire. Le pied support de la caméra est également visible ici.

Figure 37. Helios - Version finale - Extraits de la déclaration d'invention et exemples d'utilisation en classe lors des tests Angleterre (En haut - Manchester -UK) et en France (Flirey - Fr)

Figure 38. Différents artefacts tangibles permettant des interactions « ensemble » et avec la réalité augmentée proposée par MeTAC.

- (A) Collection des artefacts constituant l'environnement MeTAC,
- (B) Loupe permettant d'explorer les meubles augmentés de l'espace game en allemand « Reise Pinguin »,
- (C) eCartes interactives et enfants en train de les organiser lors d'un défi mathématique de calcul mental,
- (D) Personnage des jeux sérieux en allemand, et en littérature autour des héros et des valeurs qu'ils incarnent,
- (E) le Whisperer, ici démonté, qui permet une écoute des médias sonores et impose les interactions de collaboration.

Figure 39. Exemple d'utilisation de MeTAC en classe de Cycle 3 – L'activité développée et implémentée ici est une forme d'escape game pour l'apprentissage du vocabulaire de base en Allemand appelé « Reise-Pinguin ».

Ce jeu est transposable dans plusieurs langues étrangères. Il couple des meubles augmentés à des médias visuels interactifs, des médias sonores (e.g., nom de meubles dits à l'oral par l'enseignant, extraits vidéo permettant de voir à quoi servent les objets et les meubles). Les élèves doivent replacer les meubles dans les bonnes pièces, explorer les meubles pour y retrouver les objets dispersés et retrouver leurs emplacements SUR ou DANS les meubles. Ils reçoivent des feedbacks lors de leurs réussites et des encouragements à poursuivre.

Tous mes travaux, notamment ceux issus du projet e-TAC (voir Annexes 3 et 4.11, Figures 24 & 25, 32 et flash code), ont montré qu'il est possible de rendre plus tangibles en classe les interactions sociales d'apprentissage en direction de comportements en groupe ciblés (e.g., catégoriser des informations, investiguer et résoudre des problèmes de manière collaborative) et faire qu'elles soient porteuses d'expériences enrichissantes pour les apprenants. Cela a demandé de fournir des opportunités de co-actions, colocalisées et synchrones, aux apprenants et aux enseignants de pouvoir orchestrer également ces activités au sein même de l'espace social direct.

Sur la base des travaux conduits dans mes études, l'environnement hybride pour soutenir le partage de connaissances doit, à minima, fournir un espace étendu d'interactions :

- Facilitant la maîtrise des modalités d'interaction avec :
 - 1) l'interface afin de pouvoir manipuler les objets d'apprentissage en eux-mêmes
 - 2) les autres pour travailler efficacement ensemble,
- Offrant des moyens suffisants en nombre pour donner l'opportunité à chacun d'interagir avec le système.
- Étendant et fusionnant l'espace de perception et d'action en un seul espace.
- Permettant à chacun d'avoir une perception de la présence sociale, cognitive, pédagogique et émotionnelle des autres (Garrison, Cleveland-Innes, & Fung, 2010) au sein de l'espace d'interactions et de ne pas se trouver relégué dans l'aire de décrochage évoqué en chapitre 1.
- Permettant aux apprenants de réguler leur équipe et leurs tâches.

Figure 40. Détail de l'utilisation de MeTAC en classe de Cycle 3 durant le serious game « Reise-Pinguin ». En explorant de manière collaborative, en s'entraïdant (un élève explore, un élève écoute les pistes sonores, un élève récupère les objets, etc.) les élèves s'imprennent de la langue allemande et découvrent les premiers mots de vocabulaire de manière active.

N'hésitez pas à flasher pour découvrir les produits de e-TAC.

“

Most educational research describes or evaluates education as it currently is. Some educational research analyse education as it was. Design research, however, is about education as it could be or event as should be

– **ARTHUR BAKKER**
DESIGN RESEARCH
IN EDUCATION
2018

Chapitre

4

Le couple déduction – induction est l’un des dualismes structurant l’histoire de la philosophie. En termes de conception, une approche déductive considérerait le design comme une activité de résolution de problèmes, recherchant avant tout la généralisation et l’efficacité. Une approche inductive, elle, s’appuierait sur le cas particulier. Une autre possibilité est de considérer la pensée du design comme étant abductive, c’est-à-dire faisant intervenir une troisième forme de raisonnement, tournée vers l’inconnu et l’avenir. Telle est la démarche du design, activité de conception qui se nourrit du terrain puis s’en détache pour proposer des scénarii d’expériences à vivre.

– E. Berger (2017)

Une science ne se construit pas sur des constats, mais par l’exploration des possibles

– C. Orange (2014)

Le design ce « n’est pas construire un pont, c’est trouver un moyen de traverser la rivière »

– G. Hatchuel (2018)

CHAPITRE 4. UNE MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE ORIGINALE

Mes travaux permettent donc aux sciences de l'éducation et de la formation d'investir le champ des recherches en interactions humain-machine (et inversement) au même titre que les sciences du numérique, les sciences cognitives, la psychologie et l'ergonomie l'ont fait avant elles.

Comme exposé précédemment, et bien que de nombreuses directions puissent être prises, ils se centrent actuellement sur le design (incluant l'évaluation) de dispositifs en réalité hybride en visant deux grands objectifs :

1. Donner corps à des objets d'apprentissage dans le monde physique via des technologies numériques, et ainsi rendre tangibles aux apprenants les concepts et phénomènes à percevoir, explorer, expérimenter, expérencier.
2. Permettre à des utilisateurs-apprenants (et enseignants) d'avoir et de vivre des expériences d'apprentissage favorables à leur *empowerment*.

En d'autres termes, proposer des opportunités étendues d'expériences d'apprentissage. Face aux intrications expérientielles, il s'agit, au sein de mes travaux, de chercher à toutes les considérer.

Tout cela réclame de ce fait de s'engager en direction d'un objectif essentiel : Décrire, analyser, outiller, comment penser, mais aussi fabriquer, cette nouvelle typologie de dispositifs techno-pédagogiques.

Cette position, parce qu'elle invoque des technologies émergentes, et qu'elle est concernée par la mise en application, demande donc des approches méthodologiques de recherche « *élaborant des innovations* » (Järvinen, 2008).

Mon projet a en effet pour originalité de conduire toutes les étapes du design (i.e., explorer, imaginer, créer & fabriquer, évaluer) en suivant une méthodologie originale de recherche par le design (Barab & Squire, 2016).

Il propose d'explorer de manière prospective différents espaces de design pour que les apprenants puissent « avoir ET vivre » des expériences plus tangibles avec des objets d'apprentissage abstraits ou complexes à enseigner.

Ce troisième chapitre justifie et expose la méthodologie originale de recherche par le design, métissant SEF et IHM, suivie.

4.1. PASSER DE L'INGÉNIERIE À LA RECHERCHE PAR LE DESIGN

D'un certain point de vue, les travaux engagés s'apparentent à de la recherche en ingénierie pédagogique. Mais ils s'en distinguent de différentes manières.

L'ingénierie pédagogique (IP) est un domaine professionnel en plein essor qui s'intéresse aux théories, modèles, méthodes et stratégies didactiques et pédagogiques, au processus de développement et de mise en œuvre de ces stratégies dans le but de soutenir l'apprentissage (Schneider, 2014). L'ingénierie pédagogique est une expertise de l'enseignant (France - Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 18 juillet 2013), mais aussi de nombreux autres professionnels de l'éducation et de la formation. En termes d'applications, l'ingénierie pédagogique est surtout plébiscitée dans l'enseignement supérieur et la formation pour soutenir l'innovation pédagogique et accompagner la transformation, l'implémentation et la gestion de dispositifs de formation.

La recherche en IP s'est fortement développée en EIAH en direction d'environnements de type plateformes, simulateurs, apprentissages en réseau, etc., essentiellement basés sur des visions centrées sur la connaissance en proposant un accès différent à des informations médiatisées par la machine, ou encore des dispositifs d'enseignement à distance ou mixant présence/distance (e.g., MOOC, SPOC, *blended learning*, etc.) ancrés ici sur des visions enseignants-centrés. L'IP s'adosse pour cela sur de nombreux modèles qui offrent un cadre méthodique à la conception (e.g., Gagné et al., 2006; Keller, 1987; Kemp, 1971; Reigeluth, 2013; Schneider, 2014; Sweller, 1999; Thousand et al., 2002; Young & Ley, 2004; Zogza & Ergazaki, 2013).

Néanmoins, comme l'indiquaient Gibbons & Yanchar (2010), les travaux de recherche en IP sont fortement dominés par des modèles de type « *problem solving* ». Ces derniers restent façonnés par une vision orientée vers la faisabilité (Astolfi, 1993), l'idée de solution, par une vision en gestion de projet, tels les modèles ADDIE ou SAM (Allen & Sites, 2012). Tout comme cela a été le cas pour d'autres modélisations de démarches dites scientifiques (e.g., démarche OPHERIC), on peut aussi leur reprocher de ne pas rendre compte de la complexité des processus et des situations (Cariou, 2015; Gibbons & Yanchar, 2010; Giordan, 1999). C'est le cas par exemple du modèle de Easterday et al. (2014) (voir Figure 41). Ces modèles de conception, qu'ils soient linéaires ou cycliques, s'ils orientent les (jeunes) chercheurs-designers sur les grandes étapes à suivre, ignorent les objets de la conception, ignorent les processus internes à leurs étapes. Enfin, ils ne témoignent pas de ce qui les alimente ni de la nature de leurs produits. Comme s'il suffisait de suivre ces étapes pour que la solution soit toute trouvée.

Figure 41. Exemple de DBR en éducation fondé sur une approche en résolution de problème et gestion de projet. Ce modèle de DBR comprend ici 6 phases itératives reprenant les phases classiquement retrouvées en design : une phase de focalisation/délimitation du contexte pour encadrer et orienter le design, une phase de compréhension du problème via des méthodes empiriques et des sources issues de la littérature, une phase de définition de la problématique et des objectifs spécifiques, une phase de conception d'une solution pédagogique incluant l'étude de sa faisabilité et sa pertinence, une phase de production/fabrication d'une solution implémentable, une phase de test pour évaluer l'efficacité de la solution. Bien que présentées par l'auteur de manière linéaire, il faut les envisager itératives et parfois imbriquées de manière récursive. Par exemple, on peut retrouver des phases de conception et d'évaluation dans la phase « *understand* » (Easterday et al., 2014).

Or, en écho à ce qu'indique Loup-Escande (2022), le caractère émergent des technologies de la réalité hybride soulève des difficultés majeures de conception en l'absence de recommandations ergonomiques et pédagogiques. « *Elles sont émergentes parce qu'elles présentent simultanément un caractère novateur, des usages peu clairs, des limites qui en ralentissent l'application et une promesse de transformation du contexte économique et social dans lequel elles sont introduites* ». (Compan et al., 2022).

Les cas d'usages antérieurs sont encore rares et l'immaturation de certains moyens techniques génèrent des contraintes de conception technologiques et un certain flou quant aux techniques d'interaction à privilégier. De plus, comme l'indiquent Kirschner et al. (2004), concevoir pour l'apprentissage n'est pas concevoir pour la connaissance ou pour l'enseignement. Le résultat y est plus incertain. Inclure des technologies émergentes comme moyen de soutenir l'apprentissage augmente plus encore le caractère imprévisible du résultat. Les objectifs pédagogiques plutôt reliés au processus qu'au contenu, l'absence de références antérieures, font que les approches inductives de conception trouvent leurs limites et réclament des approches plus abductives. Cela impose donc une conceptualisation différente de la conception, incluant une prise de conscience des nouvelles conditions, le décryptage des situations probables, l'encouragement des tendances et des innovations futures, des actions transformatrices et « préparatoires » pour l'avenir (Lungu & Silistraru, 2021).

Les inconnues technologiques, didactiques et pédagogiques demandent donc une vue plus probabiliste que causale.

Aussi, pour ces raisons, les travaux de recherche engagés font un pas de côté par rapport aux approches précédentes.

L'approche suivie ici propose d'amener la recherche au-delà d'une approche par la conception, vers une pensée de recherche par le design ; le design n'ayant pas pour but de répondre à des problèmes, mais de créer des possibles (Berger, 2017). Le design est à entendre comme une méthode de conception qui vise à améliorer la qualité de vie de la personne destinataire.

4.1.1. Passage d'une vision causale à une vision probabiliste

Le design est en effet une forme de conception particulière, une manière de donner du sens aux choses (Giacomin, 2017). Le design est une intention transformative, une exploration du futur. Ses productions sont « *projectives et orientées vers l'inconnu* » plutôt que la seule combinaison de données existantes (Berger, 2017). Le design est très fortement relié à l'idée de physicalisation développée en chapitre 1. Par ce fait, le design met en exergue également la responsabilité du chercheur-designer sur l'influence potentielle de ses choix sur la cognition de l'utilisateur et exige une posture empathique et éthique tout au long du processus de design.

Comme l'indique Brubacher (1980) invoquant Dewey « *le futur présente des traits inéluctables de conflit et de contingence, les conséquences de l'acte sont nécessairement voilées d'une brume d'incertitude* ».

Le design engage une vision prospective. Une approche par le design vient ainsi :

- 1) compléter les approches actuellement mobilisées en IP de correction (i.e., qui vient améliorer un dispositif existant) et de conception de dispositifs pédagogiques (i.e., conçoit un dispositif sur la base de moyens existants),
- 2) imaginer, anticiper et prospecter des possibilités en réponse aux besoins des apprenants/enseignants face à de nouveaux enjeux de mettre les technologies émergentes au service de l'apprentissage.

L'approche design engagée reprend donc les principes de la prospective rencontrée en ergonomie :

- prendre des risques via une forme d'indiscipline intellectuelle,
- intégrer les dynamiques du changement,
- analyser en profondeur les situations, s'adosser sur les connaissances antérieures pour penser le présent en ayant en tête le futur
- placer l'humain au centre
- se fonder sur une approche participative

Une intervention prospective « [...] peut se définir comme étant une modalité d'intervention ergonomique [pédagogique] qui consiste à anticiper les futurs besoins, usages et comportements ou à construire les futurs besoins en vue de créer des procédés, produits ou services qui leur sont bien adaptés. Elle prospecte sur de nouvelles formes d'organisation de vie en considérant que l'aspect humain doit y occuper la place centrale. » Brangier & Robert (2014)

4.1.2. Une approche singulière du design d'expériences d'apprentissage

Penser l'expérience comme source d'apprentissage demande de dépasser l'idée d'une conception monocentrée, c'est-à-dire soit technocentrée, soit centrée sur les savoirs ou soit sur l'enseignant (Kirschner et al., 2004; Reigeluth & An, 2023).

Cela a poussé mes travaux à aller dès 2013 vers le design d'expériences d'apprentissage (*Learning eXperience Design* ou LXD) et le métissage d'approches existant séparément en informatiques, ergonomie et sciences de l'éducation et de la formation. Cette approche se montre pionnière. Le passage des termes de conception pédagogique (ou *Instructional design* en anglais) à celui de design d'expériences d'apprentissage symbolise un changement de pensée vers une approche plus éactivistes (voir Chapitre 1). Les premiers écrits visant à cerner et définir le concept de LXD ne sont publiés que depuis 3 à 4 ans. Selon Ahn (2019), le terme est venu des praticiens pour marquer un besoin de changement au sein des pratiques de la conception pour l'éducation et la formation vers une approche plus centrée sur les apprenants. Les principes de design d'expérience d'apprentissage apparaissent aujourd'hui similaires en de nombreux points avec le design d'IHM ancrée dans la conception centrée-utilisateurs.

Ainsi, pour Schmidt et al. (2023), le design d'expériences d'apprentissage se définit comme « une approche de la conception de l'apprentissage centrée sur l'humain, fondée sur la théorie et sensible aux approches socioculturelles, destinée à propulser les apprenants vers des objectifs d'apprentissage identifiés, et informée par les méthodes de design d'expériences utilisateurs ».

Sur la base d'un examen de la littérature, Reigeluth & An (2023) ont quant à eux identifié très récemment 6 principes qui caractérisent les travaux qui questionnent le LXD :

1. Est centré sur l'humain
2. Est axé sur les objectifs d'apprentissage
3. Est multidisciplinaire
4. Est fondé sur la théorie
5. Est un processus de conception créatif et itératif
6. Aborde les aspects sociaux et socioculturels de l'apprentissage.

Néanmoins, Schmidt & Huang (2022) mettent en évidence de leur côté qu'en tant que domaine émergent de la recherche et de la pratique, le design d'expérience d'apprentissage n'a pas encore établi de liens substantiels ou suffisants entre ces deux domaines. Il semble aujourd'hui important de développer des guides pour soutenir les processus de LXD (Reigeluth & An, 2023).

4.2. UNE MÉTHODOLOGIE MÉTISSÉE DE RECHERCHE PAR LE DESIGN

4.2.1. La recherche par le design en éducation

En réponse aux limites des approches expérimentales, face aux réalités de terrain, la recherche par le design ou *design-based research* (DBR) a émergé dans les années 2000 dans le monde anglo-saxon sous des dénominations diverses telles *research through design* ou *educational design research*. Elle est motivée par une recherche qui puisse produire un savoir destiné à être effectivement utilisé pour améliorer l'éducation (Barab & Squire, 2016; Dede, 2004; Easterday et al., 2014; Reeves, 2006; Reimann, 2011; Wang & Hannafin, 2005). Des travaux reprenant les grands principes méthodologiques précédents émergent en francophonie une décennie après, soit au début de mes travaux (voir par exemple, les travaux de Class & Schneider, 2013; de Sanchez & Monod-Ansaldi, 2015 ; ou de Boutin & Lacelle, 2017). Tous ces travaux utilisent des dénominations présentant certaines nuances, mais ont tous pour base commune la DBR. Ils argumentent tous sur la pertinence scientifique de cette base et en développent les grands principes.

Il est à noter que les approches francophones restent, néanmoins, souvent associées à une approche par la conception et non par le design, sans doute du fait de la confusion que recouvre le terme anglais. Pourtant, comme vus précédemment, ces termes devraient être différenciés. Si un designer est un concepteur, l'inverse est moins vrai. Enfin, les études témoignant de sa mise en application complète restent rares.

Cette approche de recherche est utilisée, comme c'est le cas ici, pour étudier l'influence sur les apprentissages d'environnements produits par des chercheurs, modifiés généralement au cours de plusieurs itérations, pour en tirer de nouvelles connaissances et fournir de nouveaux artefacts et/ou pratiques qui pourraient être déployés en contexte (Barab, 2006; Zimmerman & Forlizzi, 2014).

La recherche par le design en éducation est un paradigme méthodologique ancré dans une épistémologie pragmatique. Selon Berger (2017), invoquant Findeli (2010), « *La démarche à la fois abductive et pragmatique du design se nourrit du terrain puis s'en détache pour proposer des scénarii à vivre, se préoccupant de l'expérience humaine dans toutes ses dimensions* ». Son approche abductive est, selon Pierce, la seule source de création de connaissances (Peirce, 1974). Comme l'indique Sasha Barab, la DBR n'est pas une méthode figée de type « recette de cuisine » (Barab, 2006), elle fait plutôt écho au tâtonnement expérimental précédemment cité (voir chapitre 1).

La recherche par le design en éducation est une méthodologie hybride qui ne remplace pas d'autres méthodologies, mais les couple en fonction de l'objet de recherche. Elle s'appuie sur l'utilisation de multiples procédures et de méthodes mixtes issues à la fois de la conception et de la recherche (Wang & Hannafin, 2005). La DBR prend en compte la complexité d'une situation éducative réelle en opposition aux situations de laboratoires, généralement construites, qui sont le propre des méthodologies en recherches expérimentales. Bien que contextuelle (Wang & Hannafin, 2005), elle peut éclairer sur des défis et des opportunités de recherche ainsi que sur des stratégies pour y faire face efficacement. Elle fournit, avec une granularité fine, un ancrage empirique à des perspectives théoriques et un éclairage réflexif sur ce qui se déroule effectivement en situation. La recherche par le design permet ainsi ce que Barab (2006) nomme des « petites généralisations ». Cette approche méthodologique est affiliée à une forme de « recherche fondamentale inspirée par de l'utilisation » (Barab, 2006; Class & Schneider, 2013). Elle permet aussi, selon Boutin & Lacelle (2017), de réduire les distances entre les théories et les pratiques.

Le modèle classique de recherche par le design est un processus continu d'innovation d'après Fraefel (2014). Le processus de recherche y est « stimulé » par l'amélioration envisagée de l'objet de la conception.

Selon cet auteur, au sein de la DBR :

- L'innovation est à la pointe des connaissances théoriques,
- La mise en œuvre est accompagnée par l'équipe de recherche,
- Les parties prenantes sur le terrain ne sont pas seulement des « fournisseurs de données », mais participent aussi activement à la conception,
- Les effets sont analysés en permanence à l'aide de méthodes de recherche quantitatives et qualitatives, ce qui permet d'ajuster rapidement l'artefact conçu ET sa mise en œuvre
- Le concept lui-même et les fondements théoriques sont constamment réexaminés et adaptés sur la base de ces résultats.

En tant que recherche reliée à la science du design, la DBR permet non seulement de produire des savoirs empiriques et de questionner des modèles théoriques, mais aussi de produire des savoirs sur le processus de design lui-même (concepts, éléments de conception, modèles et méthodes) ainsi que des artefacts. Elle implique, en effet, la création de prototypes, leur mise en œuvre dans un contexte authentique et leur affinement progressif ; la confrontation à la réalité perturbant les hypothèses de départ, forçant la théorie et les artefacts à s'y adapter. Cette forme de recherche utilise toutes les approches à disposition pour comprendre au mieux ces influences et extraire de cette compréhension des connaissances nouvelles en éducation et formation. La perspective adoptée par la recherche par le design intègre le temps nécessaire à l'implantation d'une innovation en contexte éducatif et permet, selon Class & Schneider (2013), de répondre aux besoins de mieux lier théories et applications dans les processus de recherche pour une meilleure opérationnalisation des résultats.

Cette approche de la recherche, où créer et chercher se nourrissent l'un l'autre, correspond pleinement à l'idée d'enquête et d'investigation portée par Pierce et Dewey, « *where theories are judged not by their claims to truth, but their ability to do work in the world* » - Dewey cité par (Barab, 2006). La DBR ne se contente pas d'étudier le monde tel qu'il est, mais d'explorer les moyens de le changer de manière bénéfique, « *to make the right thing* » (Barab & Squire, 2004; Zimmerman et al., 2007).

4.2.2. Une approche métissée de recherche par le design

Les complexités nouvelles identifiées en chapitre 2 et le postulat que des expériences d'enseignements-apprentissages pourraient être suscitées par des IHM hybridant les mondes physiques et numériques demandent de penser, développer et évaluer non seulement 1) des dispositifs pédagogiques, mais aussi 2) des IHM au sein de ces dispositifs, et donc 3) des interfaces numériques ainsi que 4) les moyens pour ces derniers d'hybrider les mondes physique et numérique.

Face à ces problématiques interdépendantes, l'originalité de mes travaux est de métisser les recherches par le design en éducation avec celles par le design d'IHM et le design d'expériences (voir Figure 42). Car, de manière intéressante, IHM et SEF ont comme objet-frontière l'interaction, mais également la DBR.

Figure 42. Domaines de design identifiés en lien avec les processus intermédiaires à l'apprentissage (A, en haut) exposés en chapitre 1:

1) soutenir les opportunités d'interactions pour permettre des expériences enrichies et enrichissantes demande de mobiliser des approches de design d'expériences (Hatchuel, 2018)

2) soutenir la conceptualisation demande de mobiliser des approches du design pédagogique, pour mettre en évidence les objets d'apprentissage ciblés, proposer une orchestration pédagogique ciblée et identifier des leviers attentionnels et motivationnels, etc.

3) supporter la physicalisation d'objets conceptuels via des interfaces adaptées demande d'investir le design d'IHM;

Les trois approches combinées forment, en bas - B, l'espace méthodologique de design mis en œuvre en conséquence.

En effet, cette approche de recherche par le design émerge également dans la communauté des concepteurs en IHM dans les années 2000. Elle fait référence à la recherche que les concepteurs mènent pour fonder, informer et inspirer leur processus de développement de produits, pour s'engager dans le cadrage des problèmes qui aide à identifier les lacunes importantes dans la théorie et les modèles comportementaux, et pour évaluer la performance et l'impact de l'artefact dans le monde (Obrenović, 2011; Zimmerman & Forlizzi, 2014; Zimmerman et al., 2007).

Mes travaux bénéficient ainsi de l'entrecroisement d'influences entre les théories, les artefacts et les données empiriques de ces différents domaines (Figure 31 - A), selon des angles nécessairement différents (pédagogiques, technologiques, psychologiques, cognitifs, ergonomiques, etc.) en accord avec les principes abductifs de la DBR.

Que ce soit en éducation ou en IHM, la DBR est une méthode de conception de recherche centrée sur l'humain. Elle vise à exploiter les possibilités offertes par la conception de systèmes interactifs complexes afin de répondre aux besoins humains identifiés sur le terrain. Elle réclame des approches participatives, directes et/ou indirectes pour répondre au mieux à ces besoins. En même temps, la DBR permet de faire progresser notre compréhension du problème à résoudre. Elle cherche à relier des aspects généraux de la théorie à un espace de problème spécifique, à un contexte d'utilisation et à un ensemble d'utilisateurs cibles.

4.2.3. Une approche itérative générative

Mes travaux de recherche couvrent toutes les étapes du design. Ils abordent les processus de design non seulement comme une mobilisation de ressources dans une intention d'effectivation (Salavastru, 2020), sans refoulement des questionnements successifs.

En lien avec son positionnement prospectif et tout comme en DBR en IHM, l'approche suit un modèle qualifié de génératif d'interactions (voir Figure 43) où les théories existantes, les connaissances empiriques obtenues tout au long du processus aident à générer de nouvelles données et peut amener à une compréhension nouvelle des utilisateurs (Beaudouin-Lafon et al., 2021). De plus, ce processus requestionne les directions du design, fait évoluer les produits dans une direction parfois différente du point de vue de départ. Enfin, le processus suivi permet à son tour de questionner, transformer, voire de générer de nouveaux objets conceptuels, modifiant les modèles théoriques.

La nature du point de départ des investigations peut parfois varier, mais est souvent de double nature. Par exemple, les recherches au sein du projet Helios ont pour origine la recherche de possibilités pour permettre à des élèves de 9 à 11 ans de mener des investigations en astronomie au sein de la classe face à des données empiriques témoignant de limites matérielles, professionnelles et didactiques (voir en Annexes 2 p. 19). Les travaux autour de Teegi ou Hobit (Annexes 2), en revanche, ont pour origine la maturité d'artefacts technologiques et le désir d'explorer leur potentiel vers l'apprentissage en STIM¹. Les résultats issus de ces produits artefactuels ont mis en évidence le besoin de recherches vers des interactions plus favorables à la mobilisation de compétences transversales et sont venus motiver les travaux autour de Me-TAC (voir en Annexes 3). Les projets TanISe et CalMe ont, quant à eux, des entrées à la fois empiriques et théoriques, ici reliées au besoin de soutenir l'autorégulation des apprenants en situation d'apprentissage individuel ou collaboratif respectivement.

Chacune de ces situations dites d'entrée est déclenchante du processus, car considérée comme des situations « énigmatiques » (Cariou, 2015) pour les chercheurs-designers et/ou les enseignants.

Chacune de ces recherches se concentre néanmoins sur un champ théorique sous-jacent qui lui est propre (voir les annexes concernées dans le volume 3 - Études et Articles). Elles abordent les problématiques en trois grands temps, depuis les étapes d'exploration mobilisant des approches étudiants le monde « tel qu'il est » en vue de bien connaître les écosystèmes d'apprentissage et de cerner les problématiques de recherche, jusqu'aux étapes d'évaluation/estimation des potentiels pédagogiques en contexte mobilisant des méthodologies plus expérimentales, en passant par la conception/fabrication des artefacts numériques et des interactions (Figure 44).

Figure 43. Modèles génératifs de design d'IHM.

(A) La recherche en IHM passe par le développement de théories, la conception d'artefacts et l'observation empirique - elle peut commencer à n'importe quel niveau et implique un cycle complet d'aller-retour entre les trois niveaux. (Mackay & Fayard, 1997)

(B) Les théories génératives d'interactions encouragent l'exploration d'« adjacent possible ». Chaque théorie générative est fondée sur les théories existantes de l'activité et du comportement humains qui aident à générer de nouvelles perspectives sur les utilisateurs et inspirent de nouvelles directions de design. Elle se compose de concepts et de principes génératifs qui peuvent être utilisés pour analyser, critiquer et construire des artefacts interactifs. (Beaudouin-Lafon et al., 2021)

¹Sciences, Technologies, Ingénierie, Mathématiques

Figure 44. Schématisation du processus général de DBR mis en œuvre dans le cadre des travaux présentés dans cette synthèse. Cette dernière combine et enrichit les modèles précédents en mettant en saillance à la fois les aspects spirales, et hétéro et autoalimenté/contrôlé/régulé du processus.

	#1. EXPLORATION	#2. CONCEPTION	#3. EVALUATION
OBJETS ETUDIÉS	<p>Connaissances antérieures Curriculum prescrits vs réels Objets et obstacles d'apprentissage Activités d'enseignement-apprentissage Artéfacts existants Interactions Sujets (capacités, besoins, représentations, ...) Expériences des sujets Contextes Méthodes et moyens d'exploration ...</p>	<p>Connaissances antérieures Contenus de connaissances (CK) à enseigner Transposition/physicalisation des objets conceptuels Design d'Affordances, délayage s Modalités/Techniques/Moyens d'interactions Modèles de Tâches et d'orchestrations pédagogiques Solutions technologiques Méthodes et moyens de conception ...</p>	<p>Connaissances antérieures Fiabilité /fiabilité des artéfacts Produits et obstacles à l'apprentissage Interactions (IHM, Sociales , épistémiques) Sujets (capacités, besoins, représentations, ...) Activités d'enseignement-apprentissage Expériences des sujets Méthodes et moyens d'évaluation ...</p>
OBJETS GÉNÉRÉS (P)	<p>Moyens et méthodes d'exploration Connaissances/théories nouvelles sur les objets étudiés Problématiques d'enseignement-apprentissage & de recherche Design spaces Objectifs d'apprentissage & de recherche ...</p>	<p>Moyens et méthodes de conception Connaissances/théories nouvelles sur les objets étudiés Nouvelles interfaces numériques Nouveaux espaces d'opportunités d'interactions Scénarios pédagogiques Ecosystèmes de conception ...</p>	<p>Moyens et méthodes d'évaluation Connaissances/théories nouvelles sur les objets étudiés Nouvelles interfaces numériques valorisables Nouvelles problématiques Scénarios pédagogiques mutualisables Ecosystèmes d'évaluation ...</p>
MOYENS ET MÉTHODES	<p>Méthodologies naturalistes, socio-éthnographiques, à visée descriptive et compréhensive, etc. Méthodes mixtes (quali-quant), via questionnaires, entretiens, focus groups, évaluations diagnostiques, observations en conditions écologiques, analyses de l'activité, des interactions, des comportements, des échanges verbaux, sondes culturelles, etc. Etat de l'art, étude des curriculum prescrits, etc. ...</p>	<p>Méthodologies pragmatiques et humanistes Méthodes mixtes via le design participatif, co-design, Méthodes de prototypage, pré-tests en conditions contrôlées, et quasi-écologiques, Etat de l'art, veille technologique. ...</p>	<p>Méthodologies descriptives et compréhensives, Quasi-expérimentales, etc. Méthodes mixtes (quali-quant), via des tests-utilisateurs, études pilotes, des questionnaires, entretiens, focus groups, évaluations sommatives, analyses des productions des élèves, analyse des traces d'interactions, observations en conditions écologiques, analyses de l'activité, des interactions, des comportements, des échanges verbaux, etc. ...</p>
JX ELEMENTS NUTRITIFS ET DE CONTRÔLE (ENC)	<p>Situation «énigmatique» d'entrée Programmes et cadres institutionnels, connaissances théoriques et empiriques antérieures Moyens et méthodes de recherche sélectionnés etc. ...</p>	<p>(P) du cycle précédent Les ressources disponibles (PCK des parties prenantes, technologies, matériaux, matériels, espaces, temps, etc.) Théories sous-jacentes, Moyens et méthodes de recherche-conception sélectionnés, etc. ...</p>	<p>(P) des cycles précédents Connaissances théoriques et empiriques antérieures, Moyens et méthodes de recherche sélectionnés, etc. ...</p>

Tableau 3. Tableau récapitulatif, en fonction des trois grands temps de la DBR, des objets étudiés et générés (P) au cours des processus, des grandes typologies de moyens et méthodes associées, et des principaux éléments nutritifs et de contrôle (ENC) des processus identifiés.

Comme l'indiquent Hassenzahl & Wessler (2000), la conception d'un artefact est un processus permanent de résolution de problèmes et de prise de décisions. Elle repose ici sur les résultats des différentes étapes du processus de DBR (voir Figure 31) débutant par une étude approfondie du contexte afin de bien comprendre les utilisateurs, les besoins et les environnements ainsi que les différents enjeux et contraintes d'apprentissage (ex. obstacles, objectifs, transposition des savoirs). Le processus se nourrit alors des apports des résultats empiriques, des apports des participants et de la littérature, puis s'en détache pour proposer des scénarii à vivre soutenus par des artefacts interactifs se préoccupant de l'expérience humaine dans toutes ses dimensions (Berger, 2017). Les apports des participants à la recherche sont ici recherchés pour encadrer et nourrir le design, faciliter l'acceptation des dispositifs par la suite, ainsi que soutenir toutes les formes d'affordances .

L'ensemble de la démarche décrite en Figure 31 cherche à assurer la qualité interne des produits de la DBR. Nieveen & Folmer (2013) formulent 4 critères :

- pertinence, les produits de design répondent à un besoin et sont basés sur des connaissances scientifiques - également appelée validité du contenu ;
- cohérence, le design présente une organisation logique - ou validité de construction
- utilisabilité attendue et/ou réelle, les produits du design sont (censés être) utilisables dans le cadre pour lequel elle a été conçue.
- efficience, l'utilisation des produits du design est censée produire les résultats souhaités.

Selon ces auteurs, « *si une intervention n'est pas pratique, pourquoi serait-il logique d'étudier son efficacité ?* ». Aussi ces critères sont considérés comme liés de manière hiérarchique.

En s'adossant de manière systématique sur des objets conceptuels (théories, modèles, preuves de concepts, etc.) et des objets expérientiels (faits observés, recueils des représentations, des perceptions, etc.), en cherchant la physicalisation des objets conceptuels dans les artefacts (incluant les modèles théoriques), en mobilisant une approche participative et itérative, l'approche de DBR suivie intègre également un double contrôle théorique et empirique des objets générés. On retrouve également ces allers et retours entre création et contrôle dans le modèle d'apprentissage par investigation proposé en 2015 par Jean-Yves Cariou (Cariou, 2015).

Lors de ses étapes (Exploration, Conception, Évaluation), et en fonction des situations et de la temporalité au sein de la DBR, l'approche proposée oscille donc tour à tour entre les trois visions du design développées par Fallman (2003) :

- Conservative, fondée sur les cadres, les process et les méthodes
- Pragmatique, fondée sur la résolution de problème en situation
- Romantique, fondée sur la créativité, une certaine forme d'artisanat et de poésie

Chaque temps du processus générant alors des objets distincts (P) venant alimenter les ressources et moyens de contrôle (ENC) nécessaires au processus global, mais aussi pouvant être rendus disponibles à d'autres travaux de recherche via leurs disséminations (voir synthèse en Figure 44 et Tableau 3).

4.3. UNE APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE

Comme indiqué précédemment, les approches par DBR se différencient des approches positivistes en ce qu'elles sont conduites en conditions écologiques ou quasi écologiques (i.e., directement dans l'écosystème – ici – la classe, ou en living lab, voir ci-dessous). Les variables influentes au sein de ce dernier sont ici étudiées, prises en compte, mais pas forcément contrôlées lors des phases #1 et des phases finales de la phase #3 de la DBR.

La DBR vise, au travers de la conception et l'introduction d'artefacts en contexte, à caractériser, définir, étudier, ou expliquer un phénomène ciblé en le considérant partie prenante d'un ensemble complexe d'interactions entre sous-systèmes. Cela demande donc de prendre en compte l'ensemble des dimensions du contexte et des sous-systèmes reliées aux interactions humain-milieu vectrices d'apprentissages, et ce à toutes les étapes du design. Comme l'indiquent Barab & Squire (2016), le but est d'accroître la compréhension de la contribution d'un type d'environnement d'apprentissage à l'apprentissage.

Ces aspects écologiques impliquent donc que l'approche s'inscrive dans une vision systémique assumant, comme l'indiquent Class & Schneider (2013), la complexité d'une situation « réelle » où un très grand nombre de variables se confondent. Néanmoins, face à cet état de complexité propre à tout système ouvert, designer des dispositifs techno-pédagogiques selon cette vision peut donner l'impression de ne pas savoir par où commencer. D'autant, qu'il ressort des principaux modèles de DBR un important flou méthodologique sur les manières d'envisager cette complexité.

Cela a conduit mes travaux à aborder les investigations de manière modulaire telle qu'exposée ci-après. Le modèle de la cognition dit des 4E, proposé par Gallagher (2020) a été utilisé pour encadrer cette complexité (Figure 45). Ce modèle est fondé sur les théories dites ancrées de la cognition (ou *grounded cognition*) résumées en chapitre 1. Il encadre la manière employée ici pour penser le design, en adoptant de manière systématique les 4 angles de vues différents offerts par ce modèle. Pour cela, les quatre domaines ne sont jamais considérés séparément durant la DBR, mais bien de manières successives et intriquées, avec une intention holistique. Ma recherche questionne donc systématiquement les 4 domaines sans ordre de priorité a priori, mais comme des éléments d'un système. Cette approche modulaire influence donc le positionnement et les méthodes engagées au sein de chaque étape de la DBR.

Figure 45. Modèle d'interactions transformatives fondé sur le modèle dit des 4E de la cognition d'après Gallagher (2020).

3.3.1. Domaine E1 : la cognition incarnée et incorporée

Considérer la cognition selon cet angle oriente les objectifs de la DBR vers la recherche de moyens pour générer une expérience incarnée et incorporée chez l'apprenant. C'est cette vision de la cognition qui impose le choix de métissage de la DBR en éducation avec des méthodes de conception humain-centrées d'IHM.

Placer l'humain au centre demande une importante phase exploratoire #1 de recherche pour bien cerner ce que le corps physiologique, psychologique et social (Andrieu, 2004) est et sait déjà, et ce qu'il est en capacité d'être/faire et devenir (e.g., les capacités sensorimotrices, cognitives, l'état émotionnel, les connaissances dites initiales, mais aussi les habits, valeurs et attentes des sujets) en rapport avec le champ théorique invoqué (e.g., l'apprentissage collaboratif).

Lors des phases de conception #2, considérer le corps apprenant c'est chercher systématiquement à supporter les processus de perception et d'action humaines. Cela impose un design d'interactions (E4) et d'interfaces (E3) considérant de manière prioritaire l'humain, son corps, ses capacités sensori-motrices, ses compétences, croyances et représentations, sa culture, etc., tout en tenant compte de ce dernier au sein des situations d'apprentissage (E2). C'est, lors des phases d'évaluation (#phase 1- diagnostic et #phase 3), aussi considérer les sentiments (objets expérimentés) comme des produits de l'expérience d'apprentissage, et pas seulement les objets expérimentés et conceptuels re-physicalisables par l'apprenant (e.g., connaissances, compétences) et leurs performances dans cet exercice. Comme présenté en chapitre 1, c'est ainsi considérer l'ancrage profond de toute représentation mentale et incorporée dans la subjectivité et la singularité du sujet.

« La représentation humaine n'est pas seulement représentation "de quelque chose" : elle est toujours la représentation "pour [de] quelqu'un" » (M. Linard citée par Peraya, 2019).

Certains de mes travaux questionnent plus spécifiquement le rôle central joué par le corps et la multisensorialité dans les apprentissages. Ces travaux s'intéressent également aux aspects neurophysiologiques de l'apprentissage (voir notamment, *Herrera Altamira et al., 2022; Herrera Altamira et al., 2023; Rimbart et al., 2020; Rimbart & Fleck, 2023; Rimbart et al., 2019*) - Figure 46).

Figure 46. Grasp-IT Xmod est une interface cerveau machine¹ destinée à soutenir l'apprentissage d'une tâche d'imagerie motrice kinesthésique en stimulant leur plasticité cérébrale².

Il se compose de 4 éléments modulables pour assurer une différenciation pédagogique et fournir des feedbacks tangibles:

- un EEG pour enregistrer l'activité cérébrale électrique ;
- le jeu Grasp-IT VR : un environnement virtuel gamifié qui propose des tâches à exécuter et donne un retour visuel sur la performance de l'IMK ;
- Sense-IT : une interface tangible actionnée, déformable conçue pour donner un sens kinesthésique à un geste de la main sur des objets virtuels (e.g., presser une bouteille de ketchup) ;
- Feel-IT : un dispositif vibrotactile composé de 3 moteurs de vibration (VM) qui stimulent la peau au-dessus de certains des muscles clés impliqués dans le mouvement de la main.

¹ Les interfaces cerveau-machine permettent à un utilisateur d'interagir avec un ordinateur ou une machine en utilisant uniquement son activité électrique cérébrale, sans aucun mouvement. L'activité cérébrale de l'utilisateur est enregistrée par électroencéphalographie (EEG), ce qui consiste à mesurer à l'aide d'électrodes posées à la surface du cuir chevelu des microcourants électriques reflétant l'activité du cerveau. le domaine informatique des interfaces cerveau-ordinateur (plus communément nommée BCI, pour Brain-Computer Interface) est en plein essor dans le domaine de la santé et a déjà réussi à lever de nombreux verrous pour la rééducation après un accident vasculaire cérébral (AVC) (Wolpaw & Wolpaw, 2012)

² La plasticité cérébrale est la capacité du matériel cérébral à se réorganiser en fonction d'apprentissages, en tout temps ou à la suite d'une altération du matériel cérébral

3.3.2. Domaine E2 : La cognition située

Pour rappeler les éléments présentés en chapitre 1, ce domaine renvoie à l'idée que le milieu (physique, culturel, social) contraint fortement les comportements possibles et le développement de l'organisme, qui à leur tour influencent les processus cognitifs qui émergent de l'interaction entre l'organisme et le monde. Elle prend en considération que la connaissance se situe aussi chez les autres, les objets fabriqués et plus largement au sein de l'écosystème. Cette perception de la cognition explique autant les affordances que l'imprégnation.

Elle fait écho à l'idée d'environnements d'apprentissage constructivistes invoquée par Feyzi Behnagh & Yasrebi (2020) en citant Wilson (1996) « *a place where learners may work together and support each other as they use a variety of tools and information resources in their guided pursuit of learning goals and problem solving activities.* »

Néanmoins, elle l'étend vers une vision plus écosystémique. Considérer la cognition sous cet angle au sein de la DBR demande des études permettant de mieux cerner, voire refaçonner tout ou partie des écosystèmes d'apprentissage eux-mêmes (voir partie 3.2.2 ci-dessous).

Cette vision écosystémique a poussé à abandonner la notion de contexte, trop lié aux discours et circonstanciel, au profit de celle de « territoire » pour qualifier l'écosystème étudié. En effet, la notion de territoire sous-entend un espace géographique particulier, catégorisable, qu'il est à la fois primaire et façonné par l'humain dans un but particulier, évolutif, mais délimitable, et qu'il peut être désigné par ses spécificités et ce qui le régit. Le territoire est ici entendu à la fois en tant qu'espace écologique socialement approprié, mais aussi qu'espace d'actions humaines et espace culturel d'imprégnation (e.g., la salle de classe). Pour Debarbieux, le territoire est « *un agencement de ressources matérielles et symboliques capables de structurer les conditions pratiques de l'existence d'un individu ou d'un collectif social et d'informer en retour cet individu ou ce collectif sur sa propre identité* » (Debarbieux, 1995; cité par Velasco-Graciet, 2019). C'est cette notion de territoire qui est invoquée lors de la définition des espaces de design exposés précédemment. Au-delà de nourrir la conception, cela impacte toute la DBR.

Intégrer E2 dans l'espace de design implique de considérer les écosystèmes, incluant les personnes et les artefacts qui les occupent, comme un objet d'étude dès l'amont de la phase exploratoire #1, et la mobilisation de méthodes naturalistes, socio-ethnographiques, etc. (Table 3), en plus des états des connaissances antérieures sur ces territoires (voir par exemple, *Fleck et al., 2022; le Franc et al., 2022; Massou et al., 2021*). Cela justifie l'emploi d'approches mixtes permettant l'obtention de données non seulement quantitatives, mais aussi qualitatives permettant un accès à des éléments de culture. À titre d'exemple, dans le cadre des projets Helios et e-TAC, nous avons considéré la classe lors de travaux en groupe comme territoire de la DBR en école primaire et au collège en Moselle. Dans le projet Grasp-IT, ce sont les séances de rééducation d'un patient victime d'AVC menée par un thérapeute (ergothérapeute ou kinésithérapeute) au sein du service de rééducation fonctionnelle, qui définit le territoire de la DBR. Dans le cadre du projet Teegi, la médiation scientifique en centre culturel est ici la référence.

Lors des phases #2 et #3, considérer la nature et l'influence d'un territoire, oblige à penser sa transformation par l'introduction d'un artefact et les influences éventuelles de cette dernière à courts et longs termes sur les cognitions.

Le projet Li'l@b mené en partenariat avec Canopé est un projet qui met le domaine E2 au centre. Ce projet vise la conception d'un tiers-lieu en éducation dédié à la conception technopédagogique participative. Ce tiers-lieu d'un nouveau genre est un espace techno-formatif permettant des activités telles que celles retrouvées au sein d'un Fab Lab, ou dans un living lab ou encore en pédagolab. Il a pour mission de contribuer à la formation professionnelle des enseignants tout en leur permettant de participer à la conception de leurs dispositifs technopédagogiques. L'idée est de situer la formation professionnelle des enseignants en façonnant l'écosystème de formation lui-même. Il a fait l'objet de la thèse de C. Baraudon (2023) co-encadré avec C. Bastien. Cette initiative a inspiré le déploiement des « lab en territoire » en établissements scolaires par la DRANE de l'académie Nancy-Metz dans le cadre du projet FEDER-PLANETE.

3.3.3. Domaine E3 : La cognition étendue et distribuée

Les objets matériels fabriqués, l'information présente/identifiée à travers ces objets physiques et qui émerge de l'interaction, déterminent en partie la nature des objets expérientiels construits par l'apprenant. Mis en perspective avec les questions d'IHM en éducation, il fait écho aux propos de D. Peraya (2019) indiquant qu'« aucun objet technique n'est neutre ou transparent quel qu'il soit, il modifie le rapport de l'humain au monde ainsi que l'activité humaine qu'il médiatise et/ou qu'il instrumente ». Ce troisième domaine considère les artefacts comme des porteurs voire des passeurs de cognitions. Il met en exergue par là même les enjeux et problématiques autour d'un design adéquat, des moyens d'une physicalisation ayant un potentiel pédagogique, concept exposé en chapitre 1.

Cette perspective façonne tout mon projet de recherche et le choix méthodologique de DBR générative et métissée choisie, et qui a pour originalité de produire des résultats de recherche distribués dans des artefacts de réalité hybride.

Ce domaine E3 est fortement invoqué lors de la phase #2 de la DBR dédiée à la conception d'interfaces qui soient en mesure de physicaliser des objets intangibles pour en faire des objets d'apprentissage. Les IHM incarnent, embarquent, ou, si l'on reprend les termes de Sanchez & Monod-Ansaldi (2015), elles réifient des objets identifiés (voir des exemples en Figure 47).

Le processus de DBR, dans ce cadre, questionne plus spécifiquement :

- 1- les modalités de distribution d'objets d'apprentissage favorables à la physicalisation d'objets physiques, conceptuels et expérientiels intangibles
- 2- les modalités d'interactions avec ces objets tangibles et étudiant leurs potentiels pédagogiques (i.e., qui soient instructifs, capacitants voire accomplissants), et non seulement leur caractère d'innovant.
- 3- les modalités pour faire que ces artefacts d'un nouveau genre soient non seulement utilisables ou acceptables, mais génèrent des expériences d'apprentissage.

Ce point de vue centré sur les artefacts est également au centre de la phase #1 et de la phase #3 dans le but, comme nous l'avons vu en chapitre 2, d'étendre les connaissances sur l'influence des artefacts sur l'expérience vécue et acquise (E1).

Ce processus de DBR a ici pour ambition de produire des artefacts technologiques de réalité hybride qui soient réellement des dispositifs au sens donné par Monique Linard, c'est-à-dire un « tiers compétent ». Comme l'indique Peraya (2019) « Pour M. Linard, il s'agit de passer d'une conception qui considère "l'outil technique comme un simple instrument" à celle qui l'appréhende "comme un dispositif complexe qui organise les modes de relations particuliers entre une technique donnée et ses utilisateurs" »

Figure 47. Évaluation comparative de l'utilisabilité d'Helios au Li'l@b incluant également l'étude pilote de POP-IT. La session est divisée en deux étapes. (1 – à gauche) Les élèves résolvent un problème d'astronomie à l'aide d'Helios (2- à droite) Les élèves évaluent l'utilisabilité d'Helios à l'aide d'un formulaire papier ou d'un POP-IT, dont l'interface est présentée dans cette illustration. (Veytizou et al., 2018)

POP-IT est une interface tangible qui vise à aider les élèves à « peser » leurs opinions et ainsi éviter les réponses extrêmes, fréquentes lorsque des enfants font face à la nouveauté et à l'attractivité d'un environnement d'apprentissage.

3.3.4. Domaine E4 : La cognition est expérientielle

Ce domaine est le centre de gravité de la totalité de mes travaux. Il est directement relié au modèle interactionnel présenté en Chapitre 1. Ce domaine défend l'hypothèse que l'action est nécessaire à la cognition, faisant le lien entre l'ancrage pragmatiste du positionnement général et les théories behavioristes (e.g., conditionnement opérant) et constructivistes (e.g., schème opératoire) de l'apprentissage.

Pour rappel, l'approche expérientielle met l'accent sur le fait que la cognition est un produit de l'interaction entre un humain et son milieu (matériel, social, culturel). Penser la cognition sous cet angle conduit à une approche centrée sur l'action, l'humain en interaction, le travail en train de se faire et toutes les chaînes causales et les contingences.

L'approche de DBR suivie permet ici d'aller au-delà des seules approches de spécification fournies par l'exploration des activités¹ d'apprentissage.

Elle en exploite les résultats pour concevoir des dispositifs interactionnels recherchant le développement du « *pouvoir de faire* » (Rabardel, 2005). Cela demande à toutes les étapes de la DBR de s'intéresser aux tâches propices à l'apprentissage, à l'ensemble des actions qui la caractérise et leur alignement avec les buts. Cela demande de préciser l'ensemble des scénarii et contraintes associées à leur réalisation pour ainsi délimiter l'« *espace de la tâche* » (Coulet, 2016). Parce que l'approche inclut des technologies numériques, cela questionne également ce que ces interfaces donnent/pourraient/devraient donner à percevoir et faire, individuellement et/ou collectivement, pour permettre que les tâches prescrites soient mises en œuvre effectivement, de fournir des retours porteurs de sens et étayants, tout en limitant les écarts entre activités et tâches. Cela demande, notamment, la recherche d'un alignement des espaces de tâches Humains – Machines et la prise en compte de la dimension temporelle et dynamique de l'expérience.

Considérer l'interaction comme source d'expérience d'apprentissage demande au chercheur-designer de bien identifier les typologies d'expériences que le dispositif techno-pédagogique recherché devrait générer chez son utilisateur-apprenant. Le métissage des approches de design d'UX et pédagogique peut, en effet, générer, quelques confusions.

Figure 48. Les possibilités d'attraction, d'étayage et d'affordance environnementales et leurs influences sur les expériences.

¹ En ergonomie comme en pédagogie, l'activité est généralement définie comme ce qui est mis en œuvre de manière effective pour l'exécution d'une série d'actions, incluant les représentations qui l'accompagnent et qui la guident. La tâche correspond à l'ensemble des buts et procédures prescrites, aux performances exigées et aux normes de qualité, en lien avec l'environnement physique de réalisation du travail, et la situation.

4.4. UNE APPROCHE MÉTHODIQUE

Bien que la DBR soit un processus de recherche abductif, elle n'en est néanmoins pas moins méthodique et rigoureuse. Elle va, notamment, demander au chercheur-designer de définir successivement et affiner de manière itérative (voir détails paragraphe 3.1.3) :

1- l'espace de design¹ pédagogique, domaine classique de la didactique, de l'orchestration pédagogique (voir détails en paragraphe 2.1.3 ci-dessous) c'est-à-dire identifier, définir et/ou façonner :

- les territoires pédagogiques, incluant les cultures professionnelles, les domaines de connaissances/niveaux de représentations, les habitus, etc.
- les buts d'apprentissage, la nature des contenus (*what to learn*)
- les modalités favorables pour apprendre incluant, notamment, la transposition des savoirs, les scénarii pédagogiques, l'étayage, l'adaptation aux apprenants (*how to learn*), (voir Figure 48 et 49)

Le défi repose ici sur l'identification 1) de ce qu'il est nécessaire à des apprenants ciblés d'apprendre et pour apprendre les objets ciblés (What and How to Learn), 2) des moyens et manières de rendre perceptibles, manipulables, et expérimentables ces objets (Thanks to what) pour que l'apprenant puisse confronter ses croyances à des événements effectifs, percevoir les relations causales, des faits (Bernhard et al., 2019; Chinn et al., 2017; Vosniadou, 1992; Vosniadou, 2003; Vosniadou et al., 2001).

2- l'espace de design d'IHM, c'est identifier, définir et/ou façonner les conditions de l'interaction, selon les axes :

- technologiques, c'est-à-dire les solutions les mieux adaptées aux objectifs précédents (e.g., formes, fonctions, fonctionnalités, modalités d'interactions, techniques d'interactions, solutions logicielles et matérielles, etc.), leurs affordances,
- ergonomiques, incluant les questions d'utilisabilité, d'acceptabilité

Figure 49. Modèle d'alignement constructif - d'après Biggs 1996

¹ L'espace de design (ou design space) est entendu ici comme le territoire multidirectionnel au sein duquel se situe l'investigation menée dans un but de conception. Il correspond à l'ensemble des inspirations, conceptions, directions et variables contribuant et encadrant les choix de design. Il est généralement envisageable de manière multidisciplinaire, mais dépend de l'identité du ou des chercheurs-designers

3- l'espace de design d'alignement constructif, c'est-à-dire identifier, définir et/ou façonner le recouvrement des deux espaces précédents. Mon travail a cherché, vis-à-vis des objectifs pédagogiques donnés, comme présenté en chapitre 3, à rendre en particulier plus tangibles :

1. les objets d'apprentissage ciblés (e.g., les connaissances et/ou compétences ciblées),
2. les actions nécessaires à l'apprentissage (e.g., investiguer, collaborer),
3. les moyens d'étayage nécessaires aux apprenants. Le design d'étayages repose sur une approche centrée sur les apprenants, leurs besoins, mais aussi les savoirs et les obstacles générés au cours de l'apprentissage.
4. les moyens de faire que l'activité soit conduite en groupe aussi souvent que possible.

Il s'agit ici d'aligner la qualité de l'hybridation et son caractère tangible vis-à-vis des trois derniers points. Assurer la synergie entre les conditions de l'interaction et les capacités des apprenants apparaît ici stratégique.

La définition et la qualité des espaces de design pédagogique, technologique et d'expérience d'apprentissage dépend de manière stratégique des éléments nutritifs (ENC) du processus et en particulier des produits (P) de l'étape d'exploration #1 de la DBR et des étapes de conception centrées-utilisateurs de l'étape #2. En effet, au-delà de connaître et comprendre les apprenants, leur degré d'expertise, il est indispensable d'identifier les leviers, tant théoriques qu'empiriques, favorables à l'apprentissage vis-à-vis d'un objectif pédagogique ciblé (e.g., réguler ses activités de collaboration - MeTAC; comprendre l'origine de phénomènes astronomie, Helios), et d'identifier des moyens technologiques les plus adéquats face aux objectifs, tout en incluant également les questions transversales de faisabilité et de soutenabilité.

Cette recherche d'alignements techno-pédagogiques successifs justifie le positionnement méthodologique en DBR exposé précédemment et l'emploi croisé de méthodologies centrées sur l'humain (à la fois utilisateur et apprenant/enseignant) (Figure 50).

Tous mes travaux ont donc mobilisé des approches participatives, ouvrant à leur tour un grand nombre de nouvelles problématiques face à ce public si singulier qu'est le public apprenant.

Figure 50. Intrication des méthodologies de design au sein de la DBR orientée vers le design d'expériences d'apprentissage tangible supportée par des IHM.

“

To be efficient
*“technological
applications have to be
well designed, based on
learning and pedagogical
principles, used under
appropriate conditions,
and be well integrated into
the school curriculum”*

- KWOK-WING LAI

ICT SUPPORTING THE
LEARNING PROCESS
2008

Chapitre

5

Si la conception d'un instrument ne tient pas compte des besoins des acteurs et de l'environnement socioculturel dans lequel il se situe, si l'environnement ne se transforme pas en amont en créant les conditions favorables à leur mise en lien, soit l'affordance s'inscrit dans le temps par un processus d'acculturation, soit elle n'est pas effective.

- S. Simonian (2020)

Utiliser des artefacts pour soutenir l'apprentissage est un art subtil

- P. Drijvers & L. Trouche (2008).

CHAPITRE 5.

UNE APPROCHE PARTICIPATIVE

La recherche par le design est, nous l'avons vu précédemment, une forme de recherche participative.

En effet, pour un design adéquat, c'est à dire qui réponde voire dépasse les besoins des apprenants et des professionnels qui les accompagnent, il faut éviter que les solutions conçues correspondent aux seuls choix du chercheur-designer, fondés sur ses seules représentations des besoins de l'utilisateur final et de l'apprentissage.

L'approche proposée ici s'éloigne néanmoins des modèles de recherche collaborative fondés sur le partage de praxéologies par les chercheurs et les praticiens, telle la recherche orientée par la conception décrite par Sanchez & Monod-Ansaldi (2015).

En effet, le design d'IHM en réalité hybride soulève plusieurs paradoxes et limitations à ce type d'approches, plus proches de la recherche-action que de la recherche par le design engagée ici.

Ces paradoxes et limitations également relevés par Loup-Escande (2022) en ergonomie prospective reposent sur :

- 1) l'absence d'usages passés ou présents et donc de références dans les pratiques,**
- 2) le caractère émergent des technologies elles-mêmes, la complexité de leur conception et mise en œuvre du fait de leur immaturité, et de leur caractère prototypique.**

Face à ces contraintes, et compte tenu du caractère central donné à l'expérience au sein de mes travaux, les principes, moyens et méthodes de conception centrée-utilisateurs préconisés dans le cadre du design d'UX et d'IHM ont été privilégiés, car en accord avec les normes et valeurs humanistes de la DBR en éducation.

Néanmoins, les spécificités des questions de recherche, des participants et des contextes en éducation et formation soulèvent des problématiques différentes de celles abordées classiquement en design d'objets, d'UX et plus largement en conception centrée-utilisateurs. En effet, dans de nombreuses situations, les moyens et méthodes classiques ainsi que certains principes se sont trouvés inadaptés aux contextes d'apprentissage. Cela a contraint à repenser, voire concevoir des approches, des moyens et méthodes pour qu'ils soient adaptés à ces spécificités.

Ce quatrième chapitre expose les problématiques liées à des recherches SUR la DBR d'IHM en éducation qui constituent donc un fil rouge de réflexions et de travaux au sein de mon projet. Ces adoptions et adaptations contribuent ainsi à étendre les formes et moyens de recherche par le design pour l'apprentissage.

5.1. LA CONCEPTION CENTRÉE-UTILISATEURS

La conception centrée-utilisateurs (ou CCU) consiste à considérer les futurs utilisateurs potentiels et leurs besoins tout au long du processus de développement d'un système informatique interactif. Comme son nom l'indique, cette approche place le futur utilisateur des dispositifs au centre du processus de conception, contrairement aux approches techno-centrées ou savoirs-centrées.

Cette approche trouve son origine dans le mouvement scandinave de démocratie sur le lieu de travail des années 1970, où les travailleurs ont été encouragés à participer à la conception de systèmes d'information destinés à être utilisés sur le lieu de travail, et le développement de la conception participative scandinave visant à donner aux utilisateurs leur mot à dire dans la conception de nouveaux produits et de nouvelles technologies destinés à leur usage.

Cette démarche a fait l'objet de plusieurs normes (ISO 9241-210.5.1 (2019)) qui en donnent la définition suivante : « *La conception centrée sur l'opérateur humain est une manière de concevoir les systèmes interactifs, ayant pour objet de rendre les systèmes utilisables et utiles en se concentrant sur les utilisateurs, leurs besoins et leurs exigences, et en appliquant les facteurs humains, l'ergonomie et les connaissances et techniques existantes en matière d'utilisabilité. Cette approche favorise l'efficacité et l'efficience, améliore le bien-être de l'homme ainsi que la satisfaction des utilisateurs, l'accessibilité et la durabilité, et réduit les effets néfastes potentiels de leur utilisation sur la santé humaine, la sécurité et les performances.* ».

Pour (Oviatt, 2006), la conception centrée-utilisateurs « *préconise une approche plus prometteuse et durable qui est dans un premier temps de copier le comportement naturel des utilisateurs en incluant toutes les contraintes liées à leurs aptitudes à participer, apprendre et exécuter ; ainsi les interfaces peuvent être conçues pour être plus intuitives, plus faciles à apprendre et exemptes d'erreur d'utilisation.* »

La conception centrée-utilisateurs s'intéresse à intégrer le point de vue de l'utilisateur le plus tôt possible dans le cycle de développement d'un produit ou d'un service afin d'optimiser les chances de proposer un système utile et utilisable. Les points clés d'une approche de ce type sont les suivants :

- La conception est fondée sur une compréhension explicite des utilisateurs, des tâches et des environnements ;
- Implication des utilisateurs dans tout le processus de conception et de développement
- La conception est dirigée et affinée par l'évaluation centrée sur l'utilisateur ;
- Le processus est itératif ;
- La conception couvre l'expérience de l'utilisateur dans son intégralité ;
- L'équipe de conception inclut des compétences et des perspectives pluridisciplinaires.

En lien direct avec les principes qui sous-tendent la DBR, le ou les personnes futures utilisatrices des dispositifs sont au centre des préoccupations des chercheurs-designers. Ces derniers vont donc s'attacher à impliquer des personnes représentatives des utilisateurs potentiels au cours des trois grands temps du design (exploration, conception, évaluation).

Les travaux en IHM pour l'éducation mobilisant une approche centrée-utilisateurs sont nombreux (e.g. Druin, 2002; Guha et al., 2013; Hourcade, 2015; Hourcade et al., 2016; Iversen et al., 2017; Kafai, 1998; Kubicki et al., 2016; Markopoulos, Read, Hoysniemi, & MacFarlane, 2008; Markopoulos, Read, MacFarlane, & Hoysniemi, 2008; Smith et al., 2013; Yarosh et al., 2011). Les travaux en ergonomie des interfaces appliquée aux domaines de l'éducation mobilisant la conception centrée-utilisateurs sont moins nombreux (e.g., Loup-Escande et al., 2015; Ortoleva et al., 2012).

Aujourd'hui, les designs ciblent des contextes d'apprentissage d'une grande variété tels que la maison, le travail, les musées et les bibliothèques, les espaces publics, et tous les types d'environnements en ligne et virtuels. Les designs pour des apprenants et des enseignants en situations formelles au sein de la salle de classe (LX) s'en trouvent finalement un peu relégués.

Trois grands types de forme de design centré sur les personnes sont déployables (Kaulio, 1998) : le design POUR, AVEC et PAR, selon le degré et la nature de l'implication des utilisateurs possible ou recherchée (Figure 51 et Figure 52).

En effet, la nature et le degré d'implication peut varier selon les situations et/ ou selon les besoins et donc les moments du processus.

Les spécificités liées à une DBR d'IHM pour l'apprentissage demandent, selon l'expérience acquise au cours des nombreux projets menés, de sélectionner ces approches en fonction des besoins de la DBR, mais aussi des réalités de terrain.

Figure 51. Les trois grands processus de conception centrée-utilisateurs. POUR. Aidés d'experts en sciences humaines et sociales, les experts de la conception conçoivent pour les utilisateurs. - AVEC. Les experts de la conception et des sciences humaines et sociales conçoivent avec les utilisateurs. - PAR. La conception est réalisée en partie par l'utilisateur aidé et accompagné par les experts de la conception et des sciences humaines et sociales (D'après Charrier, 2016).

SITUATION D'ENTRÉE

Impliqués pour identifier/cerner les problématiques (I)

#1. EXPLORATION

Impliqués pour les connaître vis à vis de :

- Produits existants (U ou T)
- Leurs attentes, besoins, capacités (I)
- Leurs idées (Co-C)

#2. CONCEPTION

Impliqués pour :

- Pré-tester des prototypes (T)
- Faire mûrir les artefacts (I)
- Co-concevoir (Co-C)

#3. ÉVALUATION

Impliqués pour :

- Évaluer les prototypes (T)

Figure 52. Les différents rôles endossés par les participants à la conception centrée-utilisateurs (depuis Druin, 2002; Guha et al., 2013). Ces rôles peuvent changer en fonction de la maturité des produits de la conception, mais aussi des étapes au sein de la DBR depuis l'amont à l'évaluation. Dans le cadre du Design POUR, seuls les rôles de testeurs et évaluateurs sont endossés par les participants. Dans le cadre du design AVEC, les participants peuvent également endosser le rôle de conseillers et de co-concepteurs. Dans le cadre du design PAR, le participant est co-concepteur uniquement.

Figure 53. Processus de DBR humain-centrée et située en contexte

5.1.1. Le design POUR

Les approches de conception POUR sont des approches participatives indirectes. Les participants y sont abordés comme un objet d'étude (Sanders, 2002). Ces approches de design POUR sont les plus fréquemment déployées en phase #1 et #3 dans mes travaux et sont menées le plus souvent en situations écologiques.

Elles trouvent toute leur pertinence notamment parce que chercher à rendre tangible des objets conceptuels et expérientiels à un tiers nécessite de connaître les personnes qui correspondent à l'utilisateur final ou aux utilisateurs finaux, leur environnement, ce qui fait obstacle à leurs activités et apprentissages dans le contexte où l'apprentissage est effectivement conduit, etc.

Cette forme de conception centrée-utilisateurs est particulièrement utile en phase #1, lorsque l'on cherche à décrire et comprendre le territoire cible et notamment ses aspects socioculturels, à accéder aux représentations des personnes, à leurs activités en situation réelle, etc. Les données collectées sont autant de mise à jour des connaissances existantes ou des connaissances nouvelles sur ce qui constitue les territoires explorés (P). Elles vont également nourrir et cadrer le processus de conception (ENC).

La Figure 53 illustre ce processus humain-centré et situé, mobilisé au sein de la DBR employée tout au long de mes projets.

Dans le design POUR, les participants (apprenants ou enseignants, experts, etc.) peuvent également être impliqués en phases #2 et surtout #3 de manière directe lors de tests utilisateurs et lors des phases d'évaluations. Ils sont alors considérés en tant que testeurs/évaluateurs. Ils donnent leurs sentiments et avis sur les dispositifs utilisés. Ces données vont contribuer à l'amélioration éventuelle des prototypes et venir nourrir les itérations de conception. Elles vont également, dans certains cas, fournir des connaissances nouvelles.

Enfin de la phase #3, les participants sont impliqués dans leur statut d'apprenants et enseignants. Les dispositifs finaux sont introduits en situations réelles d'usage. Cette phase plus expérimentale vise à estimer le potentiel pédagogique des dispositifs et correspond le plus souvent à des études comparatives, des études pilotes ou des préétudes longitudinales impliquant entre 30 et 300 participants selon les projets. Les données collectées ciblent l'évaluation des activités et des expériences sous toutes leurs formes et les objets d'apprentissage (connaissances et/ou compétences).

Remarque : Dans notre cadre, passer à une phase expérimentale de plus grande échelle se révèle être particulièrement complexe, voire impossible. En effet, les technologies développées, bien que souvent très matures d'un point de vue technologique, restent des prototypes en nombre limité. Or, mettre en œuvre des expérimentations en classe complète et en impliquant des cohortes importantes demanderait d'industrialiser les prototypes. Cette phase est actuellement une réelle difficulté au sein de la recherche académique, car elle manque de structure dédiée et d'argent. A titre d'exemple, déployer des dispositifs en réalité augmentée au sein d'une classe nécessite entre 30 exemplaires, lorsque le dispositif concerne le travail individuel, et 6 exemplaires, lorsque le travail concerne des travaux de groupes. Sachant que pour statuer sur l'impact sur une amélioration des apprentissages, une représentativité statistique, il faudrait inclure plus de 60 classes.

Cet aspect représente est une limite réelle à l'aboutissement de la DBR.

5.1.2. Le design AVEC et PAR

Les approches de conception AVEC impliquent les participants de manière directe à des moments clés de la phase #2 de conception. C'est à proprement parlé du design participatif. Il peut s'agir d'ateliers de conception participative, de focus groups, des sessions d'idéation ou de prototypage, de créativité collective, de prototypage collaboratif, etc.

Cette modalité a été systématiquement utilisée en complément de la modalité précédente. Les participants endossent ici les rôles de conseillers ou influenceurs. Leurs retours ne sont pas ici de simples avis, mais des contributions, des éléments nutritifs et de contrôle au sein de l'étape de design effectuée avec le chercheur-designers. Ils sont donc dans ce cas des partenaires ponctuels de la DBR.

Par exemple, dans le cadre du projet Helios, 39 élèves de CE2/CM1/CM2 ont été impliqués dans des ateliers de conception participative en vue de trouver des solutions à des problèmes d'interactions identifiées sur la première version du prototype. L'occultation des marqueurs associés à la réalité augmentée par les élèves, durant les activités d'investigation, était la source de fréquents décrochages attentionnels et dégradait l'expérience globale.

L'analyse des interactions gestuelles assistées par la vidéo associées à des tests utilisateurs menés auprès de 87 enfants a mis en évidence que les modalités de préhension (voir Figure 54 pour quelques exemples) et de déplacement des marqueurs effectuées spontanément par les enfants (e.g. rotation du marqueur par flexion du bras ou du poignet, usage d'une seule main dans les déplacements) pour effectuer les mouvements demandés par les savoirs visés (rotation et révolution des objets) sont la principale source des occultations.

La réalité augmentée dans ce cadre étant très immersive (à titre d'exemple le regard est porté vers l'écran durant 86% (SD 4.9) du temps des manipulations, *Fleck et al., 2015*). Du fait que les apprentissages fondés sur l'investigation mobilisent fortement la cognition, les enfants se trouvent alors moins attentifs à la précision de leurs manipulations (doigts, mains sur le motif...). Ici, l'atelier d'idéation a dû être spécifiquement conçu, car les méthodes d'idéation implémentables avec des enfants sont rares. Il avait pour but d'impliquer directement une partie des élèves-utilisateurs pour qu'ils contribuent à l'amélioration des supports tangibles de réalité augmentée.

Figure 54. À gauche : illustration du premier prototype d'Helios, une interface en réalité augmentée tangible destinée à l'apprentissage par investigation des principes de base de l'astronomie en cycle 3. a- ordinateur portable ; b- webcam ; c-marqueurs tangibles ; d- consignes pédagogiques.

À droite : Exemples d'occultation de marqueur lors de l'utilisation du premier prototype de Helios :

a- occultation de contact par recouvrement du marqueur ;

b- occultation de contact par recouvrement du motif ;

c- occultation par recouvrement du motif lors de la préhension fine ;

d- occultation du marqueur lors de la préhension simple. (Illustrations issues de *Roussel & Fleck, 2015*)

Pour cela, nous avons choisi la méthode de la créativité collective qui favorise et organise la production d'idées en utilisant une succession de phases divergentes et convergentes orchestrée par des outils spécifiques (Roussel & Fleck, 2015). Au total, 156 fiches idées et maquettes ont été réalisées et les résultats ont été réinvestis dans la conception de la dernière version d'Helios.

Le design PAR, quant à lui, aborde le participant comme un partenaire permanent du design. Il est co-concepteur avec le chercheur-designer, voire le concepteur aidé du chercheur-designer (voir Figure 55). Il est alors co-auteur ou auteur du produit final. Il est à la source des idées et non un contributeur aux idées d'autres concepteurs, ou un évaluateur de ces dernières.

Néanmoins, la frontière entre le design AVEC et PAR est parfois complexe à cerner lorsque le participant n'est pas associé dès la phase amont de la DBR. Il s'agit plutôt d'un continuum de conception participative depuis une participation à la conception de manière ponctuelle jusqu'à la co-conception tout au long du processus.

Figure 55. Continuum d'implication des participants au design dans le cadre du design centré sur l'utilisateur. Dès que le participant est un contributeur direct à la conception, il s'agit de conception participative. Dès qu'il est co-auteur, il s'agit de co-Design.

L'approche en design PAR s'est avérée complexe à mettre en œuvre au sein de la DBR en éducation et formation dans le cadre des différents projets conduits. En effet, cette forme de design requiert une disponibilité forte et une implication active des participants, ainsi que des lieux dédiés. Ceci est une forte limite dès lors que l'on souhaite l'implication d'élèves ou d'enseignants. De plus, le fait que les participants soient des novices vis-à-vis des théories et des technologies ciblées a été souvent un frein majeur à leur contribution dans le design.

Par exemple, le projet e-TAC a impliqué 12 enseignants en permanence tout au long de la DBR (4 enseignantes du premier degré, 2 professeurs de collège de technologie, 2 professeurs de français, 2 professeurs d'histoire et géographie, et 2 professeurs de langues), cycle qui a duré 4 ans et qui a conduit aux interfaces Me-TAC et CalMe. Ils ont été impliqués après avoir été sélectionnés par leurs inspecteurs et chefs d'établissement en lien avec le rectorat, partenaire du projet. Ils étaient à l'exception des professeurs de technologie, globalement non technophiles. Ils ont tous su et pu fortement influencer le design, mais ont rencontré de grandes difficultés à endosser le rôle de co-concepteur. Ils ont été des partenaires de la DBR en acceptant d'être filmés au cours de leurs pratiques, en les analysant avec nous, en exprimant des besoins, attentes et aussi doutes sur certaines propositions, en faisant des retours de pratiques et sur les changements que l'introduction des dispositifs a générés chez eux et leurs élèves, etc.

Ils se sont trouvés en difficulté dès lors qu'il a été question de contribuer à la co-conception des espaces de design, qu'ils soient technologiques ou pédagogiques, des dispositifs tangibles augmentés et collaboratifs eux-mêmes, car trop éloignés de leurs champs de connaissances, mais aussi de leurs pratiques professionnelles, étant également peu experts dans les apprentissages collaboratifs. Les collègues de technologies ont été les seuls en mesure de mettre en place des ateliers de conceptions participatives avec leurs élèves. Le travail en groupe-projet étant attendu des programmes de cycle 4.

De plus, ces approches participatives s'adosent sur des moyens et méthodes pensés pour soutenir le design de produits et donc peu adaptés aux participants en éducation et formation. Aussi, il a été nécessaire de concevoir et adapter des outils permettant de répondre aux spécificités des participants et des objets de recherche propres à l'éducation et à la formation.

Le design PAR, exclusivement mené par des enseignants avec l'aide d'un chercheur facilitateur, a le plus souvent été invoqué de manière ponctuelle et sur des objets de conception exclusivement pédagogiques (e.g., conception de contenus et scénarii pédagogiques) comme dans le cadre du projet Hyschools par exemple. Ici aussi, cependant, il a été nécessaire d'outiller l'approche, car les moyens disponibles étaient peu adaptés.

Ces approches de co-design ont été mises en œuvre dans un but de formation au sein du li'L@b de manière très efficace.

Ces constats ouvrent des perspectives de recherche en vue d'étudier plus en détail les processus de co-design en contexte d'éducation et formation et également pour augmenter les moyens et méthodes disponibles. Explorer plus encore dans quelle mesure ces approches peuvent contribuer à la formation professionnelle est également une direction à privilégier (Figure 56).

Figure 56. Modèle du co-design comme objet de recherche et méthode de formation professionnelle.

5.2. DES UTILISATEURS PAS COMME LES AUTRES EN ÉDUCATION ET FORMATION

Comme exposé précédemment, il est particulièrement important que la diversité des utilisateurs-finaux soit effectivement impliquée au sein de la DBR et que tous les potentiels utilisateurs soient reconnus dans leurs besoins et spécificités au sein du territoire de référence pour s'approcher d'un design adéquat.

L'une des problématiques, au-delà des contraintes déjà décrites précédemment, repose sur la manière dont les chercheurs-designers peuvent/doivent considérer la nature de l'utilisateur-final en contextes d'apprentissage. Schmidt & Huang (2022) concluent d'ailleurs dans leur récent état de l'art autour du design d'expériences d'apprentissage que la nature de l'apprenant reste trop peu questionnée.

Les travaux conduits au cours des différents projets en collaboration interdisciplinaire avec de nombreux partenaires de cultures et expertises différentes ont mis en évidence un nombre important de dissonances de points de vue sur cet aspect pourtant central dans les approches *human-centered*. Ce retour d'expérience permet de pointer la nécessité d'une vigilance critique sur ces aspects et de formuler quelques recommandations à destination des chercheurs-designers intéressés par les approches de DBR d'IHM en éducation.

5.2.1. Utilisateurs, Apprenant et Enseignant

A. Des enjeux spécifiques

Les contextes d'éducation, de formation et plus largement d'apprentissage concernent des publics, des utilisations et des enjeux très différents des contextes de travail, de loisirs/divertissement, de services ou de commerce/marketing.

Les enjeux et défis de design en contexte d'apprentissage complexifient beaucoup de questions classiques d'IHM. Lorsqu'on design pour l'apprentissage, l'une des premières différences repose sur le fait qu'il y a toujours, en contextes formels et non-formels d'apprentissage, deux utilisateurs différents utilisant l'interface de manière quasi synchrone : l'apprenant ET l'enseignant. Ici, apprenants et enseignants poursuivent chacun des buts différents, opèrent des actions et activités différentes tout en étant co-dépendants. Pour reprendre les propos de Lorusso (2022), les apprenants et les enseignants ne doivent pas simplement effectuer un travail, produire des choses. Ils **DOIVENT** engager conjointement une action volontaire de changement. C'est pour cela qu'ils partagent des objets physicalisés, des artefacts.

L'apprenant est un humain en développement et l'enseignant est celui qui en assume la responsabilité.

Les apprenants et les enseignants ne sont donc pas à considérer par les chercheurs-designers au sein de la DBR comme des utilisateurs comme les autres.

Contrairement aux approches de design poursuivant des objectifs hédonistes, consuméristes ou productivistes, il n'est pas question ici de rendre la réussite dépendante des artefacts. Au contraire, les dispositifs techno-pédagogiques doivent poursuivre des objectifs capacitants (Falzon, 2013; Fernagu, 2022). C'est-à-dire qui offrent des « **possibilités réelles** » de faire ensemble et permettre aux apprenants-enseignants utilisateurs de passer de la mobilisation potentielle de compétences à une possibilité réelle (Falzon, 2013; Verillon & Rabardel, 1995). Il s'agit ici d'être rendu capable d'exercer ses capacités (d'apprendre ou de faire apprendre), mais aussi permettre qu'on puisse progressivement se passer d'eux (Figure 45). Ils doivent être des outils d'étayage, tant de l'activité d'apprentissage que de l'activité d'enseignement et non des outils de substitution à ces activités.

Ce positionnement résonne avec l'ambition de l'*empowerement*. Bien que ce concept soit en évolution, l'*empowerement* fait référence à l'enclenchement d'une dynamique d'émancipation, et à l'agentivité (Ibrahim & Alkire, 2007; Maury & Hedjerassi, 2020). Il questionne les moyens favorables au « **pouvoir** » et au possible.

« Le développement du pouvoir d'agir a deux composantes principales, la première pouvant être considérée comme une extension de l'agentivité (la capacité d'agir en fonction de ce qu'un individu valorise et a des raisons de valoriser), la deuxième portant sur l'environnement ou les structures sociales qui offrent ou non à l'individu la possibilité d'exercer son agentivité » (Morin et al., 2019).

Pour cela, les environnements doivent rendre possible à leurs utilisateurs-apprenants/enseignants d'exercer leurs compétences (Maury, 2011; Morin et al., 2019). Fournir ces conditions pour des expériences plus capacitanes représente un réel enjeu d'éducation et un défi de design (Figure 57).

Une capacité doit pouvoir être convertie en possibilité réelle (Falzon, 2013). Comme l'a rappelé récemment Fernagu (2022), les travaux dans ce domaine restent balbutiants.

Figure 57. Modèle dit des capabilités, d'après Vidal-Gomel & Delgoulet (2016). Les environnements fournissant les éléments donnant des possibilités réelles d'agir, favorables à la liberté de choix et d'action, sont dits capacitanes (Fernagu Oudet, 2012a)

Au sein d'écosystèmes d'apprentissage, comme exposé en chapitre 1, la nature des expériences et de leurs sources est bien plus multiple que celles uniquement proposées par l'utilisation d'une interface. Par exemple, lors d'un apprentissage en groupe, soutenu par une interface numérique, au sein d'une classe de cycle 3 de l'école primaire, les élèves peuvent vivre et avoir des interactions avec les savoirs, l'interface utilisée pour les médiatiser, les membres du groupe, leur enseignant, les autres élèves constituant le groupe classe, mais également via l'ambiance globale au sein du groupe et de la classe (Figure 58).

Ce n'est pas seulement l'IHM qui doit être conçue, mais bien tout le territoire d'opportunités d'apprentissages, toutes ces interactions s'entremêlant et contribuant à l'expérience globale d'apprentissage.

¹ Ici ce terme est envisagé selon ses différentes acceptions : être capable de faire, avoir la puissance et la possibilité de le faire

Figure 58. Modèle des espaces d'opportunités d'interactions soutenant les possibilités d'apprendre. Un premier espace central, bleu plus sombre, est constitué de l'espace des interactions humain-machine (perceptions + actions) déterminé par l'interface et les modalités d'interactions qu'elle supporte. Le second espace correspond à l'espace d'interactions directes, ajoutant les interactions sociales au précédent lorsque des technologies numériques sont présentes dans le milieu et utilisées. Le dernier espace, bleu clair, correspond à l'espace étendu de perceptions. Le ou les individus bien que n'interagissant pas forcément avec les autres et les artefacts sont en mesure de percevoir les processus, objets et autres événements d'apprentissage. Il contribue à générer des sentiments et au processus d'imprégnation culturelle. Il est donc également influant sur les apprentissages.

Une expérience d'apprentissage « thanks to » une IHM hybride devrait générer de manière positive et entremêlée toutes formes d'expériences, qui selon Jahnke et al. (2022), sont ancrées dans 5 actions :

- Sense – Réactions aux stimuli sensoriels
- Feel – Réponse émotionnelle (arousal, valence, nature)
- Think – Engagement mental, e.g., catégorisation, problem-solving, creative thinking.
- Act – Identité et comportements personnels ; désir de s'engager ou d'agir
- Relate – Expériences qui provoquent une identité sociale ; co-expériences.

La DBR doit donc spécifiquement rechercher la possibilité réelle pour les apprenants de les mettre en acte et donc de fournir aux corps professionnels dont c'est la responsabilité les moyens de le proposer à tous, de manière universelle et inclusive.

B. Utilisateur ET apprenant (enseignant)

a. Une dualité identitaire qui challenge le Design

Influencée par les approches de conception technologique, l'ingénierie pédagogique de formation à distance tend en éducation et formation à estomper le statut de l'apprenant (enseignant) au profit de celui d'utilisateur plus générique.

Cette bascule d'identité peut avoir pour avantage d'inciter les chercheurs-designers, et notamment les plus intéressés par les questions d'ingénierie pédagogique ou logiciel, à questionner les qualités ergonomiques des interfaces.

Malheureusement, l'absence de prise en compte de la dualité identitaire utilisateur-apprenant (enseignant) peut aussi avoir pour effet d'invisibiliser l'objectif premier : **(faire) apprendre avec le soutien d'un dispositif de manière efficiente**, au profit de ce qui n'est pourtant qu'un moyen : **utiliser un dispositif de manière efficace et plaisante**.

Or, utiliser n'est pas forcément synonyme d'apprendre. On pourrait illustrer le propos par un exemple volontairement caricatural : Cliquer est clairement une tâche nécessaire à l'utilisation d'une plateforme de e-Learning (navigation, sélection, pointage, etc.), mais est-ce une tâche d'apprentissage ? Ce sont pourtant les principales IHM proposées par une interface WIMP et ces traces d'interactions constituent encore une grosse partie des *datasets* utilisés en IA en *learning analytics*.

Néanmoins, selon Lialina (2021), considérer l'apprenant (enseignant) comme un utilisateur reste pertinent malgré tout. Considérer qu'il y a un utilisateur est, pour cet auteur, le dernier rappel qu'il existe un système, visible ou non de l'utilisateur, conçu pour lui par quelqu'un d'autre. La notion d'utilisateur induit ici l'idée que les concepteurs sont au service des utilisateurs, et non l'inverse. Tout comme dans les actions de médiations plus classiques de contenus, il existe ici aussi deux typologies de personnes liées : Les utilisateurs et les concepteurs.

Le participant à la DBR, en contextes d'éducation et de formation, est donc à la fois un utilisateur ET un apprenant (ou un enseignant).

Cette dualité de statut est donc systématiquement intégrée dans les approches de DBR engagées tout en questionnant la nécessité d'un déplacement de méthodes de conception centrée utilisateurs vers une conception centrée sur l'utilisateur-apprenant/enseignant.

b. Des identités multiples

En DBR d'IHM anthropocentrée en éducation et formation, les chercheurs-designers doivent considérer également que de multiples autres identités peuvent être endossées par l'utilisateur et s'entrecroiser (e.g., enfant vs élève vs apprenant vs utilisateur, enseignant vs concepteur vs utilisateur vs expert de l'enfance, etc.). Il convient donc de chercher lors des étapes de la DBR à clairement identifier ou invoquer l'identité recherchée chez le participant.

La notion d'identité invoquée ici reprend celle exprimée par Falk (2012) lorsqu'il parle des identités des visiteurs de musées.

« Chacun d'entre nous n'a pas une identité unique, mais maintient plutôt de nombreuses identités qui s'expriment collectivement ou individuellement à des moments différents, selon le besoin et les circonstances »

- Falk (2012)

Cet auteur liste deux grandes catégories d'identités :

- **les identités avec un grand « I »** : ensemble d'identités durables et profondes, restant relativement constantes (par exemple, la plupart d'entre nous ne changeons pas notre idée de genre ou de nationalité, même si notre idée de ce que le genre ou la nationalité représente évolue). Ce sont ces types d'identités qui sont le plus fréquemment étudiés et utilisés en design. Par exemple, on conçoit avec et/ou pour des élèves de cycle 3, ayant entre 8 et 11 ans de classes dites ordinaires.

- **Les identités avec un petit « i »** : identités plus localisées qui représentent les réponses aux besoins et aux réalités d'un moment et de circonstances spécifiques. Selon l'auteur, ces identités sont mouvantes, plus implicites et circonstancielles, donc difficiles à exprimer verbalement. C'est le cas par exemple des différentes identités endossées lors d'une visite muséale selon que vous la faites seul pour votre curiosité, ou avec un ami pour lui faire découvrir une œuvre (vous serez alors, selon Falk, respectivement un « explorateur » ou un « facilitateur »).

Il est en de même ici, selon que vous impliquez des élèves en situation de test-utilisateur en leur demandant de faire de retour sur l'utilisabilité d'un système ou en situation d'apprentissage avec un système. Dans le premier cas, vous cherchez à invoquer l'identité *i* de « testeur » ou « d'explorateur » et dans l'autre d'« apprenant ».

Ces identités « *i* » sont situationnelles et jouent un rôle essentiel dans la définition de nos comportements. Aussi, cet élément de l'identité perçue/vécue de l'utilisateur peut influencer les résultats de recherche.

Dans le cadre éducatif et formatif, il apparait essentiel que l'élève soit dans son identité d'apprenant. Le caractère pédagogique d'une interface pourrait être questionné si elle ne conduisait pas l'élève à majoritairement mettre en œuvre des comportements nécessaires à l'apprentissage recherché.

Face à une interface, selon Read & Markopoulos (2013); Read (2015), un participant, qu'il soit adulte ou enfant, peut tour à tour, ou plus rarement exclusivement, être :

• **« testeur-explorateur »** de l'interface. Il va l'inspecter, interagir avec pour comprendre comment elle fonctionne, mais sans objectif d'apprentissage autre que celui de comprendre et maîtriser son utilisation.

• **« joueur »** en utilisant l'interface comme un jouet, pour (se) distraire ou faire rire les autres, etc.

• **« apprenant »** lorsqu'il investit pour comprendre les phénomènes physicalisés, vérifie les conséquences des manipulations, manipule l'interface puis complète sa feuille de travail, observe les conséquences des manipulations des autres, montre aux autres, etc.

Figure 59. (Gauche) Nature et durées des comportements liés aux catégories d'identités « i » endossées par des élèves-testeurs de l'interface Teegi lors d'une session de médiation scientifique dans le cadre scolaire au sein du li'L@b. Play= Joueur ; Explore= Explorateur ; Learn = Apprenant ; Other/Autres = comportements non explicitement discriminables et les comportements de décrochage (e.g., se mouche, regarde ailleurs), etc. (Droite) Exemple d'interactions menées par deux élèves avec Teegi, ici dans leur rôle d'apprenants : l'un manipule les membres de Teegi et l'autre observe les conséquences sur sa tête lumineuse, dans le but de découvrir les aires cérébrales associées au mouvement des membres supérieurs. (Fleck et al., 2018)

C'est ce que nous avons cherché à identifier lors de l'étude sur le potentiel pédagogique de l'interface Teegi (Fleck et al., 2018; Frey et al., 2014) – voir Figure 59. Cette typologie a par la suite été étendue pour s'adapter à des situations d'apprentissage plus complexes et être utilisable comme grille d'analyse comportementale assistée par la vidéo.

La nature des identités endossées par un participant peut aussi impacter ses jugements sur les dispositifs, les idées émises lors des étapes de co-conception (voir, par exemple, les travaux sur l'effet Proteus et la créativité - De Rooij et al., 2017). Par conséquent, en DBR en éducation et formation, il ne suffit pas de recruter des participants sur la base de leur identité « I ».

Les identités « i » que les chercheurs-designers veulent invoquer ou faire endosser doivent être, elles aussi, bien identifiées. Les choix de méthodes mises en œuvre au sein des trois étapes de la DBR doivent alors les invoquées de manière réfléchie et pertinente par le biais de méthodes adaptées. Par exemple, si l'objectif est de connaître si un système est utilisable par des enfants d'un âge particulier, des tests utilisateurs en contexte de laboratoire peuvent être implémentés.

En revanche, si l'objectif est de connaître si un système est utilisable par des élèves d'un âge donné en contexte d'apprentissage, il est préférable d'effectuer des études pilotes, avec mises en situation en classe sous forme de mini-séances d'apprentissage. Ici, les utilisateurs seront situés dans un contexte connu et donc plus facilement impliqués dans leur identité d'élèves.

5.2.2. L'utilisateur-apprenant est un novice

Parce que le but premier de mes travaux est de chercher à générer des expériences d'apprentissage en contexte incluant des IHM en réalité hybride, l'utilisateur ciblé en priorité dans mes travaux est avant tout l'apprenant (élève, étudiant, professionnel en formation, patient en éducation thérapeutique, etc.). Il convient néanmoins de distinguer ce que recouvre cette notion. Ce n'est pas un synonyme strict d'élève. Un apprenant est une personne (enfant, adolescent, adulte, sénior), en mesure d'apprendre, qui ne sait pas encore, sait partiellement ou ne sait plus, engagée (volontairement ou non) dans un processus d'apprentissage (Gaté, 2009). Il a de fait une inexpérience dans le ou les domaines d'apprentissage ciblés.

Les futurs bénéficiaires des produits de la DBR sont donc le plus souvent ce que l'on appelle des novices ou des débutants dans le domaine ciblé par le design et non des personnes expérimentées (Tableau 4).

● NOVICE	● EXPERIMENTÉ
Possède des ressources mentales (e.g., schèmes, connaissances) préalables incomplètes ou inadaptées	Possède des ressources mentales facilitant la catégorisation informationnelle et l'identification des concepts sous-jacents
Se remémore et traite les éléments individuellement	Mobilise des compétences sans avoir besoin de rappeler la règle
Mobilise de manière plus importante sa charge mentale,	Possède des automatismes lui permettant l'accès à des problèmes plus complexes
Procède par tâtonnement	Procède par réinvestissement probabiliste
A besoin d'aide tutélaire et d'étayage	Est capable d'exercer son autonomie
CAPACITÉS	CAPACITÉS

Tableau 4. Différences de capacités entre les novices et les experts (depuis Dreyfus & Dreyfus, 2005; Kirschner & Hendrick, 2020)

De ce fait, cela entraîne des différences entre les capacités de ces participants novices et expérimentés. En effet, bien qu'un apprenant ne soit jamais vide de toutes connaissances antérieures, et au-delà des éventuelles différences de développement neuro/psychomoteurs, il est évident que les expériences antérieures restent faibles chez un enfant ou toute personne qui n'a encore été que peu confrontée à un domaine de connaissances et/ou à une situation particulière.

Les personnes expérimentées possèdent des objets expérientiels et conceptuels multiples et enrichis. Cela les rend plus habiles dans la catégorisation informationnelle. Ils ne perçoivent donc pas la situation de la même façon. Les expérimentés et les novices se représentant mentalement les choses différemment (voir Tableau 4). Notamment, les novices sont peu à même de percevoir les objets conceptuels sous-jacents (Chi et al., 1981). Ce qui est valable pour les expérimentés ne l'est donc pas pour les novices, et inversement (Kalyuga, 2000; Kirschner & Hendrick, 2020; Sweller et al., 2003).

De son côté, un novice, du fait de son inexpérience, n'abordera pas un problème comme un tout. Les objets expérientiels et conceptuels reliés au domaine cible lui manquent souvent pour pouvoir engager des actions mentales et motrices efficaces. Il doit donc pour cela procéder de manière plus heuristique, catégoriser les éléments perceptuels, en extraire le caractère informatif au regard de l'objectif, réactiver et inhiber ses connaissances antérieures (Bideaud & Houdé, 1989; Houdé & Leroux, 2009), réguler ses émotions, ses comportements, etc., ce qui nécessite une charge mentale plus importante.

Cela demande donc une vigilance spécifique que ce soit sur la place donnée à l'erreur dans les IHM et sur la manière de les impliquer dans le cadre de la DBR. Ces différences ont des conséquences sur le design, à la fois car le :

- Design POUR des novices nécessite de bien cerner leurs capacités et besoins effectifs et non se reposer sur les seules perceptions des professionnels ou autres personnes expérimentées.
- Design AVEC/PAR des novices demande de considérer qu'ils ne sont pas en mesure d'effectuer les mêmes choses que des experts.

Ces différences de capacités et de besoins entre des personnes expérimentées ou novices sont pourtant encore peu prises en compte dans les protocoles de conception centrés utilisateurs et même dans les protocoles d'évaluation. En effet, ce sont essentiellement des personnes qui savent déjà (e.g., experts du domaine, enseignants, parfois des élèves ou étudiants expérimentés, etc. – on parle parfois de sachants¹) qui sont impliqués lors des étapes de conception participative (donc AVEC).

En dehors du rôle de testeurs, les novices endossent rarement les très nombreux autres rôles de participants au sein du cycle de design. Si leurs perceptions sont enrichissantes, ils n'ont pas la vision des novices. Les expérimentés ne doivent donc pas être les seuls intégrés dans les processus de conception tant du point de vue pédagogique que technologique. La contribution des novices s'avère souvent très éclairante comme ça a été le cas dans le cadre du projet CalMe (voir Figure 60 - Annexes 3, p. 75)

Néanmoins, impliquer des novices, enfants ou adultes, dès les phases amont de la DBR soulève un grand nombre de problématiques. Plusieurs éléments de complexités ont été observés au cours des plus de 40 sessions de conception et évaluation participatives menées durant les différents projets depuis 2013.

Figure 60. Illustrations de moments lors des sessions de conception participative AVEC enfants explorant, concevant et exposant leurs produits de conceptions d'artefacts destinés à les soutenir lors de leurs activités de travail en groupe.

C. Quand les mots et les références manquent aux novices

a. Un obstacle pour les endosser le rôle de conseiller

Une première complexité concernant l'implication directe de novices au cours des phases exploratoires #1 de la DBR repose sur leur capacité à identifier et formuler leurs besoins vis-à-vis des objets d'apprentissage. Il est difficile pour un novice de prescrire une solution à un problème d'apprentissage, car il est souvent nébuleux pour lui. Beaucoup d'apprenants ne savent pas ce qu'ils ne savent pas et pourquoi ils n'y arrivent pas. Ils ne connaissent donc souvent pas leurs besoins et n'ont pas la capacité de formuler des solutions. De plus, les mots leur manquent souvent pour être explicite, en particulier chez les enfants. Cela rend complexe l'emploi de méthodes de types entretiens ou focus group classiquement utilisées.

¹ Personne pourvue de connaissances apprises, qui peut apporter un éclairage

Un autre aspect à prendre en considération, en lien avec les éléments de contexte décrits en chapitre 2, est que les participants-novices en contextes d'éducation et formation le sont généralement dans les deux axes ciblés dans la conception techno-pédagogique :

- le domaine de connaissances à apprendre.
- les technologies numériques et les IHM qui leur sont propres

C'est le cas dans l'exemple cité en chapitre 2, lorsque des enfants de CE1 (7-8ans) en maîtrise de la langue française doivent utiliser un logiciel de traitement de texte sur PC pour produire un texte. Une grande partie des élèves impliqués ne réussit pas la tâche demandée. Pour réussir la tâche, ils doivent, notamment, avoir des compétences en français, mais aussi dans l'utilisation de l'interface (souris, clavier, technique de pointage, etc.). Or, souvent, l'utilisation du PC ne leur est pas ou peu connue. En effet, l'essentiel des technologies numériques utilisées actuellement par les enfants de cet âge est des technologies tactiles (e.g., smartphone, tablettes avec une moyenne de 2h20 par jour hors temps scolaire), avec des usages numériques circonscrits au jeu et à la visualisation de supports vidéo (IPSOS, 2022) et non à du traitement de texte.

Face aux problèmes de verbalisation, d'expression de ses besoins, à cette double inexpérience, se fonder seulement sur des verbatims, ou les productions finales ou des traces d'interactions biaiserait la perception de la réalité, la compréhension des problèmes dès la phase #1 et donc tout le processus de conception, ainsi que l'estimation de l'efficacité de la solution en phase #3. L'observation passive assistée par la vidéo des situations est donc systématiquement employée en combinaison avec d'autres méthodes (voir Tableau 5 pour un exemple de grille conçue spécifiquement pour évaluer les situations d'investigation).

Sans cela, il est difficile de cerner si c'est parce qu'ils manquent de compétences préalables dans le domaine d'apprentissage ciblé (dans l'exemple précédent, la production d'un texte court) ou si c'est parce que l'utilisation de l'interface est trop nouvelle ou complexe pour eux pour leur permettre d'être efficaces.

Tableau 5. Grille d'encodage proposée pour caractériser les comportements reliés à la résolution de problèmes en équipe

Facettes du comportement de résolution collaborative de problèmes	Exemples d'indicateurs comportementaux
CPS1 Construction de connaissances partagées	présente sa stratégie, sa façon de faire et tous ses camarades qui écoutent, puis chacun essaie
	montre sa façon de faire et les autres essaient de la comprendre et de l'appliquer
	expose ses idées à haute voix et les autres complètent ce qu'il/elle propose
CPS2 Exécution synchrone des tâche	effectuent les tâches en même temps, soit sur le même support, soit en laissant le travail en cours visible au autres
	effectue la tâche en suivant les indications d'un camarade de classe
CPS3 Gestion des activités de l'équipe et reliées à la tâche	organise les étapes de travail avec les autres
	gèrent leur temps de travail, puis ajustent leurs actions en conséquence
	encourage les autres à s'engager dans le travail et tout le monde suit cette demande

Du fait de leur inexpérience vis-à-vis des technologies numériques, a fortiori en réalité hybride, les novices sont également plus sujet à l'effet de surprise ou de nouveauté (effet waouh) et au biais de halo lors des étapes de tests utilisateurs ou d'évaluation (phases #2 et #3).

b. Un obstacle pour endosser le rôle de co-concepteur

Ce manque de références antérieures fait également qu'il est difficile pour des novices de diverger et de formuler des idées nouvelles lors de séances de co-conception ou de conception participative durant de la phase #2 de la DBR. Lors de séances de créativité collective menées avec de jeunes élèves de CE2/CM1/CM2 (n=39 ; entre 8 et 11 ans) dans le cadre du projet Helios, les chercheurs-facilitateurs ont adapté une diversité d'outils destinés à favoriser la créativité des élèves (voir *Roussel & Fleck, 2015*). En première approche, les outils sélectionnés pour ces séances de créativité collective ont facilement été mis en œuvre par les enfants. Il apparaît que les enfants privilégient l'expression spontanée lors de l'utilisation des outils choisis. Ceci n'est pas toujours le cas pour des groupes d'adultes face à ces mêmes techniques pour qui le raisonnement analytique est souvent perturbateur de la spontanéité de pensée. Malgré tout, si les élèves ont su faire preuve d'imagination ayant conduit à près de 156 idées différentes, ils n'ont pas su/pu faire preuve d'inventivité. L'étape de divergence/convergence créative chez l'enfant semble ici être une difficulté particulière. Ainsi, un certain nombre d'entre eux a rencontré des problèmes à s'extraire de la réalité perçue pour ouvrir leur imaginaire à une réalité probable (*Roussel & Fleck, 2015*).

Ces mêmes difficultés d'extraction du réel ont été également notées à de nombreux endroits durant les sessions participatives impliquant des professionnels (voir Figure 62). Cela plaide de ce fait pour une influence de leur inexpérience plutôt que l'âge des participants.

Lors des projets e-TAC (PIA-e-Fran) ou Grasp-IT (ANR) auprès des professionnels (i.e., professeurs des écoles, professeurs des lycées et collèges, formateurs, médecins, ergothérapeutes, kinésithérapeutes), respectivement 12 et 10 professionnels ont été impliqués durant toutes les phases de la DBR. Respectivement 23 et 11 séances de focus groups et d'idéation lors des phases #1 et #2 de la DBR ont été mises en place, dont un tiers destiné à la conception participative des interfaces en réalité hybride (Figure 61). Lors de ces sessions, les professionnels impliqués se sont montrés inopérants à fournir des idées face à des interfaces inconnues ou trop différentes de celles connues. En effet, les solutions en réalités hybrides (i.e., table collaborative en réalité augmentée spatiale, interfaces cerveau-machine), par leur caractère émergent, sont totalement inédites pour les participants, alors qu'elles paraissent banales pour les chercheurs-designers.

Dans une moindre mesure, les mêmes observations ont été faites lors de sessions de conception d'IHM qui invoquaient des modèles et pratiques pédagogiques éloignés des pratiques professionnelles et pédagogiques connues et éprouvées par les participants. C'est par exemple l'utilisation de l'ENT comme plateforme d'hybridation des apprentissages en collège (projet METAL) plutôt utilisé pour la communication avec les élèves et les familles, ou l'apprentissage collaboratif au collège (Projet E-TAC) très peu mis en œuvre en classe en dehors des professeurs de langues et technologies (Massou et al., 2021; Massou et al., 2019).

Plus étonnamment, ce même **effet novice** a également été observé auprès d'enseignants impliqués dans des séances participatives de conception pédagogique au cours du projet Hyschools (Erasmus+). Au cours de ces séances, les 12 enseignants de STIM invités devaient concevoir en équipes des séances de 45 minutes dont l'objectif était de permettre à leurs élèves de lycée d'acquérir des ressources reliées aux technologies hydrogènes (e.g., fonctionnent d'un véhicule à hydrogène, méthodes et réseaux de production et stockage d'hydrogène, etc.). Ce champ conceptuel leur étant totalement inconnu, de même que les méthodes de conception de séances (!), ils ont été placés rapidement dans l'impasse, nécessitant de la part du chercheur-facilitateur la mise en œuvre rapide d'un cadrage méthodique et ancrage référentiel.

Les observations précédentes mettent donc en évidence des limites aux approches du design AVEC et surtout PAR, lorsque :

- les questions de recherches visent des informations / données qui ne peuvent être fournies directement et facilement par les participants.
- l'objet de recherche-conception est trop éloigné des sphères de connaissances des participants.
- les impliquer plus les mettrait en difficulté.

Elles ont donc motivé les travaux autour du développement de moyens et méthodes adaptés à l'implication de novices dans les différentes étapes de la DBR, ainsi que pour soutenir une formation des professionnels en direction des axes identifiés.

Figure 61. Exemples de sessions de conception participative impliquant respectivement :
. En haut à gauche, des professionnels de santé impliqués en focus groups au sein du projet Grasp-IT (ANR)
. En haut à droite, des enseignants co-concepteurs au sein du projet e-TAC (PIA)
. En bas à gauche des enseignants concepteurs pédagogiques au sein du projet Hyschools (Erasmus+)
. En bas à droite, des élèves lors d'une séance de conception participative au sein du projet e-TAC (PIA)

D. Les participants et leurs activités doivent être situés

Un autre élément de complexité pour impliquer des novices, de surcroît de jeunes élèves, en tant que testeurs, conseillers ou co-concepteurs repose sur le fait que ces derniers ont de grandes difficultés à se projeter dans des situations d'utilisation et/ou d'apprentissage si elles ne sont pas parfaitement situées dans un contexte cohérent, habituel et connu.

Par exemple, un dispositif d'apprentissage des mathématiques destiné à des enfants de 6 à 10 ans peut être perçu par ces derniers comme peu attractifs voire décourageant s'il est utilisé/testé dans un autre cadre que celui de l'école, à la maison ou au laboratoire par exemple. À la maison, les technologies numériques sont davantage associées au monde des loisirs et le laboratoire est totalement hors des contextes connus des enfants. Au-delà de la perte de sens, cette absence de cohérence situationnelle peut les désorienter, les empêcher d'entrer dans leur identité d'apprenant et limiter leurs capacités à remobiliser des schèmes de mathématiques, leur cognition n'étant pas du tout située (voir domaine E2 décrit précédemment).

Par conséquent, pour évaluer une interface destinée, par exemple, à un cadre scolaire, l'enfant-utilisateur doit être non seulement considéré dans son statut de novice avec ses spécificités (voir Tableau 4), mais également être réellement situé dans un territoire invoquant son identité d'apprenant. L'environnement au sein duquel les dispositifs sont testés (étape 1 et 3 de la DBR)

doit donc ressembler, autant que possible, au territoire d'apprentissage habituel, à la situation d'apprentissage formel (e.g., école, université) ou non-formel (e.g., musée, médiation culturelle, club de théâtre) standard visée pour créer une forme d'affordance socioculturelle.

Selon Simonian (2020) « l'approche socioculturelle de l'affordance permet de prévoir des situations intentionnellement organisées pour permettre à certaines informations distribuées dans l'environnement, grâce à des artefacts techniques, de faire immédiatement sens selon les caractéristiques de l'activité et des sujets »

Aussi, comme indiqué dans le cadre des travaux liés à Teegi (Fleck, Baraudon, et al., 2018), il apparaît indispensable que les travaux soient conduits en conditions écologiques ou quasi écologiques (e.g., living lab, class'lab) pour situer l'usage et l'utilisateur au sein du territoire socioculturel de référence.

Néanmoins, les chercheurs-designers doivent prendre en considération que ces situations correspondent à des systèmes ouverts. La DBR doit donc également prendre en compte quels aspects des contextes, éventuellement en combinaison, et à quel degré ils peuvent affecter l'action de l'utilisateur-apprenant et ses cognitions. En effet, les facteurs pouvant influencer les apprentissages et les perceptions vis-à-vis des artefacts sont complexes, sujets aux contingences et donc pas toujours reliés à l'artefact testé.

Un bon exemple a été observé lorsque l'ambiance au sein d'un groupe d'élèves a été exceptionnellement différente le jour du test visant l'évaluation de l'utilisabilité de l'interface CARDS (Interface prototypique de Me-TAC - projet e-TAC). Le comportement négatif d'un accompagnateur vis-à-vis de certains élèves (voir Figure 62) a ici généré un effet pitchfork (effet opposé à l'effet de halo) sur la perception de l'attractivité perçue de l'interface. Si le niveau d'âge et d'expertise dans l'utilisation de systèmes numériques ne semble pas affecter de manière majeure les évaluations de la perception de l'attractivité d'une interface, confirmant les observations de Gerardo (2007) sur l'utilisabilité, la situation, elle oui.

C'est donc aussi pour ces raisons de biais situationnels que dans le cadre des travaux qui constituent cette synthèse, l'évaluation des produits artefactuels issus de la DBR n'est envisagée que comme l'estimation de leurs potentialités pédagogiques et non pas comme une recherche de preuves de leur efficacité.

Figure 62. Résultats de la perception de la désirabilité de l'interface CARDS estimée via le questionnaire simplifié d'Attrakdiff (Lallemand et al., 2015a) après avoir réalisé une activité de catégorisation de médias. « En général, j'ai trouvé le système ... ». L'évaluation est effectuée selon une échelle de discrimination à 7 points (-3) Complicé/Simple (+3)). Les attributs de Q1 à 4 = qualités pragmatiques, Q5 à 8 = qualités hédonistes ; Q9 et 10 = attrait global du système. (données sources intégrées dans l'étude Giraudeau et al., 2019) Nbr d'élèves = 133 Nbr d'enseignants = 8

Un point sort de lot des évaluations fournies par les autres groupes d'élèves impliqués. Comme c'est la règle lors des sorties pédagogiques, ce groupe d'élèves était tout au long de la session (incluant la session de test, mais aussi d'autres activités de médiation autour du numérique et de la robotique) accompagné d'un parent dont le comportement vis-à-vis des élèves était très autoritaire. Un entretien bref avec les élèves à l'issue des remplissages des questionnaires confirme que leur jugement était totalement faussé par l'énervement et la colère ressentis du fait des constantes remarques négatives de ce parent.

5.2.4. Le groupe en tant qu'utilisateur

Le troisième utilisateur qu'il est important de prendre en compte en contexte d'éducation et formation est le groupe-utilisateur. Une très grande majorité des situations d'apprentissage et de formation sont des situations qui concernent des collectifs colocalisés et suivant un apprentissage similaire, parfois différencié, de manière synchrone.

Les enseignants du premier et second degré interrogés lors de l'enquête menée au cours du projet e-TAC (N=972) déjà invoqué en Chapitre 2 déclarent faire travailler les élèves en groupe surtout de manière hebdomadaire à mensuelle (Massou et al., 2021). Ces fréquences de travaux en groupe sont significativement différentes selon que les enseignants exercent au collège ou à l'école (Anova $p < 0.001$). Ils sont plus fréquents dans le primaire (Figure 63). En effet, 49.4% des professeurs des écoles déclarent faire travailler leurs élèves en groupe toutes les semaines. Au collège, un tiers toutes les semaines et un tiers tous les mois. Néanmoins, les travaux de groupes ne sont que rarement le quotidien des apprenants.

Figure 63. Fréquence déclarée du travail en groupe d'élèves par des enseignants du premier degré enseignant au cycle 3 et de collège (Massou et al., 2021)

La nature des groupes, leurs objectifs et leurs compositions sont très multiples. La taille d'un groupe d'apprenants peut concerner un binôme ou une demi-classe (15 élèves, par exemple, lors de conduite de projets d'envergure). Néanmoins, pour plus de 70% des répondants, la taille de groupe idéale se situe entre 3 et 5 élèves.

A. Répondre au défi de l'hétérogénéité

Si interagir en groupe soulève des questions d'orchestration pour que les interactions soient optimales, en contexte d'apprentissage plus qu'ailleurs, cela soulève également tout particulièrement la question de l'hétérogénéité des publics.

« Ma classe de CE2 se compose d'un public très hétérogène de vingt élèves, dont plusieurs ayant des besoins particuliers. Parmi eux, on note la présence d'un enfant présentant des troubles autistiques, mais ne nécessitant pas de réelle prise en charge spécifique, l'élève ayant un comportement tout à fait adapté à la classe et s'impliquant, la majeure partie du temps, dans les tâches proposées par l'enseignant. Pour ce qui est du reste des élèves à besoins particuliers, dix PPRE, uniquement axés sur la lecture, ont été mis en place dans la classe. Parmi les dix élèves présentant un PPRE [Plan Personnalisé de Réussite Educative], sept d'entre eux sont concernés en raison de leur lecture très peu fluide et deux autres en raison d'une lecture "syllabe par syllabe" avec de réelles difficultés de déchiffrage pour ce qui est des sons complexes. »

- Témoignage de L.B. ; Professeure des Ecoles en Cycle 2. 2018 recueilli dans le cadre du projet Planete

B. Le groupe au cœur de l'exercice des compétences

Un autre élément de complexité s'ajoute encore en situation d'éducation et formation comparativement à des situations de travail (e.g., conduite de projet) ou de loisirs (e.g., jeux) en groupe. En effet, dans ce contexte, les apprenants doivent apprendre à travailler en groupe ET du travail en groupe (on parle ici d'apprentissage collaboratif).

L'éducation nationale, par le biais du socle de connaissances, compétences et de culture - Domaine 2 demande ainsi à « *l'élève de travailler en équipe, partager des tâches, s'engager dans un dialogue constructif [...]. L'école, sa classe étant alors des lieux de collaboration, d'entraide et de mutualisation des savoirs* » (France - Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 23 avril 2015). Les programmes ainsi que le référentiel des métiers du professorat exigent la mise en œuvre de pratiques collaboratives avec les élèves, de débats, de verbalisation et de partage de stratégies entre pairs au service des apprentissages (France - Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 26 juillet 2018, 26 mars 2015).

Comme déjà exposé précédemment, cette modalité d'apprentissage collaboratif est une modalité pédagogique permettant de développer un grand nombre de compétences transversales chez les apprenants (Exercer son jugement critique : exprimer, construire et relativiser son opinion ; actualiser son potentiel : reconnaître ses caractéristiques personnelles, se fixer des buts, prendre sa place parmi les autres, mettre à profit ses ressources personnelles ; coopérer : interagir avec ouverture d'esprit, contribuer aux échanges, adapter son comportement aux autres et à la tâche, évaluer sa participation ; communiquer de façon appropriée : adapter son langage et sa posture, s'approprier divers langages.).

Si les compétences suscitées sont non spécifiques à un champ disciplinaire de l'école, elles doivent néanmoins être travaillées dans le cadre des enseignements disciplinaires de l'école. Elles demandent de ce fait une démarche intentionnelle de la part de l'éducateur et des approches pédagogiques dites *competence-based*.

Le designer devra par conséquent rendre possible l'enseignement de contenus disciplinaires via les environnements conçus, tout en aidant les enseignants à implémenter des tâches permettant la mobilisation des compétences susvisées.

Dans ce cadre, les interfaces numériques devraient être un élément important d'accompagnement, de renforcement, de facilitation de l'apprentissage collaboratif ET de la collaboration. Il apparaît alors également important que l'IHM soit un instrument d'interactions groupales ne se limitant pas à soutenir/favoriser des interactions humaines, mais soit également un instrument d'apprentissages conduits et partagés en collectif (Conein, 2004; Hutchins, 2001). Sans systématiquement être de la collaboration (Panitz, 1999), une forme de co-opération dans la même synchronie et au sein d'un même espace d'interaction doit alors exister. Dans ce contexte, une interface pour l'apprentissage en groupe ne peut être conçue comme une interface destinée à un apprentissage individuel. Un apprentissage conduit en groupe étend les questions d'IHM aux interactions à effectuer « ensemble ». Il étend également nécessairement l'espace d'interaction aux espaces d'interactions sociales et de perception.

Ces aspects ont fait l'objet de tout le cycle de DBR du projet e-TAC (PIA e-FRAN) et représentent un enjeu particulier pour faire que les technologies hybrides deviennent un instrument de socialisation et de construction d'objets de cultures communes.

5.2.3. L'enseignant, le grand oublié

Comme soulevé en introduction du paragraphe 5.2, deux utilisateurs différents utilisant l'interface de manière quasi synchrone en contexte d'éducation et formation l'apprenant ET le professionnel qui l'accompagne.

Comme on l'observe pour un pilote et un copilote dans un cockpit (Hutchins, 1995, 2001), apprenants et enseignants sont les co-utilisateurs d'une même interface au sein d'une classe. Cette co-utilisation pouvant être parfois synchrone. En revanche, et même si les activités des apprenants et des enseignants sont chacune orientées vers l'apprentissage, ces derniers n'effectuent pas les mêmes choses, et ont des attentes, des besoins et/ou des capacités différentes de leurs élèves. Or, pour être intégrées dans les pratiques professionnelles, et faire que, en contextes scolaires, les enseignants utilisent au-delà des 11% actuels les technologies numériques pour développer des interactions (voir Chapitre 2), les interfaces issues du processus de DBR devraient toujours être conçues pour que l'enseignant ET les apprenants (et non OU) puissent et aient envie de s'en servir en classe.

Malheureusement, les travaux en design d'IHM destinées à soutenir les pratiques professionnelles en situation d'enseignement (et non à soutenir leur formation (Lugrin et al., 2018), la préparation des activités d'enseignement (Roldán-Álvarez et al., 2016) ou l'évaluation (van Leeuwen & Rummel, 2020), voire les remplacer) sont, à ma connaissance, inexistantes. De même, les travaux impliquant des enseignants en tant qu'utilisateur cible et comme partenaires de conception sont encore très peu développés (Tuhkala, 2021). On les sollicite généralement pour connaître les contextes, comme experts des apprentissages, et/ou pour co-concevoir POUR les apprenants.

Ils ne sont quasi jamais invités comme futurs utilisateurs, pour co-concevoir pour eux. Comme si, ces derniers n'avaient pas de besoins ou de difficultés aux yeux des designers-concepteurs, ou s'ils avaient des scrupules à les exposer lorsqu'ils sont invités à designer POUR ; les besoins de l'apprenant apparaissant sans doute comme primordiaux.

Pour beaucoup de chercheurs-designers (en dehors des SEF) les réalités pédagogiques restent ignorées. Il peut être facile de penser que seuls les apprentissages demandent à être « améliorer ». Pourtant, le professionnel est bien un utilisateur clé au sein des écosystèmes d'éducation-formation. Il a lui-même des attentes et besoins vis-à-vis des dispositifs pour ses propres activités (e.g., évaluer les apprentissages, concevoir ses pratiques, sélectionner ou élaborer des ressources pédagogiques, accompagner le développement de l'enfant et du futur citoyen, se former, etc.) très éloignées de ceux des apprenants. Il est le garant, celui qui répond de ses actes, de ceux d'autrui, et est celui qui garantit la tenue d'une promesse, celle de faire apprendre autrui. Compte tenu des enjeux et responsabilités qu'ils endossent, les besoins, attentes et capacités des enseignants sont donc tout aussi prioritairement à considérer que ceux des élèves.

Le défi que mes travaux ont cherché à relever est bien de produire au terme de la DBR des d'IHM adaptées aux spécificités des apprenants, mais aussi à celles des professionnels qui les accompagnent. Dans de très nombreux cycles de DBR, ils ont été impliqués dans un statut d'utilisateur-concepteur et ont participé à la DBR, non pas pour designer POUR les élèves, mais pour designer POUR eux-mêmes. Les travaux en ce sens sont encore trop rares (Garreta-Domingo et al., 2018; Koehler & Mishra, 2005; Koh et al., 2015).

A. Considérer les besoins en termes d'orchestration pédagogique

Une des caractéristiques de l'éducation et de la formation est que les professionnels s'adressent à des collectifs. Ces collectifs sont le plus souvent en présentiel.

Dans l'éducation nationale en particulier, l'enseignant est responsable des enfants ou adolescents tant d'un point de vue de leur éducation que de leur sécurité et leur bien-être. Il est le garant du cadre, de la qualité des relations sociales tout en accompagnant les élèves dans leur construction. L'organisation du collectif, en tant que groupe social, doit faire que chacun puisse tirer parti de l'autre dans ses apprentissages. Les interactions sociales étant primordiales dans le processus d'apprentissage (Vygotsky, 1980).

Il en ressort des interactions de natures multiples (voir Figure 64) incluant un nombre important d'obligations de vigilances pédagogiques encadrées par leur référentiel professionnel (voir Tableau 6). Il apparaît alors fondamental que l'introduction d'un artefact, et les interactions que cela va générer, permettent voire soutiennent, non seulement les apprentissages, mais aussi le fonctionnement pédagogique d'un groupe étendu (e.g., une classe) et donc l'orchestration de ce dernier par l'enseignant.

L'orchestration pédagogique repose sur la conception et l'organisation des activités d'enseignement-apprentissage, de la manière de les coordonner lors de la mise en œuvre et de les réguler, leur « mise en musique » dans le temps et dans l'espace. Elle a pour objectif de maximiser les opportunités pour qu'émergent des interactions productives, c'est-à-dire des interactions qui conduisent à des effets en termes d'apprentissage (Dillenbourg & Hong, 2008). L'orchestration pédagogique en contexte scolaire est généralement effectuée par l'enseignant. Ici, il est considéré qu'elle doit le rester et qu'elle doit être soutenue. Soutenir une expérience d'apprentissage positive, c'est aussi soutenir l'orchestration pédagogique.

Cela demande d'étendre l'espace de design d'expériences d'apprentissage à l'ensemble des décisions et actions prises par l'enseignant (donc, idéalement, avec l'aide l'interface) pour permettre à ce professionnel d'accomplir son rôle, c'est-à-dire faciliter, réguler et soutenir le processus d'apprentissage des apprenants à toutes les étapes (Dillenbourg et al., 2011).

Figure 64. Schématisation simplifiée de l'espace d'interactions au sein du territoire de la classe fonctionnant en groupes (ici pour une classe de 30 élèves) ici spécifiquement centré sur l'enseignant. L'enseignant se doit d'avoir accès un espace de perception étendu à la totalité de l'espace classe (bleu très clair) pour assurer la supervision de tous les élèves, tout en interagissant avec les élèves d'un groupe (bleu plus soutenu) et l'interface qu'ils utilisent aussi (violet) pour l'aide et l'accompagnement pédagogique, et cela tout en étant sollicité par les élèves des groupes à proximité (bleu) pour des demandes d'aides. Cette illustration met bien en évidence la nature multidirectionnelle des interactions de l'enseignant pouvant souvent conduire à des problèmes d'orchestration de classe, de charge mentale et générant un fort besoin de contrôle.

S'engager en direction du soutien à l'orchestration pédagogique demande de :

1- Créer des situations d'apprentissage signifiantes et motivantes pour l'apprenant et l'enseignant, prenant en compte les caractéristiques des curriculums et les contraintes du contexte professionnelles (temps, espaces, moyens disponibles, etc.).

2- Considérer le design didactique des contenus et supports destinés à l'apprenant pour qu'ils soient utilisables par l'enseignant au sein d'un collectif (design pour la classe, c'est designer un usage pour 5 à 6 groupes d'environ 30 utilisateurs). Sur ce point de vue, elle intègre donc le design d'expériences d'apprentissage centré sur l'apprenant invoqué précédemment.

3- Considérer la structure et le déroulement de l'enseignement ou de la formation. L'orchestration pédagogique va dépendre ici de ce que l'on appelle la triple concordance qui vise à faire concorder les objectifs, les méthodes et activités d'enseignement & apprentissage et les évaluations pratiquées. Cela demande donc des objectifs d'apprentissage clairs et explicites, et une connaissance des pratiques professionnelles autant que celles des apprenants.

4- Tenir compte des ressources utiles (pouvant compléter l'interface), et les implémenter au bon moment, de manière cohérente et logique par rapport à l'activité globale d'enseignement-apprentissage.

5- Permettre de s'adapter et de moduler les activités d'apprentissage en fonction des besoins et des caractéristiques des apprenants, des contingences, pour favoriser les interactions entre pairs, d'utiliser d'autres ressources pédagogiques de manière pertinente, etc.

6- Être en mesure d'étayer et d'évaluer régulièrement les progrès des apprenants. Cela repose sur une réflexion continue et une analyse fine des situations d'apprentissage afin de les ajuster et de les optimiser.

Une forme de design DE l'orchestration pédagogique a été récemment formalisée sous forme de modèles de graphes (Dillenbourg et al., 2018). Ici il est plutôt question de design POUR l'orchestration pédagogique.

Designer POUR l'enseignant apparaît stratégique pour envisager accompagner la transformation de leurs pratiques en direction d'un apprentissage plus tangible et accomplissant.

Toutes les interfaces conçues et détaillées en annexes intègrent le soutien à l'orchestration pédagogique en fournissant, notamment, les moyens :

- d'enseigner un domaine spécifique (e.g., Helios, Teegi, Hobit),
- de mettre en place des modalités plus collaboratives d'apprentissage (e.g., Me-TAC, CalMe),
- de soutenir la régulation des comportements des élèves (e.g., VoluMe, TanlSe, voir Figures 65 & 66).
- de les soutenir dans la conception et l'évaluation de leurs séances/séquences.

Une interface, MeTAC.pro, est en cours de prototypage en ce sens. Cette interface web a pour objectif de soutenir et optimiser les activités professionnelles de préparation pédagogique, de penser la différenciation pédagogique, et d'évaluation de leurs enseignements, tout en leur permettant une flexibilité domicile-établissement. Elle permet également l'orchestration en temps réel au sein de la classe des activités déployées avec les interfaces développées au sein du projet e-TAC : Me-TAC et CalMe.

Tableau 6 : Extrait du référentiel de compétences professionnelles communes à tous les professeurs en lien avec la compétence P4 « Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe [classe] favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves » (France - Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 26 mars 2015)

ATTENDUS PROFESSIONNELS
Installer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance.
Maintenir un climat propice à l'apprentissage et un mode de fonctionnement efficace et pertinent pour les activités.
Rendre explicites pour les élèves les objectifs visés et construire avec eux le sens des apprentissages.
Favoriser la participation et l'implication de tous les élèves et créer une dynamique d'échanges et de collaboration entre pairs.
Instaurer un cadre de travail et des règles assurant la sécurité.
Recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l'émergence de comportements inappropriés et pour intervenir efficacement s'ils se manifestent.
Adapter, notamment avec les jeunes enfants, les formes de communication en fonction des situations et des activités (posture, interventions, consignes, conduites d'étayage).
Apporter les aides nécessaires à l'accomplissement des tâches proposées, tout en laissant aux enfants la part d'initiative et de tâtonnement propice aux apprentissages.
Gérer le temps en respectant les besoins des élèves, les nécessités de l'enseignement et des autres activités.
Gérer l'espace pour favoriser la diversité des expériences et des apprentissages, en toute sécurité physique et affective.

Figure 65. Le TanSe – une interface tangible pour contractualiser et réguler ses activités en classe (Faedda et al., 2021). Fondé sur les principes de la contractualisation présente au sein de la pédagogie institutionnelle par exemple, TanSe propose aux apprenants de Cycle 2- 3 de réfléchir en amont de leurs activités à un certain nombre de dimensions auxquelles ils doivent prêter attention pour gagner en autonomie: avoir une connaissance et le choix de son temps de travail, de poser un nombre de questions pré contractualisées, de signaler son besoin de soutien, etc.

Figure 66. VoluMe – une interface tangible pour réguler l'effet Lombard (Zollinger & Brumm, 2011) au sein de la classe. est conçu pour matérialiser le volume du bruit ambiant en mesurant l'intensité et la durée du bruit généré par chaque espace de travail. Cette interface tangible est représentée par une citrouille rétroéclairée. Cet objet, culturellement perçu comme à la fois amusant et effrayant, est proposé en réponse à la demande d'évaluer et de réguler l'environnement sonore de l'espace de travail de manière non directive. (Bertolo et al., 2024 - accepted with revisions - TOCHI)

B. Considérer les cultures et réalités professionnelles et personnelles

Les enseignants sont les prescripteurs quasi uniques des outils et supports qui sont utilisés en classe par leurs élèves. Ils les sélectionnent et les utilisent, non seulement parce qu'ils pourraient être efficaces vis-à-vis des objectifs d'apprentissage qu'ils ont fixés en accord avec les attentes institutionnelles, mais aussi et surtout parce que l'interface leur semble acceptable pratiquement et socialement pour eux-mêmes (Lalia et al., 2018).

Comme l'illustre le chapitre 2, différents travaux éclairent sur les enseignants et leurs (non) utilisations des technologies numériques dans leurs pratiques professionnelles. Ils mettent en évidence que l'intégration des technologies reste un processus complexe de changement éducatif qui ne dépend pas uniquement d'aspects reliés à la nature et aux qualités ergopédagogiques des technologies. Les travaux de Tondeur et al. mettent en évidence le rapport entre les croyances des enseignants et leur utilisation de technologies numérique en classe (Tondeur et al., 2008; Tondeur et al., 2017). Ces auteurs indiquent que l'intégration des technologies ne peut être pleinement comprise que si l'on tient compte des convictions pédagogiques des enseignants. Ces aspects éclairent l'importance de prendre en compte au sein des recherches par le design non seulement les besoins, mais aussi les croyances, valeurs, normes et cadres propres aux enseignants et plus largement à la culture de leurs institutions.

"Teachers select applications of technology that align with their selections of curricular variables and methods (e.g., teaching strategies) and that also align with their existing beliefs about 'good' education"

- Tondeur et al., (2008)

Le processus de DBR mis en œuvre cherche donc tout au long à s'accorder avec les valeurs, normes et règles partagées par ces futurs utilisateurs et connues pour favoriser l'adoption (Argyris, 1985).

Le cadre institutionnel au sein duquel les solutions proposées trouveront leur place fait office, selon moi, de premier référentiel normatif. C'est-à-dire de premier cadre aux « bonnes pratiques ». Aussi, en préambule à toute chose, le design pédagogique proposé au travers des travaux exposés dans ce manuscrit s'ancre donc sur les valeurs et principes forts régis par le code de l'éducation propre au corps professionnel enseignant.

L'ensemble de ce qui est mis en place en contexte éducatif se doit donc de respecter et soutenir ces cadres auxquelles les professionnels sont assujettis.

- L'éducation étant un droit, les supports proposés en contexte scolaire doivent chercher à rendre la connaissance accessible à tous.
- L'éducation se veut inclusive, ce qui induit, par exemple, de chercher à limiter les discriminations de quelle que nature qu'elles soient (ex. : origine sociale, genre, handicaps, etc.) et à limiter le coût des supports pour qu'ils restent disponibles à tous.
- L'éducation et les outils qui la supportent se doivent de respecter le principe de neutralité dans toutes ses dimensions (politique, religieuse, commerciale) et tendre à l'objectivité des savoirs.

Cela demande néanmoins d'aller plus loin dans la connaissance des réalités expérientielles des enseignants. C'est ce que font déjà les grandes enquêtes publiques ou les travaux tels que ceux que nous avons conduits dans le cadre du projet e-TAC (Massou et al., 2021; Massou et al., 2017; Morelli, 2021). C'est le cas également d'études telles que celles conduites par (Jääskelä et al., 2017).

Malgré tout, la limite de ces études et principes est de ne s'adresser qu'à leur identité avec un grand « I » et donc de n'accéder qu'à des perceptions d'un corps professionnel. Il est cependant intéressant d'accéder à des objets plus expérientiels qui influencent l'identité « i ». C'est-à-dire aux croyances, sentiments, aux principes ou opinions d'une personne en situation d'enseignement.

Or, prendre en compte ces objets expérimentés (voir Chapitre 1) demande d'accéder à une part de réalité plus authentique, parfois intime. Cela demande le développement de moyens et méthodes spécifiques comme ça a été le cas dans l'étude conduite par sonde culturelle (Lalia et al., 2018) et cartographie de l'idéal (voir Figure 67 – étude non publiée), et des observations écologiques assistées par la captation vidéo.

a. Étude pilote via des cultural probes

Un premier travail exploratoire a été débuté dans le cadre du partenariat avec l'équipe KIWI (aujourd'hui BIRD UL-Loria) au sein du Li'L@b dans le cadre d'une collaboration de recherche liée au Projet METAL e-FRAN. L'objectif ici est de contribuer au design d'un ensemble d'outils de suivi individualisé des élèves destinés aux enseignants (IA de *Learning Analytics*).

Figure 67. Illustration de quelques éléments du kit de sonde culturelle et de focus group par cartographie de l'idéal créé dans le but d'accéder aux représentations plus authentiques et personnelles des enseignants vis-à-vis de leurs activités et rôles professionnels.

L'originalité de l'approche repose ici dans la conception d'une méthode d'exploration (Étape #1 de la DBR) visant à récolter des éléments qualitatifs fins sur les représentations des enseignants, sur leur culture (valeurs, normes, etc.), les croyances et les réalités professionnelles face à l'évaluation et au suivi de leurs élèves, aux outils numériques et les tableaux de bord (Bonnin et al., 2019; Lalia et al., 2018). Dans cette étude, 7 enseignants sur les 13 participants ont notamment été impliqués dans une sonde culturelle qui a duré un total de 4 mois. À titre de comparaison, les approches qualitatives sur lesquelles s'appuient les travaux de Tonneur impliquent un panel moyen de 8 enseignants.

Une analyse du champ lexical portant sur un corpus total constitué de 28 écrits différents issus de 5 supports textuels, tous issus des outils de sonde culturelle (individuel et collectif) a été effectuée :

- 1 Carte mentale contrainte : recueil des représentations reliées à la notion d'évaluation. Pas de classement de préférence demandé
- 2 Cartes postales à un ami sur 1- ce qui est apprécié et 2- ce qui ne l'est pas, dans le fait d'évaluer : Textes libres contraints par la forme et la symbolique du support format « carte » demandant aux auteurs de se confier à un ami en un texte concis.
- 1 Carnet de tendances : Textes libres sans consignes spécifiques si ce n'est de noter, collecter ici tout ce qui fait penser à l'évaluation. Une majorité de fragments est représentée par des citations, conseils ou affirmations.
- 1 Carnet/guide de voyage : Ces textes sont des conseils que les enseignants impliqués donneraient collectivement à leurs pairs inexpérimentés pour rendre possible l'évaluation et tendre vers l'idéal.

Les textes issus des travaux collectifs ont été rassemblés en un seul. Le corpus global correspond donc à un total de 8 textes, soit l'équivalent de 5 pages A4. Le traitement du corpus précédemment préparé s'est opéré via le logiciel IraMuTeq (Ratinaud, 2009).

Les analyses HCD ACF des discours mettent en évidence en 3 classes. Les classes 1 et 2 sont reliées et ne partitionnent le corpus que de manière secondaire.

1. La classe 1 explique à elle seule la majorité du discours (53.5%), ici représentée de manière significative ($p > 0.0001$) par la notion centrale interrogée : l'évaluation, à laquelle est liée la notion d'élève. Ces deux formes très fréquentes sont donc liées dans la majorité des discours. Les formes classées ici semblent associées aux aspects factuels de l'évaluation de l'élève. Le champ des formes lexicales auquel il est fréquemment associé indique ici que ce domaine correspond à l'évaluation en tant qu'objet rationalisé dans lequel se retrouvent associés des éléments caractérisant ses formes scolaires (« diagnostique », « sommative », « formative », « oral », « bilan » etc.) et ses fonctions (« corriger », « progresser », « comprendre », etc.). De ce domaine émerge aussi le plaisir associé à cet acte (« aimer », « apprécier »).
2. La classe 2 est expliquée principalement par les formes « compétence », « progresser » et « note » ou « noter » ($p < 0.001$). L'ensemble des formes classées ici semblent orienté vers la finalité, les objectifs de l'enseignement, de l'élève rendus visibles par l'évaluation/la note. De ce domaine émergent néanmoins deux sous-domaines invoquant des dimensions plus éducatives, voire humanistes, marquées par :
 - des formes lexicales liées à la bienveillance, l'aide, le soutien et la différenciation que permet l'évaluation
 - des formes lexicales moins fréquentes dans les discours, mais liées à des éléments associables à la perception sensorielle (sentir, voir, entendre), à des aspects développementalistes (grandir, acquérir, changer) liés à la forme « dur », que l'on peut associer à la part de subjectivité et projective liée à l'évaluation.
3. La classe 3, représente une troisième part du discours global, expliquée par les formes « apprendre » et « enseigner » ($p < 0.001$), mais aussi par des aspects liés au temps ($p < 0.01$). Pour les enseignants apprendre et enseigner semblent indissociable. Ce domaine est faiblement distant du champ « élève », formant une chaîne caractéristique d'une chaîne causale : être un élève c'est apprendre [de] ce qui lui est enseigné, et inversement, être enseignant c'est permettre à l'élève d'apprendre. La forme lexicale « enfant » est totalement absente des discours. De plus, aucun champ lexical autour de savoirs disciplinaires n'est relevé. Il est intéressant de noter que les notions de connaissances et compétences sont ici apprenant-centrées et non reliées au domaine de l'évaluation lui-même lui associant plutôt les notions d'acquisition et de progrès. Cela signe selon notre interprétation que pour les répondants, être enseignant se définit comme la conséquence du fait que leurs élèves apprennent/aient appris et non par le fait qu'ils transmettent quelque chose.

Une analyse plus qualitative des verbes d'action au sein de ce corpus lexical apporte un éclairage complémentaire sur les croyances des enseignants sur les actions qu'ils attendent des élèves et pour leurs élèves et eux-mêmes en tant que professionnels (voir Figure 68).

Il est intéressant de constater que les enseignants expriment des représentations centrées à la fois sur des aspects opérationnels reliés à leurs activités professionnelles, et sur l'élève en mettant l'accent sur les besoins et les intérêts de ces derniers. Les aspects de socialisation sont néanmoins absents des discours. On retrouve la dualité parfois au sein d'un même discours, identifiée par Deng et al. (2014) chez des enseignants chinois, entre

1. L'enseignant qui agit en tant qu'autorité, supervise le processus d'acquisition des connaissances et fait office d'expert dans un environnement d'apprentissage très structuré.
2. L'enseignant qui met l'accent sur les besoins et les intérêts individuels des élèves et adopte généralement des pratiques de classe associées au constructivisme et/ou au constructivisme social.

Ils confirment que les contraintes de temps et la prépondérance des évaluations sont perçues négativement. Ces perceptions lorsqu'elles sont exprimées tendent l'enseignant à exprimer des actions recentrées sur lui-même (secteurs bleus et rouges de la Figure 68. En bas).

Or, ce positionnement est connu pour limiter l'intégration des technologies dans les pratiques par exemple (Lin et al., 2012)

Face à leurs attentes et représentations, il apparaît fondamental, tout comme l'illustre Lombard (2007) que la présence d'un artefact vecteur d'apprentissage ne relègue pas l'enseignant dans le seul « [...] rôle d'opérateur informatique, veiller au bon fonctionnement des ordinateurs, dépanner ». Il n'est pas question non plus de féodalisme comme discuté par Lorusso (2022), « un monde dépourvu de choix, où l'utilisation – l'exécution par quelqu'un d'une fonction prédéterminée – devient du pur labeur, et la non-utilisation devient impossible ».

Ainsi, considérer l'enseignant comme utilisateur final doit aider à identifier des leviers pour le maintenir/soutenir dans son rôle de pédagogue et à limiter les problèmes d'acceptabilité pouvant amener au rejet de la solution proposée.

Bien que cette étude soit exploratoire, ces résultats plaident pour l'intérêt de ce type d'approche. Ils incitent à poursuivre cette typologie de travaux autour de la conception de méthodes et outils alternatifs. Cela appelle également des travaux autour de l'influence de ces croyances professionnelles sur la nature des idées ou prototypes proposées ou validées lors des sessions de conception ou évaluation de la DBR. Cela permettrait de compléter les travaux déjà nombreux autour de l'influence des croyances sur l'intégration des technologies dans les pratiques d'enseignement et de formation (e.g., Deng et al., 2014; Mertala, 2019; Tondeur et al., 2017).

“

Tenter chaque
jour l'impossible
parce que c'est cet
incessant assaut
de l'homme contre
l'impossible et
l'inconnu qui est
la raison vivante
de la science.

- C. FREINET

LES DITS DE MATHIEU
1952

Chapitre

6

CHAPITRE 6.

APPORTS EN SCIENCES DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

En terminant cette synthèse, je souhaite mettre en saillance les principales contributions et perspectives au travers des axes d'un programme scientifique en continuité des travaux déjà effectués. Trois grandes directions de recherches constituent ce programme de recherches, chacune contribuant au développement de la recherche par le design d'IHM tangibles et plus largement des sciences de l'éducation et de la formation.

Ces trois directions font écho aux trois visions du design proposées par Fallman (2003) rapidement esquissées en fin de chapitre 4. Elles sont donc organisées selon ces dernières au sein de ce chapitre et exemplifiées sur la base de projets en cours ou à venir.

- Direction 1. « Cohésive ». Cette direction est orientée vers un alignement des processus, et des cadres de design. Comme vu précédemment, un grand nombre de moyens et méthodes de recherche par le design d'IHM en éducation manquent encore. L'importation de certains outils notamment utilisés en IHM et en ergonomie demande une adaptation pour garantir leur adéquation avec les spécificités des écosystèmes d'éducation avec les spécificités des apprenants et des pratiques professionnelles, mais aussi à ces nouvelles formes de technologies éducatives. Face aux cultures et enjeux propres aux missions d'éducation et formation, il semble important que les chercheurs et jeunes chercheurs en IHM et SEF intéressés par la recherche par le design disposent de moyens et cadres de recherches alignés pour investir plus encore ce domaine de manière vertueuse.

- Direction 2. « Utilitariste ». Cette direction est orientée vers la recherche appliquée. Elle vise à contribuer à la résolution de problème en situation en écho avec l'idée que l'innovation émerge des contraintes. Il s'agit ici de mettre la recherche par le design, participative, autour de l'hybridation physique/numérique au service de besoins sociétaux. En particulier induits par les grandes transitions en cours (transformation des formes scolaires, transformation des métiers face à la transition énergétique et climatique, etc.). Comme vu en chapitre 4, c'est l'essence même du design et du didactique de chercher des solutions qui concourent à l'amélioration des conditions de vie et au développement des personnes.

Cette direction de recherche s'inscrit dans des plans de recherche d'envergure nationale et internationale, reliés aux grandes transitions. Ces projets sont également les terrains d'application et d'exploration pour les deux autres directions.

- Direction 3. « Poïésique¹ ». Cette direction est plus fondamentale et créative. Elle ambitionne de questionner plus encore le design d'expériences d'apprentissage. Elle cible ainsi la physicalisation d'objets d'apprentissage inscrits plus fortement dans le sensible, et les moyens pour une hybridation favorable à l'accomplissement personnel. C'est une direction qui revendique une certaine forme d'artisanat. Elle réinterroge ce qui a été ouvert en chapitre 1 et referme ainsi cette synthèse avec un regard plein de sensibles et d'enthousiasme.

Ces trois directions distinguent différentes approches souvent abordées de manière cloisonnée et que la recherche par le design d'expériences d'apprentissage relie ici.

¹ La poïétique (du grec ancien *poiēsis*, « œuvre, création, fabrication ») a pour objet l'étude des potentialités inscrites dans une situation donnée qui débouche sur une création nouvelle. Chez Platon, la poïésis se définit comme « la cause qui, quelle que soit la chose considérée, fait passer celle-ci du non-être à l'être » (Le Banquet, 205 b) - source wikipédia

6.1. DIRECTION 1- COHÉSIVE POUR DES MOYENS ET MÉTHODES SPÉCIFIQUES À LA RECHERCHE PAR LE DESIGN D'EXPÉRIENCES D'APPRENTISSAGE

Outiller les chercheurs-designers est apparu être un besoin tout au long de mes travaux. En effet, un grand nombre de cadres, de moyens et de méthodes manquent, ou demandent à être adaptés pour garantir une adéquation avec les écosystèmes, les cultures et enjeux d'éducation et formation. Pour un design centré sur l'humain en éducation, il est indispensable d'unifier, relier et d'améliorer les moyens et les méthodes, notamment destinés à la collecte de données auprès de participants considérés comme « novices », d'enseignants ou de groupes d'apprenants.

Aussi, s'intéresser aux approches participatives de design en tant qu'objet de recherche est une direction importante et vient renforcer un champ émergent au sein des sciences de l'éducation et de la formation (Cumbo & Selwyn, 2022; DiSalvo et al., 2017). Face à la liste de spécificités et contraintes non exhaustives exposée dans les chapitres précédents, les spécificités des apprenants et des pratiques professionnelles, les publics éloignés, etc., doivent être mieux prises en compte pour un design adéquate. Le caractère émergent et les questions éthiques sous-jacentes à l'hybridation exigent de disposer de moyens adaptés pour être au plus proche des besoins des individus.

Cette première direction de recherche s'intéresse aux pratiques de design AVEC et POUR l'utilisateur-apprenant/enseignant, et donc engage des travaux SUR et POUR la recherche par le design. Il s'agit dans cet axe de contribuer à l'élaboration et à la valorisation d'écosystèmes de recherche par le design en éducation. L'un des enjeux repose sur la disponibilité et la mutualisation de méthodes adaptables à diverses situations et permettant de comparer les résultats d'une étude à l'autre. En effet, il est souvent complexe de dupliquer certaines études en l'absence de méthodes communes disponibles et cela rend également complexe la comparaison des résultats obtenus entre études dès lors que les méthodes de design et de mesure changent. Cette direction ambitionne le développement de moyens participatifs d'exploration, de conception et d'évaluation d'artefacts (numériques ou non) spécifiquement adaptées aux spécificités des contextes d'éducation et formation.

Si l'on croit au potentiel de l'enfant, des collectifs, à leur force critique et créative, il convient de les outiller pour leur permettre de prendre pleinement part à la conception d'environnements qui lui sont destinés.

En tirant parti du métissage entre les différentes disciplines mobilisées (SEF, psychologie-ergonomie, sciences cognitives, informatique), il s'agit également de fournir aux chercheurs-designers intéressés par l'apprentissage des cadres communs de design spécifiquement adaptés aux contextes d'éducation et formation.

6.1.1. Soutenir la participation d'enfants au sein de la DBR

A. Impliquer des enfants en tant qu'utilisateurs – testeurs

La diversité des interfaces numériques destinées aux enfants¹ augmente fortement depuis une dizaine d'années avec un développement technologique rapide. Aujourd'hui, les enfants, en tant qu'apprenants ou non, ont accès à diverses technologies, telles que des applications sur tablette, des didacticiels sur PC, des simulateurs. Il peut s'agir aussi de robots éducatifs (e.g., Curlybot - Frei et al., 2000, Topobo - Raffle et al., 2004, T-ProRob - Sapounidis et al., 2019, etc.) Chaque système possède ainsi sa propre interface utilisateur, offrant des opportunités d'interactions et des degrés d'utilisabilité variés, qui peuvent alors influencer la qualité de leurs expériences.

¹ La dénomination « enfant » est privilégiée ici, car lors des tests utilisateurs, ils ne sont pas forcément impliqués en tant qu'élèves et apprenants. Ce qui fait obstacle à leur implication n'est pas ici leur statut, mais bien leur manque de mots et d'expériences du fait de leur jeune âge.

Figure 69. Session de retours qualitatifs sous la forme de focus groups impliquant ici quatre élèves de CM2 et trois expérimentateurs intéressés chacun par une question spécifique liée à l'expérience d'utilisation, au design tangible et à l'amélioration de l'utilisabilité du système interactif CalMe. Ces sessions se sont tenues au sein du l@b co-conçu en partenariat avec Canopé 57. Un total de 48 enfants a participé à ces ateliers.

L'évaluation de l'utilisabilité des systèmes et des expériences des enfants tout au long des cycles de la DBR est donc indispensable pour assurer une conception «vertueuse¹». Aussi, les interactions entre l'enfant et les technologies numériques (*Child-Computer Interactions* - CCI) et les expériences telles que les enfants les perçoivent eux-mêmes demandent d'être mieux étudiées.

a. Développer des moyens d'enquête spécifiquement adaptés aux enfants

Comme expérimenté à de nombreuses reprises au cours des différents projets déjà menés, dès lors qu'ils sont dans leur rôle de testeurs/conseillers au sein de la DBR (étapes #2/#3, Figure 69), les enfants/élèves sont tout à fait pertinents pour faire des commentaires sur l'attrait ou l'utilité d'un produit et exposer leur point de vue sur ce dernier.

Néanmoins, lorsque les sessions de tests sont conduites sur temps scolaire, le temps est très contraint et demande des moyens rapides. L'utilisation de questionnaires courts est alors préférable. Ils sont en effet faciles à gérer, fiables, statistiquement objectifs et économiques. Les questionnaires dits *quick and dirty*, bien qu'imprécis, limitent la perte de temps de passation. L'un des questionnaires de ce type le plus utilisé est le *System Usability Scale* (SUS) (Brooke, 1996). Il permet d'estimer l'utilisabilité perçue. Récemment validé en français (Gronier & Baudet, 2021; Gronier & Johannsen, 2022), il est reconnu dans le monde des IHM comme étant fiable, rapide et facile à gérer.

Comme l'ont indiqué Charlotte Baraudon et al., (2021), bien qu'il soit reconnu que la recherche par questionnaires est possible avec des enfants à partir de 7 ans (Borgers, 2000; Scott, 1997), les outils permettant aux enfants d'évaluer des IHM facilement sont encore trop rares (Barendregt et al., 2008; Hall et al., 2016; Read, 2008; Y. Yusoff et al., 2011; Zaman & Abeele, 2010b). En effet, la totalité des questionnaires d'utilisabilité faciles à mettre en œuvre (e.g., SUS - Brooke, 1996, DEEP - Yang et al., 2012 ; ICF-US - Martins et al., 2015, meCUE - Minge et al., 2017) a été validée pour des adultes et non pour de jeunes utilisateurs, et pas toujours en français.

Le principal problème de ces questionnaires pour adultes réside dans la complexité de la syntaxe et du vocabulaire utilisés dans la formulation des phrases. Cela limite leur utilisation avec un public d'enfants ou même d'adultes peu lettrés. Nous l'avons vu précédemment, les novices manquent de mots, ont moins d'expériences et rencontrent plus de limites à comprendre les nuances terminologiques (Atkinson, 2006; Hunleth, 2011). De plus, les enquêtes conçues pour permettre aux enfants lecteurs d'évaluer les propriétés d'utilisabilité d'un environnement numérique selon les mêmes critères que ceux utilisés pour les adultes sont inexistantes.

¹ Pour rappel, la notion de vertu est ici abordée selon la proposition d'Aristote, comme ingrédient de l'eudaimonia, c'est-à-dire qui contribue au bien-être.

Rendre les questions d'utilisabilité accessibles et significatives pour les enfants est souvent perçu comme un défi (Read & Fine, 2005; Read, 2015). Plusieurs études ont exploré d'autres formats d'échelle (Hall et al., 2016 ; Read & MacFarlane, 2006 ; Yusoff et al., 2011) et des méthodes d'évaluation alternatives de l'expérience des jeunes utilisateurs. On peut citer : les *Problem Identification Picture Cards* conçues pour les enfants de 5 à 6 ans (Barendregt et al., 2008), le *Funtoolkit* fondé sur une échelle de *smileys*, *Funsorter* et la *Again Again Table* pour des enfants de 5 à 10 ans (Read et al., 2002), *Laddering* adaptée au 5-7 ans (Zaman & Abeele, 2010a), *This or That* pour la maternelle (Zaman, 2009). D'autres échelles ont été élaborées pour mesurer le niveau de compétence perçu par le répondant (*Thumbs-Up Scale -TUS*) ou la fréquence d'une tâche ou d'un événement (*Frequency of Use Scale - FUS*) pour les enfants âgés de 7 ans ou moins (Kano et al., 2010). Pour faciliter la compréhension des enfants, de nombreux travaux recommandent d'utiliser une échelle entièrement labélisée (i.e., chaque point a une étiquette) avec des étiquettes verbales ou des visuels (par exemple, VAS pour *Visual Analogue Scales* ; SFL pour *Smiley Face Likert*) plutôt que des étiquettes alphanumériques (Bell, 2007; Borgers et al., 2000; Borgers et al., 2003).

Cependant, la plupart des méthodes d'évaluation citées ci-dessus, pour beaucoup basées sur des icônes, ciblent surtout les enfants de 7 ans et moins qui ne savent/peuvent pas lire aisément. Les études qui les accompagnent se penchent plus sur le format de l'échelle que sur la signification des phrases relatives aux propriétés d'utilisabilité. Elles évaluent également plus le désir d'utiliser plus que les propriétés d'utilisabilité elles-mêmes.

Elles ne sont également pas adaptées à être également utilisées avec des répondants adultes. Or, dans le contexte spécifique de co-utilisation qui impliquent des adultes et des enfants, comme à l'école, en médiathèque ou en périscolaire, par exemple, l'utilisation de la même échelle pour les deux populations devrait être possible afin de permettre la comparaison des réponses entre cohortes. Enfin, et à notre connaissance, aucune n'a été validée en français ou dans d'autres langues que l'anglais. Par conséquent, il est nécessaire de compléter les approches existantes et d'accroître les possibilités pour les enfants d'évaluer l'utilisabilité des systèmes interactifs qui leur sont destinés au même titre que les adultes qui les accompagnent.

b. Trois premiers exemples

Cette ambition est d'ores et déjà engagée. Ainsi, trois outils ont été conçus et validés ou sont en cours de validation.

1. Le K-Uses - pour « Kids et Utilisabilité des systèmes et environnements numériques » (*Baraudon et al., 2021 - Annexe 4.4 -*).

Ce questionnaire a été conçu dans le cadre du projet doctoral de Charlotte Baraudon soutenu en 2023. Il s'agit d'un court questionnaire en français en treize items permettant d'interroger les enfants dès 9 ans sur l'utilisabilité perçue des systèmes numériques et technologiques éducatifs.

Il a été réalisé en utilisant tout d'abord un inventaire des questionnaires d'utilisabilité existants, et une sélection des dimensions et items appropriés via l'expertise de trois évaluateurs en ergonomie et sciences de l'éducation et de la formation et un premier prétest auprès d'enseignants, puis de 18 enfants de 10 à 11 ans, pour s'assurer du caractère compréhensible des questions. Ils ont :

- Identifié les dimensions pertinentes de l'utilisabilité par rapport à tous les types d'interface.
- Sélectionné les items en fonction de leur pertinence perçue pour les trois facteurs d'utilisabilité associés à la norme ISO9241-11 (1998) et le facteur d'apprentissage.
- Conservé en tant que tel ou reformulé les facteurs sélectionnés pour chercher à les rendre compréhensibles par les enfants.

Un intérêt particulier a été porté à la structure de l'outil d'évaluation et à son format de réponse. Seules des affirmations positives ont été conservées suivant les recommandations de Bell (2007). En outre, le questionnaire comprend un texte d'introduction clair et l'échelle est entièrement libellée verbalement pour aider les enfants à la comprendre (Borgers et al., 2000; Hox et al., 2003). Il est basé sur une échelle de Likert en 5 points à privilégier avec les enfants.

Sa fiabilité a été évaluée à l'aide d'une analyse exploratoire avec une série d'essais sur le terrain. Elle a concerné 127 élèves : soit 74 élèves de CM2 et 53 élèves de CM1, 65 filles et 62 garçons.

Le questionnaire K-Uses permet aujourd'hui à des chercheurs-designers :

- d'estimer rapidement l'utilisabilité d'un système telle qu'elle est perçue par les enfants, effectuer des comparaisons entre chaque étape de la conception,
- de l'utiliser quelle que soit la nature du système (ordinateur, tablette, robots, environnements hybrides),
- de le mettre en œuvre dans des conditions contrôlées ainsi que dans des situations réelles d'utilisation

2. POP-IT - pour *Personal Opinion Poll, Interactive and Tangible* (Veytizou et al., 2018).

POP-IT est une interface tangible conçue pour limiter les effets de Halo ou Pitchfork en incitant les enfants à « peser leurs opinions » lors de la passation de questionnaires.

L'effet de halo (ou son opposé, appelé effet Pitchfork) constitue un biais dans l'évaluation de systèmes interactifs tels que ceux conçus dans mes travaux et en général.

En effet, l'effet de halo est un biais cognitif qui pousse une personne à évaluer ce qu'elle perçoit sur la base de certains attributs ambigus (Beckwith & Lehmann, 1975; Nisbett & Wilson, 1977).

Il peut, par exemple, être généré par :

- L'esthétique et l'attrait d'une personne, d'une marque, d'un objet, etc. (Eagly et al., 1991; Investopedia; Leuthesser et al., 1995; Sonderegger & Sauer, 2010)
- l'effet de surprise et de nouveauté, voire spectaculaire de certaines IHM (parfois appelé « effet waouh/wow ») (Keller, 1997)
- le plaisir de participer à une session différente d'une activité « classique », et ce d'autant plus si l'interface est conçue pour offrir une expérience agréable (Hall et al., 2016).

Cet effet est donc ici fortement associable à l'attractivité et la désirabilité (Forgas & Laham, 2016), dimensions recherchées dans le design d'IHM pour agir comme levier à l'intérêt et stimuler la motivation académique (Fleck et al., 2018).

Cependant, cet effet peut entraîner une altération des jugements, car la sensation positive générée peut prédominer sur le raisonnement (Nisbett & Wilson, 1977). C'est un biais bien connu pour influencer la qualité des évaluations en contexte d'éducation et formation (Abikoff et al., 1993; Behrmann, 2019; Cannon & Cipriani, 2022). Si l'individu est fortement surpris, attiré par un aspect de l'interface ou de la situation d'évaluation ou s'il a ressenti des émotions positives en fin de session, il aura une prédisposition plus positive envers tout ce qui s'y rapporte et être amené à choisir des réponses extrêmes sur les échelles d'évaluation des questionnaires utilisés (Sonderegger & Sauer, 2010; Tractinsky et al., 2000).

Aussi, nous avons exploré le postulat que rendre tangible l'échelle de Likert par le biais de billes, les degrés des scores donnés aux différentes dimensions questionnées en matérialisant leurs poids, ainsi que le fait que l'enfant répondant doit peser le pour et le contre avant de voter, pourrait limiter les biais de réponses extrêmes fréquentes chez les enfants (Bell, 2007). Les enfants sont plus tranchés et ont souvent un état d'esprit plus heureux que les adultes (Read, 2008, 2015).

« *to do more than 'passively respond', a participant has to make a conscious decision to take part in a project or activity* »

- Gallacher & Gallagher (2008)

Aussi, la métaphore tangible choisie (voir chapitre 3) est une analogie avec une balance de cuisine. Sa forme, les possibilités, les règles d'utilisation implicites ou explicites incarnées par POP-IT sont pensés pour fournir à l'utilisateur la stimulation et les indices contextuels qui lui permettent et l'encouragent à interagir avec elle (Joule & Beauvois, 1989; Kearsley & Schneiderman, 2006), et ce, de manière bien plus efficace que ce que suggère un formulaire papier.

Figure 70. Exemples d'objets inspirants et d'interfaces tangibles qui invoquent de la métacognition et l'utilisation de gestes pour matérialiser un choix personnel. Depuis (Veytizou et al., 2018) (A) - L'Awalé/Oware - un jeu traditionnel de la famille des mancalas (voir <https://en.wikipedia.org/wiki/Oware> pour en savoir plus); (B) - Cairn (Gourlet & Dass, 2017), (C) SmallTalk (Gallacher et al., 2016 ; Golsteijn et al., 2015) ou (D) Squeezy Green Balls (Jennett et al., 2016) ont été conçus pour évaluer une expérience personnelle : (B) dans un Fablab, (C) après un divertissement ou (D) d'utilisation de l'énergie.

L'espace d'action de POP-IT impose un engagement gestuel en public. Les gestes sont naturellement associés à l'expression verbale (Alibali et al., 2000). L'utilisation du geste pour exprimer quelque chose a un impact sur la pensée, et inversement. Cela repose sur l'habileté gestuelle à refléter sa pensée en actions (physicaliser) au sein du monde réel (Cook & Goldin-Meadow, 2006; Goldin-Meadow & Beilock, 2010). Différents objets et interfaces nous ont inspirés (voir Figure 70). Ainsi, lorsqu'une personne utilise Cairn (Gourlet & Dass, 2017) ou joue avec un Awalé, une réflexion approfondie est nécessaire avant et pendant son interaction gestuelle. De plus, les exigences de l'interaction gestuelle et leurs conséquences, associées à leur exposition publique, obligent les répondants à effectuer une tâche de méta-analyse (Larkin, 2009; Saint-Pierre, 1994; White & Frederiksen, 1998). On l'observe par exemple lors de l'utilisation de jetons pour soutenir la participation verbale dans une salle de classe (Boniecki & Moore, 2003). En effet, l'interaction avec l'artefact, reflète l'engagement du répondant, c'est-à-dire son implication cognitive et psychologique active dans une tâche (Appleton et al., 2006; Higgins & Trope, 1990; Reeve et al., 2004).

L'effet sur le nombre de réponses extrêmes a été testé via une étude comparative impliquant 25 élèves de CM1-CM2, (9-11 ans, âge moyen : Mage = 9,84, SD = 0,85, 14 garçons et 11 filles) lors d'une sortie scolaire d'une demi-journée sur le thème « Première découverte de l'astronomie » durant laquelle les élèves ont utilisé la version 2 d'Helios (voir chapitre 3). Du fait du sujet, de son visuel esthétique et de la technologie employée, Helios génère quasi systématiquement un important effet « waouh » et de fortes émotions positives chez les enfants. Les résultats de cette étude ont montré que répondre via POP-IT semble bien adapté au public. Aucune influence significative sur les scores moyens n'est notée, lorsque le nombre de réponses extrêmes a été significativement réduit avec le TUI par rapport au questionnaire papier à toutes les questions hors Q1 et Q2.

Les prochaines étapes dans cette direction auront pour but de valider ces premiers résultats obtenus avec le K-Uses et POP-IT en étendant les panels. De les reproduire avec des adultes, pour pouvoir, à terme, permettre des comparaisons entre les réponses données par les enfants ou adolescents, et les adultes qui les accompagnent (parents, médiateurs, enseignants).

3. Le QEES - Questionnaire pour l'évaluation des Expériences Eudémoniques en contexte Scolaire - (Faedda et al., 2024)

Le QEES vise à soutenir l'évaluation des expériences eudémoniques dans les contextes éducatifs. L'eudaimonia est un concept souvent associé à l'identité eudémonique (i.e., l'expression personnelle, la réalisation de soi pour développer son meilleur potentiel - Waterman, 1993), au bien-être psychologique (i.e., l'autonomie, la maîtrise de l'environnement, la croissance personnelle, les relations positives, le sens de la vie et l'acceptation de soi - Ryff, 1989) et la théorie de l'autodétermination (c'est-à-dire l'autonomie, la compétence et l'affiliation - Deci & Ryan, 2000).

Les expériences eudémoniques peuvent donc être considérées comme un type d'expérience qui implique un développement personnel, une réalisation de soi et un sentiment de sens et de finalité (Waterman, 1993). Ces expériences impliquent souvent des activités qui permettent aux individus de se mettre au défi et de se développer, comme les activités créatives, l'apprentissage de nouvelles compétences ou la poursuite d'objectifs personnels (Kiaei & Reio Jr, 2014). Elles peuvent également impliquer un sentiment de connexion et d'engagement avec le monde qui nous entoure, par exemple à travers des relations significatives ou la participation à des activités sociales ou communautaires (Ryan et al., 2008). Dans l'ensemble, les expériences eudémoniques sont considérées comme essentielles à une vie satisfaisante et épanouissante. Dans le contexte scolaire, la prise en compte de la satisfaction des besoins est importante pour le bien-être des enfants (Ryan et al., 2008) et la réussite scolaire (Clarke, 2020).

En les comprenant mieux, les chercheurs, les concepteurs et les éducateurs pourraient créer un environnement d'apprentissage plus favorable et plus efficace, permettant aux élèves d'atteindre leur plein potentiel et de vivre une expérience accomplissante.

Des outils de mesure pertinents, spécifiquement conçus pour récolter les perceptions personnelles des élèves, manquent. Pour combler ce manque, le QEES, qui a fait l'objet d'une partie du projet doctoral de Stéphane Faedda, soutenu en 2023, est en cours de finalisation. Il a fait l'objet d'un long processus de conception proche de celui appliqué au K-Uses. Son analyse psychométrique a été conduite auprès de 360 élèves âgés en moyenne de 11,02 ans (écart-type = 1,66).

L'analyse factorielle montre que les enfants n'ont pas la même perception de l'eudémonisme que les adultes, public ayant servi à l'élaboration des modèles utilisés. Bien qu'un affinement supplémentaire soit nécessaire pour garantir une performance optimale du QEES, il ouvre de nouvelles perspectives pour accéder et mieux comprendre les expériences eudémoniques en contexte éducatif.

Au-delà de ces premiers produits, ces études ouvrent tout un champ de recherche en direction de l'évaluation avec et par des enfants de leurs propres expériences d'apprentissage (auto- et/ou co-évaluation en classe, éducation citoyenne, implication dans la démocratie locale, etc.).

Au-delà d'outiller la recherche, elles peuvent nourrir les travaux autour des questions liées à l'évaluation des apprentissages et à la place donnée aux apprenants dans cette phase de leur parcours d'éducation et/ou formation. Elles ouvrent également une direction visant à explorer plus encore les possibilités tangibles pour permettre la participation d'enfants ayant des besoins spécifiques (e.g., mal voyants, non francophones).

Il s'agit ici d'une première brique à l'un de mes axes de recherche futurs dont l'ambition est de constituer un ouvrage référençant l'ensemble des méthodes de design d'expériences d'apprentissage, tout comme proposé, par exemple, en design d'expérience utilisateur (Lallemand & Gronier, 2016)

B. Permettre aux élèves d'être co-concepteurs

a. Développer des méthodes de créativité collective déployables en classe

Comme indiqué dans le chapitre 5, une approche de design AVEC a été implémentée de manière systématique dans la quasi-totalité des études conduites.

Le design AVEC est la forme dite participative directe de design (voir chapitre 5). La notion de design participatif ou coopératif a été développée par Kristen Nygaard dans les années 70 (Nygaard & Terje Berge, 1975). Elle demande une participation de nature coopérative dans toutes ou partie des étapes de conception (Phase #2) entre les chercheurs-designers et les futurs utilisateurs d'un système (Lindgaard & Caple, 2001). Cette notion se décline aujourd'hui en diverses pratiques, parmi lesquelles on retrouve les méthodes de créativité.

L'activité créative résulte de la mémoire collective d'une communauté vis-à-vis de pratiques et de technologies au sein de son environnement. La créativité est la capacité de découvrir une solution inédite et/ou originale, lorsque nous sommes confrontés à une situation. Elle se manifeste par l'invention, l'imagination et le pouvoir créateur (Rouquette, 2013). C'est un processus multivarié marqué par un mode de pensée d'abord divergent, l'utilisation d'analogies et de métaphores, la combinaison d'éléments généralement conceptuellement éloignés, puis convergent par évaluation, convergence analogique et sélection (Besançon & Lubart, 2015; Richard et al., 2022).

La performance créative, comme toutes les compétences dites transversales, est dépendante d'une combinaison de facteurs à la fois, cognitifs, conatifs, affectifs et environnementaux. Aussi, loin d'être seulement individuelle, la créativité tire fortement bénéfice de l'approche collective pour favoriser l'émergence et le foisonnement d'idées nouvelles (Nakakoji et al., 1999). La créativité collective est donc basée sur certains principes, tels que la mise en commun de la part créative des personnes du groupe afin d'accélérer ensemble la phase d'incubation précédant l'illumination (1^{re} étape de formalisation d'une idée). La méthode dite de « créativité collective » favorise et organise la production d'idées en utilisant une succession de phases divergentes et convergentes (voir Figure 71). La divergence a pour objectif de transposer le groupe dans d'autres espaces pour appréhender des éléments de solutions analogues pour ensuite, en se servant de ces connaissances enrichies, de converger vers une vision nouvelle du problème posé initialement. Par la suite, les actions viseront au développement de ces idées en concepts puis en produits.

De nombreuses études, et notamment des pays nordiques, étudient le design participatif et le co-design avec des enfants et apportent de grands cadres pour mettre en œuvre ces approches en milieu éducatif (Blikstein, 2013; Blikstein & Krannich, 2013; Divitini et al., 2017; Druin, 2002; *Roussel & Fleck, 2015*; Girard & Johnson, 2011; Guha et al., 2013; Iversen, Smith, & Blikstein, 2016; Iversen et al., 2017; Kafai, 1998; Nasset & Large, 2004; Van Mechelen, 2016; Walsh et al., 2010).

Comme l'indique Glăveanu (2011), les enfants expriment leur créativité de manière naturelle et spontanée à travers le jeu, le chant, la danse, le dessin, les histoires et les énigmes. Cette « créativité des enfants » est largement reconnue et ancrée dans l'imaginaire collectif. On considère généralement que les enfants sont plus libres dans leur expression que les adultes. Or, l'étude conduite avec Benoit Roussel en 2015 met en évidence que cela n'est pas si simple, les enfants étant plus imaginatifs que créatifs et rencontrant des difficultés à diverger.

Beaucoup étudient ces approches en Fab Lab ou en espaces périscolaires. Rares sont les travaux qui questionnent l'adéquation de la méthode de créativité collective avec les enfants, et encore plus rares sont celles qui se déroulent en situation scolaire en étant mises en œuvre par l'enseignant (Vaajakallio et al., 2009; Vaajakallio et al., 2010). Des travaux restent à conduire dans ce sens.

Figure 71. Méthode générique de créativité collective marquée par un processus successif de divergence puis de convergence, constituant ce que Kaner (2014) appelle le diamant de la prise de décision. La zone centrale appelée par cet auteur la zone de « grognements » est marquée par une forme de saturation et de tarissement du processus de divergence. L'émergence de ce temps permet au facilitateur d'identifier le moment d'inciter les participants à engager la phase de convergence.

En effet, les séances de design participatifs peuvent trouver aisément leur place en contexte scolaire français comme l'ont déjà montré mes travaux (Figure 73). D'autant que les programmes des cycles 3 et 4 de sciences et technologie incluent des items de design (France - Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, 22 juin 2023) (i.e., « *Les objets techniques en réponse aux besoins des individus et de la société* », « *Démarche de conception et de réalisation d'un objet technique* »).

Néanmoins, implémenter en contexte scolaire des méthodes de créativité collective demande une adaptation de leur orchestration et de penser des outils d'aide à la divergence-convergence efficaces avec des enfants.

Un premier format de séquence pédagogique en 5 étapes a été élaboré.

Ces séquences ont par la suite été largement déployées par les enseignants du premier degré et de technologie associés au projet e-TAC. Elles ont également été réinvesties lors du hackathon du projet (Figure 72).

Elles demandent maintenant à être stabilisées et validées, projet qui pourrait se faire en partenariat avec la communauté des professeurs de Technologie et Arts déjà impliqués dans e-TAC/PLANETE et les collègues de l'IUT de Saint-Dié.

Figure 72. Élèves et facilitateurs en cours de prototypage lors du hackathon « changer la ville » organisé par l'atelier Canopé 57/PErSEUs/ collège Paul Valéry de Metz -Borny/Collège Jean de la Fontaine de Saint-Avoid dans le cadre du projet e-TAC - Source réseau X - Canopé 57

Aussi, en continuité des travaux déjà engagés dans ce sens, la suite de mes recherches propose, notamment au travers de projets doctoraux de designer et questionner les possibilités de transférer la méthode de créativité collective classiquement mise en œuvre avec des adultes pour permettre à des enfants de directement contribuer, en classe, à la genèse d'idées nouvelles lors des phases de prototypage (phase #2 de la DBR). Ce projet trouvera sa place dans le cadre de [ASTERIE France 2030](#) porté par le rectorat de Nancy-Metz au sein duquel UL-PERSEUs est partenaire scientifique, et qui devrait débiter à la rentrée scolaire 2024 (voir partie 6.2).

6.1.2. Développement d'un écosystème de recherche par le design

La DBR inclut de nombreuses phases d'évaluation des expériences acquises ou vécues. Comme vu en chapitres 4 et 5, c'est nécessaire en phase #1 lors des explorations, pour établir des diagnostics, en phase #2 lors des tests utilisateurs, ou en phase #3 lors des évaluations en conditions réelles d'usage notamment.

Si les questionnaires, les tests de connaissances permettent avant et après une situation d'accéder à ce que connaît déjà ou ce qu'a perçu un apprenant-utilisateur, estimer la nature des expériences DURANT les situations d'apprentissage demande d'accéder et analyser les interactions au-delà du verbal, et donc les comportements. Également, en lien avec cette part incorporée de l'expérience (Domaine E1 - Chapitre 4), la réponse physiologique du corps à l'expérience d'apprentissage demande également à être mieux connue, tant les IHM hybrides étendent les influences sur la sphère sensorimotrice des individus.

A. Poursuite du développement d'une plateforme de recherche par le design en laboratoire

Ces besoins réclament donc le développement de plateformes d'analyse permettant de capter les interactions en conditions contrôlées ou quasi contrôlées. C'est fréquemment le cas par exemple en phase #2 de la DBR suivie ici du fait du caractère émergent des technologies en cours de conception. Les travaux manquent souvent pour prédire l'influence sur les personnes que pourraient avoir des propositions de physicalisation (e.g., nature, fréquence, intensité des stimuli sensoriels proposés par l'IHM, impact émotionnel de l'incarnation choisie - il existe par exemple des designs dits subversifs qui peuvent heurter les personnes). Dans de très nombreux cas, l'absence d'antériorité demande des travaux exploratoires tant ces influences sont mal ou pas connues. C'était le cas par exemple dans le projet Grasp-IT portant sur le design d'un environnement d'apprentissage destiné à la rééducation neurofonctionnelle post-AVC via une interface utilisant une technique d'interaction cerveau-machine par imagerie mentale kinesthésique (voir article en Annexes A4.1 et A4.7, Rimbart & Fleck, 2023, Rimbart et al., 2020, Herrera et al. 2023a, b). C'est également le cas pour les IHM dédiées à la tangibilisation d'objets expérimentés d'une manière globale (voir annexes 4.8).

PERSEUs¹, récemment installé dans ses nouveaux locaux rénovés, possède un parc d'équipements d'analyse conséquent (e.g., oculométrie, mesure du stress, EEG, EMG, etc.) et possède un [laboratoire d'enregistrement multipièce](#) équipé par Noldus et récemment acquis par le biais du dispositif [INFRA+](#) de l'Université de Lorraine.

Suite à e-TAC, l'unité dispose également d'un espace de design et développement technonumérique équipé d'une imprimante 3D double buse (Alchimie-Open Edge), d'un espace de fabrication en mécatronique (Figure 73) et d'un espace modulable permettant la mise en place d'une grande variété de situations (e.g., co-design, mise en mouvements, démonstrations, etc.)

Cette plateforme de design et d'analyse fait de notre laboratoire une exception dans l'écosystème des laboratoires de Sciences Humaines et Sociales.

¹ voir description de l'unité en Annexe 1.

Figure 73. Illustration des moyens de recherche et développement dédié au design d'IHM tangible au sein de l'unité de recherche PErSEUs. A. Espace dédié à la fabrication additive et mécatronique, ici utilisé pour la fabrication d'un périphérique de Grasp-IT (Sense-IT) correspondant à un joystick gonflable. B. Exemple d'impression 3D de support tangible pour le jeu « Heros » destiné à l'apprentissage de la littérature en cycle 3, et support à la réalité augmentée spatiale au sein de MeTAC. C. Exemple d'interface éditée au sein de l'unité, le TanISe.

Il est nécessaire de poursuivre son développement pour permettre des recherches de pointe autour des questions d'interactions et d'expériences, et faire de PErSEUs une référence dans ce domaine au niveau national et international. Les démarches autour de cette ambition font partie du projet politique de la co-direction du laboratoire. J'assume ainsi la coordination de ce projet en collaboration avec les collègues de l'unité. Cette plateforme unique permettra de pousser plus loin les travaux de l'unité, et plus largement les travaux en SEF autour des questions d'interactions et d'expériences d'apprentissage.

B. Poursuite du développement de Class'Lab et de tiers lieux dédiés

En association avec la plateforme interne au laboratoire, l'approche de design POUR et AVEC et le positionnement écosystémique centré sur les interactions adoptées par mes travaux nécessitent de mettre en place des moyens dédiés au design participatif direct et indirect.

Un projet ambitieux a été déployé dans le cadre du projet e-Fran e-TAC (Annexe 4.11) et sera poursuivi dans la suite de mes travaux en vue de continuer à développer des territoires d'innovation participative en éducation et formation.

Grâce à ce projet, ont été en effet conçus, financés et développés le Li'L@b Canopé 57 et des class'Lab en établissements. La suite de mes travaux planifie de poursuivre le déploiement et l'étude de tels écosystèmes de recherche prospective, participative et translationnelle.

a. Les tiers-lieux de conception participative technofomatifs

Ainsi, un tiers lieu de conception participative a été conçu en collaboration avec Réseau Canopé et l'équipe précédente de l'atelier57. Son ambition est de rapprocher la recherche, l'enseignement, la co-formation et favoriser l'innovation technopédagogique.

Comme exposé en chapitre 5, la conception participative au sein de la DBR met l'accent sur le prototypage et le partage d'expériences et d'idées.

Le modèle utilisé ici se rapproche des approches scandinaves de la conception participative mettant l'accent sur le changement et le développement, non seulement le changement technologique et le développement des systèmes, mais aussi le changement et le développement des personnes, des organisations et des pratiques, dans des contextes sociohistoriques changeants (Gregory, 2003). Son appropriation par les acteurs de l'atelier et l'évolution dans son développement ont fait l'objet d'un travail de recherche-action à la première personne au sein du projet doctoral de Charlotte Baraudon.

Au sein de cet espace, les élèves et/ou les enseignants sont invités ou viennent avec leur projet. Ils participent activement en étant considérés comme conseillers ou co-concepteurs voire porteurs de projets (Caelen, 2009; Lee, 2008; Spinuzzi, 2005) ou co-créateurs (Nielsen, 2011; Sanders & Stappers, 2008).

Figure 74. Exemples illustrant la grande diversité d'activités déployées au sein du li'L@b. On note le caractère ouvert de cette plateforme, fondée sur la participation horizontalisée de tous les protagonistes de la DBR, qu'elles que soient leurs statuts (porteurs de projets, chercheurs, facilitateurs de l'atelier, élèves, enseignants, formateurs Inspé, étudiants, familles, représentants des mondes industriels, des collectivités territoriales, etc.)

On ne distingue plus qui est le chercheur de qui est l'apprenant, chacun est ici les deux à la fois.

Les chercheurs, quant à eux, voient leurs rôles osciller entre celui de porteur de projet, co-concepteurs, facilitateurs et aussi formateurs lorsque les enseignants sont les participants (voir quelques exemples d'activités de DBR conduites en Figure 74). Au cours des sessions, les rôles s'estompent souvent pour faire de chacun à la fois un chercheur et un apprenant.

Ces formes nouvelles de tiers-lieux pour l'éducation peuvent, selon nous, être qualifiées de tiers-lieux technomatifs en tant qu'espaces combinant à la fois des caractéristiques de lieu de travail, de formation et d'innovation technologique. Ce sont des espaces intermédiaires à l'interface entre les établissements scolaires et de recherche, les lieux plus classiques de formation, de vie associative et le domicile.

En visant à favoriser la créativité, la collaboration et l'échange d'idées, il offre une forme alternative aux espaces traditionnels de travail ou de formation. C'est un environnement où les enseignants, acteurs de formation, designers, chercheurs, etc., peuvent se réunir pour collaborer, apprendre et expérimenter avec les nouvelles technologies, mais aussi contribuer à la conception de solutions nouvelles, plus proches des besoins et attentes dits du terrain. Ces espaces favorisent également la création de réseaux et de communautés au sein et entre les mondes de l'enseignement, de la formation, du développement technologique et de la recherche. Ils offrent un environnement propice à l'innovation, à la collaboration interdisciplinaire et à la réalisation de projets conjoints. De plus, être engagé en tant qu'enseignant dans la DBR peut être également un levier de (trans-)formation professionnelle et d'innovation pédagogique.

L'aspect « techno » fait ici référence à l'utilisation des technologies numériques et des innovations technologiques comme un élément central de l'environnement. Le Li'L@b, parce qu'il est équipé de matériel informatique, de logiciels spécialisés et d'autres outils technologiques lui conférant une dimension Fab Lab, permettant ainsi aux participants d'explorer, de créer et de développer leurs compétences dans ce domaine. De plus, sa dimension Living Lab offre la possibilité aux enseignants, mais aussi aux élèves de découvrir, explorer, co-concevoir et évaluer des solutions encore émergentes et ainsi contribuer à une meilleure adéquation de ces dernières aux contextes scolaires. Un projet doctoral visant à étudier l'influence sur la transformation des pratiques professionnelles des enseignants usagés des tels espaces est envisagé. En effet, ces formes de tiers-lieu représentent un nouveau genre de format de formation pour les enseignants.

Le projet Li'L@b au sein de l'atelier Canopé 57, lui-même situé au sein de l'Inspé de Montigny, a été pensé dès 2016 comme un espace pilote destiné à être déployé plus largement. Ce modèle a essaimé en ayant été repris au sein du projet [FEDER Planete](#) qui a vu la mise en place de 15 L@b en établissements et sera étendu au sein du projet France 2030 ASTERIE. Cela fait de l'académie Nancy-Metz un territoire pionnier dans ce domaine en France.

b. Développement des modèles de class'lab éphémères au sein des classes

En partenariat avec l'éducation nationale, les collectivités territoriales, et avec l'accord des familles et des élèves, des class'lab éphémères ont été déployées au sein de classes pilotes au sein de l'académie Nancy-Metz.

Ce sont des espaces de recherche vivante en condition dite écologique. Ils impliquent des classes participant de manière directe ou indirecte à la DBR et dont les activités font l'objet d'observations passives et/ou participantes assistées par la vidéo sur une période donnée pouvant aller de 2h à plusieurs mois.

Ce sont des dispositifs intermédiaires entre i) les livings labs, tels que vus par les Anglo-saxons cette fois-ci (c'est à dire des lieux d'expérimentation grandeur nature, comme les appartements laboratoires), ii) les écotrons¹ utilisés en écologie et iii) les dispositifs de recherche-action impliquant des enseignants et des élèves dans la conception faisant l'objet d'étude.

¹ Un écotrons est une infrastructure de recherche qui permet aux écologues de conditionner l'environnement d'un écosystème simplifié, en partie artificiel (i.e., reconstitué), et ainsi mesurer l'influence de l'introduction et/ou la variation d'un facteur sur ce dernier.

Figure 76. Exemples d'installations éphémères de class'Lab. En haut à gauche, une partie des élèves de la classe 5e du collège Jean de la Fontaine à Saint-Avold - Moselle - et leur enseignant de technologie participants au design AVEC et POUR eux au sein du projet e-TAC. On note que les systèmes de captation ont pu être fixés au plafond et restent très discrets. En bas, détail sur une des caméras ZOOM Q2N utilisées. Installation via des pieds flexibles au sein de classes d'écoles primaires. On note que l'activité des élèves n'est pas entravée.

Ces plateformes expérimentales permettent l'analyse de l'activité et des interactions au sein même du territoire de référence (chapitre 4 - domaine E2). Si l'ont suit l'analogie écologique, et/ou anthropologique, il s'agit ici de pouvoir observer les comportements habituels et/ou induits par l'introduction d'une nouveauté, ici technologique, directement au sein du biotope/territoire (Figure 76).

Dans le cadre des projets e-TAC, Planete, METAL et Hobit au cours desquels ces dispositifs de recherche ont été utilisés, nous avons considéré l'échelle de la salle de classe/de TP comme territoire des expériences d'apprentissage. Dans le cadre du projet Grasp-IT, c'est la salle de motricité au sein du service de rééducation fonctionnelle qui est l'écosystème considéré. Les activités de recherche sont ainsi conduites au sein d'une vraie salle de classe, impliquant les élèves et les enseignants volontaires sur la base d'un protocole connu et un accord de consentement à participer de tous les protagonistes impliqués (les chefs d'établissement ou inspecteur de circonscription, les familles ET les élèves, les enseignants et les personnels de la communauté éducative - e.g., AESH, EAP). Ces dispositifs permettent ainsi des études écologiques ou quasi expérimentales et l'accès à des données mixtes situées.

Ces class'Lab permettent le recueil de données très riches et de constituer des bases pour de multiples recherches futures. Dans le cadre du projet e-TAC, les travaux en groupes de 4 à 6 élèves (soit 5 à 6 îlots filmés par session), sans puis avec MeTAC +/- CalMe, ont fait l'objet de captations sur plus de 80 séances de travail collaboratif afin de déterminer les stratégies utilisées par les élèves lors des travaux collectifs avec et sans interface en réalité hybride, au cours de séquences pédagogiques similaires. Pour e-TAC, cela représente plus de 375 élèves, 12 enseignants impliqués et plus de 400h de rush vidéo. Le travail de traitement des données est toujours en cours compte tenu de l'importance du corpus. Ce corpus de données fera l'objet d'une valorisation par le biais de l'ouverture des données à l'issue des 5 ans sur les plateformes de données ouvertes mises en œuvre par la Maison des Sciences de l'Homme et Université de Lorraine- [CENTHOR](#) et sur [DOREL](#).

Le modèle des class'Lab demande à être encore développé pour faciliter leur déploiement et leur appropriation par les enseignants co-chercheurs. Ils demandent également à être étudiés pour définir leur singularité et leur pertinence pour la recherche en SEF et enfin pouvoir les raffiner pour disséminer le modèle.

Ces espaces de recherche vivante et participative visent le déploiement de recherche SUR, PAR, et POUR le design d'interactions hors le laboratoire, au sein même des établissements d'éducation et de formation des enseignants de l'académie Nancy-Metz. Ils fournissent des moyens pour une conception techno-pédagogique en et par des collectifs impliquant élèves, enseignants, informaticiens, ergonomes, designers et/ou ingénieurs pédagogiques et d'évaluer des solutions pédagogiques en contexte écologique ou quasi écologique dans un cadre méthodologique, éthique et déontologique respecté. Au-delà, ils rapprochent aussi les recherches-actions et transformatives des recherches-crédation en incitant la production et l'usage d'artefacts (artistiques, technologiques, utilitaires, etc.) pour favoriser le développement ou le renouvellement de connaissances, incluant celles des parties prenantes au cours des cycles de conception (Järvinen, 2007; Nova, 2021).

6.1.3. Encadrer le design d'IHM pour l'éducation et la formation.

L'ensemble des aspects écosystémiques et transformatifs induits par les processus d'interactions décrits tout au long de cette synthèse engagent le chercheur-designer d'IHM pour l'éducation et la formation. Cela l'engage sur le regard qu'il porte sur les personnes et face à la chaîne causale que ses choix peuvent/vont engendrer sur ces derniers. Il s'agit également de ne pas déroger au code de l'éducation, soulevant par ailleurs des complexités expérimentales propres aux SEF.

Cela demande, au-delà de l'adoption d'une attitude empathique, de designer de manière prospective les effets transformatifs sur les individus, les groupes et organisations, mais aussi les écosystèmes à courts, moyens et longs termes.

La recherche prospective par le design en éducation proposée ici se veut profondément humaniste et vise à contribuer au développement harmonieux des individus et des écosystèmes. Designer pour faire apprendre exige donc de penser ce qui a trait avec ce qui est/pourrait être bon et mauvais aujourd'hui comme demain. Ce devoir moral motive donc un travail autour des cadres éthiques en DBR.

La bioéthique est sans doute le domaine d'encadrement éthique le plus connu et développé. Elle repose sur quatre grands principes fondés sur le respect de : l'autonomie du sujet (capacité du sujet à décider, consentement), la bienfaisance (obtention de conséquences favorables), la non-malfaisance (axé sur l'interdiction et l'abolition de toute action qui entraîne des effets négatifs), la justice (respecter les droits des personnes, assurer l'équité, l'égalité des chances et un partage juste et équitable des responsabilités liées aux coûts, aux risques et aux bénéfices des décisions). La technoéthique, quant à elle, est plus émergente. Elle doit encore construire ses cadres. Elle s'intéresse aux questions d'utilisations éthiques de la technologie, de la protection contre l'utilisation abusive de la technologie. L'élaboration de principes communs pour guider les avancées dans le développement et l'application de la technologie au profit de la société.

La technoéthique est une question actuellement vive au sein des communautés de conception en IHM qui s'intéressent de plus en plus aux aspects critiques en design d'IHM et d'UX, incluant l'impact de la technologie et du design sur la société, et le rôle du designer dans l'introduction d'un changement responsable (e.g., Ching & Singh, 2016; Gray et al., 2018; Nunes Vilaza et al., 2022, Flandrin & Verrax, 2019; Frauenberger et al., 2018; Schoenherr, 2022; Tzimas & Demetriadis, 2021). Parmi les chercheurs-designers, et en lien avec les valeurs associées à la conception centrée-utilisateur, beaucoup se préoccupent des personnes déjà touchées dans leur

vulnérabilité à des degrés variables en amont des processus de design (Sharma & Giannakos, 2021; Van Mechelen et al., 2020), les personnes présentant des formes de handicaps visibles ou invisibles (Mourali et al., 2023), les réfugiés (Almohamed et al., 2018; Duarte et al., 2018), séniors (Gomez-Hernandez et al., 2023; Zhao & Chen, 2020), etc.

Néanmoins, peu se préoccupent de l'atteinte potentielle de la vulnérabilité en aval du processus, l'idée que la vulnérabilité serait spécifiquement à prendre en compte pour certains publics faisant obstacle à un déplacement de l'approche.

Or, cette forme de représentation reliée à l'idée de vulnérabilité spécifique est discutée par l'UNESCO (Comité international de bioéthique, 2011). La vulnérabilité, en éthique, recouvre trois conceptions (Hoffmaster, 2006) :

- (1) le fait d'être naturellement sensible à quelque chose de négatif (e.g., être vulnérable au Covid),
- (2) le fait d'être capable d'être blessé physiquement ou émotionnellement (e.g., être vulnérable au harcèlement),
- (3) le fait d'être capable d'être persuadé ou tenté (e.g., être vulnérable à l'addiction numérique).

La vulnérabilité n'est donc pas le propre de certaines populations, mais est bien intrinsèque à l'existence humaine (Kottow, 2005). Chaque être humain est exposé au risque permanent de subir des « blessures » qu'elles soient physiques (e.g., atteinte d'un organe), mentales (e.g., dépersonnalisation), sociales (e.g., stigmatisation). La vulnérabilité traduit, en effet, la possibilité qu'une situation puisse affecter, diminuer, altérer l'intégrité d'un être (Comité international de bioéthique, 2011; Liendle, 2012). La prise en compte de l'idée de vulnérabilité universelle est intimement liée au respect de la liberté, de la dignité, de la sécurité, de l'intégrité des personnes et de leurs droits (Comité international de bioéthique, 2011) ; valeurs que l'on retrouve dans les textes universels procurant des droits moraux, telle que la déclaration des droits de l'enfant, 1959.

Comme l'indique le comité international de bioéthique (2011), « aujourd'hui, nombre d'individus, de groupes ou de populations sont devenus particulièrement vulnérables du fait de facteurs créés et mis en œuvre par d'autres êtres humains ».

Des cadres doivent exister pour pouvoir guider l'action et aider un agent moral à prendre une décision morale. Ils doivent inviter les chercheurs et designers à « caring about what we care about » (Frankfurt, 1988).

La recherche par le design en SEF se doit donc de s'engager pour soutenir les designers d'IHM et d'expériences hybrides d'apprentissage dans cette voie d'un design *effectivement* vertueux.

La thèse de Romain Rouyer, co-dirigée avec David Bourguignon (PU en psychologie sociale) et débutée en septembre 2023, s'inscrit dans ce cadre. Ce projet doctoral a pour objectifs de fournir des recommandations éthiques à prendre en compte dès les premières étapes du design de technologies de réalité étendue, dites adaptatives, utilisant les données physiologiques des utilisateurs. Il a pour second objectif de contribuer à un dispositif de formation basé sur une technique de design fiction pour une prise de conscience par les designers des éventuels impacts, positifs ou négatifs, sur la vulnérabilité des futurs utilisateurs (e.g., vulnérabilité physiologique, psychologique, sociale, économique, écologique). Son travail débuté il y a peu a d'ores et déjà fait l'objet de communications à la conférence IHM et à Laval Virtual en avril 24 (Royer et al., 24a, b, voir Annexe 4.9).

6.1.4. Encadrer et outiller l'étude des expériences d'apprentissage

Dans cette voie, il n'y a pas que la phase de conception qui doit faire l'objet d'attention éthique. Les approches d'évaluation des expériences, en phases exploratoires et d'évaluation, doivent également faire l'objet de la même attitude.

La DBR suivie, centrée sur les interactions, préconise des évaluations situées (voir chapitre 4) et donc effectuées en conditions écologiques ou quasi écologiques (living lab, class'lab). Dans ces conditions, évaluer des objets d'expérience induits de nombreuses contraintes tant l'influence environnementale est importante ici. S'il n'est pas possible de contrôler les différentes variables d'influence, il est possible de chercher à encadrer au mieux les procédures d'évaluation pour garantir la qualité des tâches d'évaluation, limiter les biais et être en accord avec les aspects éthiques de l'évaluation.

Pour tenter d'encadrer la qualité des protocoles, une trame-guide est en cours d'élaboration sur la base de critères de qualité inspirés de ceux proposés pour les évaluations des compétences et la recherche et l'innovation responsables (RIR) dans l'éducation (Baartman et al., 2007 ; Heras & Ruiz-Mallén, 2017). Ce cadrage détaillé trouvera sa place au sein de l'ouvrage dédié à l'évaluation des expériences d'apprentissage envisagé.

Il s'agit d'essayer de garantir que les comportements engagés par les participants au cours des activités et que les performances aux évaluations en pré et post-tests soient le reflet de l'influence des IHM et non de facteurs connexes (e.g., l'élève ne fait pas la tâche non pas parce que le système n'est pas utilisable, mais parce que la consigne pédagogique n'est pas claire; les participants ne s'engagent pas en tant qu'apprenants, car la situation n'est pas pour eux une situation d'apprentissage, mais de loisir par exemple ; la tâche ne garantit pas un égal accès à l'apprentissage ; les participants ne se sentent pas en sécurité).

Pour cela, les tâches d'évaluation des expériences acquises et vécues déployées en phases #1 (Prétests) et #3 (post-tests) se doivent d'être systématiquement :

1. Protectrices des vulnérabilités
2. Parcimonieuses
3. Situées et ayant une complexité contrôlée
4. Intégrant les niveaux d'expertise initiaux des apprenants
5. Authentiques, significatives et transparentes
6. Remises en perspective par le biais de données qualitatives
7. Alignés avec les objectifs et les activités d'apprentissage
8. Fondées sur des méthodes et des critères d'évaluation fiables et adaptés à l'hétérogénéité des participants.

Ces points demandent également le développement de moyens et méthodes

A. Mieux distinguer les niveaux d'expertise des participants

Pour estimer de manière plus robuste le potentiel pédagogique des dispositifs conçus, il est important de considérer que tous les participants ne sont pas forcément des novices vis-à-vis des objets d'apprentissage ciblés. En effet, le degré de connaissances préalables peut varier d'un apprenant à l'autre. Pour identifier ce dernier, il est indispensable de faire des évaluations diagnostiques et de reconduire des évaluations similaires à l'issue de l'utilisation des prototypes conçus (idéalement à court, moyen et long termes), et ce, lorsque cela est possible, en présence d'un groupe contrôle. Un élève ou un étudiant performant en amont de toute intervention peut ne pas être un apprenant-novice, mais un « sachant-expérimenté » capable de réinvestir ses acquis.

Cela peut paraître évident du point de vue des sciences de l'éducation et de la formation, cependant, beaucoup de travaux, que ce soit en IHM ou en EIAH, ne considèrent pas cette nécessité des évaluations diagnostiques. Au delà de permettre d'identifier des sous-cohortes et d'estimer quelle cohorte bénéficie le plus du dispositif, cela peut permettre, si nécessaire, de sélectionner des participants parmi les plus expérimentés avec qui il sera possible de faire, par exemple, des entretiens d'explicitation ou des activités décrites et analysées à haute voix.

Considérer que parmi les élèves il y a des apprenants et des « sachants » permet ainsi de mieux encadrer la robustesse quantitative et qualitative des résultats d'évaluation (phase #3 de la DBR) et de limiter certains biais d'évaluation.

Distinguer les niveaux d'expertise requiert néanmoins des méthodes d'évaluation adaptées, fondées sur des critères bien cernés et garantissant une évaluation de qualité. Dans de nombreuses situations, nous avons dû concevoir les outils d'évaluation face au manque de ressources. De plus, certaines méthodes d'évaluation existantes se montrent parfois inadaptées. Le cas le plus exemplaire observé est le cas du questionnaire MIQ-RS (pour *Movement Imagery Questionnaire - Revised Second* de Marchesotti et al. 2016) évaluant la capacité d'une personne à effectuer une tâche d'imagination motrice de manière visuelle (elle se voit bouger sans pour autant bouger) ou de manière kinesthésique (elle ressent le mouvement sans pour autant bouger). Ce questionnaire est très couramment utilisé en milieu hospitalier pour orienter les patients post-AVC vers des protocoles de rééducation en fonction du résultat à ce diagnostic. Or, les expériences d'imagerie mentale kinesthésique (IMK), monitorées par EEG via une interface cerveau-machine, avec 35 sujets ayant complété le MIQ-RS démontrent que ce questionnaire n'est PAS prédictif des performances en IMK, questionnant alors les protocoles hospitaliers (Rimbert et al., 2019¹).

C'est le cas également des méthodes d'évaluation classiques des capacités de lecture utilisées au sein du projet mUXimot (étude en cours). Cette étude a pour objectif d'explorer les potentialités d'une activité de discrimination et reproduction de patterns sonores pour soutenir l'apprentissage de la fluence en lecture d'élèves de 6 à 8 ans (N=129). L'hypothèse ici est que stimuler de manière ludique et répétée l'attention auditive via une interface sonore pourrait améliorer cette compétence, comme déjà observée en soutenant l'attention visuelle (Blaesius & Fleck, 2015). Lors de l'étude, les diagnostics de maîtrise de la fluence ont été effectués via les méthodes couramment utilisées en éducation et dans les travaux sur la fluence pour leur niveau d'âge (e.g., Méthodes OURA pour le CP et ELFE pour les CE1, évaluations nationales). Or, un nombre non négligeable d'élèves impliqués (> 15%) avaient dès le départ atteint le score maximal attendu par ces méthodes sélectionnées (> 70CE1/90CE2 mots lus par minutes). Aussi, sans surprise, un effet plafond a été noté pour ces élèves lors des évaluations intermédiaires et l'évaluation finale. Seuls, les objectifs secondaires recherchés (motivation, bien-être, etc.) liés aux expériences eudémoniques ont pu être considérés pour ces élèves. Cet effet plafond est lié à l'utilisation d'une échelle de mesure bornée. Ces méthodes ne permettent donc pas une estimation absolue des progrès en fluence en lecture. De plus, cela a eu pour effet de limiter par la même occasion le nombre de participants sur lesquels un effet statistique peut être mesuré. Le diagnostic a néanmoins permis d'identifier très tôt le besoin de recruter de nouvelles cohortes d'élèves, ce qui est malgré tout une contrainte forte sur les protocoles de recherche.

B. Identifier les schèmes d'action mobilisés au cours des interactions d'apprentissage

Comme vu précédemment, lorsqu'on s'intéresse à l'évaluation des expériences dans le cadre des études en IHM, les mesures par questionnaires sont très fréquentes en raison de leur rapidité d'administration. Elles évaluent des objets expérimentés en se centrant sur les impressions des utilisateurs et leurs expériences utilisateur.

En situation d'apprentissage, il est de plus nécessaire d'avoir besoin d'identifier d'autres objets expérimentiels que sont les attitudes, habiletés et plus largement les compétences des apprenants-utilisateurs.

Or, les approches sont rarement orientées dans cette direction, et ce même en sciences de l'éducation. De très nombreux travaux n'étudient en effet que les objets expérimentés et conceptuels produits lors des processus d'apprentissage et non les processus eux-mêmes, et ce même pour les apprentissages mobilisant/ciblant des compétences telles que les apprentissages collaboratifs ou l'investigation. En effet, comme l'indiquent Molinari et al. (2021) pour l'apprentissage collaboratif, ces travaux sont généralement abordés selon deux angles.

¹ Cet article a été considéré par *Frontiers in Neurosciences*, comme l'un des 10 articles clé en [BCI en 2021](#)

Un angle qui se focalise sur les objets acquis, et qui considère alors la cognition d'un individu seul qui apprend, et le groupe comme moyen d'agir sur la cognition. Un angle socioculturel et situé, qui s'intéresse aux activités langagières et aborde l'apprenant comme un communicant avec autrui autour d'un objet d'apprentissage.

Étonnement, trop peu questionnent les apprentissages en tant que processus interactionnels autres que verbaux. Peu envisagent que ces processus puissent être les objets d'apprentissage eux-mêmes. Pourtant, c'est le cas lorsqu'on vise le développement d'une compétence où l'agir est au centre. Le processus est plus souvent vu comme un moyen d'atteindre un autre objet d'apprentissage plus disciplinaire.

L'évaluation d'une interaction, témoin de la mobilisation d'une compétence, nécessite au contraire l'analyse de l'activité et de la situation d'apprentissage à laquelle elle est subordonnée (Coulet, 2016, 2019; Rabardel, 2005; Read & Markopoulos, 2013). Or, les moyens méthodologiques manquent. Dans le but de compenser cela, des grilles d'analyse des schèmes d'action doivent être élaborées ; avec l'aide de logiciels tels que The Observer XT, elles permettent d'analyser de manière fine (nature, fréquence, durée) des vidéos d'observations issues de captations effectuées en conditions d'usage.

a. Quatre exemples en cours de validation.

Actuellement quatre grilles sont construites en direction de :

1) La forme de l'engagement dans la tâche; L'engagement dans la tâche est fréquemment utilisé pour discuter de l'intérêt et de la participation des apprenants à une activité (Philp & Duchesne, 2016) et de l'influence de la situation sur l'apprentissage. La littérature de recherche sur l'éducation reconnaît l'engagement dans les tâches comme une condition essentielle à tout apprentissage, et qui peut être soutenue par des technologies bien conçues (Egbert, 2020; Furrer & Skinner, 2003; Furrer et al., 2014; Kearsley & Shneiderman, 1998). Au niveau de l'activité, l'engagement concerne l'implication dans une activité ou une tâche spécifique en classe et le résultat recherché est l'apprentissage (Philp & Duchesne, 2016).

2) La résolution de problème collaborative. Se basant sur le modèle validé par Sun et al. (2020), cette grille présentée en Chapitre 5 - Tableau 5 - caractérise la collaboration selon les deux principales dimensions identifiées par Saab et al. (2012) et attendues par un groupe pour atteindre un objectif donné : le partage/régulation des connaissances et des compétences (régulation des tâches) et l'organisation/régulation de l'activité collective (régulation de l'équipe) (Hadwin et al., 2017).

3) La catégorisation informationnelle. La catégorisation repose sur la capacité à organiser un ensemble d'informations par une synthèse créative d'entités basée sur la similarité perçue (Jacob, 2004). Plus précisément, il s'agit d'identifier et de discriminer les caractéristiques mutuelles d'un ensemble d'éléments (objets, documents, images, mots, messages audiovisuels, etc.) Ces caractéristiques permettent de faire des inférences et de classer les éléments en différents groupes dont les objets sont alors perçus comme plus proches les uns des autres que ceux des autres groupes (Jacob, 2004). Il en résulte des ensembles d'éléments qui peuvent être dénommés, dont les propriétés communes peuvent être qualifiées, et pour lesquels des liens logiques relient chaque groupe (Ashby & Maddox, 2005; Estes, 1994; Jacob, 2004; Rogers & McClelland, 2004). Ce processus aboutit à des catégories souples, qui se chevauchent parfois et dont les limites sont floues. Bien que proche, c'est ce qui différencie la catégorisation de la classification rendue possible après une première catégorisation a priori (Jacob, 2004).

4). Les interactions sociales et leur régulation

La relation avec les pairs dépend de la capacité à s'autoréguler. L'absence de cette capacité, appelée dysrégulation, entraîne une perte de contrôle émotionnel et comportemental, générant par exemple de la colère et de la frustration activant un comportement négatif (Ramani et al., 2010). Ces comportements sont caractérisés ici selon 2 classes : les comportements sociaux positifs et négatifs notables et gradués selon qu'ils sont orientés vers soi, un autre, le groupe (Faedda, 2020; Hogan et al., 1992; Pekarik et al., 1976; Ramani et al., 2010; Sharpe et al., 1995).

Toutes ces dernières grillent s'appuient sur des référents théoriques et ont fait l'objet de plusieurs cycles de raffinement au cours des études liées notamment à Helios, Teegi, MeTAC et CalMe (voir Annexes 2 et 3). Elles demandent encore à être validées, mais peuvent d'ores et déjà être mutualisées. Elles sont en cours de publication dans les revues TOCHI et Computer and Education (*Bertolo et al., 2024*, accepted with revision, *Fleck et al., 2024* submitted paper).

C. Identifier des objets d'apprentissage incorporés

Les résultats obtenus au cours des travaux menés sur Helios et Grasp-IT, ont permis de caractériser des patterns d'interactions, via les données enregistrées par le système utilisé lui-même (e.g., gestes, données physiologiques). L'accès à ces informations plus incorporées, pour lesquelles les apprenants n'ont souvent pas de mots, pas de sensations, etc., représente un apport fort pour mieux comprendre la part incorporée de l'apprentissage. Ainsi, le tracking optique des traces d'interactions des apprenants avec les marqueurs lors de résolution de problèmes a permis de différencier cinq stratégies différentes au sein de la cohorte, représentant (physicalisant) les hypothèses des enfants et leurs modèles mentaux (Voir Annexes 2 p. 36). Avec Grasp-IT, l'approche est plus exploratoire et permet de mieux comprendre l'influence de l'expérience d'apprentissage d'une tâche d'imagerie mentale et les processus d'habituation reliés jusqu'à l'échelle neurologique (voir Figure 77). Des travaux supplémentaires autour de la captation et du traitement automatisé des traces et influences d'interaction humain-machine en environnements hybrides sur des objets d'apprentissage incorporés (patterns moteurs, représentations initiales, émotions, etc.) sont donc stratégiques ici pour renforcer les connaissances sur l'apprentissage.

Figure 77. Évolution des événements de désynchronisation neurologique (ERD) mesurée par électroencéphalographie au cours de 26 sessions de tâches d'imagination motrice sur trois périodes étalées sur 5 mois (sans feedback) dans la bande alpha/mu+beta. La couleur bleue correspond à une forte réponse de cette zone cérébrale à l'activité du sujet. Le chiffre en haut indique le nombre de jours et en bas le numéro de la session (pour plus de détails, voir Rimbert & Fleck, 2023 en Annexes 4.1 p. 99). On observe une concentration progressive de l'intensité de la désynchronisation au fur et à mesure des répétitions. Ce phénomène est anticorrélé au sentiment de se sentir compétent et reste stable même après une pause courte ou longue, témoignant de l'influence de l'expérience d'entraînement sur les fonctions cérébrales qui réclament de moins en moins d'énergie au sujet pour réussir la même tâche.

Cette approche est d'autant plus pertinente lorsque les chercheurs ont également accès à toutes les données précédentes (perception des apprenants, des enseignants, analyse des comportements, etc.). Cette direction est déjà un axe important en EIAH. Cependant, face à leur caractère émergent, multimodal, souvent multi-utilisateur et très diversifié, les IHM hybrides génèrent des traces d'interaction d'un nouveau genre. Elles demandent donc de questionner les approches propres à l'analyse des traces d'interactions « *through screen* » et ouvrent un axe en soi de recherche dans cette direction. C'est ce qui est notamment envisagé dans le cadre du projet Proxim-IT¹ en cours de réélaboration.

¹ Projet déposé en 2022 lors de l'appel ANR générique, rejeté en seconde vague. Il est envisagé de le proposer au PEPR ensemble.

6.2. DIRECTION 2 - UTILITARISTE

METTRE LA RECHERCHE PAR LE DESIGN D'EXPÉRIENCES D'APPRENTISSAGE AU SERVICE DE GRANDS ENJEUX SOCIÉTAUX

L'hybridation ici recherche de manière systématique l'amélioration de l'accès à la connaissance, le soutien au développement de compétences nécessaires pour faire société et au bien-être eudémonique. Aussi, en cherchant le bien et l'utile, elle s'inscrit donc dans une forme d'utilitarisme moral. Le métissage du design et du didactique vise en effet, comme vu en chapitre 4, à répondre à des besoins humains et à produire des solutions d'éducation et de formation favorables au développement des personnes et plus largement à leur condition de vie. Mon projet de recherche met la DBR d'IHM hybrides au service des grandes questions d'éducation et de formation. Il s'inscrit pleinement dans l'idée transactionnelle reliée au pragmatisme de Dewey en répondant à des problèmes concrets et en transformant les problèmes en opportunités.

Cette deuxième direction inscrit donc mon projet dans la recherche appliquée cherchant à contribuer aux grands défis sociétaux (éducation, formation, environnement, santé, etc.). Ces recherches trouvent toute leur place dans les grands plans de recherche d'envergure nationale et internationale (e.g., PIA/France 2030, FEDER, ANR PRCE). Elles fournissent les terrains pour la poursuite du développement des moyens et méthodes précédemment décrites, et portent les défis autour de la tangibilisation, propres à la troisième direction qui sera décrite plus en aval de ce chapitre. Elles s'inscrivent dans deux ambitions fortes, exposées dans les paragraphes qui suivent.

6.2.1. Soutenir la transformation des formes scolaires.

Cette synthèse, je l'espère, met en évidence la contribution de mes travaux à la transformation des formes scolaires et à l'accompagnement des acteurs de l'éducation dans ce sens. Comme indiqué en chapitre 2, la forme scolaire est une forme spécifique de relations sociales différente des relations professionnelles, associatives, amicales par exemple. Cette forme associe et met en interaction de multiples dimensions (espace, temps, sujets, objets, activités...). C'est une configuration écosystémique, incluant sa dimension culturelle, qui structure de manière singulière la relation d'enseignement-apprentissage, en la différenciant notamment des modes « informels » qu'elle peut prendre (dans la famille, « sur le tas », ...). Comme exposé en chapitre 2, l'introduction de technologies numériques n'a pour le moment que peu changé les formes scolaires, notamment parce qu'elles-mêmes calquées sur les formes traditionnelles de l'éducation et/ou détournées pour y répondre.

Mon projet cherche à contribuer à son évolution et à faire du numérique hybride un instrument au service de sa transition, notamment en produisant des artefacts pensés sur mesure et au service d'expériences d'apprentissages tangibles. Une telle hybridation des mondes physiques et numériques modifie les représentations de ce que pourrait/devrait être « faire école ». Elle pousse les acteurs à une rénovation des pratiques et des outils d'enseignement et plus largement des écosystèmes d'apprentissage pour aller vers des environnements plus collaboratifs, plus centrés sur les apprenants en interactions avec les objets d'apprentissage. Elle ouvre les possibles pour prendre mieux en compte la part sensible et culturelle de l'apprentissage, et générer des expériences contribuant à l'*empowerment* et l'accomplissement des apprenants. Mon projet fournit des artefacts pensés dès le départ pour quitter le laboratoire. Plusieurs font l'objet de dépôts de programmes et leurs codes, plans de fabrication, etc., sont ouverts pour permettre aux enseignants notamment de les éditer eux-mêmes. Ils contribuent à proposer des modalités d'organisation scolaire qui recherchent des expériences d'apprentissage constructives. En déplaçant les visions classiques de l'apprentissage soutenu par le numérique depuis une approche « à travers » vers une approche « grâce à », ils ambitionnent de mettre les technologies numériques réellement au service de l'apprenant.

Ils explorent des hybridations spécifiquement pensées pour soutenir le développement des compétences du XXI^e siècle. Enfin, ils développent de nouvelles formes de collaboration entre les acteurs de la communauté éducative. Ils répondent donc à la volonté de l'état « *d'engager des changements profonds dans la manière dont le temps de l'enfant et la vie s'organisent à l'école* » - voir [AMI Innovation dans la forme scolaire](#).

Mes recherches par le design en éducation contribuent ainsi aux dialogues entre les domaines de recherche et à l'innovation nécessaire à la rénovation des formes scolaire en questionnant l'éducation et la formation telles qu'elles pourraient et/ou devraient être demain.

• **Projet à venir : Le projet France 2030 - ASTERIE**

Tous ces éléments justifient que je coordonne un axe au sein du projet ASTERIE récemment obtenu et financé par la Banque des Territoires pour le compte de l'état dans le cadre de France 2030.

Dans ce cadre, l'unité de recherche PErSEUs (Université de Lorraine) s'est positionnée dans le but d'accompagner :

- 1- les élèves dans leur parcours d'orientation
- 2- la mise en place d'une communauté de pratiques au sein des tiers-lieux qui soient favorables à la créativité, l'innovation et l'émergence de « talents » chez les élèves, ici de collègues.

Les travaux visent à mieux comprendre i) l'attrait vocationnel et ii) les facteurs favorables à l'émergence de « talents » chez des élèves scolarisés au collège.

Ils visent également un transfert du terrain à la recherche, et inversement, via la conception, mise en œuvre et évaluation de 2 familles d'interventions pour :

- 1) sensibiliser les parties prenantes (élèves, parents, enseignants, etc.) aux questions qui entourent la notion de vocation et d'orientation personnelle et professionnelle
- 2) favoriser l'engagement d'une communauté dans la conception participative pour favoriser la mobilisation des « talents ».

Ce projet mobilisera dès la signature des conventions une équipe de six chercheurs et chercheuses de PErSEUs, rassemblant ainsi des acteurs des deux axes présents au sein du laboratoire (Interactions humaines et interactions humain-machine), au service d'un même projet d'envergure. Le projet est pensé pour durer 5 ans et se décline en trois groupes de travail (GT).

Le GT 1 – Soutenir l'émergence vocationnelle chez les collégiens, sera mis en œuvre par 3 chercheurs en psychologie sociale s'intéressant aux relations intergroupes, aux dynamiques identitaires en lien avec le bien-être psychologique et les processus motivationnels.

Les chercheurs spécialistes d'IHM, d'innovation, de sciences de l'éducation et d'ergonomie porteront le GT 2 – Stimuler l'engagement de communautés de pratiques participatives gravitant autour d'un tiers-lieu dans un objectif de soutenir la mobilisation de ses « talents » au sein de toutes disciplines constitutives de l'école au service du projet personnel de l'élève. Les apports de la créativité collective et du design seront ici spécifiquement explorés. Ces sessions pourront prendre appui notamment sur le design participatif d'IHM de nouvelle génération tout comme effectué au sein du projet e-TAC mais aussi sur le design des propres projets des élèves.

Enfin, l'équipe rassemblée contribuera également au GT 3 – Développement d'une plateforme de ressources destinées à les guider dans leur parcours de formation et d'orientation, en collaboration avec l'entreprise [Maskott](#) et l'équipe BIRD du laboratoire LORIA de l'Université de Lorraine et spécialiste de *Learning analytics*.

L'objectif est de concevoir et d'étudier de nouvelles formes scolaires plus communautaires recherchant l'*empowerment* des élèves dans toutes leurs diversités.

PErSEUs accompagnera deux projets doctoraux respectivement au sein des GT 1 et GT 2 au sein de ce projet.

6.2.2. Relever les défis de formation reliés à la transition vers une économie circulaire

Face aux défis reliés à la transition énergétique, à la lutte contre le dérèglement climatique, s'engager vers des modèles de société portés par l'économie circulaire et la durabilité est une urgence actuelle. Engager ces mutations nécessitent le développement d'un mélange unique d'innovations technologiques, organisationnelles et sociétales au sein et à travers les réseaux de valeurs des parties prenantes (Mendoza et al., 2019).

L'un des moyens les plus profonds de promouvoir cette transformation est d'impliquer tous les individus par le biais de l'éducation. L'école, l'université, les centres de médiations et d'éducation populaires peuvent les préparer à ces changements, ainsi qu'à des emplois qui n'existent pas encore, à des technologies qui n'ont pas encore été inventées, à des problèmes qui n'ont pas encore été anticipés et qu'ils devront surmonter. Il est de notre responsabilité à tous de saisir les opportunités qui se présentent et de trouver des solutions.

« Les systèmes éducatifs ne doivent pas se limiter à préparer les jeunes au monde du travail, ils doivent leur transmettre les compétences dont ils auront besoin pour devenir des citoyens actifs, responsables et engagés »

- OCDE 2018

La transition vers un état d'esprit circulaire devrait pouvoir être aussi fluide et intuitive que le permet la science moderne. L'éducation joue un rôle central à cet égard. Cependant, cela nécessite la synergie de multiples acteurs pour réussir, et les approches doivent être différenciées en fonction du public (e.g., les étudiants, le grand public, les décideurs, les entrepreneurs), de leurs cultures et de leurs singularités, et des objectifs visés.

Néanmoins, introduire des changements organisationnels, comportementaux et de mentalité dans la société est une tâche complexe qui nécessite de la précision et des outils de pointe.

Compte tenu des enjeux environnementaux et éthiques, il est essentiel d'éviter de généraliser des approches éducatives non éprouvées qui pourraient s'avérer insatisfaisantes, voire négatives, par la suite. Par exemple, la technique autrefois populaire du « *shockvertising* », qui visait à créer de fortes réactions émotionnelles négatives chez les consommateurs afin de provoquer des comportements spécifiques, est aujourd'hui remise en question d'un point de vue éthique (voir notamment T. Bui-Nguyen & R. Canu, 2024). Dans ce contexte, il est impératif de mener des recherches qui non seulement identifient des approches valables, mais garantissent également que leurs implications éthiques soient examinées en profondeur. En outre, il est essentiel de s'engager dans des travaux plus prospectifs, notamment en ce qui concerne les théories dans le domaine de l'éducation et, plus largement, des sciences humaines (psychologie, ergonomie, économie, gestion, etc.) et la place des IHM hybrides dans ce contexte.

Cette approche proactive permettrait d'explorer les approches par les capacités, les expériences d'apprentissage eudémoniques, , mais aussi les technologies hybrides ou de l'IA.

Ce faisant, il faut garantir des pratiques éducatives pertinentes et efficaces face à l'évolution des paysages sociétaux et technologiques.

Ce sont tous ces questions et enjeux que le groupe de recherche pluridisciplinaire (WP4) que je pilote au sein du projet CIRSET propose de prendre en compte. Ce projet prévu pour durer 2 x 5 ans est un projet interdisciplinaire de l'Université de Lorraine de portée internationale, porté par le LabEx RESSOURCES21 du laboratoire Géoressources (Labex - Université de Lorraine), laboratoire dont je suis issue à l'origine de ma carrière.

Ce Labex est pionnier sur la gestion durable des métaux critiques et stratégiques pour le 21^{ème} siècle. Il est présent dans des conseils stratégiques (Eramin, Groupe Opérationnel d'Experts de la Commission Européenne, etc.) et la qualité de ses travaux de recherche a permis le score de l'Université de Lorraine au classement de Shanghai dans la catégorie « *Mining and Mineral engineering* ».

• **Le projet LUE - CIRSET - Circular Economy for Sustainable Resources in the Energy and Digital Transitions**

CIRSET vise à étendre la démarche initialement impulsée par le LabEx RESSOURCES21 à l'ensemble des laboratoires et départements d'enseignement de l'Université de Lorraine intéressés par l'approvisionnement durable en métaux critiques et soutenir la transition énergétique et l'économie circulaire dans ce secteur.

Figure 78. Présentation des grands axes de recherches liés au groupe interdisciplinaire 4 du projet CIRSET pour soutenir le développement d'une société de l'économie circulaire et une gestion durable des métaux critiques

L'axe que je coordonne cherche à innover en explorant ce à quoi une éducation promouvant un état d'esprit plus durable et circulaire pourrait et devrait ressembler à l'avenir.

Il est divisé en trois sous-directions (voir Figure 78), chacune liée à un domaine spécifique.

- WP4.1 Innover dans l'enseignement supérieur et les programmes de formation continue pour développer les compétences de demain qui sont favorables à la mise en œuvre dans la société
- WP4.2 Innover dans les approches de médiation et de transfert de technologie pour créer les conditions favorables à la sensibilisation, à une vision collective partagée et à l'encouragement des changements nécessaires pour faire face aux transitions.
- WP 4.3 Accompagner les changements dans les organisations et les espaces de travail et la transition vers une économie circulaire.

Grâce à ce WP que j'ai impulsé au sein du programme CIRSET, la recherche n'est plus limitée aux enjeux environnementaux liés aux métaux critiques, leurs gisements et leur exploitation, ni aux processus et technologies industriels, aux questions économiques, etc., mais s'étend bien au-delà pour répondre à ces questions selon un angle humaniste.

Il pourra s'appuyer sur les résultats de l'[ANR ePsyCHI](#) en cours et impliquant PErSEUs.

Il contribuera également au programme CMA « [Compétences et métiers d'avenir](#) » du projet LUE « industrie du Futur », aux différents programmes ERASMUS + (ERASMUS+ KA220 ARTEMIS and HERaws), ainsi qu'au programme des masters Erasmus Mundus GREENANO ou SPICE-MP, portés par les membres du projet. Il impliquera les étudiants du master MEEF « ingénierie pédagogique ». Le projet s'appuiera également sur les dispositifs existants de l'UL, tels que les programmes ORION (e.g., RECOLTE, TP d'excellence).

Ces deux domaines sont complémentaires et s'inscrivent pleinement dans les thématiques de l'appel récent de manifestation d'intérêt ANR France 2030 « [Programmes de recherche en sciences humaines et sociales](#) ».

6.3. DIRECTION 3 - POÏSIQUE

OFFRIR DE NOUVELLES FORMES D'EXPÉRIENCES D'APPRENTISSAGE

Cette dernière partie rejoint la boucle ouverte en chapitre 1 plaçant l'expérience au cœur de mon projet. Après une première direction centrée sur les collectifs, la rigueur et la fiabilité exigées de toute recherche, une seconde direction orientée vers l'utilité de la recherche par le design en éducation, cette dernière orientation est portée par l'inventivité. C'est aussi la plus fondamentale des approches que peut prendre mon travail.

Contribuer au développement harmonieux d'une personne motive la poursuite des recherches cherchant à comprendre plus encore comment un environnement hybride peut/devrait déterminer ses d'expériences.

6.3.1. Rendre tangibles les opportunités de s'accomplir

Au-delà des innombrables questions ouvertes par les travaux précédents, cette troisième direction envisage maintenant de pousser plus loin le travail fondamental s'intéressant aux dimensions eudémoniques de l'expérience d'apprentissage.

Le chapitre 1 a mis en évidence que les interactions humain-milieu ne génèrent en effet pas que des objets de connaissances. Elles peuvent générer des sentiments (i.e., des objets expérimentés) selon deux formes distinguables (Kashdan et al., 2008). La première, dite hédoniste, est reliée au plaisir immédiat, tel le sentiment de joie. La seconde, qui importe plus en contexte d'éducation et formation, correspond aux sentiments eudémoniques tels que l'intérêt et le sentiment d'accomplissement suscités par une activité donnée (Vittersø, 2016). Cette typologie d'expériences est plutôt associée à l'épanouissement, la réalisation de soi, en d'autres mots : au bien-être (Deci & Ryan, 2000; Niemiec, 2014; Ryff, 1989) (Deci & Ryan, 2000 ; Niemiec, 2014 ; Ryff, 1989).

L'UNESCO, l'OCDE, l'Union européenne ont placé en 2023 le développement des compétences nécessaires au bien-être individuel et collectif comme l'un des défis prioritaires du futur de l'éducation et des compétences. Soutenir la capacité d'agir pour contribuer à son propre bien-être, au bien-être de ses amis et de ses proches, de la collectivité et de la planète est un enjeu majeur.

Or, la notion de bien-être est d'une grande complexité du fait de sa multidimensionnalité englobant tout à la fois des aspects physiques, émotionnels, sociaux et psychologiques (Konu & Rimpelä, 2002, McMahan & Estes, 2011). Le bien-être académique ressenti en étant élèves peut affecter significativement les performances scolaires (Kaya & Erdem, 2021) et l'ensemble du développement, voire impacter l'insertion sociale. Aussi, la question des moyens nécessaires à la construction d'environnements d'apprentissage permettant de produire des objets expérimentés (i.e., connaissances, habiletés, attitudes, valeurs) nécessaires au bien-être est le chantier majeur de la suite de mes travaux. Comme déjà indiqué, les expériences eudémoniques sont des objets expérimentés, des sentiments, fortement reliés au fait de se sentir bien (*feeling well*), par exemple avec autrui, et de faire bien (*doing well*) (Martela & Sheldon, 2019).

Les expériences eudémoniques sont un type d'expérience d'apprentissage qui contribue au développement personnel, à la réalisation de soi, qui donne une finalité aux choses. Ils naissent des expériences sociales, des confrontations aux réels et aux obstacles, et de la manière dont chacun accueille ses émotions. Ce sont ces expériences qui font culture et donne un sens qu'il nous faut maintenant plus encore chercher à rendre tangibles.

Pour cela, les caractéristiques des motifs et activités eudémoniques (motivations, pratiques, valeurs et objectifs) doivent être prises en compte par les chercheurs-designers en partenariat avec les enseignants. Cela implique une approche globale, en considérant non seulement les émotions et les sentiments précédant et résultant de l'expérience subjective, mais également les cultures, les actions et comportements qui contribuent à leur génération.

Cette question du design d'expérience eudémonique a déjà motivé la thèse de Stéphane Faedda autour du soutien à l'apprentissage de l'autorégulation des activités d'apprentissage en contexte scolaire et le projet e-TAC dédié au développement des compétences de collaboration. Il motive le projet doctoral envisagé avec Mathilde Youssefi, actuellement en stage de master 2 dans le cadre du projet Proxim-IT. Il s'agit ici de questionner comment rendre tangible des objets expérimentés très incorporés/incorporables comme ses émotions, une ambiance, le sentiment de présence émotionnelle (Stenbom et al., 2016) et l'influence que cela a sur les interactions et toutes les autres formes d'expériences. Les questions d'interdépendances entre les expériences sont aussi à mieux cerner (Figure 79). En effet, un élève peut se sentir fier et heureux du travail effectué avec les autres, avoir été néanmoins frustré lors de l'utilisation de l'interface, avoir mobilisé des compétences transversales (e.g., communiquer de manière adaptée, collaborer, faire preuve d'esprit critique), mais ne rien avoir acquis des savoirs médiatisés.

Penser la place que peut prendre l'hybridation tangible ici est un chantier transversal à tous les autres travaux de recherches cités précédemment ouvrant d'innombrables questions de recherche.

C'est cette troisième direction qui fait du chercheur-designer un explorateur, un artisan ou à défaut un bricoleur. C'est cet axe qui explore la matière, le pouvoir des métaphores, des formes et de l'esthétisme, qui questionne l'hybride, les technologies et le poids des choix de cette physicalisation sur les interactions, sur la nature des expériences que cela produit. Il est la part de risque et de romanesque que peut embarquer la recherche par le design.

Figure 79. Intrication des formes d'expériences au sein de l'expérience d'apprentissage soutenue par un artefact physique et les directions possibles lors du processus de DBR. Toutes ces expériences existent séparément tout en étant sous l'influence réciproque.

La manière dont les sujets perçoivent et utilisent l'artefact génère l'envie, le plaisir de l'utiliser (une expérience dite utilisateur) et détermine ses interactions d'apprentissage.

La manière dont les sujets acquièrent, interprètent et/ou transmettent leurs connaissances à travers le monde physique, social et culturel influence la construction, l'imprégnation d'objets de savoirs et de culture, c.-à-d. son expérience épistémique.

L'environnement physique et social, la manière dont les sujets agissent peut générer la mobilisation et la construction de compétences, en lien avec les précédentes, cela peut générer une expérience capacitante (Falzon, 2013; Vidal-Gomel & Delgoulet, 2016); c'est-à-dire qui permet l'expression de ses capacités, d'étendre son développement.

La manière dont les sujets perçoivent, par exemple, les réussites, les frustrations, leur appartenance sociale/culturelle ou le contrôle sur leur environnement, peut générer une expérience eudémonique, c'est-à-dire qui participe à leur bien-être et à se sentir fier et accompli.

CONCLUSION

Déjà en 2014, Edgar Morin faisait le constat suivant :

« Il y a inadéquation de plus en plus ample, profonde et grave entre nos savoirs disjoints, morcelés, compartimentés entre disciplines, et d'autre part des réalités ou problèmes de plus en plus polydisciplinaires, transversaux, multidimensionnels, transnationaux, globaux, planétaires. Dans cette situation deviennent invisibles :

- les ensembles complexes,*
- les interactions et rétroactions entre parties et tout,*
- les entités multidimensionnelles,*
- les problèmes essentiels.*

De fait l'hyper-spécialisation empêche de voir le global (qu'elle fragmente en parcelles) ainsi que l'essentiel (qu'elle dissout) »

Les trois directions de recherche proposées dans le chapitre 6, unies par l'approche par le design, permettent d'aborder de manière écosystémique l'apprentissage et la mise en œuvre d'une pensée complexe telle que définie par Edgar Morin, tout à la fois critique, créative et responsable.

La recherche par le design d'IHM pour l'apprentissage, parce que participative, mobilise l'interdisciplinarité et s'affranchit des statuts des acteurs et des cloisonnements. Riche d'enseignements mutuels, elle contribue à faire évoluer les connaissances au sein de chaque domaine et collectif invoqué. Elle rassemble les points de vue et favorise les débats constructifs. En métissant des approches habituellement cloisonnées, elle permet à des communautés d'investigation d'agir ensemble, de mettre à l'épreuve pratique les théories et de s'ancrer dans des situations authentiques, qui, même si elles sont médiées par des technologies, ne sont jamais désincarnées.

De ce fait, cette approche de recherche par et sur le design d'Interactions Humain-Machine a pour objectif de repenser la nature même des technologies numériques pour l'apprentissage et la manière de les concevoir.

En se plaçant au cœur du design, cette recherche engagée ambitionne de rejeter tout dualisme séparant l'humain et la machine. En permanence, elle questionne les visions uniquement centrées soit sur les agents, les produits ou les instruments au profit des processus transformatifs qui les relient : l'interaction et la physicalisation.

Elle a aussi pour but de déplacer le design d'IHM vers des dimensions qui sont, au bout du compte, moins technocentrées, moins individualistes afin de répondre aux besoins des apprenants, des enseignants et des collectifs. Elle pousse de surcroît les chercheurs-designers à faire œuvre didactique grâce à l'interface. Elle permet aussi aux sciences de l'éducation et de la formation de tirer bénéfice des métissages de différentes cultures de recherche.

En questionnant le tangible, l'hybride et la physicalité, la recherche par le design d'IHM pousse également à porter un regard plus fondamental, questionnant la matière, les frontières entre les mondes, les objets d'apprentissage et les formes de l'expérience. Elle est perméable à la nouveauté, prompte à la divergence et à la créativité responsable. Pour le dire autrement, l'approche présentée se réclame pleinement reliée aux sciences humaines.

Mon projet de recherche participe ainsi à aider l'action pédagogique quel que soit le niveau auquel elle se situe et s'inscrit donc pleinement en sciences de l'éducation et la formation. Il contribue au développement d'un axe original de recherche aux domaines d'application multiples, et dont les résultats sont à la fois scientifiques, technologiques et expérientiels.

En faisant le pari de générer des connaissances nouvelles, des cadres structurants, et des ressources utiles aux apprenants et aux enseignants, ce projet contribue, je le pense, au développement d'un axe original de recherche aux domaines d'application multiples.

Mon projet, je le crois, est maintenant suffisamment mature pour pouvoir accompagner d'autres chercheurs intéressés par ces questions, faire qu'ils s'en saisissent à leur tour et fassent grandir ce champ de recherche par le design d'IHM pour l'apprentissage pleinement situé en sciences de l'éducation et de la formation.

Bien sûr ce projet, dont la nature est tout à la fois cohésive, utilitariste et poésique, est ambitieux. Mais, il ne l'est pas parce qu'il aborde la complexité. Ni parce qu'il poursuit plusieurs directions dont on a vu la complémentarité et l'interdépendance.

S'il l'est c'est par son aspiration à réamorcer, grâce à des évolutions technologiques récentes, l'idée d'une pédagogie de l'interaction et de l'expérience chère à Dewey et à Freinet, donnant une part plus importante aux interactions humain-milieu, aux objets sensibles et de culture et donnant l'opportunité à l'apprenant d'exercer son « pouvoir d'apprendre ».

Il l'est aussi par son dessein (son dessin, son design, comme dirait Edgar Morin) d'encore et toujours faire qu'à l'école, à l'université, ou ailleurs, chacun puisse s'émerveiller de découvrir le monde, désirer et vivre bien ensemble et s'accomplir pleinement.

Il l'est par cette aspiration vive de pouvoir contribuer, au moins un peu, à l'émergence de ces « bâtisseurs » capables de prendre en compte le monde en train de se faire.

«Je suis bâtisseur

Comme tout le monde : comme l'enfant qui construit un barrage ou monte une cabane, comme le maçon qui siffle sur son échafaudage, comme le potier qui crée des formes et le mécanicien qui donne vie à la mécanique. Un domaine où l'on ne construit plus est un domaine qui meurt. L'homme qui ne bâtit plus est un homme que la vie a vaincu et qui n'aspire qu'au soir en contemplant le passé défunt.

Préparer des générations de bâtisseurs qui fouilleront le sol, monteront les échafaudages, jeteront à nouveau vers le ciel les flèches hardies de leur génie, scruteront l'univers toujours jaloux de son mystère. Munissez vos classes des outils de bâtisseurs, de monteurs d'échafaudages, d'ingénieurs et de sondeurs de mystères. Même si votre école doit rester un éternel chantier, parce que rien n'est plus exaltant comme chantier.

Je sais : les bâtisseurs sont toujours à pied d'œuvre et on vous accusera de désordre et d'impuissance parce que vous n'aurez pas souvent la satisfaction d'accrocher le bouquet symbolique au sommet de votre construction. Les murs ne sont pas crépis, les fenêtres non encore fermées et les cloisons des étages à peine amorcées peut-être. Mais d'autres après vous - et les intéressés eux-mêmes - continueront l'aménagement pourvu que vous ayez conservé en eux la mentalité des invincibles bâtisseurs.

Rien n'est plus exaltant comme chantier, surtout lorsqu'on y construit des hommes.

Les bâtisseurs nous comprendront et nous aideront»

- C. Freinet

[Les dits de Mathieu](#)

1952

PRÉSENTATION DU VOLUME 3

Le volume 3 a été structuré en 4 annexes tel un portfolio. Cette sélection de différents travaux exemplifie le travail de recherche par le design conduit depuis ces près de 10 ans.

La première annexe présente rapidement PErSEUs. Cette présentation met en évidence la place pertinente que prennent mes travaux au sein de mon unité. En effet, PErSEUs est une unité de recherche pionnière autour des questions d'expérience utilisateur. Ce concept y est abordé de manière interdisciplinaire selon une approche projet de manière historique depuis sa création en 2012. Majoritairement situés en ergonomie et psychologie sociale, tous les travaux conduits au sein de PErSEUs gravitent autour des questions d'interactions sous toutes leurs formes, et des expériences.

Il est parfois complexe de se représenter de manière concrète ce que peuvent être les éléments alimentant la démarche, la démarche elle-même et les produits issus de recherches par le design. Les annexes 2 et 3 visent à donner un panorama des deux grands lots d'études conduites depuis 2013.

Les annexes 2 présentent de manière synthétique un premier lot d'études. Elles marquent la première période de mes travaux autour de la recherche par le design pour améliorer l'enseignement-apprentissage de concepts et phénomènes scientifiques. Trois interfaces emblématiques sont présentées, chacune destinée à un contexte d'apprentissage différent. La première Helios est destinée au contexte scolaire. Le processus complet de DBR est ici proposé pour illustrer le cheminement suivi dans ce cadre. La seconde, Hobit, est destinée à l'enseignement supérieur. Enfin la troisième, Teegi, est destinée à la médiation scientifique. Les principaux résultats en termes d'apprentissage sont également présentés, permettant de mettre en saillance la pertinence de l'approche tangible dans le domaine de l'apprentissage en sciences.

Les annexes 3 présentent un deuxième lot d'études reliées au projet e-TAC. Ce projet d'envergure incarne la deuxième partie de mes travaux. Ce projet a pour ambition de soutenir la transformation de la forme scolaire en proposant de nouvelles formes d'espaces d'opportunités d'interactions collaboratives.

Un grand nombre de produits ont émergé de ce projet et deux grands environnements différents sont donc exposés ainsi que les principes qui sous-tendent leurs designs et les résultats pédagogiques d'ores et déjà obtenus en contexte réel d'usage.

Les annexes 4 rassemblent un ensemble de travaux remarquables.

Au-delà des interfaces produites et décrites dans les annexes précédentes, j'ai sélectionné également 11 produits représentatifs des différentes facettes de mon projet de recherche.

6 articles illustrent les différentes directions présentées tout au long de la note de synthèse, ainsi que la diversité des produits/contributions que la recherche par le design en éducation, abordée selon une vision humaniste et anthropologique, peut fournir.

3 articles de travaux en cours sont présentés ici pour ce qu'ils indiquent comme axes à venir au sein de mon projet. Ils sont plus centrés encore sur la part sensible de l'expérience humaine en interaction avec les machines. Ils permettent également d'illustrer la capacité des étudiants encadrés à pouvoir publier en premier auteur leurs travaux.

1 exemple de dépôt de programme. Cet exemple permet de mettre en évidence l'originalité de l'approche menée en sciences de l'éducation et de la formation, produisant non seulement des savoirs, des méthodes et des cadres, mais aussi des produits technologiques éprouvés et disséminables.

1 exemple de dépôt de projet financé. Cet exemple illustre ma capacité à monter et porter des projets interdisciplinaires d'ampleur au sein de programmes majeurs.

BIBLIOGRAPHIE

- Abid, M., Bhimra, M. A., Mubeen, M., Zahid, A. B., & Shahid, S. (2019). Peppy: A Paper-Based Augmented Reality Application to Help Children Against Dysgraphia. Proceedings of the 18th ACM International Conference on Interaction Design and Children, Boise, ID, USA. <https://doi.org/10.1145/3311927.3325311>
- Abikoff, H., Courtney, M., Pelham, W. E., & Koplewicz, H. S. (1993). Teachers' ratings of disruptive behaviors: The influence of halo effects. *Journal of abnormal child psychology*, 21, 519-533.
- Adams, R. (2017). *Empowerment, participation and social work*. Bloomsbury Publishing.
- Ahn, J. (2019). Drawing Inspiration for Learning Experience Design (LX) from Diverse Perspectives. *The Emerging Learning Design Journal*, 6(1), 1-6.
- Akçayır, M., & Akçayır, G. (2017). Advantages and challenges associated with augmented reality for education: A systematic review of the literature. *Educational Research Review*, 20, 1-11.
- Albero, B. (2010). Chapitre 3. La formation en tant que dispositif : du terme au concept. In *Apprendre avec les technologies* (pp. 47-59). Presses Universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.charl.2010.01.0047>
- Altet, M. (1997/2011). *Les pédagogies de l'apprentissage*. PUF.
- Alibali, M. W., Kita, S., & Young, A. J. (2000). Gesture and the process of speech production: We think, therefore we gesture. *Language and cognitive processes*, 15(6), 593-613.
- Allen, M. W., & Sites, R. (2012). *Leaving ADDIE for SAM: An agile model for developing the best learning experiences*. American Society for Training and Development.
- Alrashed, T., Almalki, A., Aldawood, S., Alhindi, T., Winder, I., Noyman, A., Alfaris, A., & Alwabil, A. (2015). An Observational Study of Usability in Collaborative Tangible Interfaces for Complex Planning Systems. *Procedia Manufacturing*, 3, 1974-1980. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.243>
- Alzahrani, N. M. (2020). Augmented reality: A systematic review of its benefits and challenges in e-learning contexts. *Applied Sciences*, 10(16), 5660.
- Anastasiou, D., Maquil, V., & Ras, E. (2015). Gestures on a tangible tabletop during collaborative problem solving tasks. https://muc2020.mensch-und-computer.de/wp-content/uploads/sites/12/2015/09/Anastasiou_Begreifbare_Interaktion.pdf
- Andrieu, B. (2004). Du corps intouchable au corps virtuel : vers une relation enseignant-élève désincarnée. *Le Télémaque*, 25(1), 113-124. <https://doi.org/10.3917/tele.025.0113>
- Antle, A. N., & Wise, A. F. (2013). Getting down to details: Using theories of cognition and learning to inform tangible user interface design. *Interacting with computers*, 25(1), 1-20.
- Antle, A. N., Wise, A. F., & Nielsen, K. (2011). Towards utopia: designing tangibles for learning. IDC'11 : Proceedings of the 10th International Conference on Interaction Design and Children. Ann Arbor, USA 2011. <https://doi.org/10.1145/1999030.1999032>
- Anzieu, D., & Martin, J.-Y. (2000). *La dynamique des groupes restreints* (12eme ed.). PUF.
- Appleton, J. J., Christenson, S. L., Kim, D., & Reschly, A. L. (2006). Measuring cognitive and psychological engagement: Validation of the Student Engagement Instrument. *Journal of School Psychology*, 44(5), 427-445.
- Ardouin, T. (2004). Pour une épistémologie de la compétence. In J.-P. Astolfi (Ed.), *Savoirs en action et acteurs de la formation* (pp. 31-49). Publications de l'Université de Rouen.
- Ashby, F. G., & Maddox, W. T. (2005). Human category learning. *Annu. Rev. Psychol.*, 56, 149-178.
- Astolfi, J.-P. (1993). Trois paradigmes pour les recherches en didactique. *Revue française de pédagogie*, 5-18.
- Astolfi, J.-P. (1997). *L'erreur, un outil pour enseigner*. ESF Editeur.
- Astolfi, J.-P., Darot, E., Ginsburger-Vogel, Y., & Toussaint, J. (1997). *Mots-clés de la didactique des sciences. Repères, définitions, bibliographie*. De Boeck Université.
- Atkinson, L. (2006). From play to knowledge: from visual to verbal ? *Anthropology Matters*, 8(2).
- Azevedo, R., & Hadwin, A. F. (2005). Scaffolding self-regulated learning and metacognition—Implications for the design of computer-based scaffolds. *Instructional Science*, 33(5), 367-379.
- Baartman, L. K., Bastiaens, T. J., Kirschner, P. A., & Van der Vleuten, C. P. (2007). Evaluating assessment quality in competence-based education: A qualitative comparison of two frameworks. *Educational Research Review*, 2(2), 114-129.
- Baartman, L. K. J., Bastiaens, T. J., Kirschner, P. A., & van der Vleuten, C. P. M. (2007). Evaluating assessment quality in competence-based education: A qualitative comparison of two frameworks. *Educational Research Review*, 2(2), 114-129. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2007.06.001>
- Bacca, J., Baldiris, S., Fabregat, R., & Graf, S. (2014). Augmented reality trends in education: a systematic review of research and applications. *Journal of Educational Technology and Society*, 17(4), 133-149. <http://hdl.handle.net/10256/17763>

Bachelard, G. (1934). *La formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective.* ((1967) 5ème ed.). Librairie philosophique J. VRIN.

Bächtold, M., Cross, D., & Munier, V. (2022). Questionner l'impact de certains aspects de la démarche d'investigation. XIIème rencontres scientifiques ARDIST, Université Toulouse Jean-Jaurès.

Bakker, A. (2018). *Design research in education: A practical guide for early career researchers.* Routledge.

Bandura, A. (1969). Social-learning theory of identificatory processes. *Handbook of socialization theory and research*, 213, 262.

Barab, S. (2006). Design-Based Research: A Methodological Toolkit for the Learning Scientist. In *The Cambridge handbook of: The learning sciences.* (pp. 153-169). Cambridge University Press.

Barab, S., & Squire, K. (2004). Design-based research: Putting a stake in the ground. *The journal of the learning sciences*, 13(1), 1-14.

Barab, S. A., & Squire, K. (2016). *Design-based research: Clarifying the terms. A special issue of the journal of the learning sciences.* Psychology Press.

Baraudon, C. (2023). *Soutenir les activités de conception participative et de formation aux nouvelles technologies en contexte éducatif : Le Li'L@b, un tiers-lieu d'un nouveau genre* [Doctorat en Ergonomie, Université de Lorraine].

Baraudon, C., Lanfranchi, J.-B., Bastien, J. M. C., & Fleck, S. (2021). Conception d'une échelle française d'évaluation de l'utilisabilité des nouvelles technologies éducatives par l'enfant. *Médiations et médiatisations-Revue internationale sur le numérique en éducation et communication*(5), 44-67.

Barbier, J.-M. (2018). *Savoirs, connaissances, capacités, compétences : une question sociale et politique ?* <https://theconversation.com/savoirs-connaissances-capacites-competences-une-question-sociale-et-politique-91639>

Barcenilla, J., & Bastien, J.-M.-C. (2009). Acceptability of Innovative Technologies: Relationship Between Ergonomics, Usability, and User Experience. *Le travail humain*, 72(4), 311-331.

Barendregt, W., Bekker, M. M., & Baauw, E. (2008). Development and evaluation of the problem identification picture cards method. *Cognition, Technology & Work*, 10(2), 95-105.

Barsalou, L. W. (2008). Grounded cognition. *Annu. Rev. Psychol.*, 59, 617-645.

Barsalou, L. W. (2010). Grounded Cognition: Past, Present, and Future. *Topics in cognitive science*, 2 4, 716-724.

Barth, B. M. (2004). *L'apprentissage de l'abstraction.* RETZ.

Bastien, J. M. C. (2010). Usability testing: a review of some methodological and technical aspects of the method. *International journal of medical informatics*, 79(4), e18-e23. <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1386505608002098?showall=true>

Bateson, G. (1975). Ecology of Mind: The Sacred. *Loka: A Journal of Naropa Institute, Garden City, NY: Anchor Press/Doubleday*, 24-27.

Bau, D., Gray, J., Kelleher, C., Sheldon, J., & Turbak, F. (2017). Learnable programming: blocks and beyond. *arXiv preprint arXiv:1705.09413*.

Baudrit, A. (2007). *L'apprentissage collaboratif: plus qu'une méthode collective ?* De Boeck Université.

Bear, E., & Chen, X. (2023). Evaluating a Conversational Agent for Second Language Learning Aligned with the School Curriculum. *International Conference on Artificial Intelligence in Education*, Publisher: Springer Pages: 142-147

Beaudouin-Lafon, M. (1997). Interaction instrumentale: de la manipulation directe à la réalité augmentée. *Actes des neuvièmes journées sur l'Interaction Homme-Machine*, 97-104.

Beaudouin-Lafon, M. (2000). Instrumental interaction: an interaction model for designing post-WIMP user interfaces Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems, The Hague, Amsterdam. <https://doi.org/10.1145/332040.332473>

Beaudouin-Lafon, M., Bodker, S., & Mackay, W. E. (2021). Generative Theories of Interaction. *ACM Trans. Comput.-Hum. Interact.*, 28(6). <https://doi.org/10.1145/3468505>

Beckwith, N. E., & Lehmann, D. R. (1975). The Importance of Halo Effects in Multi-Attribute Attitude Models. *Journal of Marketing Research*, 12(3), 265-275. <https://doi.org/10.2307/3151224>

Beetham, H., & Sharpe, R. (2019). *Rethinking pedagogy for a digital age: Principles and practices of design.* Routledge.

Behrmann, L. (2019). The halo effect as a teaching tool for fostering research-based learning. *European Journal of Educational Research*, 8(2), 433-441.

Bell, A. (2007). Designing and testing questionnaires for children. *Journal of Research in Nursing*, 12(5), 461-469.

Bendekkiche, H., & Viard-Guillot, L. (2023). 15 % de la population est en situation d'illectronisme en 2021. *INSEE Première*(1953), 4.

Benedetto, P. (2008). Chapitre 9. Le sentiment de contrôle. In *Psychologie de la personnalité* (pp. 103-112). De Boeck Supérieur. <https://www.cairn.info/psychologie-de-la-personnalite--9782804156824-page-103.htm>
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=DBU_BENED_2008_01_0103

Berger, E. (2017). Rendre la critique créative. La démarche abductive et pragmatique du design. *Approches inductives*, 4(2), 109-132. <https://doi.org/https://doi.org/10.7202/1043433ar>

Berki, B. (2022, 12-13 Oct. 2022). Overview of the Relationship between Human Spatial Abilities and GPS Usage. 2022 IEEE 1st International Conference on Cognitive Mobility (CogMob),

- Bernhard, J., Carstensen, A. K., Davidsen, J., & Ryberg, T. (2019). Practical Epistemic Cognition in a Design Project—Engineering Students Developing Epistemic Fluency. *IEEE Transactions on Education*, 62(3), 216-225. <https://doi.org/10.1109/TE.2019.2912348>
- Bertolo, D., Faedda, S., Olry, A., Veytizou, J., Vivian, R., & Fleck, S. (2024, accepted paper). CalMe: a Tangible environment to Enhance Pupils Group Work Regulation. *Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)*.
- Besançon, M., & Lubart, T. (2015). *La créativité de l'enfant: évaluation et développement*. Mardaga.
- Bessis, R. (2006). La syntaxe des mondes. Une lecture de Par delà nature et culture de Philippe Descola. *Multitudes*, 24(1), 53-61. <https://doi.org/10.3917/mult.024.0053>
- Bhadra, A., Brown, J., Ke, H., Liu, C., Shin, E.-J., Wang, X., & Kobsa, A. (2016, (14 -16 March)). ABC3D ? ? ? Using an augmented reality mobile game to enhance literacy in early childhood. 2016 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication Workshops (PerCom Workshops), Sidney, Australia.
- Bideaud, J., & Houdé, O. (1989). Le développement des catégorisations: « capture » logique ou « capture » écologique des propriétés des objets ? *L'Année psychologique*, 89(1), 87-123.
- Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher education*, 32(3), 347-364.
- Billinghurst, M. (2002). Augmented reality in education. *New Horizons for Learning*, 12.
- Billinghurst, M., & Duenser, A. (2012). Augmented reality in the classroom. *Computer*(7), 56-63.
- Billinghurst, M., Kato, H., & Poupyrev, I. (2001a). Collaboration with tangible augmented reality interfaces. *HCI international*, p. 5-10.
- Billinghurst, M., Kato, H., & Poupyrev, I. (2001b). The magicbook-moving seamlessly between reality and virtuality. *Computer Graphics and Applications, IEEE*, 21(3), 6-8.
- Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., & Rumble, M. (2012). Defining Twenty-First Century Skills. In P. Griffin, B. McGaw, & E. Care (Eds.), *Assessment and Teaching of 21st Century Skills* (pp. 17-66). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2324-5_2
- Bissonnette, S., & Richard, M. (2001). Comment construire des compétences en classe. *Chenelière/Mac Graw-Hill*.
- Blaesius, N., & Fleck, S. (2015, 27-30 Octobre). *Quinze minutes de jeu vidéo: apports pour la prise en charge de la dyslexie* 27ème conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine., Toulouse, France. <https://doi.org/10.1145/2820619.2825010>
- Blake, R. R., & Mouton, J. S. (1972). What is instrumented learning ? *Training & Development Journal*.
- Blikstein, P. (2013). Digital fabrication and 'making'in education: The democratization of invention. *FabLabs: Of machines, makers and inventors*, 1-21.
- Blikstein, P., & Krannich, D. (2013). The makers' movement and FabLabs in education: experiences, technologies, and research. Proceedings of the 12th international conference on interaction design and children, NY, USA. <https://doi.org/10.1145/2485760.2485884>
- Blömeke, S., Gustafsson, J.-E., & Shavelson, R. J. (2015). Beyond dichotomies: Competence viewed as a continuum. *Zeitschrift für Psychologie*, 223(1), 3-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000194>
- Blum, T., Kleeberger, V., Bichlmeier, C., & Navab, N. (2012, (4-8 March)). mirracle: An augmented reality magic mirror system for anatomy education. Virtual Reality Short Papers and Posters (VRW), 2012 IEEE, Costa Mesa, California.
- Blumstein, D. T. (2016). Habituation and sensitization: new thoughts about old ideas. *Animal Behaviour*, 120, 255-262. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2016.05.012>
- Bocquillon, M., Gauthier, C., Bissonnette, S., & Derobertmeasure, A. (2020). Enseignement explicite et développement de compétences: antinomie ou nécessité ? 1. *Formation et profession*, 28(2), 3-18.
- Boissière, J., & Bruillard, É. (2021). L'école digitale. Une éducation à apprendre et à vivre. Armand Colin. <https://doi.org/10.3917/arco.boiss.2021.01>
- Boniecki, K. A., & Moore, S. (2003). Breaking the silence: Using a token economy to reinforce classroom participation. *Teaching of Psychology*, 30(3), 224-227.
- Bonnard, Q., Verma, H., Kaplan, F., & Dillenbourg, P. (2012). Paper Interfaces for Learning Geometry. In A. Ravenscroft, S. Lindstaedt, C. D. Kloos, & D. Hernández-Leo (Eds.), *21st Century Learning for 21st Century Skills: 7th European Conference of Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2012, Saarbrücken, Germany, September 18-21, 2012. Proceedings* (pp. 37-50). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33263-0_4
- Bonnin, G., Perry-Lalia, E., Baraudon, C., & Fleck, S. (2019). Design participatif d'un tableau de bord enseignant. EIAH'19, Paris.
- Borgers, N. (2000). Children as respondents in survey research : cognitive development and response quality. *Bulletin de Méthodologie Sociologique*, 66, 60-75. <https://doi.org/10.1177/075910630006600106>
- Borgers, N., De Leeuw, E., & Hox, J. (2000). Children as respondents in survey research: Cognitive development and response quality 1. *Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique*, 66(1), 60-75.
- Borgers, N., Hox, J., & Sikkel, D. (2003). Response quality in survey research with children and adolescents: the effect of labeled response options and vague quantifiers. *International Journal of Public Opinion Research*, 15(1), 83-94.
- Botella, C., Riva, G., Gaggioli, A., Wiederhold, B., Alcañiz Raya, M., & Baños, R. (2011). *The Present and Future of Positive Technologies* (Vol. 15). <https://doi.org/10.1089/cyber.2011.0140>
- Bottiroli, S., Dunlosky, J., Guerini, K., Cavallini, E., & Hertzog, C. (2010). Does Task Affordance Moderate Age-related Deficits in Strategy

Production ? *Neuropsychology, development, and cognition. Section B, Aging, neuropsychology and cognition*, 17(5), 591-602. <https://doi.org/10.1080/13825585.2010.481356>

Bouffard, T., & Vezeau, C. (2010). Intention d'apprendre, motivation et apprentissage autorégulé: le rôle de la perception de compétence et des émotions. *Psychologie des apprentissages scolaires*, 66-84.

Bousquet, B., Canioni, L., Guillet, J.-P., Fleck, S., Normand, E., & Hachet, M. (2022). HOBIT. Un concept innovant pour la transformation des pratiques pédagogiques en physique. *Reflets phys.*(73), 36-39. <https://doi.org/10.1051/refdp/202273036>

Boutin, J.-F., & Lacelle, N. (2017). Une approche méthodologie prometteuse en didactique du français: la recherche-design. *La Lettre de l'ARDF*, 62(1), 45-48.

Brangier, É., & Robert, J.-M. (2014). L'ergonomie prospective : fondements et enjeux. *Le travail humain*, 77(1), 1-20. <https://doi.org/10.3917/th.771.0001>

Brangier, É., & Valléry, G. (2021). Acceptabilité. In *Ergonomie : 150 notions clés* (pp. 25-27). Dunod.

Brooke, J. (1996). SUS-A quick and dirty usability scale. *Usability evaluation in industry*, 189(194), 4-7.

Brousseau, G. (1990). Le contrat didactique: le milieu. *Recherches en didactique des mathématiques*, 9(9.3), 309-336.

Brousseau, G. (1998). *Théorie des situations didactiques*. La pensée sauvage.

Brubacher, J. S. (1980). XIII - John Dewey. (1859-1952). In *Les Grands Pédagogues* (pp. 305-324). Presses Universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.chate.1980.01.0305>

Bruner, J. (2011). *Le développement de l'enfant. Savoir dire. Savoir faire*. (8ème ed.). PUF.

Bruner, J. S. (1996). *The culture of education*. Harvard University Press.

Bryce, T., & Blown, E. (2016). Manipulating Models and Grasping the Ideas They Represent. *Science & Education*, 25(1-2), 47-93.

Bujak, K. R., Radu, I., Catrambone, R., Macintyre, B., Zheng, R., & Golubski, G. (2013). A psychological perspective on augmented reality in the mathematics classroom. *Computers & Education*, 68, 536-544.

Butler, D. L., & Winne, P. H. (1995). Feedback and Self-Regulated Learning: A Theoretical Synthesis. *Review of Educational Research*, 65(3), 245-281. <https://doi.org/10.3102/00346543065003245>

Byrne, A. (2016). The epistemic significance of experience. *Philosophical Studies*, 173(4), 947-967.

Cadière, J. (2017). Introduction : Qu'est-ce que l'expérience ? *Forum*, n° 151(2), 8-12. <https://doi.org/10.3917/forum.151.0008>

Cannon, E., & Cipriani, G. P. (2022). Quantifying halo effects in students' evaluation of teaching. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 47(1), 1-14.

Carbonnier, N. (2022). *Me-TAC Pro Interface d'orchestration pédagogique au sein d'un environnement d'apprentissage tangible et augmenté* [Master de Sciences Cognitives, Université de Lorraine].

Cariou, J.-Y. (2015). Quels critères pour quelles démarches d'investigation ? Articuler esprit créatif et esprit de contrôle. *Recherches en éducation*(21).

Carroy, J. (2016). Psychologie des sentiments et mémoire affective. De Ribot à Proust. *Revue philosophique de la France et de l'étranger*, 141(3), 509-520.

Catinaud, R. (2015). Sur la distinction entre les connaissances explicites et les connaissances tacites. *Philosophia Scientiæ. Travaux d'histoire et de philosophie des sciences*(19-2), 197-220.

Chalon, R. (2004). *Mixed reality and collaborative work: IRVO, a human-computer interaction model* [Ecole Centrale de Lyon]. Insa-lyon. Ec-lyon. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00152230>

Charrier, M. (2016). Ergonomie et design dans une démarche de conception de produits centrée sur les besoins des personnes. Thèse de doctorat. Université de Technologie de Belfort-Montbéliard.

Chateau, A., Ciekanski, M., Normand, C., Costa, E. G., & Pereiro, M. (2014). Émotions et réflexivité dans l'apprentissage des langues: le rôle du sentiment d'efficacité personnelle au regard de l'autonomie de l'apprentissage. *Études en didactique des langues*(23-24), 25-40.

Chen, C.-H., Chou, Y.-Y., & Huang, C.-Y. (2016). An Augmented-Reality-Based Concept Map to Support Mobile Learning for Science [journal article]. *The Asia-Pacific Education Researcher*, 25(4), 567-578. <https://doi.org/10.1007/s40299-016-0284-3>

Chen, Y.-C. (2006, (14-17 juin)). *A study of comparing the use of augmented reality and physical models in the chemistry education* VRCIA '06 Proceedings of the 2006 ACM international conference on Virtual reality continuum and its applications, Hong Kong.

Chevallard, Y. (1991). La transposition didactique, la pensée sauvage. *Grenoble. reed*.

Chevallard, Y. (2003). Approche anthropologique du rapport au savoir et didactique des mathématiques. *Rapport au savoir et didactiques*, 81-104.

Chevallard, Y. (2011). Les problématiques de la recherche en didactique à la lumière de la TAD. *Recuperado el*, 29.

Chevrier, J., Fortin, G., Leblanc, R., & Théberge, M. (2000). La construction du style d'apprentissage. *Le style d'apprentissage*, 1, 47-72.

Chi, M. T., Feltovich, P. J., & Glaser, R. (1981). Categorization and representation of physics problems by experts and novices. *Cognitive Science*, 5(2), 121-152.

- Chinn, C. A., Duncan, R. G., & Rinehart, R. W. (2017). Epistemic design: Design to promote transferable epistemic growth in the PRACCIS project. In *Promoting Spontaneous Use of Learning and Reasoning Strategies* (pp. 242-259). Routledge.
- Chipman, G., Fails, J. A., Druin, A., & Guha, M. L. (2011). Paper vs. tablet computers: a comparative study using Tangible Flags. Proceedings of the 10th International Conference on Interaction Design and Children, Ann Arbor, USA. <https://doi.org/10.1145/1999030.1999034>
- Clark, A. (2012). Embodied, embedded, and extended cognition. *The Cambridge handbook of cognitive science*, 275-291.
- Clarke, T. (2020). Children's wellbeing and their academic achievement: The dangerous discourse of 'trade-offs' in education. *Theory and Research in Education*, 18(3), 263-294. <https://doi.org/10.1177/1477878520980197>
- Class, B., & Schneider, D. (2013). La Recherche Design en Education: vers une nouvelle approche ? *Frantice. net*, 7, 5-16.
- Clayphan, A., Collins, A., Kay, J., Slawitschka, N., & Horder, J. (2018). Comparing a Single-Touch Whiteboard and a Multi-Touch Tabletop for Collaboration in School Museum Visits. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 2(1), 6.
- Cleveland-Innes, M., Stenbom, S., & Hrastinski, S. (2014, 2014). *The Influence of Emotion on Cognitive Presence in a Case of Online Math Coaching* 8th EDEN Research Workshop, Oxford UK. <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth.diva-162154>
- Comité international de bioéthique. (2011). *Rapport du CIB sur le principe du respect de la vulnérabilité humaine et de l'intégrité personnelle*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000189591_fre
- Compan, N., Coutarel, F., Brissaud, D., & Rix-Lièvre, G. (2022). Les Situations de Collaboration Capacitante (ECS) : intérêt pour l'analyse des collaborations humain-technologie de l'industrie contemporaine. *Le travail humain*, 85(3), 211-240. <https://doi.org/10.3917/th.853.0211>
- Conein, B. (2004). Communautés épistémiques et réseaux cognitifs: coopération et cognition distribuée. *Revue d'économie politique*, 113, 141-159.
- Connac, S. (2017). *Enseigner sans exclure: la pédagogie du colibri*. ESF.
- Connac, S. (2022). L'école française et les pédagogies coopératives pour apprendre. *Revue internationale d'éducation de Sèvres*(90), 53-61.
- Cook, S. W., & Goldin-Meadow, S. (2006). The role of gesture in learning: Do children use their hands to change their minds ? *Journal of cognition and development*, 7(2), 211-232.
- Cordier, A. (2020). Déconstruire le mythe des digital natives, et au-delà: Cheminements théoriques et méthodologiques. *Presse ENSIB. Éducation critique aux médias et à l'information en contexte numérique*
- Corneille, O. (2010). *Nos préférences sous influences: déterminants psychologiques de nos préférences et choix* (Vol. 2). Editions Mardaga.
- Cortes, G., Marchand, E., Brincin, G., & Lécuyer, A. (2018). MoSART: Mobile Spatial Augmented Reality for 3D Interaction With Tangible Objects [Technology Report]. *Frontiers in Robotics and AI*, 5. <https://doi.org/10.3389/frobt.2018.00093>
- Cosnier, J. (1994). *Psychologie des émotions et des sentiments*. FeniXX.
- Coulet, J.-C. (2011). La notion de compétence: un modèle pour décrire, évaluer et développer les compétences. *Le travail humain*, 1-30.
- Coulet, J.-C. (2016). Les notions de compétence et de compétences clés: l'éclairage d'un modèle théorique fondé sur l'analyse de l'activité. *Activités*, 13(13-1).
- Coulet, J.-C. (2019). Compétences transversales: quelques suggestions pour s' affranchir d'un mythe. *Recherches en éducation*(37).
- Cousteaux, A.-S. (2019). Vue d'ensemble - Des ménages et des entreprises.... In *L'économie et la société à l'ère du numérique* (pp. 9-26). Insee Références.
- Coutrix, C., & Nigay, L. (2006). *Mixed Reality: A Model of Mixed Interaction* the working conference on Advanced visual interfaces - Avi '06, Venezia Italy. <https://doi.org/10.1145/1133265.1133274>
- Couture, N., & Rivière, G. (2007). *Etude d'interacteurs pour la sélection d'une ligne de coupe depuis une carte* Proceedings of the 19th Conference on l'Interaction Homme-Machine, Paris, France. <https://doi.org/10.1145/1541436.1541498>
- Cuendet, S., Bonnard, Q., Do-Lenh, S., & Dillenbourg, P. (2013). Designing augmented reality for the classroom. *Computers & Education*, 68(0), 557-569. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2013.02.015>
- Cuendet, S., Bumbacher, E., & Dillenbourg, P. (2012). *Tangible vs. virtual representations: when tangibles benefit the training of spatial skills* Proceedings of the 7th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Making Sense Through Design, Copenhagen, Denmark.
- Cuendet, S., & Dillenbourg, P. (2013). The benefits and limitations of distributing a tangible interface in a classroom. CACL 2013,
- Cumbo, B., & Selwyn, N. (2022). Using participatory design approaches in educational research. *International Journal of Research & Method in Education*, 45(1), 60-72. <https://doi.org/10.1080/1743727X.2021.1902981>
- D'Mello, S. K., Strain, A. C., Olney, A., & Graesser, A. (2013). Affect, Meta-affect, and Affect Regulation During Complex Learning. In R. Azevedo & V. Aleven (Eds.), *International Handbook of Metacognition and Learning Technologies* (pp. 669-681). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5546-3_44
- Da Costa, J., Szilas, N., & Mueller, A. (2019). Réalité augmentée pour l'apprentissage conceptuel en sciences: quels principes de conception pour les EIAH ? Cas du dispositif DEAPE LEARN en électromagnétisme. Actes de la 9ème Conférence sur les

Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain, Paris, France. pp. 181-192

Damasio, A. R. (2017). *L'Ordre étrange des choses: La vie, les sentiments et la fabrique de la culture*. Odile Jacob.

Daneels, R., Bowman, N. D., Possler, D., & Mekler, E. D. (2021). The 'eudaimonic experience': A scoping review of the concept in digital games research. *Media and Communication*, 9(2), 178-190.

Daniel, M., Rivière, G., & Couture, N. (2017). *CAIRNS: an ambient tangible interface for shifting energy demand at work* Proceedings of the 29th Conference on l'Interaction Homme-Machine, Poitiers, France. <https://doi.org/10.1145/3132129.3132152>

De Bono, E. (1973). Les instruments de la pensée latérale : le brainstorming. In *La pensée latérale* (pp. 132-149). Entreprise Moderne d'Édition.

de Robillard, D. (2020). Sciences humaines et démarches phénoménologiques-herméneutiques. *inPertinences*, 1, 1-16.

De Rooij, A., Van Der Land, S., & Van Erp, S. (2017). The creative Proteus Effect: How self-similarity, embodiment, and priming of creative stereotypes with avatars influences creative ideation. Proceedings of the 2017 ACM SIGCHI Conference on Creativity and Cognition, Singapore. <https://doi.org/10.1145/3059454.3078856>

Debarbieux, B. (1995). Le lieu, le territoire et trois figures de rhétorique. *L'Espace géographique*, 97-112.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological inquiry*, 11(4), 227-268.

Dede, C. (2004). If design-based research is the answer, what is the question ? *The journal of the learning sciences*, 13(1), 105-114.

Dede, C. (2010). Technological supports for acquiring 21st century skills. *International encyclopedia of education*, 3, 158-166.

Deely, J. (2005). Semiosis: The subject matter of semiotic inquiry. *Tartu Semiotics Library*(04-2), 26-50.

Deng, F., Chai, C. S., Tsai, C.-C., & Lee, M.-H. (2014). The relationships among Chinese practicing teachers' epistemic beliefs, pedagogical beliefs and their beliefs about the use of ICT. *Journal of Educational Technology & Society*, 17(2), 245-256.

Descola, P. (2001). Par-delà la nature et la culture. *Le débat*(2), 086-101.

Develay, M. (1992). *De l'apprentissage à l'enseignement: pour une épistémologie scolaire*. Éditions ESF.

Dewan, M. A. A., Murshed, M., & Lin, F. (2019). Engagement detection in online learning: a review. *Smart Learning Environments*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s40561-018-0080-z>

Dewey, J. (1963). *Experience and education*. Collier Books. <https://ruby.fgcu.edu/courses/ndemers/colloquium/experienceeducationdewey.pdf>

Dewey, J. (1993). *Logique. La théorie de l'enquête*. PUF.

Di Serio, Á., Ibáñez, M. B., & Kloos, C. D. (2013). Impact of an augmented reality system on students' motivation for a visual art course. *Computers & Education*, 68, 586-596.

Dillenbourg, P. (1999a). *Collaborative Learning: Cognitive and Computational Approaches. Advances in Learning and Instruction Series*. Elsevier Science, Inc.

Dillenbourg, P. (1999b). What do you mean by collaborative learning ? In P. Dillenbourg (Ed.), *Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches*. (pp. 1-19). Elsevier.

Dillenbourg, P., Baker, M. J., Blaye, A., & O'Malley, C. (1995). The evolution of research on collaborative learning. In E. Spada & P. Reiman (Eds.), *Learning in Humans and Machine: Towards an interdisciplinary learning science*. (pp. 189-211). Oxford: Elsevier.

Dillenbourg, P., & Hong, F. (2008). The mechanics of CSCL macro scripts. *International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning*, 3, 5-23.

Dillenbourg, P., Prieto, L. P., & Olsen, J. K. (2018). Classroom orchestration. *International handbook of the learning sciences*, 180-190.

Dillenbourg, P., Zufferey, G., Alavi, H., Jermann, P., Do-Lenh, S., & Bonnard, Q. (2011, 4-8 July). *Classroom orchestration: The third circle of usability* CSCL2011, Hong-Kong.

DiSalvo, B., Yip, J., Bonsignore, E., & DiSalvo, C. (2017). *Participatory design for learning: Perspectives from practice and research*. Taylor & Francis.

Diter, K., & Octobre, S. (2022). Éclairages – Les enfants de moins de 6 ans et les écrans numériques : à chacun son rythme, d'après l'enquête Elfe. *France, portrait social – Insee Références*, 63-71.

Divitini, M., Giannakos, M., Mora, S., Papavlasopoulou, S., & Iversen, O. S. (2017). Make2Learn with IoT: Engaging children into joyful design and making of interactive connected objects. International Conference on Interaction Design and Children, Stanford CA, USA. <https://doi.org/10.1145/3078072.3081312>

Do-Lenh, S., Jermann, P., Cuendet, S., Zufferey, G., & Dillenbourg, P. (2010). Task Performance vs. Learning Outcomes: A Study of a Tangible User Interface in the Classroom. In M. Wolpers, P. Kirschner, M. Scheffel, S. Lindstaedt, & V. Dimitrova (Eds.), *Sustaining TEL: From Innovation to Learning and Practice* (Vol. 6383, pp. 78-92). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-16020-2_6

Donker, A., & Reitsma, P. (2004). Usability testing with young children. Proceedings of the 2004 conference on Interaction design and children: building a community, College Park, Maryland, USA. <https://doi.org/10.1145/1017833.1017839>

Dragicjevic, P., Jansen, Y., & Vande Moere, A. (2020). Data physicalization. *Handbook of Human Computer Interaction*, 1-51.

- Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (2005). Peripheral vision: Expertise in real world contexts. *Organization studies*, 26(5), 779-792.
- Druin, A. (2002). The role of children in the design of new technology. *Behaviour & Information Technology*, 21(1), 1-25. <https://doi.org/10.1080/01449290110108659>
- Dumas, B., & Fleck, S. (2021). Concevoir une interface. In J. Henry & F. Boraita (Eds.), *Éduquer au numérique. 12 clés pour comprendre l'informatique* (pp. 171-189). Politeia Edition.
- Duncan, S., & Barrett, L. F. (2007). Affect is a form of cognition: A neurobiological analysis. *Cogn Emot*, 21(6), 1184-1211. <https://doi.org/10.1080/02699930701437931>
- Eagly, A. H., Ashmore, R. D., Makhijani, M. G., & Longo, L. C. (1991). What is beautiful is good, but...: A meta-analytic review of research on the physical attractiveness stereotype. *Psychological bulletin*, 110(1), 109.
- Easterday, M. W., Lewis, D. R., & Gerber, E. M. (2014). Design-based research process: Problems, phases, and applications. In Boulder, CO: International Society of the Learning Sciences.
- Egbert, J. (2020). Engagement, technology, and language tasks: optimizing student learning. *Int. J. TESOL Stud*, 2, 110-118.
- Encinar, P.-E., Tessier, D., & Shankland, R. (2017). Compétences psychosociales et bien-être scolaire chez l'enfant : une validation française pilote. *Enfance*, 1(1), 37-60. <https://doi.org/10.3917/enf1.171.0037>
- Engeström, Y., Miettinen, R., & Punamäki, R.-L. (1999). *Perspectives on activity theory*. Cambridge university press.
- Estes, W. K. (1994). *Classification and cognition* (Vol. 22). Oxford University Press.
- European Commission. (2009). *Europeans, Science and Technology*. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_224_report_en.pdf
- European Commission. (2019). *Digital Education Policies*. Retrieved 19/07/2019 from <https://ec.europa.eu/jrc/en/digital-education-policies>
- European Commission/EACEA/Eurydice. (2013). *Education and Training in Europe 2020: responses from the EU member states. Eurydice Report* (Education and training), Issue. <https://op.europa.eu/s/on4o>
- Faedda, S. (2020). *Les interfaces utilisateur tangibles comme outils de régulation au sein du système scolaire français* [Master MEEF - Ingénierie Pédagogique, Université de Lorraine].
- Faedda, S., Bastien, C., & Fleck, S. (2021). *Le TanISe : Une interface utilisateur tangible pour soutenir l'apprentissage de l'autorégulation en contexte scolaire ?* 32^{ème} Conférence Francophone pour l'Interaction Homme-Machine, IHM'20.21, Metz-Virtuel, France.
- Faedda, S., Gronier, G., Bastien, J. C., & Fleck, S. (2024). *Measuring Eudaimonic Experiences in Schools: Preliminary Results from the QEES Interaction Design and Children(IDC'24)*, Deftt - 16.
- Falk, J.-H. (2012). Expérience de visite, identités et self-aspects. *La Lettre de l'OCIM. Musées, Patrimoine et Culture scientifiques et techniques*(141), 5-14.
- Fallman, D. (2003). Design-oriented human-computer interaction SIGCHI conference on Human factors in computing systems, Ft. Lauderdale, Florida, USA • <https://doi.org/10.1145/642611.642652>
- Falzon, P. (2013). Pour une ergonomie constructive. *Ergonomie constructive*, 1-15.
- Ferdous, H. S., Hoang, T., Joukhadar, Z., Reinoso, M. N., Vetere, F., Kelly, D., & Remedios, L. (2019). "What's Happening at that Hip?" Evaluating an On-body Projection based Augmented Reality System for Physiotherapy Classroom. Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems,
- Fernagu Oudet, S. (2012a). Chapitre 14. Favoriser un environnement « capacitant » dans les organisations. In *Apprendre au travail* (pp. 201-213). Presses Universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.bourg.2012.01.0201>
- Fernagu Oudet, S. (2012b). Concevoir des environnements de travail capacitants: l'exemple d'un réseau réciproque d'échanges des savoirs. *Formation emploi. Revue française de sciences sociales*(119), 7-27.
- Fernagu, S. (2022). L'approche par les capacités dans le champ du travail et de la formation : vers une définition des environnements capacitants ? *Travail et Apprentissages*, 23(1), 40-69. <https://doi.org/10.3917/ta.023.0040>
- Feyzi Behnagh, R., & Yasrebi, S. (2020). An examination of constructivist educational technologies: Key affordances and conditions. *British Journal of Educational Technology*, 51(6), 1907-1919.
- Findeli, A. (2010). Searching for design research questions: some conceptual clarifications. *Questions, Hypotheses & Conjectures: discussions on projects by early stage and senior design researchers, 2010*, 286-303.
- Firode, A. (2018). La critique de l'épistémologie classique et ses implications pédagogiques chez John Dewey et Karl Popper. *Recherches en éducation*, 34(34). <https://doi.org/10.4000/ree.1943>
- Fischer, P. T., & Hornecker, E. (2012). Urban HCI: Spatial Aspects in the Design of Shared Encounters for Media Facades. *Chi '12*, 307-316. <https://doi.org/10.1145/2207676.2207719>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1977). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. *Philosophy & Rhetoric*, 10(2), 130-132. <https://www.jstor.org/stable/40237022>
- Fishkin, K. (2004). A taxonomy for and analysis of tangible interfaces. *Personal and Ubiquitous Computing*, 8(5). <https://doi.org/10.1007/s00779-004-0297-4>
- Fitton, D., & Bell, B. (2014). Working with teenagers within HCI research: understanding teen-computer interaction. Proceedings of

the 28th International BCS Human Computer Interaction Conference on HCI 2014-Sand, Sea and Sky-Holiday HCI, Southport, UK.

Fitzmaurice, G. W., & Buxton, W. (1997). *An empirical evaluation of graspable user interfaces: towards specialized, space-multiplexed input* Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human factors in computing systems, Atlanta, Georgia, USA. <https://doi.org/10.1145/258549.258578>

Fleck, S. (2005). Tâtonnement expérimental : Processus naturel d'apprentissage. In B. Andrieu (Ed.), *Expérimenter pour apprendre* (pp. 327-340). L'Harmattan.

Fleck, S. (2020). Tangible learning : Design and evaluation of hybrid environments for human learning and fulfilment. Keynote, ETIS 2020 - CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Siena, Italy.

Fleck, S., Baraudon, C., Frey, J., Lainé, T., & Hachet, M. (2018). "Teegi's so Cute !": Assessing the Pedagogical Potential of an Interactive Tangible Interface for Schoolchildren. ACM SIGCHI 17th International Conference on Interaction Design and Children IDC'18, Trondheim, Norway.

Fleck, S., Bertolo, D., Massou, L., & Olry de Rancourt, A. (2022). Recommandations ergonomiques et pédagogiques pour la conception d'environnements tangibles et augmentés favorables à l'apprentissage collaboratif en contexte scolaire. *Rapport - PIA e-FRAN - Caisse des dépôts et Consignations, Projet e-TAC*, 55.

Fleck, S., & Hachet, M. (2015). *Helios: a tangible and augmented environment to learn optical phenomena in astronomy* SPIE 9793 ETOP - Education and Training in Optics and Photonics, Bordeaux, France.

Fleck, S., & Hachet, M. (2016). Making tangible the intangible: Hybridization of the real and the virtual to enhance learning of abstract phenomena. *Frontiers in ICT*, 3, 30.

Fleck, S., Hachet, M., & Bastien, J. M. C. (2015, June 21-24). Marker-based augmented reality: Instructional-design to improve children interactions with astronomical concepts. ACM SIGCHI 14th International Conference on Interaction Design and Children, Boston, MA USA.

Fleck, S., Riviere, G., Ticona-Herrera, R., & Couture, N. (2018). *Classifier les interfaces tangibles par la cladistique : critères et fiches pour un inventaire collaboratif* 30e Conférence Francophone sur l'Interaction Homme-Machine, IHM'18, Brest, France.

Fluckiger, C. (2016). 7. Les étudiants sont-ils des natifs numériques ? In *L'ordinaire d'internet* (pp. 140-160). Armand Colin. <https://doi.org/10.3917/arco.marti.2016.02.0140>

Fogg, B. J. (2009). Creating persuasive technologies: an eight-step design process. Proceedings of the 4th international conference on persuasive technology, Claremont, California, USA. <https://doi.org/10.1145/1541948.1542005>

Forgas, J. P., & Laham, S. M. (2016). Halo effects. In *Cognitive illusions* (pp. 276-290). Psychology Press.

Fraefel, U. (2014). Professionalization of pre-service teachers through university-school partnerships. Conference Proceedings of WERA Focal Meeting, Edinburgh.

France - Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. (18 juillet 2013). *Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation* <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027721614&dateTexte=&categorieLien=id>

France - Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. (19 novembre 2015). *Bulletin officiel spécial n°10. Programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4)*.

France - Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. (23 avril 2015). *Bulletin officiel n° 17. Socle commun de connaissances, de compétences et de culture - décret n° 2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015*.

France - Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. (26 juillet 2018). *BOEN n°30. Texte consolidé à partir du programme au BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015 : Programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4)*.

France - Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. (26 mars 2015). *Bulletin officiel n° 13. Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation - Fiche n° 14 - Outil d'accompagnement : descripteurs des degrés d'acquisition des compétences à l'entrée dans le métier*.

France - Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. (22 juin 2023). *Annexe - Programme de sciences et technologie du cycle 3* - (Bulletin officiel n° 25 du 22 juin 2023, Issue. https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/ensel-101_annexe_ok.pdf

France. (2013). LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. *JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, MENX1241105L*. <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/7/8/2013-595/jo/texte>

Frankenhuis, W. E., & Barrett, H. C. (2013). Design for learning: The case of chasing. *Social perception: Detection and interpretation of animacy, agency, and intention*, 171-195.

Frankfurt, H. G. (1988). *The Importance of What We Care About: Philosophical Essays*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511818172>

Frei, P., Su, V., Mikhak, B., & Ishii, H. (2000). Curlybot: designing a new class of computational toys. Communication présentée à la conférence sur les facteurs humains dans les systèmes informatiques SIGCHI, New York, USA.

Freinet, C. (1964). *Les invariants pédagogiques. Code pratique d'Ecole Moderne*. Editions de l'école moderne française.

Freinet, C. (1966). *Le tâtonnement expérimental* (Vol. 30). Documents de l'Institut Freinet - Hors Commerce.

Frey, J., Gervais, R., Fleck, S., Lotte, F., & Hachet, M. (2014). *Teegi: Tangible EEG Interface* 27th ACM User Interface Software and

Technology Symposium, UIST 2014, Honolulu, Hawai.

Furio, D., Fleck, S., Bousquet, B., Guillet, J.-P., Canioni, L., & Hachet, M. (2017). HOBIT: Hybrid Optical Bench for Innovative Teaching. 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Denver, CO USA.

Furio, D., Hachet, M., Guillet, J.-P., Bousquet, B., Fleck, S., Reuter, P., & Canioni, L. (2015). AMI: Augmented Michelson Interferometer. SPIE 9793 ETOP-Education and Training in Optics and Photonics, Bordeaux, France.

Furrer, C., & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children's academic engagement and performance. *Journal of Educational Psychology*, 95(1), 148.

Furrer, C. J., Skinner, E. A., & Pitzer, J. R. (2014). The influence of teacher and peer relationships on students' classroom engagement and everyday motivational resilience. *Teachers College Record*, 116(13), 101-123.

Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation. *Journal of Organizational Behavior*, 26(4), 331-362.

Gagné, R. M., Briggs, L., & Wager, W. (2006). *Principles of Instructional Design*.

Gallacher, L.-A., & Gallagher, M. (2008). Methodological immaturity in childhood research? Thinking through participatory methods'. *Childhood*, 15(4), 499-516.

Gallacher, S., Golsteijn, C., Rogers, Y., Capra, L., & Eustace, S. (2016). Smalltalk: using tangible interactions to gather feedback from children. Proceedings of the TEI'16: Tenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction,

Gallagher, P. (2021). L'évolution historique de la notion de vertu dans la tradition philosophique. Comment cette notion est-elle définie dans la philosophie antique ? *Revue d'éthique et de théologie morale*, 309(1), 13-25. <https://doi.org/10.3917/retrm.312.0013>

Gallagher, S. (2005). *How the body shapes the mind*. Clarendon Press.

Gallagher, S. (2020). *Action and Interaction*. Oxford University Press.

Gallagher, S., & Zahavi, D. (2020). *The phenomenological mind*. Routledge.

Garreta-Domingo, M., Sloep, P. B., & Hernández-Leo, D. (2018). Human-centred design to empower "teachers as designers". *British Journal of Educational Technology*, 49(6), 1113-1130.

Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2010). The first decade of the community of inquiry framework: A retrospective. *The Internet and Higher Education*, 13(1-2), 5-9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2009.10.003>

Garrison, D. R., & Arbaugh, J. B. (2007). Researching the community of inquiry framework: Review, issues, and future directions. *The Internet and Higher Education*, 10(3), 157-172. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2007.04.001>

Garrison, D. R., Cleveland-Innes, M., & Fung, T. S. (2010). Exploring causal relationships among teaching, cognitive and social presence: Student perceptions of the community of inquiry framework. *The Internet and Higher Education*, 13(1), 31-36. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2009.10.002>

Gaté, J.-P. (2009). Apprenant. In *L'ABC de la VAE* (pp. 77-78). Érès. <https://doi.org/10.3917/eres.bouti.2009.01.0077>

Geary, D. C. (2008). An evolutionarily informed education science. *Educational psychologist*, 43(4), 179-195.

Gégout, P. (2023). L'hybridation conceptuelle en question. Le cas du concept de « situation » chez John Dewey et Guy Brousseau. *Recherches en éducation*(52).

Georgescu, M. R., & Bogoslov, I. A. (2019). *Importance and Opportunities of Sentiment Analysis in Developing E-Learning Systems through Social Media DIEM*: Dubrovnik International Economic Meeting,

Gerardo, J. L. S. (2007). *The effectiveness of novice users in usability testing* [Master Thesis - Informatics, University of Oslo].

Giannakos, M., Markopoulos, P., Hourcade, J., & Antle, A. (2022). 'Lots done, more to do': The current state of interaction design and children research and future directions. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 33, 100469. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2022.100469>

Gibbons, A. S., & Yanchar, S. C. (2010). An alternative view of the instructional design process: A response to Smith and Boling. *Educational Technology*, 16-26.

Gibson, E. J. (1969). *Principles of perceptual learning and development*. Appleton-Century-Crofts.

Gibson, E. J. (2000). Where is the information for affordances ? *Ecological Psychology*, 12(1), 53-56.

Gibson, J. J. (1979). The theory of affordances. *The people, place, and space reader*, 56-60.

Gigerenzer, G., & Gaissmaier, W. (2011). Heuristic decision making. *Annual review of psychology*, 62, 451-482.

Giordan, A. (1999). *Une didactique des sciences expérimentales*. Guide Belin de l'enseignement.

Girard, S., & Johnson, H. (2011). *Designing affective animations with children as design partners using role-playing* 23rd conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine-IHM, Sophia Antipolis, France.

Giraudeau, P., Olry, A., Roo, J. S., Fleck, S., Bertolo, D., Vivian, R., & Hachet, M. (2019). CARDS: A Mixed-Reality System for Collaborative Learning at School. ACM International Conference on Interactive Surfaces and Spaces - ISS'19, Daejeon, Republic of Korea.

Glăveanu, V. P. (2011). Children and creativity: A most (un)likely pair ? *Thinking Skills and Creativity*, 6(2), 122-131. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tsc.2011.03.002>

- Goldin-Meadow, S., & Beilock, S. (2010). Action's influence on thought: The case of gesture. *Perspectives on psychological science : a journal of the Association for Psychological Science*, 5(6), 664-674. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3093190/>
- Goldin-Meadow, S., & Wagner, S. M. (2005). How our hands help us learn. *Trends in Cognitive Sciences*, 9(5), 234-241. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2005.03.006>
- Golsteijn, C., Gallacher, S., Koeman, L., Wall, L., Andberg, S., Rogers, Y., & Capra, L. (2015). VoxBox: A tangible machine that gathers opinions from the public at events. Proceedings of the Ninth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction, Stanford, CA, USA201. <https://doi.org/10.1145/2677199.2680588>
- Gonulal, T., & Loewen, S. (2018). Scaffolding technique. *The TESOL encyclopedia of English language teaching*, 1-5.
- Gordon, W. J. (1961). Synectics: The development of creative capacity.
- Gori, M., Price, S., Newell, F. N., Berthouze, N., & Volpe, G. (2022). Multisensory Perception and Learning: Linking Pedagogy, Psychophysics, and Human-Computer Interaction. *Multisensory Research*, 35(4), 335-366. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/22134808-bja10072>
- Gosling, P., & Ric, F. (1996). *Psychologie sociale: Approches du sujet social et des relations interpersonnelles* (Vol. 2). Editions Bréal.
- Gourlet, P., & Dass, T. (2017). *Cairn: A Tangible Apparatus for Situated Data Collection, Visualization and Analysis* Proceedings of the 2017 Conference on Designing Interactive Systems, Edinburgh, United Kingdom.
- Greff, É. (2016). Le robot Blue-Bot et le renouveau de la robotique pédagogique. *La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation*(3), 319-335.
- Gril, J. (2015, 2015-06-03). Conservation préventive du support en bois de La Joconde. Journée « Qualité, traitement et restauration du bois », Casablanca, Morocco.
- Gronier, G., & Baudet, A. (2021). Psychometric evaluation of the F-SUS: Creation and validation of the French version of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 37(16), 1571-1582.
- Gronier, G., & Johanssen, L. (2022). Proposition d'une adaptation française et premières validations de l'échelle d'utilisabilité Computer System Usability Questionnaire (F-CSUQ) Proposal for a French adaptation and first validations of the Computer System Usability Questionnaire (F-CSUQ). Proceedings of the 33rd Conference on l'Interaction Humain-Machine, Namur, Belgique. <https://doi.org/10.1145/3500866.3516379>
- Grusec, J. E., & Hastings, P. D. (2014). *Handbook of socialization: Theory and research*. Guilford Publications.
- Guha, M. L., Druin, A., & Fails, J. A. (2008). *Designing with and for children with special needs: an inclusionary model* Proceedings of the 7th international conference on Interaction design and children, Chicago, Illinois. <https://doi.org/10.1145/1463689.1463719>
- Guha, M. L., Druin, A., & Fails, J. A. (2013). Cooperative Inquiry revisited: Reflections of the past and guidelines for the future of intergenerational co-design. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 1(1), 14-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2012.08.003>
- Gupta, S., Tanenbaum, T. J., & Tanenbaum, K. (2019). Shiva's Rangoli: Tangible Storytelling through Diegetic Interfaces in Ambient Environments. Proceedings of the Thirteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction,
- Gurcan, F., Cagiltay, N. E., & Cagiltay, K. (2021). Mapping human-computer interaction research themes and trends from its existence to today: A topic modeling-based review of past 60 years. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 37(3), 267-280.
- Hadwin, A., Järvelä, S., & Miller, M. (2017). Self-regulation, co-regulation, and shared regulation in collaborative learning environments. In D. H. Schunk & J. Green (Eds.), *Handbook of self-regulation of learning and performance*, 2nd ed. (pp. 83-106). Routledge/Taylor & Francis Group.
- Hall, L., Hume, C., & Tazzyman, S. (2016). Five Degrees of Happiness: Effective Smiley Face Likert Scales for Evaluating with Children. Proceedings of the The 15th International Conference on Interaction Design and Children, (IDC), Manchester, Royaume-Uni.
- Harmon, B. A. (2016). Embodied Spatial Thinking in Tangible Computing. *Tangible and Embedded Interaction*,
- Harnad, S. (2017). Chapter 2 - To Cognition is to Categorize: Cognition is Categorization. In H. Cohen & C. Lefebvre (Eds.), *Handbook of Categorization in Cognitive Science (Second Edition)* (pp. 21-54). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101107-2.00002-6>
- Hart, S. A., & Ouellet, D. (2014). *Les compétences du 21e siècle* (Vol. 4). Observatoire compétences-emplois <https://oce.uqam.ca/les-competences-qui-font-consensus/>. <https://oce.uqam.ca/les-competences-qui-font-consensus/>
- Hassenzahl, M. (2003). The Thing and I: Understanding the Relationship Between User and Product. In M. A. Blythe, K. Overbeeke, A. F. Monk, & P. C. Wright (Eds.), *Funology: From Usability to Enjoyment* (pp. 31-42). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/1-4020-2967-5_4
- Hassenzahl, M., Platz, A., Burmester, M., & Lehner, K. (2000). Hedonic and ergonomic quality aspects determine a software's appeal. Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems, The Hague, Amsterdam. <https://doi.org/10.1145/332040.332432>
- Hassenzahl, M., & Tractinsky, N. (2006). User experience-a research agenda. *Behaviour & Information Technology*, 25(2), 91-97.
- Hassenzahl, M., & Wessler, R. (2000). Capturing design space from a user perspective: The repertory grid technique revisited. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 12(3-4), 441-459.
- Hatchuel, G. (2018). *Le design d'expérience. Scénariser pour innover*. FYP Editions.
- Hemmert, F., Hamann, S., Löwe, M., Zeipelt, J., & Joost, G. (2010). *Co-designing with children: a comparison of embodied and*

disembodied sketching techniques in the design of child age communication devices 9th International Conference on Interaction Design and Children, Barcelona, Spain.

Henri, F., & Lundgren-Cayrol, K. (2001). *Apprentissage collaboratif à distance: pour comprendre et concevoir les environnements d'apprentissage virtuels*. Puq.

Heras, M., & Ruiz-Mallén, I. (2017). Responsible research and innovation indicators for science education assessment: how to measure the impact? *International journal of science education*, 39(18), 2482-2507. <https://doi.org/10.1080/09500693.2017.1392643>

Herrera Altamira, G., Bougrain, L., & Fleck, S. (2022). Grasp-IT Xmod: A Multisensory Brain-Computer Interface for Post-Stroke Motor Rehabilitation. Extended Abstract of the 33ème Conférence Francophone pour l'Interaction Humain Machine IHM'22, Namur, Belgique.

Altamira, G. H., Fleck, S., Lécuyer, A., & Bougrain, L. (2023). Design and Evaluation of Vibrotactile Stimulus to Support a KMI-based Neurofeedback. BCI 2023 - 10th International Brain-Computer Interface Meeting, La Hulpe, Belgium. <https://doi.org/10.3217/978-3-85125-962-9-108>

Herrera Altamira, G., Skiba, N., Lécuyer, A., Bougrain, L., & Fleck, S. (2023). Multisensory neurofeedback design for KMI embodiment. ACM International Conference on Interactive Media Experiences Workshops IMXw'23, <https://doi.org/10.1145/3604321.3604352>

Herskovits, M. J. (1955). *Cultural anthropology*. (Text ed.). Knopf.

Higgins, E. T., & Trope, Y. (1990). Activity engagement theory: Implications of multiply identifiable input for intrinsic motivation.

Hinckley, K., Pausch, R., Goble, J. C., & Kassell, N. F. (1994). *Passive real-world interface props for neurosurgical visualization* Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Boston, Massachusetts, USA. <https://doi.org/10.1145/191666.191821>

Hoffmaster, B. (2006). What does vulnerability mean? *Hastings Center Report*, 36(2), 38-45. <https://doi.org/10.1353/hcr.2006.0024>

Hofmann, J., Müller, J., Gipp, B., & Reiterer, H. (2016). bibox: A Tangible Approach to Motivating Participation in Public Libraries. *Mensch und Computer 2016-Tagungsband*.

Hogan, A. E., Scott, K. G., & Bauer, C. R. (1992). The Adaptive Social Behavior Inventory (ASBI): A new assessment of social competence in high-risk three-year-olds. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 10(3), 230-239.

Hogan, T., Hornecker, E., Stusak, S., Jansen, Y., Alexander, J., Vande Moere, A., Hinrichs, U., & Nolan, K. (2016). Tangible Data, explorations in data physicalization. Proceedings of the TEI'16: Tenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction, Eindhoven, Netherland. <https://doi.org/10.1145/2839462.2854112>

Horn, M., & Bers, M. (2019). Tangible computing. *The Cambridge handbook of computing education research*, 1, 663-678.

Horn, M. S., Crouser, R. J., & Bers, M. U. (2012). Tangible interaction and learning: the case for a hybrid approach. *Personal and Ubiquitous Computing*, 16(4), 379-389.

Horn, M. S., & Jacob, R. J. (2007). Tangible programming in the classroom with tern. CHI'07 extended abstracts on Human factors in computing systems, San Jose, CA, USA.

Horn, M. S., Solovey, E. T., Crouser, R. J., & Jacob, R. J. (2009). Comparing the use of tangible and graphical programming languages for informal science education. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Boston, MA, USA. <https://doi.org/10.1145/1518701.1518851>

Hornecker, E. (2012). Beyond affordance: tangibles' hybrid nature. Sixth International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction, TEI'12, Kingston, Ontario, Canada.

Houdé, O., & Leroux, G. (2009). *Psychologie du développement cognitif*. PUF.

Hourcade, J. P. (2015). Child-computer interaction. *Self*.

Hourcade, J. P., Reville, G., Zeising, A., Iversen, O. S., Pares, N., Bekker, T., & Read, J. C. (2016). *Child-Computer Interaction SIG: New Challenges and Opportunities* Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, Santa Clara, California, USA.

Hox, J., Borgers, N., & Sikkels, D. (2003). Response quality in survey research with children and adolescents: the effect of labeled response options and vague quantifiers. *International Journal of Public Opinion Research*, 15(1), 83-94.

Hunleth, J. (2011). Beyond on or with: Questioning power dynamics and knowledge production in 'child-oriented' research methodology. *Childhood*, 18(1), 81-93. <https://doi.org/10.1177/0907568210371234>

Huron, S., Gourlet, P., Hinrichs, U., Hogan, T., & Jansen, Y. (2017). *Let's Get Physical: Promoting Data Physicalization in Workshop Formats* Proceedings of the 2017 Conference on Designing Interactive Systems, Edinburgh, United Kingdom.

Hutchins, E. (1995). How a cockpit remembers its speeds. *Cognitive Science*, 19(3), 265-288.

Hutchins, E. (2000). Distributed Cognition. *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, 10. <http://tecfact.unige.ch/staf/staf-i/sangin/CLEAP/Article/DistributedCognition.pdf>

Hutchins, E. (2001). Distributed cognition. In N. Smelser & P. Baltes (Eds.), *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*. (pp. 2068-2072). Elsevier Science.

Hutchins, E. (2010). Cognitive ecology. *Topics in cognitive science*, 2(4), 705-715.

Ibáñez, M.-B., & Delgado-Kloos, C. (2018). Augmented reality for STEM learning: A systematic review. *Computers & Education*, 123, 109-123. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.05.002>

- Ibáñez, M. B., Di Serio, Á., Villarán, D., & Delgado-Kloos, C. (2016). The acceptance of learning augmented reality environments: A case study. International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), 2016 IEEE 16th, Austin, TX, USA. 10.1109/ICALT.2016.124
- Ibáñez, M. B., Di Serio, Á., Villarán, D., & Delgado Kloos, C. (2014). Experimenting with electromagnetism using augmented reality: Impact on flow student experience and educational effectiveness. *Computers & Education*, 71(0), 1-13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2013.09.004>
- Ibrahim, S., & Alkire, S. (2007). Agency and empowerment: A proposal for internationally comparable indicators. *Oxford development studies*, 35(4), 379-403.
- Investopedia. *Halo Effect*. (2018-03) Retrieved from <https://www.investopedia.com/terms/h/halo-effect.asp>. Retrieved april from <https://www.investopedia.com/terms/h/halo-effect.asp>
- IPSOS. (2022). *Etude OPEN UNAF IPSOS "Parents, enfants & numérique"*. Retrieved janvier 2023 from https://www.open-asso.org/wp-content/uploads/2022/02/Etude_OPEN_UNAF_IPSOS_Parents_enfants_numerique.pdf
- Ishii, H. (2008a). *Tangible bits: beyond pixels*. Proceedings of the 2nd international conference on Tangible and embedded interaction, TEI'08, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.1145/1347390.1347392>
- Ishii, H. (2008b). The tangible user interface and its evolution. *Communications of the ACM*, 51(6), 32-36.
- Iversen, O. S., Smith, R. C., & Blikstein, P. (2016). Special Issue on Digital Fabrication in Education. *International Journal of Child-Computer Interaction*.
- Iversen, O. S., Smith, R. C., Blikstein, P., Katterfeldt, E.-S., & Read, J. C. (2016). Digital fabrication in education: Expanding the research towards design and reflective practices. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 5, 1-2.
- Iversen, O. S., Smith, R. C., & Dindler, C. (2017). *Child As Protagonist: Expanding the Role of Children in Participatory Design IDC '17*: Proceedings of the 2017 Conference on Interaction Design and Children, Stanford, CA, USA. <https://doi.org/10.1145/3078072.3079725>
- Jääskelä, P., Häkkinen, P., & Rasku-Puttonen, H. (2017). Teacher beliefs regarding learning, pedagogy, and the use of technology in higher education. *Journal of Research on Technology in Education*, 49(3-4), 198-211.
- Jacob, E. (2004). Classification and Categorization: A Difference that Makes a Difference. *Library Trends/Winter 2004*, 52(3), 515-540.
- Jacquinot, G., & Meunier, C. (1999). Introduction. L'interactivité au service de l'apprentissage. *Revue des sciences de l'éducation*, 25(1), 3.
- Jahnke, I., Schmidt, M., Earnshaw, Y., & Tawfik, A. A. (2022). Theoretical considerations of learning experience design. In H. Leary, S. P. Greenhalgh, K. B. Staudt Willet, & M. H. Cho (Eds.), *Theories to Influence the Future of Learning Design and Technology*. EdTech Books. https://edtechbooks.org/theory_comp_2021/toward_theory_of_LXD_jahnke_earnshaw_schmidt_tawfik
- Jaoui, H. (1990). *La creativite: mode d'emploi*. EME Editions Sociales Françaises (ESF).
- Järvinen, P. (2007). Action Research is Similar to Design Science. *Quality & Quantity*, 41(1), 37-54. <https://doi.org/10.1007/s1135-005-5427-1>
- Järvinen, P. (2008). Mapping research questions to research methods. IFIP World Computer Congress, TC 8,
- Jennett, C., Iacovides, I., Cox, A. L., Vikhanova, A., Weigold, E., Mostaghimi, L., Jones, G., Jenkins, J., Gallacher, S., & Rogers, Y. (2016). *Squeezy Green Balls: Promoting Environmental Awareness through Playful Interactions* Proceedings of the 2016 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play, Austin, TX, USA <https://doi.org/10.1145/2967934.2968102>
- Jermann, P., Zufferey, G., & Dillenbourg, P. (2008). Tinkering or Sketching: Apprentices' Use of Tangibles and Drawings to Solve Design Problems. In P. Dillenbourg & M. Specht (Eds.), *Times of Convergence. Technologies Across Learning Contexts: Third European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2008, Maastricht, The Netherlands, September 16-19, 2008. Proceedings* (pp. 167-178). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-87605-2_19
- Johnson, D. W., Johnson, R. T., Stanne, M. B., & Garibaldi, A. (1990). Impact of group processing on achievement in cooperative groups. *The Journal of Social Psychology*, 130(4), 507-516.
- Johnson, M. (2013). *The body in the mind: The bodily basis of meaning, imagination, and reason*. University of Chicago press.
- Jonaskaitė, D., Abu-Akel, A., Dael, N., Oberfeld, D., Abdel-Khalek, A. M., Al-Rasheed, A. S., Antonietti, J.-P., Bogushevskaya, V., Chamseddine, A., & Chkonia, E. (2020). Universal patterns in color-emotion associations are further shaped by linguistic and geographic proximity. *Psychological Science*, 31(10), 1245-1260.
- Jonaskaitė, D., Althaus, B., Dael, N., Dan Glauser, E., & Mohr, C. (2019). What color do you feel? Color choices are driven by mood. *Color Research & Application*, 44(2), 272-284.
- Jonnaert, P. (2008). Préface. In *Énaction. Apprendre et enseigner en situation* (pp. 7-10). De Boeck Supérieur. <https://www.cairn.info/enaction-apprendre-et-enseigner-en-situation--9782804159139-page-7.htm>
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=DBU_MASCI_2008_01_0007
- Jordà, S., Geiger, G., Alonso, M., & Kaltenbrunner, M. (2007). *The reacTable: exploring the synergy between live music performance and tabletop tangible interfaces*. Proceedings of the 1st international conference on tangible and embedded interaction, Baton Rouge, LA, USA139. <https://doi.org/10.1145/1226969.1226998>
- Jost, C., Le Pévédic, B., El Barraj, O., & Uzan, G. (2019). MulseBox: Portable multisensory interactive device. 2019 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC), Bari, Italy
- Joule, R.-V., & Beauvois, J.-L. (1989). Une théorie psychosociale: la théorie de l'engagement. Perspectives commerciales. *Recherche et Applications en Marketing (French Edition)*, 4(1), 79-90.

- Kafai, Y. B. (1998). Children as designers, testers, and evaluators of educational software. In *The design of children's technology* (pp. 123-145). Morgan Kaufmann Publishers Inc.
- Kahneman, D. (2003). A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality. *American psychologist*, 58(9), 697.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1973). On the psychology of prediction. *Psychological review*, 80(4), 237.
- Kalyuga, S. (2000). When using sound with a text or picture is not beneficial for learning. *Australasian Journal of Educational Technology*, 16(2).
- Kaner, S. (2014). *Facilitator's guide to participatory decision-making*. John Wiley & Sons.
- Kano, A., Horton, M., & Read, J. C. (2010). Thumbs-up scale and frequency of use scale for use in self reporting of children's computer experience. Proceedings of the 6th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Extending Boundaries, Reykjavik, Iceland. <https://doi.org/10.1145/1868914.1869008>
- Karapanos, E. (2013). User experience over time. In *Modeling users' experiences with interactive systems* (pp. 57-83). Springer.
- Kashdan, T. B., Biswas-Diener, R., & King, L. A. (2008). Reconsidering happiness: the costs of distinguishing between hedonics and eudaimonia. *The Journal of Positive Psychology*, 3(4), 219-233. <https://doi.org/10.1080/17439760802303044>
- Kastrup, V., & Sampaio, E. (2012). Le rôle de l'expérience esthétique tactile dans l'apprentissage des personnes handicapées visuelles dans les musées. *Savoirs*, 28(1), 93-111. <https://doi.org/10.3917/savo.028.0093>
- Kaufmann, H., & Schmalstieg, D. (2003). Mathematics and geometry education with collaborative augmented reality. *Computers & Graphics*, 27(3), 339-345.
- Kaulio, M. (1998). Customer, Consumer and User Involvement in Product Development: A Framework and a Review of Selected Methods. *Total Quality Management*, 9, 141-149. <https://doi.org/10.1080/0954412989333>
- Kawamoto, H. (2011). L'autopoièse et l'« individu » en train de se faire. *Revue philosophique de la France et de l'étranger*, 136(3), 347-363. <https://doi.org/10.3917/rphi.113.0347>
- Kaya, M., & Erdem, C. (2021). Students' Well-Being and Academic Achievement: A Meta-Analysis Study. *Child Indicators Research*, 14(5), 1743-1767. <https://doi.org/10.1007/s12187-021-09821-4>
- Kearsley, G., & Schneiderman, B. (2006). *Engagement theory: A framework for technology-based learning and teaching (1999)*.
- Kearsley, G., & Shneiderman, B. (1998). Engagement Theory: A Framework for Technology-Based Teaching and Learning. *Educational Technology*, 38(5), 20-23. <http://www.jstor.org/stable/44428478>
- Keller, J. M. (1987). Development and use of the ARCS model of instructional design. *Journal of instructional development*, 10(3), 2-10.
- Keller, J. M. (1997). Motivational design and multimedia: Beyond the novelty effect. *Strategic Human Resource Development Review*, 1(1), 188-203.
- Kemp, J. E. (1971). *Instructional Design; A Plan for Unit and Course Development*. Fearon Publishers/Lear Siegler, Inc., Education Division, 6 Davis Drive, Belmont, California
- Kershner, R., Mercer, N., Warwick, P., & Staarman, J. K. (2010). Can the interactive whiteboard support young children's collaborative communication and thinking in classroom science activities? *International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning*, 5(4), 359-383.
- Khan, T., Johnston, K., & Ophoff, J. (2019). The Impact of an Augmented Reality Application on Learning Motivation of Students. *Advances in Human-Computer Interaction*, 2019.
- Kiaei, Y. A., & Reio Jr, T. G. (2014). Goal pursuit and eudaimonic well-being among university students: Metacognition as the mediator. *Behavioral Development Bulletin*, 19(4), 91-104. <https://doi.org/10.1037/h0101085>
- Kirschner, P., Srijbos, J.-W., Kreijns, K., & Beers, P. J. (2004). Designing electronic collaborative learning environments. *Educational Technology Research and Development*, 52(3), 47-66.
- Kirschner, P. A., & Hendrick, C. (2020). *How learning happens: Seminal works in educational psychology and what they mean in practice*. Routledge.
- Kirschner, P. A., Hendrick, C., & Heal, J. (2022). *How Teaching Happens. Seminal Works in Teaching and Teacher Effectiveness and What They Mean in Practice*. Routledge.
- Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. *Educational psychologist*, 41(2), 75-86.
- Knoop, H. H. (2016). The Eudemonics of Education. In J. Vittersø (Ed.), *Handbook of Eudaimonic Well-Being. International Handbooks of Quality-of-Life*. Springer, Cham. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-42445-3_30
- Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. *Journal of educational computing research*, 32(2), 131-152.
- Koepfen, K., Hartig, J., Klieme, E., & Leutner, D. (2008). Current issues in competence modeling and assessment. *Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology*, 216(2), 61-73.
- Koh, J. H. L., Chai, C. S., Benjamin, W., & Hong, H.-Y. (2015). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) and design thinking: A framework to support ICT lesson design for 21st century learning. *The Asia-Pacific Education Researcher*, 24(3), 535-543.
- Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2009). *Experiential learning theory: A dynamic, holistic approach to management learning, education and*

- development. *The SAGE handbook of management learning, education and development*, 42-68.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Konu, A., & Rimpelä, M. (2002). Well-being in schools: a conceptual model. *Health promotion international*, 17(1), 79-87.
- Kottow, M. H. (2005). Vulnerability: What kind of principle is it ? *Medicine, Health Care and Philosophy*, 7, 281-287. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11019-004-6857-6>
- Krause, J. M., O'Neil, K., & Dauenhauer, B. (2017). Plickers: A formative assessment tool for K-12 and PETE professionals. *Strategies*, 30(3), 30-36.
- Kubicki, S., Hachet, M., Bertolo, D., Voillot, M., & Fleck, S. (2023a). Hybridation physique-numérique. *GNum PERSEUS #InteractionHybridation - Zenodo*, 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8136180>
- Kubicki, S., Hachet, M., Bertolo, D., Voillot, M., & Fleck, S. (2023b). Qu'est-ce que l'interaction humain-machine ? *GNum PERSEUS #InteractionHybridation - Zenodo*, 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8136163>
- Kubicki, S., Pasco, D., Hoareau, C., & Arnaud, I. (2016). Utilisation d'une Table Interactive avec objets Tangibles pour apprendre à l'école: études empiriques en milieu écologique. Actes de la 28ième conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine,
- Kudlinski, C. (2015). *La souris, le stylet et l'enfant: une approche développementale des interactions Enfant-Ordinateur*. Thèse de doctorat. Caen..
- Kumar, A., Srinivasan, B., Saudagar, A. K. J., AlTameem, A., Alkhatami, M., Alsamani, B., Khan, M. B., Ahmed, Z. H., Kumar, A., & Singh, K. U. (2023). Next-Gen Mulsemmedia: Virtual Reality Haptic Simulator's Impact on Medical Practitioner for Higher Education Institutions. *Electronics*, 12(2), 356.
- Kuziemsky, C. E., & O'Sullivan, T. L. (2015). A model for common ground development to support collaborative health communities. *Social Science & Medicine*, 128, 231-238. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.01.032>
- Laal, M., & Laal, M. (2012). Collaborative learning: what is it ? *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 31, 491-495.
- Labelle, J.-M. (2004). L'Approche expérimentée de l'éducation. *Tréma*(23), 59-67.
- Laerhoven, H. v., Zaag Loonen, H. v. d., & Derx, B. H. (2004). A comparison of Likert scale and visual analogue scales as response options in children's questionnaires. *Acta paediatrica*, 93(6), 830-835.
- Lai, K.-W. (2008). ICT Supporting the Learning Process: The Premise, Reality, and Promise. In J. Voogt & G. Knezek (Eds.), *International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education* (pp. 215-230). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-73315-9_13
- Lalia, E., Baraudon, C., & Fleck, S. (2018). Concevoir des IHM pour l'éducation : Intérêts d'une sonde culturelle pour mieux connaître l'enseignant-utilisateur. 30e Conférence Francophone sur l'Interaction Homme-Machine, IHM'18, Brest, France.
- Lallemant, C., & Gronier, G. (2016). Méthodes de design UX. *Paris, Eyrolles*.
- Lallemant, C., Koenig, V., Gronier, G., & Martin, R. (2015a). Création et validation d'une version française du questionnaire AttrakDiff pour l'évaluation de l'expérience utilisateur des systèmes interactifs. *Revue Européenne de Psychologie Appliquée*, 65(5), 239-252.
- Lallemant, C., Koenig, V., Gronier, G., & Martin, R. (2015b). Création et validation d'une version française du questionnaire AttrakDiff pour l'évaluation de l'expérience utilisateur des systèmes interactifs. *Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European Review of Applied Psychology*, 65(5), 239-252.
- Lapeyre, M., Rouanet, P., Grizou, J., Nguyen, S., Depraetre, F., Le Falher, A., & Oudeyer, P.-Y. (2014). Poppy project: open-source fabrication of 3D printed humanoid robot for science, education and art. Digital Intelligence 2014,
- Larkin, S. (2009). *Metacognition in young children*. Routledge.
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge university press.
- Lavigne, G. L., Vallerand, R. J., & Miquelon, P. (2007). A motivational model of persistence in science education: A self-determination theory approach. *European Journal of Psychology of Education*, 22(3), 351.
- Laviole, J., & Hachet, M. (2012). *PapART: interactive 3D graphics and multi-touch augmented paper for artistic creation*. Symposium on 3D User Interfaces (3DUI), 2012 IEEE, Costa Mesa, CA, USA
- Le Bohec, P. (2000). TE et méthode naturelle. *Coopération pédagogique.*, 109, 7-11.
- Le Franc, S., Herrera Altamira, G., Guillen, M., Butet, S., Fleck, S., Lécuyer, A., Bougrain, L., & Bonan, I. (2022). Towards an adapted Neurofeedback for post-stroke motor rehabilitation: state of the art and perspectives. *Frontiers in Human Neuroscience*, 448.
- Leclercq, D., & Poumay, M. (2008). Le Modèle des Événements d'Apprentissage - Enseignement. *LabSET-IFRES-ULg*, 10.
- Lehtinen, E., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Rahikainen, M., & Muukkonen, H. (1999). Computer supported collaborative learning: A review. *The JHGI Giesbers reports on education*, 10, 1999.
- Leont'ev, A. N. (1974). The problem of activity in psychology. *Soviet psychology*, 13(2), 4-33.
- Leuthesser, L., Kohli, C. S., & Harich, K. R. (1995). Brand equity: the halo effect measure. *European Journal of Marketing*, 29(4), 57-66.
- Li, Y., Liang, M., Preissing, J., Bachl, N., Dutoit, M. M., Weber, T., Mayer, S., & Hussmann, H. (2022). *A meta-analysis of tangible learning*

- studies from the tei conference* Sixteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction, Daejeon, Republic of Korea. <https://doi.org/10.1145/3490149.3501313>
- Lialina, O. (2021). *Turing Complete User: Resisting Alienation in Human Computer Interaction*. : arthistoricum.net. <https://doi.org/https://doi.org/10.11588/arthistoricum.972>
- Liang, M., Li, Y., Weber, T., & Hussmann, H. (2021). *Tangible interaction for children's creative learning: A review*. Proceedings of the 13th Conference on Creativity and Cognition, Virtual Event. <https://doi.org/10.1145/3450741.3465262>
- Liendle, M. (2012). Vulnérabilité. In *Les concepts en sciences infirmières* (pp. 304-306). Association de Recherche en Soins Infirmiers. <https://doi.org/10.3917/arsci.forma.2012.01.0304>
- Lin, J. M. C., Wang, P. Y., & Lin, I. C. (2012). Pedagogy * technology: A two-dimensional model for teachers' ICT integration. *British Journal of Educational Technology*, 43(1), 97-108.
- Linard, M. (2001). Concevoir des environnements pour apprendre: l'activité humaine, cadre organisateur de l'interactivité technique. *Sciences et techniques éducatives*, 8(3-4), 211-238.
- Linard, M. (2002). Conception de dispositifs et changement de paradigme en formation. *Éducation permanente*(152), 143-155.
- Linard, M. (2004). Une technologie démocratique est-elle possible ? *Savoirs*(2), 071-078. <https://doi.org/https://doi.org/10.3917/savo.005.0071>
- Lindgaard, G., & Caple, D. (2001). A case study in iterative keyboard design using participatory design techniques (English). *Applied Ergonomics*, 32(1), 71-80. <http://search.ebscohost.com/bases-doc.univ-lorraine.fr/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,url,uid&db=fcs&AN=844546&lang=fr&site=eds-live>
- Lochard, Y. (2007). L'avènement des « savoirs expérientiels ». *La Revue de l'Ires*, 55(3), 79-95. <https://doi.org/10.3917/rdli.055.0079>
- Lombard, F. (2007). CHAPITRE 8. Du triangle de Houssaye au tétraèdre des TIC : comprendre les interactions entre les savoirs d'expérience et ceux de recherche. In *Transformation des regards sur la recherche en technologie de l'éducation* (pp. 137-154). De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.charl.2007.01.0137>
- Lorusso, S. (2022). Liquider l'utilisateur. *Tèque*, 7(1), 10-57. <https://doi.org/10.3917/tequ.001.0010>
- Loup-Escande, E. (2022). Résumé de HDR. Concevoir des technologies émergentes acceptables: complémentarité des approches expérimentale, écologique et prospective. *Activités*(19-1).
- Loup-Escande, E., Jamet, É., Ragot, M., Erhel, S., Michinov, N., Peltier, C., & Lopez, T. (2015). Concevoir des environnements virtuels éducatifs avec les utilisateurs finaux: Exemple du projet VirtualiTeach. *Terminal. Technologie de l'information, culture & société*(117).
- Lugrin, J.-L., Oberdorfer, S., Latoschik, M. E., Wittmann, A., Seufert, C., & Grafe, S. (2018). VR-assisted vs video-assisted teacher training. 2018 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR),
- Luis, É., & Lamboy, B. (2015). Les compétences psychosociales: définition et état des connaissances. *Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes*, 11.
- Lungu, V., & Silistraru, N. (2021). Conceptual Approaches of Prospective Pedagogy. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*, 16(18), 69-84.
- Lurçat, L. (1985). Imprégnation et transmission à l'école maternelle. *Revue française de pédagogie*, 39-46.
- Ly, S.-T. (2019). Quel impact du numérique sur nos métiers ? *Administration & Éducation*, 163(3), 39-48. <https://doi.org/10.3917/admed.163.0039>
- Mackay, W. E., & Fayard, A.-L. (1997). HCI, natural science and design: a framework for triangulation across disciplines. Proceedings of the 2nd conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and techniques, Amsterdam. <https://doi.org/10.1145/263552.263612>
- Mahieux, P., Biannic, R., Kubicki, S., & Querrec, R. (2022). SABLIER: a Tangible Interactor to Navigate through Space and Time. Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems,
- Maier, S. F., & Seligman, M. E. (1976). Learned helplessness: theory and evidence. *Journal of experimental psychology: general*, 105(1), 3.
- Manzini, E., & Pilia, A. (1991). *Artefacts: vers une nouvelle écologie de l'environnement artificiel*. Centre Georges Pompidou.
- Marc, E., & Picard, D. (2016). Interaction. In *Vocabulaire de psychosociologie* (pp. 191-198). Érès. <https://doi.org/10.3917/eres.barus.2016.01.0191>
- Marchesotti, S., Bassolino, M., Serino, A., Bleuler, H., & Blanke, O. (2016). Quantifying the role of motor imagery in brain-machine interfaces. *Scientific Reports*, 6(1), 24076. <https://doi.org/10.1038/srep24076>
- Marichal, S., Rosales, A., González Perilli, F., Pires, A. C., & Blat, J. (2022). Auditory and haptic feedback to train basic mathematical skills of children with visual impairments. *Behaviour & Information Technology*, 1-29.
- Markopoulos, P., Read, J., Hoysniemi, J., & MacFarlane, S. (2008). Child computer interaction: advances in methodological research [journal article]. *Cognition, Technology & Work*, 10(2), 79-81. <https://doi.org/10.1007/s10111-007-0065-0>
- Markopoulos, P., Read, J. C., MacFarlane, S., & Hoysniemi, J. (2008). *Evaluating children's interactive products: principles and practices for interaction designers*. Morgan Kaufmann.
- Marshall, P. (2007). *Do tangible interfaces enhance learning ? TEI' 07 - 1st international conference on Tangible and embedded interaction*, Baton Rouge, Louisiana.

Marshall, P., Price, S., & Rogers, Y. (2003). *Conceptualising tangibles to support learning* Proceedings of the 2003 conference on Interaction design and children, Preston, England.

Martela, F., & Sheldon, K. M. (2019). Clarifying the Concept of Well-Being: Psychological Need Satisfaction as the Common Core Connecting Eudaimonic and Subjective Well-Being. *Review of General Psychology*, 23(4), 458-474. <https://doi.org/10.1177/1089268019880886>

Martins, A. I., Rosa, A. F., Queirós, A., Silva, A., & Rocha, N. P. (2015). Definition and validation of the ICF - Usability scale. *Procedia Computer Science*, 67, 132-139. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.09.257>

Marton, F. (2014). *Necessary conditions of learning*. Routledge.

Massou, L., & Fleck, S. (2021). Le numérique pour l'apprentissage collaboratif: nouvelles interfaces, nouvelles interactions. *médiations et médiatisations. Revue internationale sur le numérique en éducation et communication*(5), 3-10.

Massou, L., Lanfranchi, J.-B., Chauvel, B., & Fleck, S. (2021). Travail collectif et usages du numérique : Quelle catégorisation de pratiques chez des enseignants français à l'école et au collège ? *Médiations et médiatisations-Revue internationale sur le numérique en éducation et communication*(5), 134-161.

Massou, L., Morelli, P., Kellner, C., Fleck, S., & Lanfranchi, J.-B. (2019). Travail collectif en classe et numérique: quelles pratiques ? quels facteurs facilitateurs ? Colloque national e-FRAN, Paris.

Massou, L., Morelli, P., Kellner, C., Humbert, P., & Fleck, S. (2017). Interfaces tangibles et augmentées pour l'apprentissage collaboratif : vers l'hyper-expérience ? Conférence Internationale H2PTM 2017, Valenciennes, France.

Maturana, H. R., & Varela, F. J. (2012). *Autopoiesis and cognition: The realization of the living* (Vol. 42). Springer Science & Business Media.

Maury, Y. (2011). Information, pouvoir d'agir, compétences, capacités: autour des mots autonomisation et empowerment. *Médiadoc* (7), 11-14

Maury, Y., & Hedjerassi, N. (2020). Empowerment, pouvoir d'agir en éducation. À la croisée entre théorie(s), discours et pratique(s). *Spirale - Revue de recherches en éducation*, 66(3), 3-13. <https://doi.org/10.3917/spir.066.0003>

McMahan, E. A., & Estes, D. (2011). Hedonic versus eudaimonic conceptions of well-being: Evidence of differential associations with self-reported well-being. *Social indicators research*, 103, 93-108.

Mekler, E. D., & Hornbæk, K. (2016). Momentary pleasure or lasting meaning ? Distinguishing eudaimonic and hedonic user experiences. Proceedings of the 2016 CHI conference on human factors in computing systems, San Jose California USA. <https://doi.org/10.1145/2858036.2858225>

Mellor, D., & Moore, K. A. (2013). The use of Likert scales with children. *Journal of pediatric psychology*, 39(3), 369-379.

Mendoza, J. M. F., Gallego-Schmid, A., & Azapagic, A. (2019). A methodological framework for the implementation of circular economy thinking in higher education institutions: Towards sustainable campus management. *Journal of Cleaner Production*, 226, 831-844. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.060>

Mercado, V. R., Marchal, M., & Lécuyer, A. (2021). "Haptics on-demand": A survey on encountered-type haptic displays. *IEEE Transactions on Haptics*, 14(3), 449-464.

Mercier, E., Vourloumi, G., & Higgins, S. (2017). Student interactions and the development of ideas in multi-touch and paper-based collaborative mathematical problem solving. *British Journal of Educational Technology*, 48(1), 162-175.

Mercier, E. M., Higgins, S. E., & Da Costa, L. (2014). Different leaders: Emergent organizational and intellectual leadership in children's collaborative learning groups. *International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning*, 9, 397-432.

Mertala, P. (2019). Teachers' beliefs about technology integration in early childhood education: A meta-ethnographical synthesis of qualitative research. *Computers in Human Behavior*, 101, 334-349.

Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. *IEICE Transactions on Information Systems*, 77(12).

Minge, M., Thüring, M., Wagner, I., & Kuhr, C. V. (2017). The meCUE questionnaire: a modular tool for measuring user experience. In *Advances in Ergonomics Modeling, Usability & Special Populations* (pp. 115-128). Springer.

Ministère de l'Éducation Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. (2014). enquêtes PROFETIC sur le second degré. <http://eduscol.education.fr/cid79799/profetic-72014.html>.

Ministère de l'Éducation Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. (2015). enquêtes PROFETIC sur le premier degré. <http://eduscol.education.fr/cid79799/profetic-72014.html>.

Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. (2019). Enquête PROFETIC 2019- Connaître les pratiques numériques des enseignants du 1er degré. 68.

Minner, D. D., Levy, A. J., & Century, J. (2010). Inquiry-based science instruction—what is it and does it matter ? Results from a research synthesis years 1984 to 2002. *Journal of Research in Science Teaching*, 47(4), 474-496. <https://doi.org/10.1002/teo.20347>

Mitropoulou, E., & Pignier, N. (2014). Introduction : Interroger les supports ? Matières, formes et corps. *Communication & langages*, 182(4), 13-28. <https://doi.org/10.3917/comla.182.0013>

Molinari, G., Muller Mirza, N., & Tartas, V. (2021). Regards croisés des approches cognitives et socioculturelles sur l'apprentissage collaboratif : quelles contributions dans le domaine de l'éducation ? *Raisons éducatives*, 25(1), 41-64. <https://doi.org/10.3917/raised.025.0041>

Morelli, P. (2021). Travailler / apprendre ensemble. Attentes individuelles et vertus collectives. In R. Turki (Ed.), *L'expérience, moteur*

d'innovation pédagogique (pp. 12-27). Université de Sfax Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax Laboratoire Langage et Traitement Automatique (LLTA).

Morgagni, S. (2011). Repenser la notion d'affordance dans ses dynamiques sémiotiques. *Intellectica. Revue de l'Association pour la Recherche Cognitive*, 55(1), 241-267. <https://doi.org/10.3406/intel.2011.1170>

Morin, É., Theriault, G., & Bader, B. (2019). Le développement du pouvoir agir, l'agentivité et le sentiment d'efficacité personnelle des jeunes face aux problématiques sociales et environnementales: apports conceptuels pour un agir ensemble. *Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE*(51).

Nakakoji, K., Yamamoto, Y., & Ohira, M. (1999). *A framework that supports collective creativity in design using visual images* 3rd conference on Creativity & Cognition, Loughborough, United Kingdom.

Neisser, U. (1987). From direct perception to conceptual structure. In U. Neisser (Ed.), *Concepts and conceptual development: Ecological and intellectual factors in categorization* (pp. 11-24). Cambridge University Press.

Nesbet, V., & Large, A. (2004). Children in the information technology design process: A review of theories and their applications. *Library & Information Science Research*, 26(2), 140-161. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2003.12.002>

Niedenthal, P. M., Barsalou, L. W., Winkielman, P., Krauth-Gruber, S., & Ric, F. (2005). Embodiment in Attitudes, Social Perception, and Emotion. *Personality and Social Psychology Review*, 9(3), 184-211. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0903_1

Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann Publishers Inc.

Nielsen, J., Clemmensen, T., & Yssing, C. (2002). Getting access to what goes on in people's heads?: reflections on the think-aloud technique. NordiCHI '02: Proceedings of the second Nordic conference on Human-computer interaction, Aarhus, Denmark. <https://doi.org/10.1145/572020.572033>

Niemiec, C. P. (2014). Eudaimonic Well-Being. In A. C. Michalos (Ed.), *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research* (pp. 2004-2005). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_929

Nieveen, N., & Folmer, E. (2013). Formative evaluation in educational design research. *Design Research*, 153(1), 152-169.

Nisbett, R. E., & Wilson, T. D. (1977). The halo effect: Evidence for unconscious alteration of judgments. *Journal of personality and social psychology*, 35(4), 250.

Norman, D. (2013). *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. Basic books.

Norman, D. A. (1999). Affordance, conventions, and design. *Interactions*, 6(3), 38-43.

Nova, N. (2021). *Manifestes 2 -Enquête/Création en design*. Head Publishing.

Nygaard, K., & Terje Bergo, O. (1975). The trade unions-New users of research. *Personnel Review*, 4(2), 5-10.

Obrenović, Ž. (2011). Design-based research: what we learn when we engage in design of interactive systems. *Interactions*, 18(5), 56-59.

OCDE. (2015). *Students, Computers and Learning: Making the connection*. /content/book/9789264239555-en
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en>

OCDE. (2019). *Educating 21st Century Children*. <https://doi.org/doi:https://doi.org/10.1787/b7f33425-en>

OCDE. (2021). *OECD Digital Education Outlook 2021*. <https://doi.org/doi:https://doi.org/10.1787/589b283f-en>

Oinas-Kukkonen, H., & Harjuma, M. (2018). Key Issues, Process Model and System Features1. *Routledge handbook of policy design*.

Olry de Rancourt, A., Veytizou, J., Bertolo, D., Vivier, J., Bastien, J. M. C., & Fleck, S. (2020). PrisMe: a Tangible User Interface for Work Groupe Regulation. ETIS 2020 - CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Siena, Italy.

Olson, M. A., & Kendrick, R. V. (2008). Origins of attitudes. *Attitudes and attitude change*, 111, 130.

Olszewski, B., & Crompton, H. (2020). Educational technology conditions to support the development of digital age skills. *Computers & Education*, 150, 103849. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103849>

Ortoleva, G., Bétrancourt, M., & Morand, S. (2012). Entre personnalisation et contraintes collectives: Une démarche centrée utilisateur pour la mise en place d'un livret numérique de Suivi Pédagogique. *Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation et la Formation*, 19(1), 233-251.

Osoto Carrasco, M. D., & Chen, P.-H. (2021). Application of mixed reality for improving architectural design comprehension effectiveness. *Automation in Construction*, 126, 103677. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103677>

Oviatt, S. (2006). *Human-centered design meets cognitive load theory: designing interfaces that help people think* 14th ACM international conference on Multimedia - MM'06, Santa Barbara, California, USA.

Panitz, T. (1999). *Collaborative versus cooperative learning: A comparison of the two concepts which will help us understand the underlying nature of interactive learning*. ERIC Clearinghouse.

Papanastasiou, G., Drigas, A., Skianis, C., Lytras, M., & Papanastasiou, E. (2018). Virtual and augmented reality effects on K-12, higher and tertiary education students' twenty-first century skills. *Virtual Reality*, 1-12.

Pappas, G. (2014). What Difference Can "Experience" Make to Pragmatism? *European Journal of Pragmatism and American Philosophy*, 6(VI-2).

- Parmentier, F. B., & Andrés, P. (2010). The involuntary capture of attention by sound. *Experimental psychology*.
- Pascual-Leone, J. (1970). A mathematical model for the transition rule in Piaget's developmental stages. *Acta Psychologica*, 32, 301-345.
- Pastré, P. (2011). Chapitre 5. La conceptualisation dans l'action : un cadre théorique pour la didactique professionnelle. In *La didactique professionnelle* (pp. 149-181). Presses Universitaires de France. https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=PUF_FABER_2011_01_0149
- Patten, J., & Ishii, H. (2007). Mechanical constraints as computational constraints in tabletop tangible interfaces. CHI '07: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, San Jose California USA. <https://doi.org/10.1145/1240624.1240746>
- Paun, E. (2006). Transposition didactique : un processus de construction du savoir scolaire. *Carrefours de l'éducation*, 22(2), 3-13. <https://doi.org/10.3917/cdle.022.0003>
- Peirce, C. S. (1878). La logique de la science: première partie: Comment se fixe la croyance. *Revue philosophique de la France et de l'étranger*, 553-569.
- Peirce, C. S. (1879). La logique de la science: Deuxième partie: Comment rendre nos idées claires. *Revue philosophique de la France et de l'étranger*, 39-57.
- Peirce, C. S. (1974). *Collected papers of charles sanders peirce* (Vol. 1). Harvard University Press.
- Pekarik, E. G., Prinz, R. J., Liebert, D. E., Weintraub, S., & Neale, J. M. (1976). The Pupil Evaluation Inventory: A sociometric technique for assessing children's social behavior. *Journal of abnormal child psychology*, 4, 83-97.
- Pellas, N., Fotaris, P., Kazanidis, I., & Wells, D. (2019). Augmenting the learning experience in primary and secondary school education: A systematic review of recent trends in augmented reality game-based learning. *Virtual Reality*, 23(4), 329-346.
- Peltier, C., & Séguin, C. (2021). Hybridation et dispositifs hybrides de formation dans l'enseignement supérieur: revue de la littérature 2012-2020. *Distances et médiations des savoirs. Distance and Mediation of Knowledge*(35).
- Peraya, D. (2019). Les objets techniques dans la formation. Apport du concept de dispositif dans l'analyse des processus d'apprentissage médiatisé. In F. Albert, C. Simonin, & J. Eneau (Eds.), *Des humains et des machines. Hommage aux travaux d'une exploratrice* (pp. 206-218). Dijon, Editions Raisons et Passions. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:116760>
- Peraya, D., Charlier, B., & Deschryver, N. (2014). Une première approche de l'hybridation. *Education et formation*(e-301), 15-34.
- Perrenoud, P. (1998). La transposition didactique à partir de pratiques: des savoirs aux compétences. *Revue des sciences de l'éducation*, 24(3), 487-514.
- Perret-Clermont, A.-N., & Giglio, M. (2017). Créer un objet nouveau en classe. Un dispositif d'innovation pédagogique et d'observation. *Les interactions sociales en classe: réflexions et perspectives*, 209-236.
- Perron, S. v., Hasni, A., & Boilevin, J.-M. (2020). L'absence de savoir conceptuel lors de démarches d'investigation scientifique mises en œuvre en classe: une crainte devenue réalité ? *Recherches en éducation*(42).
- Petit, L. (2014). De l'intérêt d'une enquête quantitative sur les TIC (E) dans les collèges de Seine-Saint-Denis. *Distances et médiations des savoirs. Distance and Mediation of Knowledge*, 2(5).
- Pezzulo, G., Barsalou, L., Cangelosi, A., Fischer, M., McRae, K., & Spivey, M. (2013). Computational Grounded Cognition: a new alliance between grounded cognition and computational modeling [Focused Review]. *Frontiers in psychology*, 3(612). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00612>
- Philp, J., & Duchesne, S. (2016). Exploring engagement in tasks in the language classroom. *Annual Review of Applied Linguistics*, 36, 50-72.
- Plass, J. L., & Kalyuga, S. (2019). Four ways of considering emotion in cognitive load theory. *Educational psychology review*, 31(2), 339-359.
- Plivard, I. (2014). Chapitre 1 - La notion de culture. In *Psychologie interculturelle* (pp. 7-46). De Boeck Supérieur. https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=DBU_PLIVA_2014_01_0007
- Popper, K. (1979). *Three worlds*. University of Michigan Ann Arbor.
- Price, S., & Marshall, P. (2013). Designing for learning with tangible technologies. *Handbook of Design in Educational Technology*, 288.
- Price, S., Rogers, Y., Scaife, M., Stanton, D., & Neale, H. (2003). Using 'tangibles' to promote novel forms of playful learning. *Interacting with computers*, 15(2), 169-185.
- Proust, M. (1913). *Du côté de chez Swann*. Bernard Grasset.
- Putze, F., Vourvopoulos, A., Lécuyer, A., Krusienski, D., Bermúdez i Badia, S., Mullen, T., & Herff, C. (2020). Brain-computer interfaces and augmented/virtual reality. 14, 144.
- Rabardel, P. (1995). *Les hommes et les technologies; approche cognitive des instruments contemporains*. Armand Colin.
- Rabardel, P. (2001). Instrument mediated activity in situations. In *People and computers XV—Interaction without Frontiers* (pp. 17-30). Springer.
- Rabardel, P. (2005). Instrument, activité et développement du pouvoir d'agir. *Entre connaissance et organisation: l'activité collective*, 251-265.

- Raes, A., Schellens, T., De Wever, B., & Vanderhoven, E. (2012). Scaffolding information problem solving in web-based collaborative inquiry learning. *Computers & Education*, 59(1), 82-94.
- Raffle, H. S., Parkes, A. J., & Ishii, H. (2004). Topobo: a constructive assembly system with kinetic memory. CHI'04: Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems, Vienna, Austria. <https://doi.org/10.1145/985692.985774>
- Ramani, G. B., Brownell, C. A., & Campbell, S. B. (2010). Positive and negative peer interaction in 3- and 4-year-olds in relation to regulation and dysregulation. *The Journal of genetic psychology*, 171(3), 218-250.
- Ratinaud, P. (2009). IRaMuTeQ: Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires [programme informatique]. En ligne <http://www.iramuteq.org>.
- Read, J., & Fine, K. (2005). Using survey methods for design and evaluation in child computer interaction. in. *Workshop on Child Computer Interaction: Methodological Research at Interact*. 1-26
- Read, J., & Markopoulos, P. (2013). Child-computer interaction. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 1(1), 2-6.
- Read, J. C. (2008). Validating the Fun Toolkit: an instrument for measuring children's opinions of technology. *Cognition, Technology & Work*, 10(2), 119-128.
- Read, J. C. (2015). Children as participants in design and evaluation. *Interactions*, 22(2), 64-66.
- Read, J. C., Gregory, P., MacFarlane, S., McManus, B., Gray, P., & Patel, R. (2002). An investigation of participatory design with children-informant, balanced and facilitated design. In. *Interaction design and Children*, (Vol. 5, pp. 53-64). Eindhoven.
- Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., & Barch, J. (2004). Enhancing students' engagement by increasing teachers' autonomy support. *Motivation and emotion*, 28(2), 147-169.
- Reeves, T. (2006). Design research from a technology perspective. In *Educational design research* (pp. 64-78). Routledge.
- Reich, J. (2020). *Failure to disrupt: Why technology alone can't transform education*. Harvard University Press.
- Reigeluth, C., & An, Y. (2023). What's the Difference Between Learning Experience Design and Instructional Design ? *The Journal of Applied Instructional Design*. <https://doi.org/10.59668/515.12897>
- Reigeluth, C. M. (2013). *Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory* (Vol. 2). Routledge.
- Reimann, P. (2011). Design-Based Research. In L. Markauskaite, P. Freebody, & J. Irwin (Eds.), *Methodological Choice and Design: Scholarship, Policy and Practice in Social and Educational Research* (pp. 37-50). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8933-5_3
- https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-90-481-8933-5_3.pdf
- Resnick, L. B. (1991). Socially shared cognition: Thinking as social practice. In L. B. Resnick, J. M. Levine, & S. D. Teasley (Eds.), *Perspectives on socially shared cognition* (pp. 1-20). American Psychological Association. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/10096-018>
- Reuter, P., Couture, N., & Rivière, G. (2008). *Démonstration: ArcheoTUI* Proceedings of the 20th Conference on l'Interaction Homme-Machine, Metz, France. <https://doi.org/10.1145/1512714.1512761>
- Revelle, G., Zuckerman, O., Druin, A., & Bolas, M. (2005). *Tangible user interfaces for children* CHI '05 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, Portland, OR, USA.
- Ric, F., & Muller, D. (2017). Chapitre 1. Qu'entend-on par cognition sociale ? In *La cognition sociale* (pp. 7-19). Presses universitaires de Grenoble. https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=PUG_MULLE_2017_01_0007
- Richard, M., Labrie, M.-P., Acerra, E., & Bernard, A. (2022). Créativité, art ou création à l'école ? Susciter divergence processuelle et convergence analogique/numérique. *Revue de recherches en littérature médiatique multimodale*, 16.
- Rienties, B., & Rivers, B. A. (2014). Measuring and understanding learner emotions: Evidence and prospects. *Learning Analytics Review*, 7(1), 1-27.
- Rimbert, S., Bougrain, L., & Fleck, S. (2020). Learning How to Generate Kinesthetic Motor Imagery Using a BCI-based Learning Environment: a Comparative Study Based on Guided or Trial-and-Error Approaches. SMC 2020 - International IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics, Toronto, Canada.
- Rimbert, S., & Fleck, S. (2023). Long-term kinesthetic motor imagery practice with a BCI: Impacts on user experience, motor cortex oscillations and BCI performances. *Computers in Human Behavior*, 107789.
- Rimbert, S., Gayraud, N., Bougrain, L., Clerc, M., & Fleck, S. (2019). Can a Subjective Questionnaire Be Used as Brain-Computer Interface Performance Predictor ? *Frontiers in Human Neuroscience*, 12, 529.
- Riva, G., Gaggioli, A., Villani, D., Cipresso, P., Repetto, C., Serino, S., Triberti, S., Brivio, E., Galimberti, C., & Graffigna, G. (2014). Positive technology for healthy living and active ageing. *Active Ageing and Healthy Living: A Human Centered Approach in Research and Innovation as Source of Quality of Life*, 203, 44-56.
- Robbes, B. (2019). Qu'est-ce qu'apprendre ? *Collection EMA-École, mutations, apprentissages*. Paris: CY Cergy Paris Université, 1-9.
- Robert, S., & Chenorkian, R. (2014). Étudier les interactions hommes-milieus, pourquoi et comment ? In *Les interactions hommes-milieus* (pp. 9-22). Éditions Quæ. <https://doi.org/10.3917/quae.cheno.2014.01.0009>
- Rodić, L. D., & Granić, A. (2022). Tangible interfaces in early years' education: a systematic review. *Personal and Ubiquitous Computing*, 26(1), 39-77. <https://doi.org/10.1007/s00779-021-01556-x>

- Rogers, T. T., & McClelland, J. L. (2004). *Semantic cognition: A parallel distributed processing approach*. MIT press.
- Roldán-Álvarez, D., Martín, E., García-Herranz, M., & Haya, P. A. (2016). Mind the gap: Impact on learnability of user interface design of authoring tools for teachers. *International Journal of Human-Computer Studies*, 94, 18-34.
- Romero, M. (2017). Les compétences pour le XXIe siècle. *Usages créatifs du numérique pour l'apprentissage au XXIe siècle*, 15-28.
- Rosch, E., Mervis, C. B., Gray, W. D., Johnson, D. M., & Boyes-Braem, P. (1976). Basic objects in natural categories. *Cognitive psychology*, 8(3), 382-439.
- Roschelle, J., Rafanan, K., Estrella, G., Nussbaum, M., & Claro, S. (2010). From handheld collaborative tool to effective classroom module: Embedding CSCL in a broader design framework. *Computers & Education*, 55(3), 1018-1026.
- Roschelle, J., & Teasley, S. D. (1995). The construction of shared knowledge in collaborative problem solving. In O'Malley (Ed.), *Computer supported collaborative learning* (Vol. 128, pp. 69-97). *Computer Supported Collaborative Learning*. NATO ASI Series. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-642-85098-1_5
- Rouquette, M.-L. (2013). *La créativité*. QUE SAIS-JE.
- Roussel, B., & Fleck, S. (2015, 27-30 Octobre). "Moi, voilà ce que je voudrais que tu me fabriques !" (Lucie, 9 ans) : Design participatif pour l'utilisabilité de marqueurs tangibles en contexte scolaire 27ème ACM Conférence Francophone sur l'Interaction Homme-Machine-IHM 2015, Toulouse.
- Roussel, F.-G. (2001). Vers une réalité de 3e et de 4e ordre ?(réflexions sur le constructivisme contemporain). *Communication et organisation. Revue scientifique francophone en Communication organisationnelle*(19).
- Rozier, E. (2010). John Dewey, une pédagogie de l'expérience. *La lettre de l'enfance et de l'adolescence*, 80-81(2), 23-30. <https://doi.org/10.3917/lett.080.0023>
- Ryan, R. M., Huta, V., & Deci, E. L. (2008). Living well: a self-determination theory perspective on eudaimonia. *Journal of Happiness Studies*, 9(1), 139-170. <https://doi.org/10.1007/s10902-006-9023-4>
- Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it ? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of personality and social psychology*, 57(6), 1069.
- Ryokai, K., Marti, S., & Ishii, H. (2007). I/O brush: beyond static collages. CHI EA '07: CHI '07 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, San Jose CA USA. <https://doi.org/10.1145/1240866.1240938>
- Saab, N., van Joolingen, W., & van Hout-Wolters, B. (2012). Support of the collaborative inquiry learning process: Influence of support on task and team regulation. *Metacognition and Learning*, 7(1), 7-23.
- Saint-Pierre, L. (1994). La métacognition, qu'en est-il ? *Revue des sciences de l'éducation*, 20(3), 529-545.
- Salavastru, C. (2020). Chapitre III. La résolution d'un problème ou l'effectivité. *Revue internationale de philosophie*, 294(4), 33-50. <https://doi.org/10.3917/rip.294.0033>
- Saltiel, E., Worth, K., & Duque, M. (2009). *POLLEN - L'enseignement des sciences fondé sur l'investigation. Conseils pour les enseignants. La main à la pâte*
- Sanchez, É., & Monod-Ansaldi, R. (2015). Recherche collaborative orientée par la conception: un paradigme méthodologique pour prendre en compte la complexité des situations d'enseignement-apprentissage. *Education et didactique*, 2, 73-94.
- Sapounidis, T., Demetriadis, S., Papadopoulou, P. M., & Stamovlasis, D. (2019). Tangible and graphical programming with experienced children: A mixed methods analysis. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 19, 67-78.
- Scherer, K. R., Schorr, A., & Johnstone, T. (2001). *Appraisal processes in emotion: Theory, methods, research*. Oxford University Press.
- Schmidt, M., Earnshaw, Y., Tawfik, A. A., & Jahnke, I. (2023). Learning Experience Design. *Foundations of Learning and Instructional Design Technology*, 197-215.
- Schmidt, M., & Huang, R. (2022). Defining learning experience design: Voices from the field of learning design & technology. *TechTrends*, 66(2), 141-158.
- Schneider, B., Bumbacher, E., & Blikstein, P. (2015). Discovery versus direct instruction: Learning outcomes of two pedagogical models using tangible interfaces. In O. Lindwall, P. Häkkinen, T. Koschman, P. Tchounikine, & S. Ludvigsen (Eds.), *Exploring the material conditions of learning: opportunities and challenges for CSCL*, the Proceedings of the Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference (Vol. 1, pp. 364-371). The International Society of the Learning Sciences. [https://doi.org/ https://doi.org/10.22318/cscl2015.335](https://doi.org/https://doi.org/10.22318/cscl2015.335)
- Schneider, B., Jermann, P., Zufferey, G., & Dillenbourg, P. (2011a). Benefits of a tangible interface for collaborative learning and interaction. *Learning Technologies, IEEE Transactions on*, 4(3), 222-232.
- Schneider, B., Jermann, P., Zufferey, G., & Dillenbourg, P. (2011b). Benefits of a Tangible Interface for Collaborative Learning and Interaction. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 4(3), 222-232. <https://doi.org/10.1109/TLT.2010.36>
- Schneider, D. K. (2014). Educational (instructional) design models. *PDF generated using the open source mwlib toolkit*. See <http://code.pediapress.com/for more information>. *PDF generated at: Mon, 5, 58*.
- Schön, D. (1994). *Le praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel*. Editions Logiques.
- Scott, C. L. (2015). The Futures of learning 2: what kind of learning for the 21st century ? - UNESCO Digital Library. *Education, research and foresight: working papers* - https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000242996_fre, 14. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000242996_fre

- Scott, J. (1997). Children as respondents: Methods for improving data quality. *Survey measurement and process quality*, 331-350.
- Shaer, O., & Hornecker, E. (2010). Tangible user interfaces: past, present, and future directions. *Foundations and Trends in Human-Computer Interaction*, 3(1-2), 1-137.
- Sharfina, Z., & Santoso, H. B. (2016). An Indonesian adaptation of the System Usability Scale (SUS). Communication présentée lors de la 8ème conférence internationale sur Advanced Computer Science and Information Systems, ICACSIS 2016, Malang, Indonésie.
- Sharma, P., & Hannafin, M. J. (2007). Scaffolding in technology-enhanced learning environments. *Interactive learning environments*, 15(1), 27-46.
- Sharpe, T., Brown, M., & Crider, K. (1995). The effects of a sportsmanship curriculum intervention on generalized positive social behavior of urban elementary school students. *Journal of applied behavior analysis*, 28(4), 401-416.
- Shaw, M. (2012). The Role of Design Spaces. *IEEE Softw.*, 29(1), 46-50. <https://doi.org/10.1109/MS.2011.121>
- Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational researcher*, 4-14.
- Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. *Harvard educational review*, 57(1), 1-23.
- Simonian, S. (2020). Approche écologique des environnements instrumentés : comprendre le phénomène d'affordance socioculturelle. *Savoirs*, 52(1), 93-108. <https://doi.org/10.3917/savo.052.0093>
- Skarbez, R., Smith, M., & Whitton, M. C. (2021). Revisiting Milgram and Kishino's Reality-Virtuality Continuum [Perspective]. *Frontiers in Virtual Reality*, 2. <https://doi.org/10.3389/frvir.2021.647997>
- Smith, R. C., Iversen, O. S., Hjermitslev, T., & Lynggaard, A. B. (2013). Towards an ecological inquiry in child-computer interaction. IDC '13: Proceedings of the 12th International Conference on Interaction Design and Children, New York USA. <https://doi.org/10.1145/2485760.2485780>
- So, H.-J., & Brush, T. A. (2008). Student perceptions of collaborative learning, social presence and satisfaction in a blended learning environment: Relationships and critical factors. *Computers & Education*, 51(1), 318-336. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2007.05.009>
- Sonderegger, A., & Sauer, J. (2010). The influence of design aesthetics in usability testing: Effects on user performance and perceived usability. *Applied Ergonomics*, 41(3), 403-410. <http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2009.09.002>
- Sosa, R., Gerrard, V., Esparza, A., Torres, R., & Napper, R. (2018). Data objects: Design principles for data physicalisation. Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference, Zagreb, Croatia. <https://doi.org/10.21278/idc.2018.0125>
- Squires, S. D., Macdonald, S. N., Culham, J. C., & Snow, J. C. (2016). Priming tool actions: Are real objects more effective primes than pictures? *Experimental Brain Research*, 234(4), 963-976.
- Stein, D. (1998). Situated Learning in Adult Education. *ERIC Digest*, ED418250(No. 195), 1-7.
- Stenbom, S., Hrastinski, S., & Cleveland-Innes, M. (2016). Emotional Presence in a Relationship of Inquiry: The Case of One-to-One Online Math Coaching. *Online Learning*, 20(1), 41-56. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1096376>
- Suggate, S., Stoeger, H., & Pufke, E. (2017). Relations between playing activities and fine motor development. *Early Child Development and Care*, 187(8), 1297-1310. <https://doi.org/10.1080/03004430.2016.1167047>
- Sun, C., Shute, V. J., Stewart, A., Yonehiro, J., Duran, N., & D'Mello, S. (2020). Towards a generalized competency model of collaborative problem solving. *Computers & Education*, 143, 103672.
- Sutcliffe, A. (2022). *Designing for user engagement: Aesthetic and attractive user interfaces*. Springer Nature.
- Suthers, D. D. (2003). Representational guidance for collaborative inquiry. In *Arguing to learn: Confronting cognitions in computer-supported collaborative learning environments* (pp. 27-46). Springer.
- Sweller, J. (1999). *Instructional design*. Australian Educational Review, (Vol. 43). ACER
- Sweller, J. (2016). Cognitive load theory, evolutionary educational psychology, and instructional design. *Evolutionary perspectives on child development and education*, 291-306.
- Sweller, J. (2020). Evolutionary Educational Psychology. *The SAGE Handbook of Evolutionary Psychology: Integration of Evolutionary Psychology with Other Disciplines*, 191.
- Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). *Cognitive load theory*. Springer Science + Business Media.
- Sweller, J., Ayres, P. L., Kalyuga, S., & Chandler, P. (2003). The expertise reversal effect. *Educational psychologist*, 38(1), 23-31.
- Tardif, J. (2017). Des repères conceptuels à propos de la notion de compétence, de son développement et de son évaluation. *Organiser la formation à partir des compétences. Un pari gagnant pour l'apprentissage dans le supérieur*, 15-37.
- Tardif, J., & Dubois, B. (2013). De la nature des compétences transversales jusqu'à leur évaluation : une course à obstacles, souvent infranchissables. *Revue française de linguistique appliquée*, XVIII(1), 29-45. <https://doi.org/10.3917/rfla.181.0029>
- Thievenaz, J. (2017). *De l'étonnement à l'apprentissage: enquêter pour mieux comprendre*. De Boeck Supérieur.
- Thievenaz, J. (2019). La théorie de l'enquête de John Dewey : actualité en sciences de l'éducation et de la formation. *Recherche & formation*, 92(3), 9-17. <https://doi.org/10.4000/rechercheformation.5596>
- Thompson, R. F. (2009). Habituation: a history. *Neurobiol Learn Mem*, 92(2), 127-134. <https://doi.org/10.1016/j.nlm.2008.07.011>
- Thousand, J., Villa, R., & Nevin, A. (2002). *Creativity and collaborative learning: The practical guide to empowering students, teachers,*

and families. ERIC.

Thousand, J. S., Villa, R. A., & Nevin, A. I. (2002). *Creativity and Collaborative Learning: The Practical Guide to Empowering Students, Teachers, and Families. Second Edition*. Paul H.

Tondeur, J., Hermans, R., van Braak, J., & Valcke, M. (2008). Exploring the link between teachers' educational belief profiles and different types of computer use in the classroom. *Computers in Human Behavior*, 24(6), 2541-2553.

Tondeur, J., Van Braak, J., Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2017). Understanding the relationship between teachers' pedagogical beliefs and technology use in education: a systematic review of qualitative evidence. *Educational Technology Research and Development*, 65(3), 555-575.

Toniolo, A.-M. (2009). Le comportement : entre perception et action, un concept à réhabiliter. *L'Année psychologique*, 109(1), 155-193. <https://doi.org/10.3917/anpsy.091.0155>

Torning, K., & Oinas-Kukkonen, H. (2009). Persuasive system design: state of the art and future directions. Proceedings of the 4th international conference on persuasive technology, Claremont California USA. <https://doi.org/10.1145/1541948.1541989>

Tractinsky, N., Katz, A. S., & Ikar, D. (2000). What is beautiful is usable. *Interacting with computers*, 13(2), 127-145. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0953-5438\(00\)00031-X](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0953-5438(00)00031-X)

Tricot, A. (2018). En finir avec l'opposition théorie/pratique en enseignement ? Une contribution de la psychologie cognitive. In O. Tripier-Mondancin & P. Canguilhem (Eds.), *Théorie et pratique? Dépasser les clivages dans l'enseignement musical*. (pp. 67-68). Presses Universitaires du Mirail.

Tricot, A., & Chanquoy, L. (1996). Introduction: la charge mentale, "vertu dormitive" ou concept opérationnel ? *Psychologie française*, 41(4), 313-318.

Tricot, A., & Musial, M. (2020). *Précis d'ingénierie pédagogique*. De Boeck Supérieur.

Trompette, P., & Vinck, D. (2009). Retour sur la notion d'objet-frontière. *Revue d'anthropologie des connaissances*, 3, 1(1), 5-27. <https://doi.org/10.3917/rac.006.0005>

Tsai, C.-C., Chai, C. S., Wong, B. K. S., Hong, H.-Y., & Tan, S. C. (2013). Positioning Design Epistemology and its Applications in Education Technology. *J. Educ. Technol. Soc.*, 16, 81-90.

Tsankov, N. (2017). Development of transversal competences in school education (a didactic interpretation). *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 5(2), 129.

Tuhkala, A. (2021). A systematic literature review of participatory design studies involving teachers. *European Journal of Education*, 56(4), 641-659. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ejed.12471>

Tymchenko, O., Uhryn, Y., Vasiuta, S., Khamula, O., Sosnovska, O., & Selmenska, Z. (2021). The Influence of Interface Elements on the Attractiveness of its Design. 2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T),

Tyng, C. M., Amin, H. U., Saad, M. N. M., & Malik, A. S. (2017). The Influences of Emotion on Learning and Memory. *Front. Psychol.*, 8. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01454>

Ullmer, B., Ishii, H., & Jacob, R. J. K. (2005). Token+constraint systems for tangible interaction with digital information. *ACM Trans. Comput.-Hum. Interact.*, 12(1), 81-118. <https://doi.org/10.1145/1057237.1057242>

Umapathi, U., Shin, P., Nakagaki, K., Leithinger, D., & Ishii, H. (2018). Programmable droplets for interaction. CHI EA '18: Extended Abstracts of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Montreal QC Canada. <https://doi.org/10.1145/3170427.3186607>

Underkoffler, J., & Ishii, H. (1998). Illuminating light: an optical design tool with a luminous-tangible interface. Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems, Los Angeles, California, USA.

Vaajakallio, K., Lee, J.-J., & Mattelmäki, T. (2009). "It has to be a group work !": co-design with children 8th International Conference on Interaction Design and Children, Como, Italy.

Vaajakallio, K., Mattelmäki, T., & Lee, J.-J. (2010). Co-design lessons with children. *Interactions*, 17(4), 26-29. <https://doi.org/10.1145/1806491.1806498>

Vallerand, R. J. (1989). Vers une méthodologie de validation trans-culturelle de questionnaires psychologiques: Implications pour la recherche en langue française. *Canadian Psychology*, 30(4), 662.

van Leeuwen, A., & Rummel, N. (2020, 2020/03//). *Comparing teachers' use of mirroring and advising dashboards* LAK '20, New York, NY, USA. <https://doi.org/10.1145/3375462.3375471>

Van Mechelen, M. (2016). *Designing technologies for and with children: A toolkit to prepare and conduct co-design activities and analyse the outcomes*. Mint Lab

Van Mechelen, M., Baykal, G. E., Dindler, C., Eriksson, E., & Iversen, O. S. (2020). 18 years of ethics in child-computer interaction research: A systematic literature review. IDC '20: Proceedings of the Interaction Design and Children Conference, London United Kingdom. <https://doi.org/10.1145/3392063.3394407>

Varela, F. J., & Shear, J. (1999). *The view from within: First-person approaches to the study of consciousness* (Vol. 6). Imprint Academic.

Velasco-Graciet, H. (2019). Territoires, mobilités et sociétés: contradictions géographiques et enjeux pour la géographie. Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine.

Veldhuis, A., Antle, A. N., & Rieke, B. (2023). TangiTeam: Supporting Social Regulation of Learning during Design-Based Learning. TEI

- '23: Proceedings of the Seventeenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction, Warsaw Poland. <https://doi.org/10.1145/3569009.3573111>
- Vergnaud, G. (1989). La théorie des champs conceptuels. Publications mathématiques et informatique de Rennes(S6), 47-50.
- Vergnaud, G. (1996). Au fond de l'action, la conceptualisation. *Savoirs théoriques et savoirs d'action*, 2, 275-292.
- Vergnaud, G. (2013). Pourquoi la théorie des champs conceptuels? *Infancia y aprendizaje*, 36(2), 131-161.
- Verillon, P., & Rabardel, P. (1995). Cognition and artifacts: A contribution to the study of thought in relation to instrumented activity. *European Journal of Psychology of Education*, 10(1), 77-101.
- Veytizou, J., Bertolo, D., Baraudon, C., Olry, A., & Fleck, S. (2018). Could a Tangible Interface help a child to weigh his/her opinion on usability? 30e Conférence Francophone sur l'Interaction Homme-Machine, IHM'18, Brest, France.
- Vial, S. (2014). Le design, un acte de communication ? *Hermès, La Revue*, 70(3), 174-180. <https://doi.org/10.3917/herm.070.0174>
- Vidal-Gomel, C., & Delgoulet, C. (2016). Des compétences aux capacités pour réinterroger les possibilités de développement du sujet. FERNAGU-OUDET S. & BATAL C.(Coord.).
- Vincent-Lancrin, S., Urgel, J., Kar, S., & Jacotin, G. (2019). Measuring Innovation in Education 2019. <https://doi.org/10.1787/9789264311671-en>
- Vittersø, J. (2016). *Handbook of eudaimonic well-being*. Springer.
- Voillot, M., & Eliot, C. (2021). *Learning matters, des matières à apprendre pour la petite enfance*. Drôles d'objets: un nouvel art de faire, La Rochelle, France. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6059701>
- Volpe, G., & Gori, M. (2019). Multisensory interactive technologies for primary education: From science to technology. *Frontiers in psychology*, 10, 1076.
- Voogt, J., & Roblin, N. (2010). 21st century skills: discussion paper. http://opite.pbworks.com/w/file/attach/61995295/White%20Paper%2021stCS_Final_ENG_def2.pdf
- Vosniadou, S. (1992). Knowledge Acquisition and Conceptual Change. *Applied Psychology*, 41(4), 347-357. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1992.tb00711.x>
- Vosniadou, S. (1994). Capturing and modeling the process of conceptual change. *Learning and Instruction*, 4(1), 45-69. [http://dx.doi.org/10.1016/0959-4752\(94\)90018-3](http://dx.doi.org/10.1016/0959-4752(94)90018-3)
- Vosniadou, S. (2003). Exploring the relationships between conceptual change and intentional learning. In G. M. Sinatra & P. R. Pintrich (Eds.), *Intentional conceptual change* (pp. 377-406). Erlbaum.
- Vosniadou, S. (2007). The cognitive-situative divide and the problem of conceptual change. *Educational psychologist*, 42(1), 55-66.
- Vosniadou, S. (2017). Initial and scientific understandings and the problem of conceptual change. *Converging Perspectives on Conceptual Change: Mapping an Emerging Paradigm in the Learning Sciences*.
- Vosniadou, S., Ioannides, C., Dimitrakopoulou, A., & Papademetriou, E. (2001). Designing learning environments to promote conceptual change in science. *Learning and Instruction*(11), 381-419.
- Vygotsky, L. S. (1980). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard university press.
- Walsh, G., Druin, A., Guha, M. L., Foss, E., Golub, E., Hatley, L., Bonsignore, E., & Franckel, S. (2010). Layered elaboration: a new technique for co-design with children SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Atlanta, Georgia, USA. 10.1145/1753326.1753512
- Walsh, I., & Renaud, A. (2010). La théorie de la traduction revisitée ou la conduite du changement traduit. Application à un cas de fusion-acquisition nécessitant un changement de Système d'Information. *Management & Avenir*, 39(9), 283-302. <https://doi.org/10.3917/mav.039.0283>
- Wang, D., Qi, Y., Zhang, Y., & Wang, T. (2013). TanPro-kit: a tangible programming tool for children Proceedings of the 12th International Conference on Interaction Design and Children, New York, New York, USA. 10.1145/2485760.2485841
- Wang, F., & Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. *Educational Technology Research and Development*, 53(4), 5-23.
- Wang, M., Callaghan, V., Bernhardt, J., White, K., & Peña-Rios, A. (2018). Augmented reality in education and training: pedagogical approaches and illustrative case studies. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 9(5), 1391-1402.
- Waterman, A. S. (1993). Two conceptions of happiness: {Contrasts} of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment. *Journal of personality and social psychology*, 64, 678-691.
- Watzlawick, P. (1988). *L'invention de la réalité: comment savons-nous ce que nous croyons savoir?: contributions au constructivisme*. Editions du Seuil.
- White, B. Y., & Frederiksen, J. R. (1998). Inquiry, Modeling, and Metacognition: Making Science Accessible to All Students. *Cognition and Instruction*, 16(1), 3-118. https://doi.org/10.1207/s1532690xci1601_2
- Wigfield, A., & Guthrie, J. T. (2000). Engagement and motivation in reading. *Handbook of reading research*, 3, 403-422.
- Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. *Psychonomic Bulletin & Review*, 9, 625-636.
- Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *Journal of child psychology and psychiatry*, 17(2),

Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1983). Le rôle de l'interaction de tutelle dans la résolution de problème. *JS Bruner (Éd.) Le Développement de l'enfant savoir-faire savoir dire*, 261-280.

Xie, L., Antle, A. N., & Motamedi, N. (2008). Are tangibles more fun?: comparing children's enjoyment and engagement using physical, graphical and tangible user interfaces. 2nd international conference on Tangible and embedded interaction TEI' 08, Bonn, Germany.

Yadegaridehkordi, E., Noor, N. F. B. M., Ayub, M. N. B., Affal, H. B., & Hussin, N. B. (2019). Affective computing in education: A systematic review and future research. *Computers & Education*, 142, 103649.

Yamaguchi, R. (2001). Children's learning groups: A study of emergent leadership, dominance, and group effectiveness. *Small Group Research*, 32(6), 671-697.

Yang, T., Linder, J., & Bolchini, D. (2012). DEEP: design-oriented evaluation of perceived usability. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 28(5), 308-346.

Yarosh, S., Radu, I., Hunter, S., & Rosenbaum, E. (2011). Examining values: an analysis of nine years of IDC research. *Proceedings of the 10th International Conference on Interaction Design and Children*, Ann Arbor, Michigan.

Young, D. B., & Ley, K. (2004). Effectiveness of POME Instructional Model. *Research and Teaching in Developmental Education*, 21(1), 5-13. <http://www.jstor.org/bases-doc.univ-lorraine.fr/stable/42802564>

Youssefi, M., & Fleck, S. (2023). Incarnation de la présence émotionnelle grâce à une interface tangible en situation d'apprentissage collaboratif hybride : état de l'art 34ème Conférence Internationale Francophone pour l'Interaction Humain-Machine, Troyes - France.

Yu, C., & Smith, L. B. (2012). Embodied attention and word learning by toddlers. *Cognition*, 125(2), 244-262. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cognition.2012.06.016>

Yusoff, Y. M., Ruthven, I., & Landoni, M. (2011). The fun semantic differential scales. IDC '11: Proceedings of the 10th International Conference on Interaction Design and Children, Ann Arbor Michigan. <https://doi.org/10.1145/1999030.1999066>

Zaman, B. (2009). Introducing a pairwise comparison scale for UX evaluations with preschoolers. *IFIP Conference on Human-Computer Interaction*,

Zaman, B., & Vanden Abeele, V. (2010). Laddering with young children in User eXperience evaluations: theoretical groundings and a practical case. In T. Gross, et al. (Ed.), *Human-Computer Interaction – INTERACT 2009. Lecture Notes in Computer Science (Vol. 5727, pp. 634-637)*. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03658-3_68

Zaman, B., Vanden Abeele, V., Markopoulos, P., & Marshall, P. (2012). Editorial: the evolving field of tangible interaction for children: the challenge of empirical validation [journal article]. *Personal and Ubiquitous Computing*, 16(4), 367-378. <https://doi.org/10.1007/s00779-011-0409-x>

Zhang, A., Hünerbein, M., Dai, Y., Schlag, P. M., & Beller, S. (2008). Construct validity testing of a laparoscopic surgery simulator (Lap Mentor®). *Surgical Endoscopy*, 22(6), 1440-1444. <https://doi.org/10.1007/s00464-007-9625-x>

Zhang, J. (1997). The nature of external representations in problem solving. *Cognitive Science*, 21(2), 179-217.

Zhou, Y. (2015). Tangible User Interfaces in Learning and Education. In J. D. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Vol. 24, pp. 20-25)*. Elsevier.

Zhou, Y., Li, X., & Wijaya, T. T. (2022). Determinants of behavioral intention and use of interactive whiteboard by K-12 teachers in remote and rural areas. *Frontiers in psychology*, 13, 934423.

Zielinski, A. (2010). L'éthique du care. Une nouvelle façon de prendre soin. *Études*, 413(12), 631-641. <https://doi.org/10.3917/etu.4136.0631>

Zimmerman, B. J. (1983). Social learning theory: A contextualist account of cognitive functioning. In *Recent advances in cognitive-developmental theory: Progress in cognitive development research (pp. 1-50)*. Springer.

Zimmerman, J., & Forlizzi, J. (2014). Research through design in HCI. In *Ways of Knowing in HCI (pp. 167-189)*. Springer.

Zimmerman, J., Forlizzi, J., & Evenson, S. (2007). Research through design as a method for interaction design research in HCI. *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems*,

Zogza, V., & Ergazaki, M. (2013). Inquiry-Based Science Education: Theory and praxis. *Review of Science, Mathematics and ICT Education*, 7(2), 3-8.

Zollinger, S. A., & Brumm, H. (2011). The Lombard effect. *Curr Biol*, 21(16), R614-615. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2011.06.003>

Zuckerman, O., Arida, S., & Resnick, M. (2005). Extending tangible interfaces for education: digital montessori-inspired manipulatives. *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems*, <https://doi.org/10.1145/1054972.1055093>

